
Wissenschaftliches Gutachten

**Kritische Würdigung des Glücksspiel-Surveys 2023
und Vergleich mit dem Glücksspiel-Survey 2021**

Dr. Katharina Schüller, AEUStat

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Ralf Münnich

Kritische Würdigung des Glücksspiel-Surveys 2023 und Vergleich mit dem Glücksspiel-Survey 2021

Dr. Katharina Schüller, AEUStat¹

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Ralf Münnich²

Wissenschaftliche Mitarbeit³: Sabrina Hörmann, Paul Hoheisel, Sarah Huber, Felix Lütge, Simon Rechberger,
Lilian Schumacher, Sarah Sieber

München

Dezember 2024

¹Geschäftsführung STAT-UP GmbH, Vorstandsmitglied Deutsche Statistische Gesellschaft

²Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik der Universität Trier

³Mitarbeiter STAT-UP GmbH

STAT-UP

Statistical Consulting & Data Science GmbH

Augustenstr. 5

D - 80333 München

Geschäftsf.: Dr. Katharina Schüller, AEUStat

Telefon: +49 (89) 34 077 451

Telefax: +49 (89) 34 077 453

E-Mail: info@stat-up.com

Web: www.stat-up.com

Rechtlicher Hinweis: Dieses Gutachten wurde von der STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH erstellt und von den folgenden Verbänden in Auftrag gegeben: Bundesverband deutscher Spielbanken gegr. 2008 als BupriS e.V. (BupriS), Deutscher Online Casinoverband e.V. (DOCV), Deutscher Sportwettenverband e.V. (DSWV), Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V. (DAW). Die aus der Untersuchung abgeleiteten Schlussfolgerungen und Empfehlungen erfolgten nach bestem Wissen von STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH sowie nach den anerkannten Regeln der wissenschaftlichen Praxis. Dieses Gutachten dient ausschließlich dem Auftraggeber, es hat keine Schutzwirkung gegenüber Dritten und begründet daher keinerlei Haftung von STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH für Ansprüche oder Schäden Dritter gleich aus welchem Rechtsgrund, die aus der Kenntnis oder Nutzung dieses Gutachtens oder daraus resultierenden Handlungen entstehen können.

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Gutachten das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Abstract

Studien, die als Grundlage für politische Regulierungen dienen sollen, müssen aufgrund potenziell weitreichender gesellschaftlicher Konsequenzen den größtmöglichen wissenschaftlichen Ansprüchen („Goldstandard“) entsprechen, was hohe fachliche und methodische Kompetenz der beteiligten Forschenden voraussetzt. Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 sind Beispiele solcher politisch einflussreicher Studien: Sie evaluierten das Glücksspielverhalten in Deutschland mit dem Ziel, als Entscheidungsgrundlage für staatliche Glücksspielregulierung zu dienen. Daraus abgeleitete politische Maßnahmen könnten beispielsweise mit Einschränkungen der individuellen Handlungsfreiheit einhergehen, sodass Abstriche bei der Studienqualität nicht hinnehmbar sind. In diesem Kontext sind die Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft und deren Umsetzung durch die Universitäten Bremen und Hamburg maßgeblich, da sie detailliert beschreiben, was unter guter wissenschaftlicher Praxis zu verstehen ist und inwiefern Wissenschaftler die Verantwortung für die Folgen ihre wissenschaftliche Tätigkeit tragen.

Der Glücksspiel-Survey 2021 wird wegen zahlreicher methodischer Schwächen als ungeeignet für evidenzbasierte Politik bewertet. Wegen der weitgehend unveränderten Methodik im Glücksspiel-Survey 2023 ist auch dessen Qualität akut in Frage zu stellen. Das vorliegende Gutachten evaluiert den Glücksspiel-Survey 2023 und kommt zum Schluss, dass dieser – trotz punktueller Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger (wie der ansatzweisen Diskussion der Limitationen) – den erforderlichen Qualitätsansprüchen wiederum nicht gerecht wird. Wesentliche Schwächen blieben bestehen und neue Probleme traten auf.

Diese Einschätzung basiert insbesondere auf den folgenden beiden Kernproblemen des Glücksspiel-Surveys 2023:

- (1) **Problematische Aspekte der Daten- und Ergebniserhebung:** Der Survey setzt sich Ziele, die durch das gewählte Studiendesign nicht erreicht werden können, da aus einer nichtprobabilistischen Querschnitts-Stichprobe weder bevölkerungsrepräsentative Daten gewonnen werden

können, noch Aussagen über Kausalzusammenhänge ableitbar sind. Online-Stichproben sind allgemein (noch) nicht geeignet, Evidenzgrundlagen für politische Maßnahmen zu schaffen. Die aus der Online-Befragung resultierende nichtprobabilistische Stichprobe verbunden mit hohem, durch die Autoren gleichwohl ignoriertem Nonresponse, ist keineswegs repräsentativ und lässt daher keine Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu. Die vorgenommene Stichprobengewichtung kann die Schwächen in der Datenerhebung grundsätzlich nicht kompensieren. Die im Glücksspiel-Survey 2023 berichteten Konfidenzintervalle sind – ungeachtet ihrer generellen Ungeeignetheit bei nichtprobabilistischen Stichproben – inkonsistent dargestellt, falsch berechnet und falsch interpretiert.

- (2) **Problematische Aspekte der Ergebnisinterpretation:** Im Survey werden mehrfach Aussagen (insbesondere zu Kausalzusammenhängen) getroffen, die weder von den Ergebnissen des Glücksspiel-Surveys selbst noch von früheren Forschungsergebnissen gedeckt sind. Zitate, die das methodische Vorgehen und die Schlussfolgerungen der Autoren stützen sollen, werden teilweise verkürzt wiedergegeben, so dass ihr Sinn entstellt wird. Diskussionswürdige Ergebnisse, etwa zu Veränderungen im Glücksspielverhalten oder zum Anteil der ausschließlich Lotto Spielenden an Problemspielern, werden ignoriert.

Von einer politischen Verwendung des Glücksspiel-Surveys 2023 ist daher dringend abzuraten. Darüber hinaus verdeutlichen auch zahlreiche Fehlrezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023 die Notwendigkeit einer sorgfältigen Qualitätskontrolle für Studien mit breiter Öffentlichkeitswirksamkeit oder politischem Auftrag.

Gleichwohl gibt es aus Sicht der Verfasser des vorliegenden Gutachtens praktisch umsetzbare Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisqualität im Glücksspiel-Survey 2023 oder in zukünftigen Surveys. Grundvoraussetzung ist, dass ausreichend Mittel vonseiten der Auftraggeber einer Studie zur Verfügung gestellt und neben Fachexperten auch Survey-Statistiker mit entsprechend ausgewiesener Methodenkompetenz einbezogen werden. Generell können Zustandsbeschreibungen von Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogenen Problemen auch als Querschnittbefragung im Mixed-Mode-Design durchgeführt werden, sofern Stichproben im probabilistischen Stichprobenverfahren gewonnen werden. Die Ableitung regulatorischer Maßnahmen hingegen erfordert Längsschnittdesigns. Aus forschungsökonomischer Sicht wäre daher zu erwägen, die beiden Zielsetzungen (Zustandsbeschreibung und Ableitung von Maßnahmen) in getrennten Befragungen zu untersuchen. Mögliche Erhebungsfehler bedürfen notwendigerweise einer entsprechenden Qualitätskontrolle, etwa durch Sensitivitätsanalysen, die auch nachträglich noch für beide Glücksspiel-Surveys durchgeführt werden könnten. Die Interpretation der Ergebnisse muss

sich strikt innerhalb der durch die Datenqualität gesteckten Grenzen bewegen; diesbezüglich würden die Ergebnisberichte von einer kritischen Revision profitieren. Schließlich sollten die Forschungsdaten, Methodenberichte etc. für unabhängige Peer Reviews auch außerhalb der Disziplin der Suchtforschung zur Verfügung gestellt werden.

Abstract

Because of their potentially far-reaching societal consequences, studies that are intended to serve as a basis for political regulation must meet the highest possible scientific standards („gold standard“), which requires a high level of technical and methodological expertise on the part of the researchers involved. The 2021 and 2023 German Gambling Surveys are examples of such studies: they evaluated gambling behavior in Germany and intended to serve as a basis for decisions on government regulation of gambling. Measures derived from these studies could, for example, be accompanied by restrictions on individual freedom of action, which means that compromises in the quality of the studies are unacceptable. In this context, the guidelines of the German Research Foundation and their implementation by the Universities of Bremen and Hamburg are crucial, as they describe in detail what good scientific practice means and the extent to which scientists bear responsibility for the consequences of their scientific activities.

The 2021 Gambling Survey was considered unsuitable for evidence-based policy due to numerous methodological weaknesses. Due to the essentially unchanged methodology of the 2023 Gambling Survey, its quality must also be questioned. This report evaluates the 2023 Gambling Survey and concludes that—despite some improvements over its predecessor (such as the rudimentary discussion of limitations)—the 2023 Gambling Survey fails to meet the required quality standards again. Significant weaknesses remain, and new problems have arisen.

The following two core problems of the 2023 Gambling Survey led to this assessment:

- (1) **Problems in obtaining data and results:** The survey sets objectives that cannot be achieved by the chosen study design, as a non-probabilistic cross-sectional sample cannot provide representative population data, nor can it be used to infer causal relationships. Online samples are generally not (yet) suitable for creating evidence bases for policy measures. The non-probabilistic sample resulting from the online survey, combined with a high level of non-response that the authors

nevertheless ignored, is by no means representative and, therefore, does not allow any conclusions to be drawn about the population as a whole. Sample weighting cannot compensate for the weaknesses in data collection. The confidence intervals reported in the 2023 Gambling Survey— notwithstanding their general inappropriateness for non-probabilistic samples—are inconsistently presented, incorrectly calculated and misinterpreted.

- (2) **Problems in interpreting the results:** The study makes several statements (especially about causal relationships) that are not covered by the results of the 2023 Gambling Survey or previous research. Quotations intended to support the authors' methodological approach and conclusions are sometimes abbreviated in a way that distorts their meaning. Results worthy of discussion, such as changes in gambling behavior or the proportion of problem gamblers who only play the lottery, are ignored.

The political use of the 2023 Gambling Survey is therefore strongly discouraged. In addition, numerous incorrect receptions of the 2023 Gambling Survey also highlight the need for careful quality control for studies with a broad public impact or political mandate.

Nevertheless, the authors of this expert opinion believe that there are practical ways to improve the quality of results in the 2023 Gambling Survey or future surveys. The basic requirements are that the study's sponsor provides sufficient funding and that survey statisticians with proven methodological expertise are involved, in addition to experts in the field. In general, descriptions of the status of gambling participation and gambling-related problems can also be conducted as a cross-sectional survey in a mixed-mode design, provided that samples are drawn using the probability sampling method. The derivation of regulatory measures, on the other hand, requires longitudinal designs. From the point of view of research economics, it should therefore be considered whether the two objectives (describing the status and deriving measures) should be analyzed in separate surveys. Possible survey errors require appropriate quality control, e.g., through sensitivity analyses, which could also be carried out retrospectively for both gambling surveys. The interpretation of the results must remain strictly within the limits set by the data quality; in this respect, the results reports would benefit from a critical review. Finally, the research data, methodological reports, etc., should also be made available for independent peer review outside the discipline of addiction research.

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary	12
1 Einleitung	32
2 Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023	38
2.1 Chronologischer Rückblick	39
2.2 Begleitpublikationen zum Glücksspiel-Survey 2021	47
2.3 Ziele der Glücksspiel-Surveys	52
3 Studiendesign und Datengrundlage	55
3.1 Die Befragung als Forschungsmethode	55
3.2 Querschnitt- versus Längsschnittdesign	58
3.3 Testinstrumente	62
3.4 Erhebungsmethodik	81
3.5 Stichprobengewichtung	106
4 Datenauswertung	119
4.1 Beschreibende und schließende Statistik	119
4.2 Konfidenzintervalle und multiples Testen	121

5	Totaler Umfragefehler	134
5.1	Stichprobenfehler	137
5.2	Nicht-Stichprobenfehler	138
6	Ergebnisdarstellung	152
6.1	Stichprobe	153
6.2	Kausalaussagen	156
6.3	Spielformen und Spielformgruppierungen	163
6.4	Glücksspielverhalten 2021 und 2023 im Vergleich	174
6.5	Ergänzende Perspektiven zur selektiven Ergebnisdarstellung	183
6.6	Nachvollziehbarkeit	187
7	Rezeption	192
7.1	Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023	194
7.2	Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks	201
7.3	Jahrbuch Sucht 2024	205
7.4	Weitere Rezeptionen	209
8	Fazit	216
8.1	Abschließende Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023	216
8.2	Lösungsansätze	220
	Bibliografie	222
A	Theoretischer Hintergrund zum Studiendesign	239
A.1	Querschnitt- und Längsschnittdesign	239
A.2	Kausalität	242

A.3	Poststratification	244
A.4	Probabilistische und nichtprobabilistische Stichproben	247
A.5	Totaler Umfragefehler	247
A.5.1	Stichprobenfehler	247
A.5.2	Nicht-Stichprobenfehler	248

Executive summary

Zusammenfassung

In Deutschland wird regelmäßig das Glücksspielverhalten der Bevölkerung erfasst. Zwischen 2007 und 2019 wurden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) alle zwei Jahre Telefonbefragungen zum Glücksspielverhalten und zu glücksspielbezogenen Problemen in Deutschland durchgeführt. Im Zuge der Übernahme der Durchführung dieser Glücksspiel-Surveys durch das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg gemeinsam mit der Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen erfolgte ein Wechsel der Erhebungsmethodik von einer rein telefonischen hin zu einer gemischt telefonischen und onlinegestützten Befragung. Die Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 offenbarte weitaus höhere Zahlen von Spielern mit Glücksspielproblemen in Deutschland als die vorherigen BZgA-Surveys. Unklar war jedoch, inwieweit tatsächlich ein nachhaltiger Anstieg bzw. eine bisherige Untererfassung von Glücksspielproblemen vorlag, oder ob (1) der Methodenwechsel nebst (2) vorübergehenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder (3) Schwächen in der Methodik des neuen Surveys für diese Differenzen verantwortlich waren. Dies führte zur Beauftragung der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 durch vier spielformübergreifende Branchenverbände der Glücksspielwirtschaft, welches zahlreiche Schwächen in der Methodik identifizierte und große Zweifel an seiner Datenqualität anmeldete. Fortan wurden daher Qualitätskriterien solcher Studien im Glücksspielbereich im Allgemeinen und die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2021 im Speziellen sowohl medial, wissenschaftlich (z. B. auf Tagungen zum Glücksspielwesen) als auch politisch (z. B. in Form parlamentarischer Anfragen auf Bundes- und Landesebene) vielfach diskutiert. Trotz dieser aktuellen Kontroverse führten die Verantwortlichen des Glücksspiel-Surveys seine Erhebungsmethodik unverändert fort, sodass dessen Datenqualität abermals in Frage stand. Die Auftraggeber des ersten Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 beauftragten

daher erneut eine unabhängige und detaillierte Evaluierung auch des Glücksspiel-Surveys 2023, was zur Erstellung des vorliegenden Gutachtens führte.

Die Begutachtung der Qualität von Forschungsarbeiten durch unabhängige Wissenschaftler im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens gehört zu den Selbstverständlichkeiten des transparenten Wissenschaftsbetriebs. Ein wesentlicher Kritikpunkt am Glücksspiel-Survey 2021 war, dass dieser vor Veröffentlichung kein solches unabhängiges Begutachtungsverfahren durchlief. Zwar erschienen im Nachgang zur Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 zwei begutachtete Begleitpublikationen in Fachzeitschriften zu den Themen Glücksspiel und Suchtforschung. Die genauere Betrachtung der Beiträge sowie der Anforderungen der Zeitschriften ergab jedoch, dass die Beurteilung der Datenqualität im Begutachtungsprozess wohl lediglich eine untergeordnete Rolle spielte, denn in beiden Artikeln fehlten Informationen, die zur elaborierten Bewertung der Verzerrungen in den Daten nötig gewesen wären. Außerdem handelte es sich bei den Gutachtern vermutlich vorrangig um Experten aus den Bereichen der Glücksspiel- und Suchtforschung, jedoch nicht um Wissenschaftler mit ausgewiesener Expertise im Bereich der (Survey-)Statistik. Bei einem Glücksspiel-Survey, der als Grundlage evidenzbasierter politischer Maßnahmen dienen soll, sind zwei Kompetenzen gefragt: die Suchtforschungs-Expertise, die zu beurteilen nicht Teil dieses Gutachtens ist, und die (Survey-)statistische Expertise, die bei den Autoren des Glücksspiel-Surveys nicht ausgewiesen vorliegt. Die Berufung auf die Tatsache, dass zwei begutachtete Publikationen existieren, ist daher kein hinreichendes Argument, um die Eignung der Methode und höchste Qualitätsstandards der Daten in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 zu begründen.

Angesichts der selbst formulierten Ziele der Glücksspiel-Surveys müssen methodisch die höchsten Qualitätsstandards vorausgesetzt werden. Der Glücksspiel-Survey 2023 strebt wie bereits sein Vorgänger an, Daten bereitzustellen, auf deren Grundlage die „Bestimmung des Ausmaßes glücksspielbezogener Probleme in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland“ (Buth et al., 2024, S. 8) ermöglicht wird sowie „Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden“ können (Buth et al., 2024, S. 4). „Übergeordnetes Ziel der Durchführung des Glücksspiel-Survey ist es, eine Grundlage für eine empirisch fundierte (Weiter-)Entwicklung und Implementierung angemessener und wirksamer Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes zu schaffen“ (Buth et al., 2024, S. 8). Die Erhebungsergebnisse sollen demnach eine Datenbasis für die (etwaige) Optimierungen der Glücksspielgesetzgebung und -regulierung bereitstellen, welche generell in den Aufgabenbereich staatlicher Stellen fällt. Aufgrund dieses selbst erhobenen Anspruchs der Information bzw. Beratung von staatlichen und normgebenden Stellen muss der Glücksspiel-Survey 2023 an höchsten Qualitätskriterien für Datenerhebung und -auswertung gemessen werden. Dies

bedeutet insbesondere, dass Qualität und Präzision der Daten höchste Priorität haben müssen. Die breite Aufmerksamkeit und Rezeption der Glücksspiel-Surveys in Politik, Rechtsprechung und Medien stützen diese Sichtweise. Für die Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden daher – seinen Zielen entsprechend – höchste Qualitätsanforderungen angelegt.

Die Erstellung von Studien mit höchsten Qualitätsstandards bedarf entsprechender Methodenkompetenz, die gegebenenfalls über externe Kooperationen gesichert werden sollte.

Umfragen als Grundlage evidenzbasierter Politik erfordern ein hohes Maß an fachlicher, statistischer und ethischer Kompetenz. Die sorgfältige Konzeption, Implementierung und Interpretation von Umfragen sind entscheidend für die Validität und Vermeidung von Verzerrungen. In den letzten Jahren hat die Durchführung von Umfragen durch Online-Panels zugenommen, wodurch sich jedoch die Risiken von unzureichender Repräsentativität und Erhebungsfehlern verschärft haben. Der Glücksspiel-Survey 2023 weist (wie bereits der Glücksspiel-Survey 2021) verschiedene schwere methodische Fehler auf, die auf mangelnde methodische Expertise der verantwortlichen Wissenschaftler, insbesondere das Gebiet der Survey-Statistik betreffend, zurückzuführen sind. Die Einbindung von Experten mit spezifischer Methodenkompetenz, insbesondere in der Survey-Statistik, ist jedoch entscheidend, um qualitativ hochwertige Studien für evidenzbasierte Politik zu gewährleisten und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) explizit empfohlen.

Die Passung zwischen den selbstdefinierten Zielen des Glücksspiel-Surveys 2023 und dem verwendeten Querschnittstudiendesign ist nicht vollständig gegeben.

Zur Erreichung eines Teils der Ziele des Glücksspiel-Surveys 2023 (insbesondere die Bereitstellung einer Datengrundlage zur Ableitung wirksamer Regulierungsmaßnahmen) wäre eine Längsschnittbefragung alternativlos gewesen; gewählt wurde jedoch eine Serie von Querschnittbefragungen. Dadurch können auf Grundlage des Glücksspiel-Surveys und der gewählten Methodik keine kausalen Aussagen in Bezug auf die erhobenen Daten getroffen werden, was die Autoren des Glücksspiel-Surveys unzulässigerweise dennoch tun. Ein Hinweis auf diese Limitation von Querschnittbefragungen, die keine über Korrelationen hinausgehenden Schlussfolgerungen zulassen, fand sich noch in den früheren BZgA-Surveys, allerdings nicht mehr im Glücksspiel-Survey 2023. Dies war bereits einer der Kritikpunkte am vorangegangenen Glücksspiel-Survey 2021, welcher im Glücksspiel-Survey 2023 nicht berücksichtigt wurde.

Im Glücksspiel-Survey 2023 fehlen an vielen Stellen wiederum präzisere Informationen über die Eignung (z. B. Vor- und Nachteile, Evaluation der Gütekriterien, Abgrenzung von anderen Testinstrumenten) und den genauen Wortlaut der verwendeten Testinstrumente.

Insbesondere bleibt fraglich, warum das Hauptinstrument zur Untersuchung des Glücksspielverhaltens

(„DSM-5-GD“) im Gegensatz zu anderen (untergeordneten) Testinstrumenten im Glücksspiel-Survey 2023 wiederum nicht vollständig abgebildet wurde. Da in beiden Glücksspiel-Surveys ohne Begründung auf eine Offenlegung des vollständigen Fragebogens verzichtet wurde, kann über die genaue Testung gewisser Merkmale nur spekuliert werden. Über vorangegangene Pretests und Validierungen des finalen Erhebungsbogens werden in beiden Glücksspiel-Surveys keine Aussage getroffen.

Das Diagnosemanual *DSM-5-GD* selbst sieht vor, ab vier von neun erfüllten Kriterien („Symptomen“) eine Glücksspielstörung zu diagnostizieren. Außerdem unterscheidet es die Schwere von Glücksspielstörung in Abhängigkeit von der Anzahl festgestellter Symptome auf drei Stufen (leicht, mittel, schwer). Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 führen darüber hinaus eine weitere Kategorie sogenannter „riskanter Spieler“ ein, welche ein bis drei Symptome von Glücksspielstörungen aufweisen. Fälschlicherweise wurden im Glücksspiel-Survey 2021 stellenweise suggeriert, es würde sich dabei um „problematische Spieler“ handeln. Der Glücksspiel-Survey 2023 grenzt die Gruppe der „riskanten“ Spieler deutlicher von den „problematischen“ Spielern ab als der Glücksspiel-Survey 2021. Jedoch erfolgt diese Abgrenzung nicht durchgängig, wodurch erneut ein starkes Risiko für Fehlrezeptionen eingegangen wird. Die Auswirkungen dieser Neukategorisierung „riskanter Spieler“ auf die Ergebnisse sollte beispielsweise in Form einer Sensitivitätsanalyse untersucht werden.

Trotz geäußelter Zweifel an der Eignung der Erhebungsmethodik des Glücksspiel-Surveys 2021 wird das verwendete Mixed-Mode-Design im Glücksspiel-Survey 2023 beibehalten.

Der Glücksspiel-Survey 2023 verwendet wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021 ein Mixed-Mode-Design bestehend aus telefonischer und onlinegestützter Befragung zur Erhebung seiner Daten. Trotz ausführlich geäußelter gewichtiger Zweifel an der Eignung dieser Erhebungsmethodik für die Ziele der Glücksspiel-Surveys (siehe Schüller, 2023b) halten die Studienautoren an ihrem Design fest. Im Vergleich zur Vorgängerstudie werden im Glücksspiel-Survey 2023 Bemühungen um mehr Transparenz deutlich ersichtlich, beispielsweise durch Integration einer Gegenüberstellung des Glücksspielverhaltens getrennt nach Telefon- und Onlinestichprobe. Ebenso wird eine potenzielle Selektionsverzerrung der Online-Stichprobe offen angesprochen. Positiv hervorzuheben ist weiterhin die weitaus ausführlichere Diskussion der Limitationen einer Online-Stichprobe sowie die Bemühung um Validierung der Daten anhand von externen Kriterien, die aber zu wenig elaboriert erfolgt. Darüber hinaus kann auch die veränderte Zusammensetzung der Panel-Anbieter als Bemühung um eine zufälliger Rekrutierung der Stichprobe verstanden werden. An der eigentlichen Problematik der in Frage zu stellenden Datenqualität des Glücksspiel-Surveys 2023 ändern diese Optimierungen aber kaum etwas:

- Die schwerwiegenden Folgen einer nichtprobabilistischen Stichprobe, wie sie die Onlinestichprobe

darstellt, werden kaum berichtet und an mehreren Stellen wird weiterhin irreführenderweise von einer repräsentativen Stichprobe bzw. Zufallsauswahl berichtet. Auch die veränderte Zusammensetzung der Online-Panels lässt diesbezüglich keine wesentliche Verbesserung erkennen.

- Weiterhin wird die Problematik von Antwortverweigerern (Nonresponse-Fehler) lediglich als für Telefonstichproben relevant dargestellt, obwohl die Quote von Antwortverweigerern in der Onlinestichprobe sogar noch höher ist (Telefonstichprobe: 74,2 %, Onlinestichprobe: 82,1 %).
- Argumente, die gegen eine Nutzung von Online-Panels sprechen, werden trotz offensichtlicher Kenntnis davon unterschlagen. Entsprechende Literatur dazu wird selektiv, einseitig und sinnentstellend zitiert.
- Die Begründung zur Nutzung des Mixed-Mode-Designs fußt auf überholten Publikationen und ist damit nach aktuellem Stand der Wissenschaft in der im Glücksspiel-Survey 2023 dargelegten Weise nicht haltbar.
- Im Glücksspiel-Survey 2023 kann – auch wenn es anders suggeriert wird – keineswegs von einer repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden.

Der Glücksspiel-Survey 2023 zeigt Mängel hinsichtlich der Stichprobengewichtung. Die existierenden Verzerrungen in den erhobenen Daten versucht der Glücksspiel-Survey 2023 – wie bereits der Glücksspiel-Survey 2021 – mit einer Kombination aus Design-, Poststratification- und Mode-Gewichtung auszugleichen. Die Designgewichtung hilft zwar, die unterschiedliche Auswahlwahrscheinlichkeit aufgrund von Haushaltsgröße zu verringern, vernachlässigt aber andere Gründe für Unterschiede in der Auswahlwahrscheinlichkeit. Der Poststratification-Ansatz ist – wenn überhaupt – nur im telefonisch durchgeführten (probabilistischen) Teil der Befragung zulässig und kann dort Verzerrungen auch nur in begrenztem Ausmaß korrigieren, wenn zuvor eine Nonresponse-Korrektur erfolgt ist. Komplexere Gewichtungsverfahren (Ermittlung von Response Propensities) sind ohne starke Modellannahmen kaum umsetzbar, sind ebenso primär für probabilistische Stichproben geeignet und können bei nichtprobabilistischen Stichproben nur einen geringen Teil der Verzerrungen korrigieren. Grundsätzlich hätten im Glücksspiel-Survey 2023 von Beginn an mehr relevante Variablen (zum Beispiel Arbeitslosigkeit) abgefragt (und verwendet) werden müssen, welche die Effektivität der dringend notwendigen Gewichtung gesteigert hätten. Dies wurde – selbst wo dies nach Erscheinen des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 noch möglich gewesen wäre – unterlassen. Die Mode-Gewichtung im Glücksspiel-Survey 2023 wird nur unzureichend begründet. Es gibt nach wie vor keine ausreichende Validierung der Gewichtungsmethode. Der Glücksspiel-Survey sollte aufgrund seiner Ziele transparenter mit der Gewichtung umgehen. Eine Sensitivitätsanalyse durch einen Vergleich verschiedener

Gewichtungsvariablen und -verfahren wäre essenziell. Deren Resultate müssten – insbesondere bei großen Unterschieden – auch transparent dokumentiert werden.

Die im Glücksspiel-Survey gewählten statistischen Analyseverfahren sind nicht durchgängig sachgerecht. Die beschreibende Statistik zielt darauf ab, Daten durch numerische Kenngrößen und grafische Verfahren zu beschreiben und zu visualisieren. Dagegen ermöglicht die schließende Statistik basierend auf Stichprobendaten Schlussfolgerungen über eine Grundgesamtheit. Im Glücksspiel-Survey 2023 kommen überwiegend Verfahren der beschreibenden Statistik zum Einsatz – im Wesentlichen in Form der Berechnung von Anteils-, Mittel- und Medianwerten. Verfahren der schließenden Statistik finden sich in Form von Konfidenzintervallen stellenweise wieder. Die Schlüsse, die aus den Anteilswerten und Konfidenzintervallen auf die Grundgesamtheit gezogen werden, gelten – anders als vom Glücksspiel-Survey 2023 suggeriert – aufgrund der nicht repräsentativen Daten allerdings nur für die Befragten und nicht für die Bevölkerung. Weitere statistische Tests oder Regressionsmodelle zur Analyse von Unterschieden und Zusammenhängen kommen im Glücksspiel-Survey 2023 nicht zum Einsatz.

Konfidenzintervalle werden im Glücksspiel-Survey 2023 falsch definiert, fehlerhaft berechnet und stellenweise – sofern überhaupt angewendet – missinterpretiert. Die Verwendung von Konfidenzintervallen ist ein wesentliches Werkzeug in der schließenden Statistik, um Unsicherheiten von Schätzungen auf Basis von probabilistischen Stichproben anzugeben. Eine solche probabilistische Stichprobe liegt allerdings nicht vor. **Der folgende Abschnitt ist daher mit dem Warnhinweis zu verstehen, dass selbst korrekt berechnete und interpretierte Konfidenzintervalle hier zu Fehlschlüssen führen würden.** Im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 werden Konfidenzintervalle im Glücksspiel-Survey 2023 häufiger, jedoch immer noch inkonsequent, angegeben. Nach wie vor fehlen Angaben zur genauen Berechnungsmethode der Konfidenzintervalle. Dabei sind gerade die Auswahl der richtigen Methode zur Berechnung von Konfidenzintervallen und die transparente Kommunikation der Unsicherheit entscheidend, um den Eindruck falscher Genauigkeit zu vermeiden. Positiv ist, dass Konfidenzintervalle im Glücksspiel-Survey 2023 theoretisch eingeführt werden – dabei allerdings falsch erläutert werden. Des Weiteren werden zahlreiche Gruppenvergleiche häufig ohne die Angabe von Konfidenzintervallen und durchgängig ohne Korrektur für multiples Testen durchgeführt, was das Risiko falsch-positiver Ergebnissen erhöht. Darüber hinaus werden bei der Interpretation von Unterschieden auf Basis von Konfidenzintervallen fälschlicherweise Schlüsse von Nicht-Signifikanz gezogen, die in dieser Weise nicht abgeleitet werden können. Im Glücksspiel-Survey 2023 werden außerdem Aussagen über die Gesamtbevölkerung getroffen, die statistisch nicht haltbar sind. Insgesamt sind im Glücksspiel-Survey 2023 mehrere methodische Schwächen zu erkennen, die zu falschen

Schlussfolgerungen und Missverständnissen führen können.

Die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 sind aufgrund verschiedener Fehler höchstwahrscheinlich stark verzerrt. Abweichungen eines Umfrageergebnisses vom wahren Wert sind auf Fehler zurückführbar, die bei der Konzeption, Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Daten einer Befragung auftreten können. Die Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 hinsichtlich dieser Fehler ist nur eingeschränkt möglich, da dieser hierzu intransparent bleibt und zugehörige Materialien wie Daten oder Fragebögen nicht zugänglich macht. Dennoch werden mehrere Probleme identifiziert:

- Die Unsicherheit, die mit jeder Stichprobe verbunden ist, wird nur äußerst selektiv und stellenweise fehlerhaft kommuniziert, was das Risiko für Fehlinterpretationen erhöht,
- In der (nichtprobabilistischen) Online-Stichprobe ist von einem Deckungsfehler (evtl. auch durch Selbstselektion) auszugehen, die sich vermutlich in einer erhöhten Prävalenz von Glücksspielverhalten und -problemen manifestieren.
- Aufgrund hoher Nonresponse-Quoten (Telefonstichprobe: 74,2 %, Onlinestichprobe: 82,1%) und der gänzlichen Elimination unvollständiger Interviews ist von einem erheblichen Nonresponse-Fehler auszugehen.
- Messfehler hervorgerufen durch den Fragebogen und die Befragten können aufgrund mangelnder Transparenz und potenziell sensibler Fragen nicht ausgeschlossen werden.
- Potenzielle Verarbeitungsfehler im Glücksspiel-Survey 2023 können ebenfalls aufgrund mangelnder Transparenz nicht hinreichend beurteilt werden.

Die Verwendung verschiedener zugrundeliegender Stichproben in den Analysen des Glücksspiel-Surveys 2023 bedarf stellenweise der Korrektur sowie des Hinterfragens der Aussagekraft gewisser Ergebnisse. Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nutzen für verschiedene Analysen unterschiedliche Stichproben: die Stichprobe der 16- und 17-Jährigen, die Stichprobe der 16- bis 70-Jährigen und die Stichprobe der 18- bis 70-Jährigen. Auch wenn der Glücksspiel-Survey 2023 in seinen Analysen noch stärker als der Glücksspiel-Survey 2021 die jeweilige zugrundeliegende Stichprobe kommuniziert, unterlaufen dennoch kleinere, aber nachträglich behebbare Fehler. Die Erhebung und Auswertung von Merkmalen erfolgt nicht immer konsequent: So wird die mentale Gesundheit und der Alkoholkonsum zwar für die Gesamtstichprobe der 16- bis 70-Jährigen erfasst, jedoch lediglich für die 18- bis 70-Jährigen ausgewertet. Die Stichprobe der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren umfasste lediglich 180 Befragte, von denen laut Ergebnissen lediglich eine Person glücksspielgestört ist.

Das Ableiten aussagekräftiger Aussagen über das Glücksspielverhalten der Jugendlichen ist auf einer solchen Grundlage kaum möglich, obwohl sich die Glücksspiel-Surveys als übergeordnetes Ziel setzen, eine Grundlage für eine empirisch fundierte (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen des Jugendschutzes zu schaffen.

Im Glücksspiel-Survey 2023 werden Kausalschlüsse abgeleitet, obwohl das Studiendesign in Form einer Querschnittbefragung keine solchen Kausalschlüsse erlaubt. Kausalität beschreibt die Beziehung von Ursache und Wirkung. Um kausale Schlüsse ziehen zu können, ist neben der Kontrolle für konfundierende Faktoren in der Beziehung zwischen zwei Variablen vor allem die zeitliche Abfolge relevant – dafür sind zeitlich versetzte Messpunkte notwendig. Bedingt durch das Studiendesign der Querschnittbefragung ist der Glücksspiel-Survey nicht dafür geeignet, Daten zu generieren, auf deren Basis sich kausale Aussagen treffen lassen. Dennoch geschieht dies (zumindest suggestiv) für den statistischen Zusammenhang zwischen Glücksspielsucht und möglichen Risikofaktoren wie Alkohol und psychischen Problemen. Oftmals wird ein kausaler Zusammenhang suggeriert, der grundsätzlich aus den Daten und durchgeführten Analysen wissenschaftlich nicht abgeleitet werden kann. Eine nötige Einordnung der Glücksspiel-Survey-Ergebnisse als rein deskriptiv fehlt. Neben Zusammenhängen, die durch gemeinsame, unbeobachtete Faktoren, etwa eine erhöhte Risikoneigung oder andere Persönlichkeitsdimensionen, verursacht sein können, kann auch eine umgekehrte Kausalität im Glücksspiel-Survey nicht ausgeschlossen werden, was eine Identifikation von „riskanten Glücksspielformen“ und ihrem Gefährdungspotenzial unmöglich macht. In diesem Zusammenhang wird im Glücksspiel-Survey 2023 als Beleg Allami et al. (2021) angeführt, wobei aber die dortigen Ergebnisse falsch wiedergegeben werden.

Inkonsistente Gruppierungen von Spielformen in den Ergebnisanalysen des Glücksspiel-Surveys 2023 erschweren oder verhindern systematische Vergleiche der berichteten Ergebnisse. Schon im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde ausführlich erläutert, wie inkonsistent Spielformgruppierungen gebildet und analysiert wurden (Schüller, 2023b, Abschnitt 7.2). Dieser Kritikpunkt wurde bei der Erarbeitung des Glücksspiel-Surveys 2023 vollständig ignoriert. Da das damalige Gutachten noch in der Erhebungsphase des Glücksspiel-Surveys 2023 erschien, wäre es ein Leichtes gewesen, die Analysen und Ergebnistabellen entsprechend zu vereinheitlichen. Diese Chance wurde nicht wahrgenommen. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 über verschiedene Analysen hinweg, oder auch einfach nur innerhalb einiger Tabellen, ist daher nach wie vor nicht gegeben. Manche Spielformen werden im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2021 in bestimmten Tabellen anders gruppiert. Hierbei sind positive Ansätze erkennbar (z. B. Konsistenzbemühungen hinsichtlich KENO, Kenntlichmachung der Zuordnung von TOTO, Hinweis auf eine veränderte Abfrage

bei den Soziallotterien). Leider wurde das Bemühen um eine klarere Zuordnung jedoch nur punktuell umgesetzt und viele Ungewissheiten bleiben bestehen (z. B. welche Spielformen im Fragebogen genau abgefragt wurden).

Der Glücksspiel-Survey 2023 suggeriert fälschlicherweise ein relativ stabiles Glücksspielverhalten in der deutschen Bevölkerung zwischen den Erhebungsjahren 2021 und 2023, vernachlässigt dabei aber relevante Veränderungen im erhobenen Glücksspielverhalten. Der Glücksspiel-Survey 2023 folgert aus seinen Ergebnissen, dass „insgesamt ein relatives [sic!] stabiles Glücksspielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung im Vergleich zwischen 2021 und 2023 sichtbar [wird]“ (Buth et al., 2024, S. 52). Es sei zum einen daran erinnert, dass das Design der Glücksspiel-Surveys als Querschnittstudien generell ungeeignet ist, um individuelle *Veränderungen* zu monitorieren. Hierzu bedarf es einer Längsschnittstudie (siehe dazu auch Abschnitt 3.2). Zum anderen weisen jedoch zahlreiche Stellen im Glücksspiel-Survey 2023 darauf hin, dass das Glücksspielverhalten gemäß den Ergebnissen beider Erhebungen im Vergleich zwischen 2021 und 2023 weniger stabil sein könnte, als es im Glücksspiel-Survey 2023 pauschal berichtet wird. Ursächlich hierfür ist einerseits, dass viele Aspekte, die Veränderungen aufweisen, im Glücksspiel-Survey 2023 erst gar nicht diskutiert werden (diese sind allenfalls detailliertem Tabellenstudium zu entnehmen). Andererseits werden manche Unterschiede fälschlicherweise als nicht signifikant eingeordnet, obwohl eine solche Folgerung aufgrund der berichteten Ergebnisse gar nicht möglich ist. Die vorgenommenen Ergebnisinterpretationen im Glücksspiel-Survey 2023 sind damit – über die bereits diskutierte Fragwürdigkeit der Aussagekraft der Daten hinaus – durchwegs nicht verlässlich. In Kombination führen diese beiden eklatanten Mängel in der autorensseitigen Ergebnisinterpretation des Glücksspiel-Surveys 2023 zu der trügerischen Folgerung eines weitgehend unveränderten Glücksspielverhaltens. Diese viel zu generalisierende Folgerung birgt große Gefahr für Fehlrezeptionen und sollte unbedingt revidiert werden. Zugleich sei betont, dass Vergleiche des Glücksspielverhaltens 2021 und 2023 generell fragwürdig sind, da zum einen aufgrund der Erhebungsmethodik von verzerrten Daten auszugehen ist und zum anderen Konfidenzintervalle offenbar grundlegend fehlerhaft berechnet wurden.

Zusatzanalysen, die im Glücksspiel-Survey 2023 selbst nicht durchgeführt werden, weisen relevante neue Perspektiven zum Glücksspielverhalten der deutschen Bevölkerung auf. Erstmals wird im Glücksspiel-Survey 2023 das Glücksspielverhalten nicht nur mit Hilfe der *DSM-5-GD*-Kriterien erfasst, sondern zusätzlich auch mithilfe des *PGSI* (siehe Abschnitt 3.3). Die Chance, die Ergebnisse beider Testinstrumente systematisch zu analysieren, wird allerdings verpasst: Die Ergebnisse werden weder gegenübergestellt noch verglichen. Das vorliegende Gutachten holt die Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Testinstrumente nach. Aufgrund fehlender Informationen aus den Daten ist es

aber im vorliegenden Gutachten nicht möglich, einen systematischen Vergleich vorzunehmen.

Eine Zusatzanalyse (basierend auf den Ergebnissen, die aufgrund der fragwürdigen Datenqualität generell mit Vorsicht zu betrachten sind) offenbart, dass mehr als ein Drittel der Spieler mit Glücksspielstörung ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielt. Diese Perspektive findet im Glücksspiel-Survey 2023 keinerlei Erwähnung, dabei scheint es angesichts der hochgesteckten Ziele der Glücksspiel-Surveys durchaus von Relevanz zu sein, Auskunft darüber erteilen zu können, wie sich die Gruppe der Problemspieler eigentlich zusammensetzt.

Zudem fallen einzelne Stellen im Glücksspiel-Survey auf, welche die Nachvollziehbarkeit von Informationen verhindern. Sie sind auch im Nachgang korrigierbar, wovon unbedingt Gebrauch gemacht werden sollte.

Aktuelle Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023 verdeutlichen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Qualitätskontrolle für Studien mit breiter Öffentlichkeitswirksamkeit und/oder politischem Auftrag. Bei einer an die Öffentlichkeit oder Politik gerichteten Publikation mit potenziell weitreichenden Folgen (wie beispielsweise Regulierungen im Glücksspielbereich) muss transparent, genau und vollständig über die Methodik und Ergebnisse berichtet werden – inklusive jeglicher Stärken und Schwächen der Studie. Das vorliegende Gutachten identifizierte diesbezüglich Defizite im Glücksspiel-Survey 2023. Sie erhöhen die Gefahr von Fehlrezeptionen in Medien und Politik – gerade weil Rezipienten nicht immer versiert genug sind, diese Defizite eigenständig aufzudecken und zu korrigieren. Die Verantwortung für eventuelle Folgen tragen in erster Linie die Studienautoren.

Seit Erscheinung des Glücksspiel-Surveys 2021 und dem dazu verfassten Gutachten intensiviert sich die Debatte über die Qualitätsstandards von Studien allgemein und über die Aussagekraft der Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys im Speziellen. Informierte Leser und Rezipienten sollten sich daher (zumindest grundlegend) der wissenschaftlichen Kontroverse und der inhaltlich diskutierten Punkte bewusst sein – gerade, weil das Gutachten auch auf einige Defizite in den damaligen Rezeptionen verwies. Umso schwerwiegender ist es, dass die Rezeptionen zum Glücksspiel-Survey 2023 erneut zahlreiche solcher Defizite aufweisen (u. a. fehlerhafte Ableitung von Kausalaussagen, unzulässige Schlüsse auf die Bevölkerung, inkonsistentes Berichten von Konfidenzintervallen, Unterstellung eines weitgehend stabilen Glücksspielverhaltens trotz signifikanter Unterschiede, Verzicht auf Kommunikation von Limitationen). Angesichts der laufenden Debatte sollte es Anspruch jedes Rezipienten sein, sich mit den berichteten Studienergebnissen in eigenen Beiträgen kritisch auseinanderzusetzen.

Das vorliegende Gutachten untersucht im Detail die Methodik des Glücksspiel-Surveys 2023 im Vergleich mit dem Survey 2021. Erneut beansprucht der Survey für sich, Evi-

denzgrundlagen für politische Maßnahmen bereitzustellen, doch erfüllt er wesentliche Qualitätskriterien in Bezug auf Daten und Methodik nicht. Zentrale Schwachpunkte sind hinsichtlich Studiendesign und Erhebungsmethodik festzustellen: Online-Stichproben sind allgemein (noch) nicht geeignet, Evidenzgrundlagen für politische Maßnahmen zu schaffen; die damit gewonnene, nichtprobabilistische Stichprobe, verbunden mit hohem Nonresponse, lässt keine Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu. Darüber hinaus werden verschiedene Fehler im Umgang mit Konfidenzintervallen sichtbar. Ergebnisdarstellung und -interpretation erfolgen unvollständig und selektiv. So sind Konfidenzintervalle – ungeachtet ihrer generellen Ungeeignetheit bei nichtprobabilistischen Stichproben – inkonsistent dargestellt, falsch berechnet und falsch interpretiert. Mehrfach werden Aussagen insbesondere zu Kausalzusammenhängen getroffen, die weder von den Survey-Ergebnissen noch von früheren Forschungsergebnissen gedeckt sind. Zitate, die das methodische Vorgehen und die Schlussfolgerungen der Autoren stützen sollen, werden zum Teil verkürzt wiedergegeben, so dass ihr Sinn entstellt wird. Diskussionswürdige Ergebnisse, etwa zu Veränderungen im Glücksspielverhalten oder zum Anteil der ausschließlich Lotto spielenden Problemspieler, werden ignoriert. Mit Blick auf mögliche Fehlrezeptionen des Surveys sei angemerkt, dass die DFG-Leitlinien sowie deren Umsetzung durch die Universitäten Bremen und Hamburg die Verantwortung für die Folgen eigener wissenschaftlicher Tätigkeit explizit herausstellen.

Aus Sicht der Verfasser des vorliegenden Gutachtens gibt es praktisch umsetzbare Verbesserungsmöglichkeiten, die zur Verbesserung der Qualität der Ergebnisse im Glücksspiel-Survey 2023 oder zukünftigen Surveys beitragen können. Grundvoraussetzung ist, dass ausreichend Mittel vonseiten der Auftraggeber einer Studie zur Verfügung gestellt und neben Fachexperten auch Survey-Statistiker mit entsprechend ausgewiesener Methodenkompetenz einbezogen werden. Zustandsbeschreibungen von Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogenen Problemen können generell auch als Querschnittbefragung im Mixed-Mode-Design durchgeführt werden, sofern Stichproben im probabilistischen Stichprobenverfahren gewonnen werden. Die Ableitung regulatorischer Maßnahmen hingegen erfordert Längsschnittdesigns. Mögliche Erhebungsfehler bedürfen notwendigerweise einer entsprechenden Qualitätskontrolle und die Interpretation der Ergebnisse muss sich strikt innerhalb der durch die Datenqualität gesteckten Grenzen bewegen.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Zur Übersicht der im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 geäußerten Kritikpunkte und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 erfolgt nachfolgend eine tabellarische Gegenüberstellung und Zusammenfassung. Die Berücksichtigung der Kritikpunkte aus dem Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wird symbolisch wie folgt verdeutlicht:

- (+) Dieser im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt wurde im Glücksspiel-Survey 2023 verbessert.
- (–) Dieser im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt hat im Glücksspiel-Survey 2023 in sogar noch verschlechterter Form weiter Gültigkeit.
- (=) Dieser im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt besteht im Glücksspiel-Survey 2023 unverändert fort.

Die tabellarische Gegenüberstellung der im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 geäußerten Kritikpunkte und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 ist im vorliegenden Gutachten – thematisch sortiert – auch zu Beginn der relevanten Abschnitte zu finden, in denen diese Einschätzung ausführlich erläutert und belegt wird.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Wahl eines Querschnittsdesigns, welches mit einigen der selbst definierten Forschungsziele nicht kompatibel ist	(=) Identisches Design, welches weiterhin mit einigen der Forschungsziele nicht kompatibel ist (+) Verzicht auf zwei mit dem Studiendesign inkompatible Ziele (Evaluation der Auswirkungen des im Juli 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrags, Evaluierung des Einflusses von Werbung)
Ziehen von kausalen Schlüssen, obwohl dies mit einem Querschnittsdesign nicht möglich ist (zumindest nicht ohne weiterführende Analysen gemäß Rubin Causal Model)	(=) Weiterhin Ziehen von kausalen Schlüssen, obwohl dies qua Design nicht möglich ist
Keine Diskussion der Einschränkungen durch das Querschnittsdesign	(=) Weiterhin keine Diskussion dieser Einschränkungen
Keine Offenlegung des verwendeten Fragebogens, auch nicht auf persönliche Anfrage hin	(=) Weiterhin keine Offenlegungen (=) Lediglich Verweis auf verwendetes Hauptinstrument ohne dessen vollständige Abbildung

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
	(+) Einführung eines neuen Methodenkapitels im Anhang mit vollständiger Abbildung mancher, aber nicht aller Testinstrumente
Herabsetzung des Schwellenwerts problematischen Spielverhaltens nach <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien mit der Folge eines vergleichsweise hohen Erhebungsanteils von Spielern mit „problematischem“ Spielverhalten	(=) Keine durchgängige Abgrenzung „riskanter“ Spieler von „problematischen“ Spielern (+) Stellenweise (aber nicht durchgängig) präzisere Abgrenzung „riskanter“ Spieler von „problematischen“ Spielern
Ignorieren des Vorliegens einer gemischt probabilistischen und nichtprobabilistischen Stichprobe sowie damit verbundener Auswirkungen	(+) Knappe Erwähnung in den Limitationen (=) Weiterhin fehlende ausführliche Diskussion im Rahmen der Erläuterung der Methodik (=) Stellenweise weiterhin fehlerhaftes Festhalten an der Behauptung der Generierung einer repräsentativen Stichprobe (S. 15) sowie irreführende Betonung der Zufallsauswahl aus den Panels (S. 10)
Ignorieren der kritischen Reflexion des Problems von Antwortverweigerern auch bei Online-Befragungen	(=) Erneutes Ignorieren
Selektives Zitieren aus der Literatur bezüglich der Vorteile von Online-Befragungen	(=) Weiterhin selektives Zitieren (S. 53) (-) Nachweislich bewusstes Ignorieren von Argumenten gegen die Nutzung von auf nichtprobabilistischen Stichproben basierenden Online-Panels für die Schätzung von Prävalenzen
Fehlende Erläuterung für höhere Glücksspiel-(störungs)prävalenzen bei Online-Befragungen im Vergleich zu persönlichen Befragungen	(+) Erwähnung einer potenziellen Selektionsverzerrung (=) Weiterhin fehlende detaillierte Erläuterung zu Hintergründen der Selektionsverzerrung (+) Erwähnung der möglichen Überschätzung von Glücksspielteilnahme und -problemen in Online-Stichproben (+) Gegenüberstellung des Glücksspielverhaltens getrennt nach Telefon- und Onlinestichprobe (=) Kein systematischer Vergleich des Glücksspielverhaltens von Telefon- und Onlinestichprobe
Stützung der Begründung für die Verwendung des Mixed-Mode-Designs auf überholter Publikation	(=) Stützung der Begründung unverändert auf überholter Publikation
Ausbleiben einer Diskussion von Limitationen der Studie aufgrund des gewählten Mixed-Mode-Designs	(+) Ergänzung eines Abschnitts zu Limitationen der Studie insbesondere mit der Anführung von Nachteilen von Online-Befragungen
Fehlerhafte Unterstellung einer repräsentativen Stichprobe	(=) Stellenweise weiterhin fehlerhaftes Festhalten an der Behauptung einer repräsentativen Stichprobe
Verwendung einer Poststratification, die für nichtprobabilistische Stichproben ungeeignet ist	(=) Methodisch keine Änderung
Sehr eingeschränkte Variablenauswahl für die	(=) Unveränderte Variablenauswahl

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Poststratification	
Keine Diskussion der Eignung von Poststratification und der verwendeten GewichtungsvARIABLEN	(=) Weiterhin keine Diskussion/Begründung
Unvollständiges Berichten der statistischen Kennwerte der GewichtungsvARIABLEN	(=) Keine Änderung im Berichten der GewichtungsvARIABLEN
Keine ausreichende Begründung für die (Höhe der) Modegewichtung	(=) Weiterhin lückenhafte Begründung für die Modegewichtung (+) Herausnahme der Rechtfertigung der Mode-Gewichtung mittels einer selektiven und methodisch kritikwürdigen Hochrechnung des Spieleinsatzes für Produkte des Lotto- und Toto-Blocks (-) Heranziehen einer neuen, sehr groben und selektiven Abschätzung anhand Daten von der Webseite der Soziallotterie „Aktion Mensch“ als Rechtfertigung statt des Erhebens von Vergleichsdaten zu unterschiedlichen Spielformen
Angestrebte Mode-Aufteilung sollte besser gleich bei der Stichprobenrekrutierung berücksichtigt werden	(+) Angestrebte Mode-Aufteilung wurde bereits bei den Befragungen berücksichtigt, weshalb nur noch eine geringe Modegewichtung nötig ist
Keine Sensitivitätsanalyse bzw. alternative Gewichtungsmethoden zur Analyse der Auswirkungen der Gewichtung	(=) Nach wie vor keine Sensitivitätsanalyse bzw. kein Methodenvergleich
Keine ausreichende Validierung der gewichteten Ergebnisse	(=) Die Validierung der gewichteten Ergebnisse ist nach wie vor nicht ausreichend (+) Neuer Abschnitt „Limitationen und Stärken der Studie“, in welchem der Versuch einer Validierung unternommen wird (-) Die ausgewählten Validierungsbeispiele und Validierungsberechnungen (Spieler Sperren, Sonntagsfrage Bundestagswahl) weisen schlechte Vergleichbarkeit und hohe Schwankungsbreiten auf
Durchgängige Angaben zum Stichprobenfehler in Form von Konfidenzintervallen fehlen	(=) Konfidenzintervalle fehlen weiterhin an vielen Stellen
Berechnungsweise der Konfidenzintervalle wird nicht angegeben	(=) Weiterhin keine Offenlegung
Multiples Testproblem bei der Berechnung von Konfidenzintervallen wird nicht berücksichtigt	(-) Es werden zahlreiche statistische Vergleiche zwischen 2021 und 2023 anhand von Konfidenzintervallen durchgeführt und nicht für multiples Testen korrigiert (fehlerhafte Berechnung von Konfidenzintervallen)
Mangelnde Transparenz hinsichtlich möglicher Fehler in der Befragung sowie damit verbundener Verzerrungen	(=) Weiterhin mangelnde Transparenz

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Lediglich selektive Kommunikation der Unsicherheiten in den Ergebnissen	(=) Wiederum lediglich selektive Kommunikation
Verzicht auf Aufklärung über mögliche Selbstselektion in der Online-Stichprobe	(=) Genaues Rekrutierungsvorgehen weiterhin unklar
Ignorieren der nicht vernachlässigbaren Nonresponse-Quoten	(=) Weiterhin Ignorieren
Vollständiger Übertrag des Item-Nonresponse auf einen Unit-Nonresponse durch Ausschluss sämtlicher unvollständiger Interviews	(=) Weiterhin Ausschluss sämtlicher unvollständiger Interviews
Intransparenz hinsichtlich eines möglichen Messfehlers aufgrund fehlenden Zugangs zum Fragebogen	(=) Weiterhin Intransparenz und fehlender Zugang zum Fragebogen
Überprüfbarkeit eines Verarbeitungsfehlers aufgrund fehlenden Zugangs zu Materialien nicht möglich	(=) Überprüfbarkeit weiterhin nicht möglich aufgrund fehlenden Zugangs zu Materialien
Formulierung von Forschungszielen, die kausale Zusammenhänge erfordern, welche mit dem gewählten Studiendesign nicht überprüfbar sind	(=) Nach wie vor benötigen einige der Forschungsziele den Nachweis von kausalen Zusammenhängen, der mit dem gewählten Forschungsdesign unmöglich erbracht werden kann (+) Verzicht auf zwei mit dem Studiendesign inkompatible Ziele (Evaluation der Auswirkungen des im Juli 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrags, Evaluierung des Einfluss von Werbung)
Formulierung von Kausalaussagen, obwohl dies qua-Studiendesign nicht möglich ist	(=) Weiterhin kausale Zuordnung von Glücksspielproblemen zu bestimmten Spielformen, obwohl das die erhobenen Daten nicht aussagen (können)
Suggestierte Kausalität in den graphischen Darstellungen ohne berichtigende Einordnung	(=) Weiterhin suggestierte Kausalität in den Darstellungen zur psychischen Gesundheit und zu riskantem Alkoholkonsum
Fehlende Regressions- und Korrelationsanalysen um konfundierende Faktoren zu berücksichtigen	(=) Nach wie vor keine Regressions- oder Korrelationsanalysen
Fehlende Einordnung der Zusammenhänge als lediglich korrelativ	(=) Nach wie vor keine Einordnung der Zusammenhänge als korrelativ
Große Inkonsistenzen in der Gruppierung von Spielformen und deren Analyse	(=) Weiterhin große Inkonsistenzen (=) Fehlende Nachvollziehbarkeit mancher Ergebnisse aufgrund unklarer Zuordnung von Spielformen zu Kategorien
Inkonsistente Zuordnung von KENO	(+) Konsistentere Zuordnung von KENO (+) Bemühung um Vergleichbarkeit trotz abweichender Kategorisierungen in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023

Zusammenfassung von im Glücksspiel-Survey 2023 neu identifizierten Aspekten

Neben der Untersuchung, inwiefern die im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 geäußerten Kritikpunkte im Glücksspiel-Survey 2023 umgesetzt werden, gibt es eine Reihe weiterer relevanter Aspekte, deren Erwähnung die eingängige Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 ergab. Diese Aspekte werden symbolisch wie folgt verdeutlicht:

- (↗) Dieser Aspekt wurde im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 nicht explizit als Kritikpunkt formuliert, seine Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 ist aber dennoch als positiv zu bewerten. Das Symbol soll daher eine Verbesserung im Glücksspiel-Survey 2023 verglichen mit dem Glücksspiel-Survey 2021 zum Ausdruck bringen.
- (↘) Dieser identifizierte Kritikpunkt am Glücksspiel-Survey 2023 ist neu und trifft für den Glücksspiel-Survey 2021 nicht zu. Das Symbol soll daher eine Verschlechterung im Glücksspiel-Survey 2023 verglichen mit dem Glücksspiel-Survey 2021 zum Ausdruck bringen.
- (→) Dieser identifizierte Kritikpunkt am Glücksspiel-Survey 2023 gilt ebenso für den Glücksspiel-Survey 2021, auch wenn er im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 nicht explizit als Kritikpunkt formuliert wurde. Das Symbol soll daher einen im Glücksspiel-Survey 2023 verglichen mit dem Glücksspiel-Survey 2021 gleichbleibenden Zustand zum Ausdruck bringen.

Diese neu identifizierten Aspekte des Glücksspiel-Surveys 2023 sind im vorliegenden Gutachten – thematisch sortiert – auch zu Beginn der relevanten Abschnitte zu finden, in denen diese Einschätzung ausführlich erläutert und belegt wird.

Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023
(→) Fehlende Diskussion der Eignung der verwendeten Testinstrumente (einschließlich Evaluation der Gütekriterien, Abgrenzung von anderen Testinstrumenten, Eignung von Diagnose-Instrumenten als Screening-Instrumente)
(→) Fehlende Angaben zu vorangegangenen Pretests und Validierungen des eingesetzten Fragebogens
(→) Inkonsistentes Berichten der verwendeten Variablen
(↗) Im Anhang „Ergänzende methodische Erläuterungen“ wird angemerkt, dass Poststratification nicht nur von Vorteil ist, wenn die Befragten in einer Gruppe repräsentativ für diese Gruppe in der Gesamtbevölkerung sind
(→) Designgewichtung sorgt nicht für komplett gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit, was aber im Survey so dargestellt wird; außerdem nur für den probabilistischen Teil der Stichprobe sinnvoll
(↘) Selektives Berichten von Ergebnissen der statistischen Vergleiche
(↗) Hinzufügen einer Beschreibung von Konfidenzintervallen
(↘) Fehlerhafte Erläuterung von Konfidenzintervallen
(↗) Hinzufügen einer Erklärung, wie Signifikanz anhand von Konfidenzintervallen beurteilt wird
(↘) Fehlerhafte Interpretation von Konfidenzintervallen
(→) Ergebnisanalysen basierend auf verschiedenen Stichprobengrundlagen
(↗) Überwiegend transparente Angaben der Stichprobengrundlage
(↘) Fehlende Analysen mancher Aspekte (z. B. mentale Gesundheit und Alkoholkonsum von 16 und 17-Jährigen) trotz deren Erhebung
(→) Lediglich untergeordnete Analyse der Glücksspielprobleme von Jugendlichen trotz hoher Relevanz für Ziele der Studie
(↘) Verzicht auf das Berichten des geringen Umfangs der Stichprobe und der Problemspieler bei Jugendlichen
(↘) Ungerechtfertigte Unterstellung eines relativ stabilen Glücksspielverhaltens beim Vergleich der Erhebungsjahre 2021 und 2023
(↘) Vernachlässigung der Darstellung zahlreicher (teilweise signifikanter) Veränderungen im Glücksspielverhalten bei vergleichender Betrachtung der Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023
(↘) Fehlschlüsse aufgrund fehlerhafter Interpretation von Konfidenzintervallen hinsichtlich Nicht-Signifikanz
(↘) Vernachlässigung eines Vergleichs des Glücksspielverhaltens nach <i>DSM-5-GD</i> und <i>PGSI</i> trotz Erhebung mit beiden Testinstrumenten
(↘) Ausbleiben einer Aufschlüsselung der Problemspieler nach Glücksspielform
(↘) Nachvollziehbarkeit stellenweise nicht gewährleistet

Kritikpunkte an wesentlichen Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung in den Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023

Das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 äußerte Defizite in Bezug auf Rezeptionen zum Glücksspiel-Survey 2021. Wie im Glücksspiel-Survey 2021 selbst enthielten diese nämlich zahlreiche Mängel. Im Fokus standen dabei die offizielle Pressemitteilung der an der Erstellung des Glücksspiel-Surveys 2021 beteiligten Institute, die Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks als Förderer des Glücksspiel-Surveys 2021 sowie das Buchkapitel im „Jahrbuch Sucht 2023“. Diese drei Rezeptionen existieren in in äquivalenter Form auch für den Glücksspiel-Survey 2023.

Zur Übersicht der im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 geäußerten Kritikpunkte an diesen drei Rezeptionen und deren Berücksichtigung in den Rezeptionen zum Glücksspiel-Survey 2023 erfolgen nachfolgend drei tabellarische Gegenüberstellungen und Zusammenfassungen. Die Berücksichtigung der Kritikpunkte aus dem Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wird symbolisch wie folgt verdeutlicht:

- (+) Dieser in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt wurde in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 verbessert.
- (–) Dieser in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt ist in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 als Verschlechterung einzustufen.
- (=) Dieser in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt besteht im Glücksspiel-Survey 2023 unverändert fort.

Darüber hinaus werden auch eine Reihe weiterer relevanter Aspekte in den Rezeptionen (neu) identifiziert. Diese Aspekte werden symbolisch wie folgt verdeutlicht:

- (↗) Dieser Aspekt wurde nicht explizit als Kritikpunkt der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 formuliert, seine Berücksichtigung in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 ist aber dennoch als positiv zu bewerten. Das Symbol soll daher eine Verbesserung zum Ausdruck bringen.
- (↘) Dieser Kritikpunkt an der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 ist neu und trifft für die Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 nicht zu. Das Symbol soll daher eine Verschlechterung zum Ausdruck bringen.

(→) Dieser identifizierte Kritikpunkt an der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 gilt in äquivalenter Weise auch für die Rezeption des Glücksspiel-Surveys 2021, auch wenn er im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 nicht explizit als Kritikpunkt formuliert wurde. Das Symbol soll daher einen gleichbleibenden Zustand zum Ausdruck bringen.

Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021	Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023
Kommunikation von Kausalaussagen, die qua Design nicht abzuleiten sind	(=) Erneute Kommunikation von Kausalaussagen
Verzicht auf Nennung der Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2021 (wie z. B. Stichproben-Verzerrung, Anwendung der <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien im epidemiologischen Kontext)	(=) Erneuter Verzicht auf Nennung der Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2023
Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit der berichteten Ergebnisse durch weitgehenden Verzicht auf die Kommunikation von Unsicherheiten (z. B. in Form von Konfidenzintervallen)	(=) Weiterhin Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit aufgrund des Fehlens von Konfidenzintervallen (mit Ausnahme von einer Stelle)
Kommunikation von Unterschieden ohne Verifizierung durch adäquate statistische Tests	(=) Erneute Kommunikation von Unterschieden ohne entsprechende Tests
Weitere nennenswerte Aspekte in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023	
(↗) Ausführlichere Erläuterung der Zielsetzung und Methodik des Glücksspiel-Surveys 2023	
(→) Unzulässiges Schlussfolgern der Ergebnisse auf die Bevölkerung statt auf die Befragten	
(↘) Inkonsistentes Berichten statistisch bedeutsamer Ergebnisse	
(↘) Fehlerhaftes generalisiertes Folgern von Nicht-Signifikanzen aus sich überlappenden Konfidenzintervallen wie auch im Glücksspiel-Survey 2023 selbst	
(↘) Bericht eines weitgehend stabilen Spielverhaltens trotz statistisch signifikanter Veränderungen	

Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2021	Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2023
Kommunikation von Kausalaussagen, die qua Design nicht abzuleiten sind	(=) Wieder Kommunikation von Kausalaussagen
Darstellung des Glücksspiel-Surveys 2021 als wichtige Nullmessung im Hinblick auf den Glücksspielstaatsvertrag trotz dessen Nichteignung dafür	
Weitere nennenswerte Aspekte in der Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2023	
(↘) Bericht eines weitgehend stabilen Spielverhaltens trotz statistisch signifikanter Veränderungen (auch in Bezug auf vom DLTB angebotene Lotterierprodukte)	
(→) Fälschliches Berichten über eine dem Glücksspiel-Survey zugrundeliegende repräsentative Stichprobe	

Buchkapitel im <i>Jahrbuch Sucht 2023</i>	Buchkapitel im <i>Jahrbuch Sucht 2024</i>
Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit der berichteten Ergebnisse durch weitgehenden Verzicht auf die Kommunikation von Unsicherheiten (z. B. in Form von Konfidenzintervallen)	(=) Weiterhin Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit aufgrund des Fehlens von Konfidenzintervallen (mit Ausnahme von einer Stelle)
Verzicht auf Nennung der Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2021 (wie z. B. Stichproben-Verzerrung, Anwendung der <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien im epidemiologischen Kontext)	(=) Erneuter Verzicht
Wiedergabe von Informationen ohne Verweis auf die Originalquelle	(=) Erneute Wiedergabe von Informationen ohne Verweis auf die Originalquelle
Weitere nennenswerte Aspekte zum Buchkapitel im <i>Jahrbuch Sucht 2024</i>	
(→)Unzulässiges Schlussfolgern der Ergebnisse auf die Bevölkerung statt auf die Befragten	
(↘)Bericht eines weitgehend stabilen Spielverhaltens trotz statistisch signifikanter Veränderungen	
(↘)Inkonsistentes Berichten statistisch bedeutsamer Ergebnisse	
(↘)Fehlerhaftes generalisiertes Folgern von Nicht-Signifikanzen aus sich überlappenden Konfidenzintervallen analog zum Glücksspiel-Survey 2023	
(↘)Nicht-Erwähnung der fehlenden Vergleichbarkeit des Glücksspiel-Surveys 2023 mit den Studien bis 2019	

1 | Einleitung

Im März 2024 wurde der Forschungsbericht „Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2023“ von Sven Buth, Gerhard Meyer, Moritz Rosenkranz und Jens Kalke als zweiter von insgesamt drei geplanten Glücksspiel-Surveys vorgelegt (Buth et al., 2024). Das Projekt wird vom Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) gefördert und vom Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg in Zusammenarbeit mit der Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen durchgeführt. Die Datenerhebung zur Studie erfolgte durch die INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung (Buth et al., 2024). Das übergeordnete Ziel des Glücksspiel-Surveys 2023 ist es, „eine Grundlage für eine empirisch fundierte (Weiter-)Entwicklung und Implementierung angemessener und wirksamer Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes zu schaffen.“ (Buth et al., 2024, S. 8).

Der Glücksspiel-Survey 2023 setzt sich zum Ziel, als Entscheidungsgrundlage für staatliche Glücksspielregulierung zu dienen. Wenn persönliche Lebensbereiche der Bevölkerung reguliert werden sollen (beispielsweise durch Einschränkungen der individuellen Handlungsfreiheit), muss diese Regulierung auch tatsächlich durch Evidenz gerechtfertigt sein. Evidenzbasierte Politik definiert sich durch die Orientierung an empirischen Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Steuerung politischer Entscheidungsprozesse. Hierbei spielen Umfragen und Studien eine Schlüsselrolle, da sie bei sorgfältiger Planung und Qualitätskontrolle aussagekräftige Daten als Abbilder gesellschaftsrelevanter Phänomene liefern können. Zwingend nötig ist hierbei die Sicherstellung der höchstmöglichen Datenqualität durch qualitätsgesicherte Datengewinnungsprozesse, um Nutzen und Schaden von Regulierungsmaßnahmen gegeneinander abwägen zu können. Prozessqualität bedeutet, dass hohe Datenqualität nicht zufällig erzielt wird, sondern weil anerkannte Qualitätsstandards im Zuge der Datengewinnung und -verarbeitung systematisch eingehalten werden. Daten, die aufgrund der Erhebungsplanung und -durchführung sowie einer entsprechenden Qualitätskontrolle (z. B. durch Sensitivitätsanalysen) eine hohe Prozessqualität aufweisen, erlauben sowohl präzise Schlüsse auf das zu regulierende Phänomen, beispielsweise

das Glücksspielverhalten, als auch auf dessen kausale Beeinflussung durch Regulierung (Australian Government Productivity Commission, 2010).

Daher ist es unerlässlich, dass das Vorliegen von Evidenz nach höchsten methodischen Standards geprüft wird. Die Datenqualität von Studien als Grundlage für politische Regulierungen muss einem „Goldstandard“ entsprechen und darf nicht gleichgesetzt werden mit Studien, die „nur“ dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienen oder explorativer Natur sind. Daten sind zwar Abbilder realer Phänomene, aber keinesfalls mit diesen gleichzusetzen. Die Qualität solcher Abbildungsprozesse (einschließlich der Quantifizierbarkeit, also der Frage, welche Teile der Realität überhaupt in Daten abbildbar sind) sollte daher von möglichst unabhängiger Stelle mit entsprechender Methodenkompetenz verifiziert werden. So hat bei Befragungen, welche zum Zweck von Rückschlüssen auf die Bevölkerung durchgeführt werden, insbesondere die Repräsentativität der Stichprobe große Relevanz.

Bereits 1954 plädierten die Vereinten Nationen für evidenzbasierte Politik als Alternative zu reinem Wunsdenken und politischer Rhetorik, wobei sie explizit die Bedeutung qualitativ hochwertiger Datengrundlagen hervorhoben (United Nations, 1954). Eines der wichtigsten Qualitätskriterien stellt dabei die *Genauigkeit* (engl. *accuracy*) der Daten dar (Baker et al., 2013; Europäische Union, 2020; Münnich, 2023). Genauigkeit bedeutet, dass der auf Basis einer Stichprobe geschätzte Parameter möglichst nahe am wahren Wert des Parameters der Population liegen soll (Europäische Union, 2020). Die Forderung nach evidenzbasierter Politik wird von renommierten Institutionen wie der Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) bekräftigt: „Politische Entscheidungen sollten auf einen informierten Diskurs zu Zielen und Maßnahmen gestützt sein. Wissenschaft kann dazu einen Beitrag leisten, indem sie Evidenz über Ursachen und Wirkungen zur Verfügung stellt, beispielsweise durch methodisch angemessene, systematische Evaluierungen. [...] Um eine informierte Debatte zu gewährleisten, müssen Datengrundlage, Auswertungsmethode und Ergebnisse von Evaluierungen zugänglich und nachvollziehbar sein.“ (Leopoldina, 2021). Was genau bedeutet aber „methodisch angemessen“ oder eine „nachvollziehbare Datengrundlage“ im Detail?

Bis heute existieren kaum verbindliche Vorgaben dafür, an welchen Kriterien sich Datengrundlagen messen lassen müssen, damit ihre Eignung für die Begründung regulatorischer Maßnahmen nachgewiesen werden kann. Das vorliegende Gutachten versteht sich daher als Plädoyer für die Schaffung derartiger Vorgaben, die man plakativ als „Lieferkettengesetz für Daten“ verstehen könnte. Neben der Festlegung der Kriterien und eines Qualitätssicherungsprozesses selbst sollte auch diskutiert werden, ob ein entsprechender Qualifikationsnachweis der „Lieferanten“ gerechtfertigt sein könnte, beispielsweise in Form einer Zertifizierung oder Akkreditierung der beteiligten Wissenschaftler. Auch die Deutsche

Forschungsgesellschaft (DFG) fordert in ihren Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis explizit, dass bei der Beantwortung von Forschungsfragen „wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, Leitlinie 11) angewandt werden; dies umfasst die Methodik der Datenerhebung sowie -auswertung. Außerdem wird explizit darauf verwiesen, dass die „Anwendung einer Methode [...] in der Regel spezifische Kompetenzen [erfordert], die gegebenenfalls über entsprechend enge Kooperationen abgedeckt werden“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, Erläuterungen zu Leitlinie 11). Im Falle der Durchführung von Befragungen sollte der statistischen Methodenkompetenz in der Disziplin der sogenannten *Survey-Statistik* besonderes Augenmerk zukommen. Forschungsteams, welche die Durchführung einer Befragung planen, sollten zur Gewährleistung der Anwendung fundierter Methoden daher entsprechende Expertise im Bereich der Survey-Statistik hinzuziehen – insbesondere, wenn eine Studie den Anspruch erhebt, als Grundlage für Gesetzgebung zu dienen.

Die insgesamt 19 DFG-Leitlinien und ihre Erläuterungen mussten von allen Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen bis zum 31. Juli 2023 rechtsverbindlich umgesetzt werden, um Fördermittel durch die DFG erhalten zu können. Die Universität Bremen hat in der 8. Sitzung des Akademischen Senats am 27. April 2022 einen entsprechenden Beschluss gefasst (Universität Bremen, 2022b): In der „Ordnung der Universität Bremen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen [sic!] Fehlverhalten“ verpflichtet § 2 Abs. 1 alle wissenschaftlich Tätigen der Universität Bremen, „alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln sowie einen kritischen Diskurs zuzulassen und zu befördern“. § 5 Abs. 2 schreibt eine „kontinuierliche forschungsbegleitende Qualitätssicherung“ vor. Diese „bezieht sich insbesondere auf [...] die Erhebung, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten“. Weiterhin fordert § 5 Abs. 2 und 3: „Bei Veröffentlichungen werden, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Ergebnissen zugrundeliegenden Forschungsdaten, Proben, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte Software und Arbeitsabläufe umfänglich dargelegt. [...] Zur Förderung der Nachvollziehbarkeit hinterlegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Forschungsdaten, die ihren Veröffentlichungen zugrunde liegen, in bevorzugt anerkannten (Fach-) Repositorien oder Archiven nach dem FAIR-Prinzipen („Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable“). Dies betrifft insbesondere Forschungsdaten aus öffentlich finanzierter Forschung.“ Schließlich betont § 8 Abs. 1: „Wissenschaftler sind verantwortlich für [...] eine gründliche Abschätzung der Forschungsfolgen.“ (Universität Bremen, 2022a).

Inhaltlich übereinstimmende Passagen finden sich in der „Satzung zur Sicherung Guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität Hamburg“ vom 20. Januar 2022 (vgl. § 2 Abs. 1 zur Förderung des kritischen Diskurses, § 4 Abs. 3 zur Qualitätssicherung,

§ 9 Abs. 5 zur Veröffentlichung von Forschungsdaten und § 2 Abs. 4 zur Folgenabschätzung). Auch sei dort explizit verwiesen auf § 2 (Wissenschaftliches Fehlverhalten), zu dem u. a. die „Verfälschung des Inhalts, z. B. durch willkürliches Weglassen oder Hinzufügen von Ergebnissen und/oder für die Thematik relevanter Informationen“ gerechnet wird (Universität Hamburg, 2022).

Da die staatliche Regulierung höchst persönlicher Lebensbereiche durch die Einschränkung von individuellen Freiheitsrechten gekennzeichnet ist und im Allgemeinen hohe Reichweite und Allgemeingültigkeit besitzt, muss nicht nur das Streben nach höchster Datenqualität bei der Schaffung von Evidenzgrundlagen, sondern auch die Einhaltung wissenschaftsethischer Grundsätze eine Selbstverständlichkeit sein. Es sei darauf verwiesen, dass die Deutsche Statistische Gesellschaft (DStatG) als Mitglied des Dachverbandes nationaler europäischer Statistik-Gesellschaften (*Federation of European National Statistical Societies, FENStatS*) zu Jahresbeginn mit dem *AEUStat* (*Accredited European Statistician*) einen solchen Akkreditierungsstandard umgesetzt hat, der etablierten internationalen Qualifikationsnachweisen wie *PStat* (verliehen durch die *American Statistical Association*) oder *AStat* (verliehen durch die *Statistical Society of Australia*) gleichgestellt ist (Federation of European National Statistical Societies, 2023). Diese europäische Akkreditierung, die prinzipiell über jede der 27 FENStatS-Mitgliedsgesellschaften erfolgen kann, garantiert unter anderem eine einschlägige wissenschaftliche Ausbildung, eine langjährige Berufserfahrung, kontinuierliche Weiterbildung und die Verpflichtung auf die Einhaltung berufsethischer Standards, was insbesondere das Neutralitätsgebot einschließt (Federation of European National Statistical Societies, 2023).¹ So verpflichten sich Statistiker gemäß der *ISI Declaration of Ethics* explizit darauf, statistische Ergebnisse auf der Grundlage wissenschaftlicher Methoden zu liefern und nicht durch Druck von Politikern oder Geldgebern beeinflusst zu werden. Des Weiteren zählen unter anderem die Offenlegung von Daten und Methoden sowie die Einhaltung moralischer Grundsätze wie etwa der Respekt vor der wissenschaftlichen Leistung und die Nicht-Behinderung der Forschungstätigkeit von Dritten zu den ethischen Prinzipien (International Statistical Institute, 2023).

Zur Beurteilung, inwiefern der Glücksspiel-Survey 2023 diesen Anforderungen gerecht wird, haben vier Glücksspielbranchenverbände (siehe Seite 3) Dr. Katharina Schüller, die mit dem vorherig erläuterten *AEUStat* akkreditiert ist, sowie als wissenschaftlichen Berater Prof. Dr. Ralf Münnich,

¹Zu den berufsethischen Standards zählen beispielsweise die *International Statistical Institute (2023) Declaration on Professional Ethics*, die *American Statistical Association (2022) Ethical Guidelines for Statistical Practice*, die *The Toronto Declaration (2022): Protecting the Rights to Equality and Non-Discrimination in Machine Learning Systems*, der *Association for Computing Machinery (2018) Code of Ethics and Professional Practice*, die *United Nations Statistics Division (2014) Fundamental Principles of Official Statistics*, die *OECD (2015) Recommendation on Good Statistical Practice*, der *Eurostat (2017) European Statistics Code of Practice*, die *GovInfo (2014) U.S. Statistical Practice Directive #1*, die *Committee on National Statistics (2021) Principles and Practices for Federal Statistical Agencies and Recognized Statistical Units*, die *U.S. Government (2020) U.S. Federal Data Strategy - Data Ethics Tenets*, das *UK (Government Digital Service, 2020) Data Ethics Framework* sowie andere regionale ethische Richtlinien einschließlich solcher für spezifische Bereiche, beispielsweise der *ESOMAR (2007) Code of Conduct* und der *IEEE (2020) Code of Ethics*.

dessen Forschungsschwerpunkt in der Survey-Statistik liegt, mit der methodischen Begutachtung des Glücksspiel-Surveys 2023 beauftragt. Beide sind Vorstandsmitglieder der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Bereits im Vorjahr begutachtete Katharina Schüller unter wissenschaftlicher Beratung von Ralf Münnich im Auftrag der identischen Glücksspielbranchenverbände den Glücksspiel-Survey 2021 (siehe Schüller, 2023b). Nachdem dabei zahlreiche methodische Schwächen identifiziert wurden, untersucht das hier vorgelegte Folgegutachten daher insbesondere auch, inwiefern die am Glücksspiel-Survey 2021 geäußerten Kritikpunkte im Glücksspiel-Survey 2023 berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse dieser Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 werden anhand allgemein anerkannter Kriterien zur Prüfung der Qualität von Daten und Studien dargestellt.

Das vorliegende Gutachten gliedert sich wie folgt:

- Zu Beginn erfolgt ein chronologischer Rückblick auf die Studien zur Evaluation des Glücksspielverhaltens in Deutschland mit besonderem Blick auf die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 sowie deren Ziele und Begleitpublikationen (Kapitel 2).
- In Kapitel 3 werden das Studiendesign und die Datengrundlage des Glücksspiel-Surveys 2023 untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Diskussion der Eignung des verwendeten Querschnittstudiendesigns (Abschnitt 3.2) und der Datenerhebung im Mixed-Mode-Design (Abschnitt 3.4) zur Erreichung der Ziele des Glücksspiel-Surveys.
- Anschließend wird die Datenauswertung des Glücksspiel-Surveys 2023 evaluiert (Kapitel 4), insbesondere hinsichtlich der Verwendung von Konfidenzintervallen (Abschnitt 4.2).
- Darüber hinaus wird in Kapitel 5 die Genauigkeit der Daten anhand der Komponenten des totalen Umfragefehlers beurteilt.
- Schließlich wird die Ergebnisdarstellung des Glücksspiel-Surveys 2023 bewertet (Kapitel 6). Dabei kommt der Betrachtung von kausalen Schlüssen im Glücksspiel-Survey 2023 eine besondere Rolle zu (Abschnitt 6.2), denn Kausalaussagen müssen (wie bereits in der Einleitung deutlich wurde) gerade im Kontext potenziell folgender regulatorischer Maßnahmen präzise von korrelativen Aussagen unterschieden werden. Darüber hinaus werden auch Perspektiven und Ergebnisse vorgestellt, die der Glücksspiel-Survey 2023 selbst nicht berichtet (Abschnitt 6.4).
- Nach der Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 werden in Kapitel 7 Veröffentlichungen betrachtet, die den Glücksspiel-Survey 2023 rezipieren. Dabei wird auch die potenzielle Verantwortlichkeit der Studienautoren für etwaige Fehl- und Falschinterpretationen sowie Versäumnisse der Rezipi-

enten im Kontext der kritischen Kontroverse rund um die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 diskutiert.

- Auf Grundlage der zuvor evaluierten Aspekte wird der Glücksspiel-Survey 2023 letztlich in seiner Gesamtheit bewertet (Abschnitt 8). Dabei wird unter anderem reflektiert, in welcher Form auf Kritikpunkte aus dem Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 nun im Glücksspiel-Survey 2023 reagiert wurde. Außerdem werden konkrete Lösungsvorschläge dargelegt, die identifizierten Defizite zu verbessern und damit die Qualität und Aussagekraft möglicher weiterer Glücksspiel-Surveys zu steigern.

Jeder Abschnitt wird mit einer Kurzzusammenfassung („Executive Summary“) eingeleitet, welche die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Abschnitts knapp zusammenfasst. Zur besseren Darstellung der im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 geäußerten Kritikpunkte und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 sowie der neuen Kritikpunkte im Glücksspiel-Survey 2023 erfolgt zu Beginn der jeweiligen Abschnitte eine tabellarische Gegenüberstellung und Zusammenfassung der relevanten Aspekte, verdeutlicht mit den Symbolen (+), (−) und (=), deren Bedeutung bereits in der einführenden Zusammenfassung (siehe Seite 23) erläutert wurde. Ebenso werden in tabellarischer Form die im Glücksspiel-Survey 2023 neu identifizierten relevanten Aspekte berichtet und mit den Symbolen (\nearrow), (\searrow) und (\rightarrow) verdeutlicht, deren Bedeutung ebenfalls bereits in der einführenden Zusammenfassung (siehe Seite 27) erläutert wurde.

2 | Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023

Dieses Kapitel gibt in Abschnitt 2.1 zunächst einen chronologischen Überblick auf die Geschehnisse rund um die beiden Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023. Im Anschluss werden insbesondere zwei Begleitpublikationen zum Glücksspiel-Survey 2021 (Abschnitt 2.2) sowie die Ziele der beiden Glücksspiel-Surveys (Abschnitt 2.3) in den Blick genommen.

2.1 Chronologischer Rückblick

Executive Summary

Zwischen 2007 und 2019 wurden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) alle zwei Jahre Telefonbefragungen zum Glücksspielverhalten und zu glücksspielbezogenen Problemen in Deutschland durchgeführt. Im Zuge der Übernahme der Durchführung dieser Glücksspiel-Surveys durch das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg gemeinsam mit der Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen erfolgte ein Wechsel der Erhebungsmethodik von einer rein telefonischen hin zu einer gemischt telefonischen und onlinegestützten Befragung. Die Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 offenbarte weitaus höhere Zahlen von Spielern mit Glücksspielproblemen in Deutschland als die vorherigen BZgA-Surveys. Unklar war jedoch, inwieweit tatsächlich ein nachhaltiger Anstieg bzw. eine bisherige Untererfassung von Glücksspielproblemen vorlag, oder ob (1) der Methodenwechsel nebst (2) vorübergehenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder (3) Schwächen in der Methodik des neuen Surveys für diese Differenzen verantwortlich waren. Dies führte zur Beauftragung der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 durch vier spielformübergreifende Branchenverbände der Glücksspielwirtschaft, welches zahlreiche Schwächen in der Methodik identifizierte und große Zweifel an seiner Datenqualität anmeldete. Fortan wurden daher Qualitätskriterien solcher Studien im Glücksspielbereich im Allgemeinen und die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2021 im Speziellen sowohl medial, wissenschaftlich (z. B. auf Tagungen zum Glücksspielwesen) als auch politisch (z. B. in Form parlamentarischer Anfragen auf Bundes- und Landesebene) vielfach diskutiert. Trotz dieser aktuellen Kontroverse führten die Verantwortlichen des Glücksspiel-Surveys seine Erhebungsmethodik unverändert fort, sodass dessen Datenqualität abermals in Frage stand. Die Auftraggeber des ersten Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 beauftragten daher erneut eine unabhängige und detaillierte Evaluierung auch des Glücksspiel-Surveys 2023, was zur Erstellung des vorliegenden Gutachtens führte.

Der nachfolgende chronologische Überblick zeichnet die Ereignisse und Entwicklungen rund um die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nach und veranschaulicht die damit verbundenen wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Kontroversen:

- 2007 bis 2019: Die Glücksspiel-Surveys zur Evaluation des Glücksspielverhaltens der Bevölkerung

in Deutschland wurden in zweijährigem Abstand durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, n. d. b). Zu den zentralen Aufgaben, welche die BZgA als Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) wahrnimmt, zählt die Gesundheitsförderung auf Bundesebene (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, n. d. a). Im Rahmen einer vom Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) geförderten bundesweiten Dachkampagne zur Prävention von Glücksspielsucht wurde die BZgA daher im genannten Zeitraum insgesamt sieben Mal mit der Durchführung von Repräsentativbefragungen zum Glücksspielverhalten in Deutschland beauftragt. Die BZgA-Surveys wurden als rein telefonische Befragungen durchgeführt, zuletzt gemischt über Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse. Im Jahr 2019 betrug die Ausschöpfungsquote 44,6 % (Festnetzstichprobe) bzw. 30,9 % (Mobiltelefonstichprobe). Zur Klassifizierung des Schweregrades glücksspielassoziierter Probleme bzw. Symptome wurde das Testinstrument *South Oaks Gambling Screen (SOGS)* verwendet (Banz, 2019). Die letzte BZgA-Studie im Jahr 2019 berichtet, dass 0,39 % (95 %-KI: 0,17 % – 0,88 %) der deutschen Bevölkerung im Alter von 16 bis 70 Jahren unter einem problematischen Glücksspielverhalten leiden und 0,34 % (95 %-KI: 0,11 % – 1,06 %) unter einem wahrscheinlich pathologischem Glücksspielverhalten — insgesamt rund 430.000 Personen in Deutschland (Banz, 2019, Seite 13 und 87).

- Seit 2021: Die Glücksspiel-Surveys zur Evaluation des Glücksspielverhaltens der Bevölkerung in Deutschland werden in zweijährigem Abstand durch das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg und die Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen in Kooperation mit der INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung durchgeführt. Die Studiendurchführung wird vom Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) gefördert (Buth et al., 2022, 2024). Der Zuständigkeitswechsel für die Evaluation des Glücksspielverhaltens war mit Veränderungen in der Methodik verbunden: Zur Klassifizierung von Glücksspielproblemen wurde fortan nicht mehr der SOGS, sondern die *DSM-5-GD*-Kriterien verwendet (siehe Abschnitt 3.3). Außerdem wurde die Befragung nicht mehr rein telefonisch über Festnetz und Mobilfunknetz durchgeführt, sondern darüber hinaus auch online mithilfe von Umfragen in Online-Panels. Man spricht dabei von einem Mixed-Mode-Design. „Diese Veränderung im Erhebungsdesign war notwendig geworden, um Defizite, die aus rein telefonischen Befragungen resultieren (z.B. [sic!] stetig abnehmende Antwortraten, [...]), durch die Einbindung von ergänzenden Online-Interviews auszugleichen“ (Buth et al., 2024, S. 11). Dadurch solle „die Qualität der erhobenen Daten und somit die Vergleichbarkeit der Stichprobe mit der Gesamtbevölkerung“ verbessert werden (Buth

et al., 2024, S. 11).

- 14.03.2022: Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 (siehe Buth et al., 2022), dessen Ausschöpfungsquote bei 27 % (Telefonstichprobe) und ca. 10 % (Onlinestichprobe) lag. Die Studie berichtet, dass 2,3 % (95 %-KI: 1,9 % – 2,7 %) der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 70 Jahren unter einer glücksspielbezogenen Störung leiden; bei weiteren 5,7 % der Bevölkerung sei das Spielverhalten als nicht unproblematisch zu klassifizieren (Buth et al., 2022, S. 34). Der Anteil der Personen, die als problematische Glücksspieler eingestuft wurden (etwa 8 %), vervielfachte sich damit im Vergleich zu den vorherigen BZgA-Studien (2019: 0,73 %; Banz, 2019, S. 13) um mehr als den Faktor zehn – mit der Folge einer kontroversen Diskussion über die Aussagekraft der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2021.
- Frühjahr 2023: Beauftragung von Katharina Schüller durch mehrere Glücksspielbranchenverbände, um den Glücksspiel-Survey 2021 und seine Hochrechnung auf die Zahl von Spielern mit Glücksspielproblemen, die zu einem deutlich höheren Ergebnis verglichen mit früheren BZgA-Erhebungen führte, einer unabhängigen methodischen und statistischen Begutachtung zu unterziehen. Die Erstellung des Gutachtens wurde von Survey-Statistiker Prof. Dr. Ralf Münnich (Universität Trier) wissenschaftlich begleitet.
- Juni und Juli 2023: Anfrage der Gutachterin an die Autoren des Glücksspiel-Surveys zur Bereitstellung der Daten, des Feldberichts und des Fragebogens zum Glücksspiel-Survey 2023. Die Anfrage wurde von den Studienautoren mit der Begründung angeblich fehlender Transparenz abgelehnt – obwohl in einer Begleitpublikation (Meyer, Kalke und Buth, 2023, siehe nächster Punkt) die grundsätzliche Bereitschaft zur Herausgabe dieser Daten bekundet wurde.
- Juli 2023: Veröffentlichung von zwei peer-reviewten Begleitpublikationen zum Glücksspiel-Survey 2021 (Buth et al., 2023 und Meyer, Kalke und Buth, 2023). Der Begutachtungsprozess erfolgte primär aus suchtspezifischer und weniger aus methodologischer Sicht, wobei insbesondere die Beurteilung der Datenqualität wohl lediglich eine untergeordnete Rolle spielte, wie in Abschnitt 2.2 detailliert erläutert wird.
- 24.09.2023: Veröffentlichung des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 mit dem Titel „Kritische Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2021“ (siehe Schüller, 2023b).
- 27.09.2023: Stellungnahme zum Gutachten seitens der Autoren des Glücksspiel-Surveys 2021 gemeinsam mit Dr. Holger Liljeberg, Geschäftsführer der INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung, in der nahezu alle im Gutachten aufgeführten Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey pauschal verworfen werden (siehe Meyer, Kalke, Buth und Liljeberg, 2023).

- 29.09.2023: Replik der Gutachterin auf die Stellungnahme zum Gutachten (siehe Schüller, 2023a) und Bekräftigung der gutachterlichen erhobenen Kritik am Glücksspiel-Survey 2021. Durch die Autorenschaft des Glücksspiel-Surveys 2021 folgte hierauf keine weitere schriftliche Stellungnahme oder persönliche Kontaktaufnahme zur Gutachterin.
- Ad-hominem-Angriffe auf die Gutachterin in sozialen Medien im Nachgang zur Veröffentlichung des Gutachtens (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2023a; Hayer, 2023a, 2023b; Krause, 2023a, 2023b).
- 07.11.2023: Kommentar zum Gutachten von Schüller (2023b) im Newsletter der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim, die es als ihre Pflicht ansieht, „solche Entwicklungen kritisch zu hinterfragen und zur Transparenz beizutragen“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2023b, S. 1). Im Widerspruch zu dieser Aussage kommt die Forschungsstelle Glücksspiel aber schnell zu folgendem Schluss: „Nach intensiver Überlegung haben wir uns intern die Frage gestellt, ob wir als Forschungsstelle Glücksspiel eine detaillierte und kleinteilige Antwort auf das Papier verfassen sollen. Letztendlich entschieden wir uns dagegen. Eine solche Reaktion hätte dem Papier mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als es unserer Meinung nach verdient.“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2023b, S. 2). Dennoch tätigt der Kommentar Aussagen, dass sich „einige der vorgebrachten Kritikpunkte [im Gutachten] als wenig fundiert und teils forschungstechnisch absurd [entpuppen]“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2023b, S. 1), dass „ein Großteil der Argumentation [im Gutachten] wissenschaftlich nicht haltbar oder schlüssig [ist]“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2023b, S. 1) und dass das Gutachten „zahlreiche [] abstruse [] Kritikpunkte“ enthalte (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2023b, S. 2). Keine dieser Aussagen wird im Kommentar konkretisiert oder belegt.
- 13.11.2023 Veröffentlichung des „Glücksspielatlas Deutschland 2023“ herausgegeben durch das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (Hamburg), die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hamm) und die Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen, wo auch Glücksspiel-Survey-Autor Jens Kalke als Ko-Autor mitwirkte (Schütze et al., 2023). Darin wird das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 von Schüller (2023b) als Beispiel einer Form von „Lobbyismus im politischen Bereich“ (Schütze et al., 2023, S. 121) gelistet und die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2021 werden ohne Hinweis auf die laufende wissenschaftliche Kontroverse rezipiert (Schütze et al., 2023).
- 09.02.2024: Veröffentlichung der schriftlichen Frage des CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten

Müller, MdB, an die Bundesregierung und deren Antworten:

- „Wie erklärt sich die Bundesregierung, dass der [...] „Glücksspielatlas Deutschland 2023“ [...] die aktuelle wissenschaftliche Kontroverse über die methodische Qualität und Tragfähigkeit der Ergebnisse des vom Glücksspielatlas fortlaufend als zentrale Quelle herangezogenen ‚Glücksspiel-Surveys 2021‘ [...] gänzlich unerwähnt lässt und auf evidente Limitationen/Fehleinschätzungen der Survey-Ergebnisse bzw. die naheliegende Überschätzung der Verbreitung glücksspielbezogener Probleme in der Bevölkerung in keiner Weise hinweist?“ (Müller, 2024, S. 172)

„Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke vom 7. Februar 2024[:] Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Rahmen seiner Ressortforschung die Erstellung des Glücksspielatlas gefördert mit dem Ziel, eine komprimierte und zusammenfassende Darstellung aller wesentlichen Fakten zum Themengebiet Glücksspiel verfügbar zu machen – nach dem Vorbild des Alkohol- und Tabakatlas. Die Umsetzung obliegt allein den Zuwendungsempfängern. Der Diskurs zur wissenschaftlichen Qualität einzelner Studien ist Aufgabe der Wissenschaft“ (Müller, 2024, S. 173)

- „Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des „Glücksspielatlas Deutschland 2023“ Kenntnis von der wissenschaftlichen Kontroverse über die Qualität und Tragfähigkeit der Ergebnisse des „Glücksspiel-Surveys 2021“: Wurden die Bundesregierung und das Ministerium für Gesundheit durch ihn hierüber informiert und haben die Bundesregierung, das Bundesministerium für Gesundheit oder der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen bei den Herausgebern des aus öffentlichen Mitteln geförderten „Glücksspielatlas Deutschland 2023“ die Erwähnung dieser Kontroverse oder von Hinweisen auf die evidenten Limitationen/-Fehleinschätzungen der Survey-Ergebnisse bzw. auf die naheliegende Überschätzung der Verbreitung glücksspielbezogener Probleme in der Bevölkerung angeregt, falls nein, warum nicht?“ (Müller, 2024, S. 173)

„Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke vom 7. Februar 2024[:] Die angesprochene wissenschaftliche Diskussion ist dem Bundesministerium für Gesundheit bekannt. Es ist Aufgabe der Wissenschaft, über unterschiedliche wissenschaftliche Sichtweisen den Diskurs zu führen.“ (Müller, 2024, S. 173)

- 06.03.2024: Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2023 (siehe Buth et al., 2024), der erneut im Mixed-Mode-Design durchgeführt wurde und dessen Ausschöpfungsquote bei 26 % (Telefonstichprobe; minus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021) und 18 %

(Onlinestichprobe; plus 8 Prozentpunkte) lag. Die Studie berichtet, dass 2,4 % (95 %-KI: 2,1 % – 2,7 %) der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 70 Jahren unter einer glücksspielbezogenen Störung leiden (Buth et al., 2024, S. 32).

- 12.-13.03.2024: Symposium Glücksspiel der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim mit Thematisierung der „Glücksspielforschung zwischen Theorie, Praxis und Politik“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2024b). Die Forschungsstelle Glücksspiel nennt als wesentliche Ziele, „durch Zusammenführung der Forschung aus verschiedenen Fachbereichen fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse für EntscheidungsträgerInnen aus Politik, dem Hilfesystem und der Wirtschaft zu schaffen“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, n. d.) sowie unterschiedliche Akteure zu vernetzen. Der Kritik am Glücksspiel-Survey 2021 wurde allerdings kein expliziter Platz eingeräumt.
- 27.05.2024: Digitale Forschungswerkstatt des Instituts für Glücksspiel und Gesellschaft (GLÜG) an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Titel „Glücksspielsurvey 2021 und 2023 – Konzept, Methode und Kritik“, bei dem erstmals die Autorenschaft der beiden Glücksspiel-Surveys gemeinschaftlich mit Herrn Dr. Liljeberg mit den Beteiligten am Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021, Katharina Schüller und Prof. Dr. Ralf Münnich, über die Methodik der Glücksspiel-Surveys diskutierten. Ein Kernaspekt der Diskussion war die Frage, welche Qualitätskriterien Studien leisten müssen, die – wie die Glücksspiel-Surveys – den Anspruch haben, als Basis für regulatorische Maßnahmen in der Politik zu dienen. Im Zuge der Live-Debatte ereigneten sich abermals Ad-hominem-Angriffe durch einen der Ko-Autoren des Glücksspiel-Surveys gegen Gutachterin Katharina Schüller.
- 28.05.2024: Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft an den Senat der Freien Hansestadt in Bremen mit dem Titel „Evaluierung Glücksspielsstaatsvertrag [sic!] - 2“ (FDP, 2024, S. 1) mit mehreren Fragen zum Glücksspiel-Survey 2021 und 2023. Diese werden im nächsten Punkt gemeinsam mit den zugehörigen Antworten vorgestellt.
- 02.07.2024: Mitteilung des Senats Bremen auf die eben vorgestellte Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Als Vorbemerkung wird mit Blick auf den Glücksspiel-Survey 2021 angeführt: „Die Behauptung methodischer Mängel durch ein seitens verschiedener Lobby-Verbände in Auftrag gegebenes ergebnisdeterminiertes Auftragsgutachten einer unternehmerisch tätigen Statistikerin [...] wird seither in der Öffentlichkeit, aber auch unter zielgerichteter Adressierung politischer Kreise genutzt, um im Bereich der Glücksspielforschung namhafte Wissenschaftler zu diskreditieren. Unter Hinweis auf ein in der Bevölkerung vermeintlich geringeres Ausmaß an von Glücksspielsucht

und problematischem Spiel betroffenen Personen soll letztlich erreicht werden, die das legale Spiel im Sinne des Gesundheits- und Spielerschutzes begrenzenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben aufzuweichen.“ (Bremische Bürgerschaft, 2024, S. 2).

Weiter wird mitgeteilt: „Der Senat weist darauf hin, dass ihm überwiegend Fragen zu einer Studie gestellt werden, die er weder in Auftrag gegeben noch zu verantworten hat[.] Dessen ungeachtet soll hier Folgendes klargestellt werden:

1. Die einzig von der im Auftrag der Glücksspiel-Verbände agitierenden Statistikerin geäußerte Kritik am Glücksspiel-Survey wird seitens der Wissenschaft nicht geteilt.
2. Es handelt sich hierbei nicht um einen Wissenschaftsstreit, weil die Statistikerin keine Wissenschaftlerin ist.
3. Die Prävalenzzahlen des Glücksspiel-Survey werden trotz der interessengeleiteten Kritik weder von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) noch von der Rechtsprechung (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, 19.12.2023 – 3 M 87/23) in Frage gestellt.“

(Bremische Bürgerschaft, 2024, S. 2).

Bezüglich oben genanntem Auszug von Fragen antwortet der Senat wie folgt:

- Frage 5: „Wie bewertet der Senat, dass die Rohdaten und genutzten Fragebögen des ‚Glücksspiel-Survey 2021‘ entgegen der ‚Standards guter wissenschaftlicher Praxis‘ der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Praxis der früher mit der Erhebung betrauten Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nicht veröffentlicht wurden?“ (FDP, 2024, S. 2).

Antwort auf Frage 5: Es obliegt nicht dem Senat, die gewählten Standards der Planung und Durchführung wissenschaftlicher Studien zu beurteilen, welche nicht durch das Land Bremen in Auftrag gegeben oder gefördert worden sind, s. Vorbemerkung.“ (Bremische Bürgerschaft, 2024, S. 7)

- Frage 7: „Hat der Senat und insbesondere der Senator für Inneres und Sport die entsprechenden Daten bei den Autoren des ‚Glücksspiel-Survey 2021‘ angefragt? Falls nein, warum nicht?“ (FDP, 2024, S. 2).

Antwort auf Frage 7: „Nein, s. Vorbemerkung und Antwort zu Frage 5.“ (Bremische Bürgerschaft, 2024, S. 7)

- Frage 8: Setzt sich der Senat gegenüber den Autoren des ‚Glücksspiel-Survey 2021‘ dafür ein, dass die Rohdaten und genutzten Fragebögen zur Ermöglichung einer evidenzgestützten

Debatte über die Glücksspielregulierung zusammen mit dem Ergebnisbericht veröffentlicht werden, wie dies bei den Vorgängerstudien der BZgA üblich war? Falls nein, warum nicht? (FDP, 2024, S. 2)

Antwort auf Frage 8: „Nein, s. Vorbemerkung und Antwort zu Frage 5.“ (Bremische Bürgerschaft, 2024, S. 7)

- Frage 13: „Ist nach Auffassung des Senats eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse des ‚Glücksspiel-Survey 2023‘ mit den Ergebnissen des ‚Glücksspiel-Survey 2021‘ gegeben, solange Daten und Fragebögen des ‚Glücksspiel-Survey 2021‘ weiter unter Verschluss gehalten werden? Falls ja, wie begründet der Senat dies?“ (FDP, 2024, S. 3)

Antwort auf Frage 13: „S. Vorbemerkung und Antwort zu Frage 5.“ (Bremische Bürgerschaft, 2024, S. 9)

Für alle weiteren Fragen sei direkt auf die Drucksache der FDP (2024) und die entsprechenden Antworten der Bremischen Bürgerschaft (2024) verwiesen.

- 02.07.2024: Bemerkung zur Forschungswerkstatt des Instituts für Glücksspiel und Gesellschaft im Newsletter der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim: „Die Veranstaltung hatte zum Ziel, einen konstruktiven Dialog zwischen den Machern des Glücksspiel-Surveys (vertreten durch Dr. Sven Buth, Dr. Jens Kalke und Dr. Holger Liljeberg) und den KritikerInnen des Surveys (vertreten durch Katharina Schüller und Prof. Dr. Ralf Münnich) zu ermöglichen. Leider kam es nicht zu einem solchen konstruktiven Dialog, da sich die Diskussion in kleinteiliger Kritik an Ableitungen aus Zitationen und der Auslegung von Konfidenzintervallen und Forderungen nach erhebungstechnischen Standards, wie sie allenfalls beim staatlichen Zensus üblich sind, verlor. Dabei wurden Anforderungen an die Datenerhebung gestellt, die momentan weder finanzierbar noch nach aktuellem Stand in der Forschungspraxis umsetzbar sein dürften. Einen Lösungsansatz, wie Wissenschaft auf Grundlage von Surveys, trotz methodischer Imperfektionen, Grundlage für politische Entscheidungen sein kann, blieben die Kritiker schuldig. Wir erhoffen uns, dass zukünftige Veranstaltungen einen konstruktiveren und zukunftsorientierten Dialog fördern können.“ (Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim, 2024a, S. 17). Bemerkenswert ist, wie in dieser Zusammenfassung unvollständiges und sinnentstellendes Zitieren sowie das inkorrekte Ableiten von Ergebnissen aus Konfidenzintervallen von einer „Forschungsstelle“ bagatellisiert wird. Die Zusammenfassung lässt darüber hinaus die Ad-hominem-Angriffe eines Survey-Autors auf Gutachterin Katharina Schüller vermissen. Die Zusammenfassung der Forschungsstelle Glücksspiel zur Forschungswerkstatt ist daher als unvollständig und nicht adäquat einzustufen.

Ad-hominem-Angriff

Aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Kontroverse über Qualitätsanforderungen an Studien, deren Ergebnisse als Grundlage für politische Entscheidungen dienen sollen, sowie zahlreicher Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021, welche insbesondere die Grenzen der Aussagekraft der Daten betreffen, sahen sich dieselben Glücksspielbranchenverbände, welche die Begutachtung des Glücksspiel-Surveys 2021 beauftragt hatten, dazu veranlasst, auch den Glücksspiel-Survey 2023 hinsichtlich seiner Methodik im Detail evaluieren zu lassen. Gerade im Hinblick auf die große politische, gesellschaftliche und mediale Reichweite, die beide Glücksspiel-Surveys erfahren (haben), scheint eine unabhängige Überprüfung der Qualität des Glücksspiel-Surveys 2023 unabdingbar. Im vorliegenden Gutachten soll untersucht werden, inwiefern Kritikpunkte, die bezüglich des Glücksspiel-Surveys 2021 geäußert wurden, bei seinem Nachfolger 2023 umgesetzt wurden und welche Auswirkungen dies auf die Datenqualität und die Aussagekraft der berichteten Ergebnisse hat.

2.2 Begleitpublikationen zum Glücksspiel-Survey 2021

Executive Summary

Ein wesentlicher Kritikpunkt am Glücksspiel-Survey 2021 war, dass dieser vor Veröffentlichung kein solches unabhängiges Begutachtungsverfahren durchlief. Zwar erschienen im Nachgang zur Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 zwei begutachtete Begleitpublikationen in Fachzeitschriften zu den Themen Glücksspiel und Suchtforschung. Die genauere Betrachtung der Beiträge sowie der Anforderungen der Zeitschriften ergab jedoch, dass die Beurteilung der Datenqualität im Begutachtungsprozess wohl lediglich eine untergeordnete Rolle spielte, denn in beiden Artikeln fehlten Informationen, die zur elaborierten Bewertung der Verzerrungen in den Daten nötig gewesen wären. Außerdem handelte es sich bei den Gutachtern vermutlich vorrangig um Experten aus den Bereichen der Glücksspiel- und Suchtforschung, jedoch nicht um Wissenschaftler mit ausgewiesener Expertise im Bereich der (Survey-)Statistik. Bei einem Glücksspiel-Survey, der als Grundlage evidenzbasierter politischer Maßnahmen dienen soll, sind zwei Kompetenzen gefragt: die Suchtforschungs-Expertise, die zu beurteilen nicht Teil dieses Gutachtens ist, und die (Survey-)statistische Expertise, die bei den Autoren des Glücksspiel-Surveys nicht ausgewiesen vorliegt. Die Berufung auf die Tatsache, dass zwei begutachtete Publikationen existieren, ist daher kein hinreichendes Argument, um die Eignung der Methode und höchste Qualitätsstandards der Daten in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 zu begründen.

In Ergänzung zum chronologischen Rückblick, der im vorherigen Abschnitt behandelt wurde, nimmt der nachfolgende Abschnitt die beiden bereits erwähnten Begleitpublikationen zum Glücksspiel-Survey 2021 von Buth et al. (2023) und Meyer, Kalke und Buth (2023), die vor ihrer Veröffentlichung ein Begutachtungsverfahren durchliefen, genauer in den Blick.

Generell gehört die Begutachtung der Qualität von Forschungsarbeiten durch unabhängige Wissenschaftler im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens zu den Selbstverständlichkeiten des transparenten Wissenschaftsbetriebs. Insbesondere bei Studien, deren Forschungsergebnisse Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen sollen, scheint eine solche Begutachtung zur Überprüfung der Qualitätsanforderungen unabdingbar: Wie bereits in Kapitel 1 thematisiert, sind für solche Studien besonders hohe Qualitätsmaßstäbe oder gar der „Goldstandard“ anzulegen.

Der Glücksspiel-Survey 2021 selbst durchlief – wie bereits als Kritikpunkt im Gutachten von Schüller (2023b) angemerkt – kein solches Peer-Review-Verfahren. In seiner publizierten Form wäre der Glücksspiel-Survey 2021 in einem Review-Verfahren höchstwahrscheinlich alleinig schon aufgrund der Tatsache, dass er auf die Nennung und Diskussion seiner Limitationen verzichtet, wohl kaum positiv beurteilt worden. Das Fehlen einer solchen wissenschaftlichen Qualitätskontrolle gehörte mit zu den Gründen, welche die privatwirtschaftlichen Glücksspielanbieter in Form ihrer Branchenverbände dazu bewogen haben, die Begutachtung des Glücksspiel-Surveys 2021 in Auftrag zu geben (Schüller, 2023b).

Die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2021 begegnen dem Kritikpunkt der fehlenden Qualitätskontrolle damit, dass sie in ihrer Stellungnahme zum Gutachten auf ihre zwei Begleitpublikationen zum Glücksspiel-Survey 2021 verwiesen, die vor ihrer Erscheinung in Fachzeitschriften ein Peer-Review-Verfahren durchliefen (Meyer, Kalke, Buth & Liljeberg, 2023). Der Artikel von Meyer, Kalke und Buth (2023) wurde aber nachweislich erst nach Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 überhaupt zur Begutachtung eingereicht und auch beim Artikel von Buth et al. (2023) war der Review-Prozess bei Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 vermutlich noch nicht abgeschlossen, da der Artikel erst mehr als ein Jahr später öffentlich zugänglich war. Bereits in ihrer Replik zur Stellungnahme verweist Schüller (2023a) zudem auf die Notwendigkeit einer nicht nur fachlichen, sondern auch methodischen Begutachtung, die beim Glücksspiel-Survey 2021 und auch bei seinen Begleitpublikationen wohl nicht erfolgte. Zur Verdeutlichung dessen erfolgt ein detaillierterer Blick auf die beiden Artikel und die Journale, in denen sie erschienen sind:

- Beitrag 1:

Buth, S., Meyer, G., & Kalke, J. (2023). Kenntnis und Akzeptanz von Spielerschutzmaßnahmen bei den Glücksspielenden: Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2021. *Suchttherapie*. <https://doi.org/>

/10.1055/a-2107-9565

Ziel dieses Beitrags war es, zu untersuchen, „welche Zusammenhänge zwischen der Intensität glücksspielbezogener Probleme [...] und der Kenntnis und Akzeptanz von Spielerschutzmaßnahmen bestehen“ (Buth et al., 2023, S. 1). Der Beitrag fasst im Abschnitt *Methodik* die im Glücksspiel-Survey 2021 erläuterte Methodik in verkürzter Form zusammen, ohne dabei neue Informationen hinsichtlich des Erhebungsmodus zu geben. Methodische Hauptkritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021 wie Informationen zu Verzerrungen in den Daten aufgrund verschiedener Fehler, die bei Befragungen auftreten, oder Auswirkungen der gemischt probabilistischen und nichtprobabilistischen Stichprobe (Schüller, 2023b) werden im Artikel nicht adressiert. Eine adäquate Überprüfung der Datenqualität inklusive einer umfassenden Bewertung einer möglichen Verzerrung der Daten kann nur anhand der im Artikel enthaltenen Angaben zur Methodik nicht erfolgt sein.

Der Beitrag erschien in der Fachzeitschrift *Suchttherapie*¹, die ein Fachperiodikum für die Bereiche Suchtprävention, Suchtbehandlung und Suchtforschung darstellt und vom Thieme-Verlag veröffentlicht wird (Thieme, n. d. d). Der Thieme-Verlag ist auf die Veröffentlichung von Fachliteratur in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen spezialisiert (Thieme, n. d. c). In Bezug auf die Methodik scheint der Thieme-Verlag keine gesonderten Anforderungen anzulegen, denn er sieht einen idealen Gutachter einer Arbeit in jemandem, der mit dem Inhalt der Arbeit vertraut ist oder sogar Experte auf dem betreffenden Gebiet ist (Thieme, n. d. b). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Gutachter des Artikels von Buth et al. (2023) zwar zweifelsohne über hohe Fachkompetenz in den Bereichen Glücksspiel- und Suchtforschung oder im medizinischen Kontext verfügen, jedoch sehr wahrscheinlich keine speziellen Kompetenzen im Bereich der (Survey-)Statistik nachweisen können, welche zur umfassenden Beurteilung der Datenqualität aber zwingend erforderlich wären.

Weder stehen hierbei die Wertigkeit des Artikels von Buth et al. (2023) hinsichtlich des Erkenntnisgewinns für die Fachdisziplin, noch die Qualität des Journals und Verlags in der Kritik. Das Ziel des innerdisziplinären Erkenntnisgewinns muss aber deutlich vom Ziel der Bereitstellung von Datengrundlagen und Evidenz für politische Maßnahmen differenziert werden. Letztere setzen höchste Qualitätsanforderungen an die Daten und die Methodik der Studie voraus. Derart hohe Maßstäbe können bei Begutachtung des Artikels nicht angelegt worden sein, da der Artikel nicht

¹Aktueller *Editor in Chief* der Zeitschrift *Suchtforschung* ist Prof. Dr. Jens Reimer (Thieme, n. d. a). Er ist stellvertretender Direktor des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg, welches eine enge Kooperation mit dem ISD pflegt (Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung, n. d. a), und hat in der Vergangenheit mit Dr. Buth und Dr. Kalke publiziert (Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung, n. d. b). Als Suchtforscher verfügt Prof. Reimer ohne jeglichen Zweifel die entsprechende Fachkompetenz zur inhaltlichen Beurteilung des Artikels von Buth et al. (2023), jedoch gibt es keine Hinweise auf vertiefte Expertise im Bereich der Survey-Statistik.

alle für eine Überprüfung notwendigen Informationen beinhaltet.

- Beitrag 2:

Meyer, G., Kalke, J., & Buth, S. (2023). Problem gambling in Germany: Results of a mixed-mode population survey in 2021. *International Gambling Studies*, 24(1). <https://doi.org/10.1080/14459795.2023.2182337>

Ziel dieses Beitrags war die Vorstellung der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2021 sowie die Einordnung dieser Ergebnisse mit besonderem Blick auf die neue Erhebungsmethodik im Mixed-Mode-Design, mit welchem die Datenqualität in Bezug auf Glücksspielprobleme in Deutschland und damit die Vergleichbarkeit der Stichprobe mit der Gesamtbevölkerung verbessert werden sollte. Seinen Zielen entsprechend ist der Beitrag stellenweise methodisch präziser als der Glücksspiel-Survey 2021. So wird beispielsweise als Limitation erwähnt, dass eine erhebliche Einschränkung von Online-Stichproben darin besteht, dass die Befragten nicht nach dem Zufallsprinzip aus der Grundgesamtheit rekrutiert werden können (Meyer, Kalke & Buth, 2023). Der Glücksspiel-Survey 2021 selbst verzichtete hingegen komplett auf die Diskussion möglicher Limitationen (siehe Schüller, 2023b). Auch im Beitrag von Meyer, Kalke und Buth (2023) fehlen jedoch wesentliche Informationen, die zu einer umfassenden Überprüfung der Datenqualität nötig sind – beispielsweise die Diskussion zufälliger und nicht-zufälliger Fehler in den Daten sowie damit verbundene Konsequenzen für die Aussagekraft der Daten.

Der Beitrag erschien in der Zeitschrift *International Gambling Studies*, die eine führende Rolle im Forschungsfeld Glücksspiel einnehmen möchte und daher insbesondere auch solche Forschungsartikel begrüßt, die innovative methodische Ansätze verwenden (Taylor & Francis, n. d. a). Das Editorial Board der Zeitschrift setzt sich ausschließlich aus Wissenschaftlern aus den Bereichen Glücksspiel, Sucht, klinische Psychologie und Kognitionswissenschaften zusammen (Taylor & Francis, n. d. b).² Unklar ist, ob es sich bei den Gutachtern ebenfalls ausschließlich um Fachexperten handelte, oder ob auch zumindest ein Gutachter entsprechend ausgewiesene methodische Expertise in der Statistik besaß. Da Gutachter beim Verlag Taylor & Francis, zu welchem die Zeitschrift *International Gambling Studies* gehört, dazu angehalten sind, auch die Genauigkeit der Methodik zu überprüfen (Taylor & Francis Editor Resources, n. d.), wäre eine solche Expertise unumgänglich. Allerdings enthält der Beitrag von Meyer, Kalke und Buth (2023) nicht die

²Auch Dr. Tobias Hayer, Leiter der Arbeitseinheit Glücksspielforschung an der Universität Bremen, welcher auch Prof. Dr. Gerhard Meyer angehört (Universität Bremen, n. d.), ist als *Regional Assistant Editor* im Editorial Board der Zeitschrift *International Gambling Studies* vertreten (Taylor & Francis, n. d. b). Dr. Hayer publizierte in der Vergangenheit unter anderem gemeinsam mit Dr. Kalke und Prof. Dr. Meyer (Universität Bremen, n. d.). Wie bei den weiteren Mitgliedern des Editorial Boards kann bei Dr. Hayer zwar von hoher Fachkompetenz, jedoch nicht per se von speziell ausgewiesener statistischer Methodenkompetenz ausgegangen werden.

notwendigen Informationen, die zur Beurteilung der Genauigkeiten der Daten notwendig wären. Ergänzend sei wieder betont, dass die Wertigkeit des Artikels von Meyer, Kalke und Buth (2023) für die Fachdisziplin sowie die Qualität des Journals und Verlags damit keineswegs kritisiert werden sollen. Im Gegenteil: Es ist äußerst positiv hervorzuheben, dass die Zeitschrift Gelegenheiten einräumt, solche neuartigen methodischen Verfahren im Bereich der Glücksspielforschung vorzustellen und damit den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern. Genauso positiv ist es zu bewerten, dass Meyer, Kalke und Buth ihre Forschungsarbeiten auf diesem Wege begutachten lassen, international veröffentlichen sowie eine kritische Diskussion darüber ermöglichen. Dennoch bleibt aufgrund der genannten fehlenden Informationen im Beitrag anzuzweifeln, dass während des Peer-Review-Prozesses tatsächlich allerhöchste methodische Qualitätsstandards – wie sie für Studien als Datengrundlage evidenzbasierter Politik gelten müssen – angesetzt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht ausreicht, dass sich Meyer, Kalke, Buth und Liljeberg (2023) auf diese beiden Artikel mit Peer-Review-Verfahren berufen, wenn es darum geht, die Eignung der Methode sowie weitgehend unverzerrte Daten im Glücksspiel-Survey 2021 nachzuweisen. Wie ausführlich dargelegt wurde, muss davon ausgegangen werden, dass in den Review-Verfahren der beiden vorgestellten Beiträge von Buth et al. (2023) und Meyer, Kalke und Buth (2023) die Datenqualität weder im Detail hinterfragt, noch mit entsprechend ausgewiesener methodischer Expertise beurteilt wurde. Auch die im Gutachten von Schüller (2023b) offenbarten Schwächen des Designs und der Erhebungsmethodik sowie identifizierten fehlenden Analysen bezüglich möglicher Verzerrungen in den Daten des Glücksspiel-Surveys 2021 stützen diese Vermutung.

2.3 Ziele der Glücksspiel-Surveys

Executive Summary

Der Glücksspiel-Survey 2023 strebt wie bereits sein Vorgänger an, Daten bereitzustellen, auf deren Grundlage die „Bestimmung des Ausmaßes glücksspielbezogener Probleme in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland“ (Buth et al., 2024, S. 8) ermöglicht wird sowie „Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden“ können (Buth et al., 2024, S. 4). „Übergeordnetes Ziel der Durchführung des Glücksspiel-Survey ist es, eine Grundlage für eine empirisch fundierte (Weiter-)Entwicklung und Implementierung angemessener und wirksamer Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes zu schaffen“ (Buth et al., 2024, S. 8). Die Erhebungsergebnisse sollen demnach eine Datenbasis für die (etwaige) Optimierungen der Glücksspielgesetzgebung und -regulierung bereitstellen, welche generell in den Aufgabenbereich staatlicher Stellen fällt. Aufgrund dieses selbst erhobenen Anspruchs der Information bzw. Beratung von staatlichen und normgebenden Stellen muss der Glücksspiel-Survey 2023 an höchsten Qualitätskriterien für Datenerhebung und -auswertung gemessen werden. Dies bedeutet insbesondere, dass Qualität und Präzision der Daten höchste Priorität haben müssen. Die breite Aufmerksamkeit und Rezeption der Glücksspiel-Surveys in Politik, Rechtsprechung und Medien stützen diese Sichtweise. Für die Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden daher – seinen Zielen entsprechend – höchste Qualitätsanforderungen angelegt.

Wie Münnich (2023) unlängst feststellte, determinieren die zu erreichenden Ziele einer Studie die Eignung des gewählten Studiendesigns und der Analysemethoden. Die Ziele sind letztlich also ausschlaggebend für die Bewertung und Anwendung verschiedener Qualitätsmaßstäbe für Studien:

- Soll beispielsweise mit einer Befragung ein aktuelles Stimmungsbild in der Bevölkerung erfasst werden, haben Schnelligkeit der Bereitstellung und niedrige Kosten verständlicherweise Vorrang vor dem Ziel maximal akkurater Daten – schließlich kosten qualitativ hochwertige und akkurate Daten (sehr) viel Aufwand, Zeit und Geld (Münnich, 2023).
- Wird eine Befragung hingegen mit dem Ziel der Information oder Beratung von Exekutive, Legislative oder Rechtsprechung durchgeführt, muss die Datenqualität höchste Priorität und

somit Vorrang vor Ressourcenerwägungen haben (Münnich, 2023).³

Der Glücksspiel-Survey 2023 definiert folgende Ziele, die identisch zu den im Glücksspiel-Survey 2021 formulierten Zielsetzungen sind:

- Schätzung der Teilnahme an Glücksspielen unter den 16- bis 70-Jährigen (Buth et al., 2022, S. 8; Buth et al., 2024, S. 8),
- Bestimmung des Ausmaßes glücksspielbezogener Probleme in der erwachsenen Bevölkerung (Buth et al., 2022, S. 8; Buth et al., 2024, S. 8),
- Verbesserung epidemiologischer Erkenntnisse über die Glücksspielteilnahme und -probleme der bundesdeutschen Bevölkerung (Buth et al., 2022, S. 4; Buth et al., 2024, S. 4),
- Evaluierung und Verbesserung von Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes auf Grundlage ihrer in Abstand von zwei Jahren erhobenen Daten (Buth et al., 2022, S. 4; Buth et al., 2024, S. 4),
- Erhebung von Bekanntheit und Akzeptanz von einzelnen Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes, um Informationen über den Kenntnisstand in der Bevölkerung zu erhalten (Buth et al., 2022, S. 8; Buth et al., 2024, S. 8),
- Ermittlung möglicher Zusammenhänge von begleitenden Faktoren wie physischer Gesundheit oder riskantem Alkoholkonsum mit bestehenden Glücksspielproblemen (Buth et al., 2022, S. 8; Buth et al., 2024, S. 8).

Zudem wird als neues Ziel im Glücksspiel-Surveys 2023 untersucht, inwiefern Befragte Kenntnis von Glücksspielproblemen im eigenen sozialen Umfeld haben und welche negativen Folgen bzw. Belastungen damit einhergehen (Buth et al., 2024, S. 8).

Anders als der Glücksspiel-Survey 2021 verzichtet der Glücksspiel-Survey 2023 auf die Evaluierung der Auswirkungen des seit 2021 geltenden Glücksspielvertrags (Buth et al., 2022, S. 4) sowie auf die Untersuchung, ob und wie glücksspielbezogene Werbung einen Einfluss auf das Spielverhalten haben

³Zu den Merkmalen von Datenqualität im Sinne einer akkuraten Beschreibung der Realität durch die Daten zählen Korrektheit („Correctness“), Genauigkeit („Accuracy“), Vollständigkeit („Completeness“), Konsistenz („Consistency“) und Aktualität („Currentness“). Die Frühzeitigkeit der Bereitstellung („Punctuality“) wird als Datenqualität im weiteren Sinne, d. h. im Sinne der Nutzbarkeit („Usability“) der Information verstanden. Wenn im vorliegenden Gutachten von Datenqualität gesprochen wird, ist stets Datenqualität im engeren Sinne der fünf erstgenannten Kriterien gemeint (Biemer, 2010, S. 819; Europäische Union, 2020, S. 306). Dies setzt zwingend voraus, dass das gewählte Design einer Studie, die Erhebungsmethodik und die Dokumentation hohen Qualitätsstandards entsprechen.

kann (Buth et al., 2022, S. 8). Eine Begründung, warum diese Aspekte nicht mehr untersucht werden, wird im Glücksspiel-Survey 2023 nicht gegeben.

Zusammenfassend ist erkennbar, dass der Glücksspiel-Survey 2023 wie auch schon sein Vorgänger anstrebt, das Glücksspielverhalten der deutschen Bevölkerung sowie verschiedene glücksspielgesetzliche und -regulatorische Bestimmungen zu evaluieren, um eine Datenbasis für deren (eventuelle) Optimierung bereitzustellen. Aufgrund des Ziels, eine Grundlage für Gesetzgebungs- und Regulierungsprozesse darzustellen, müssen die Glücksspiel-Surveys den obigen theoretischen Ausführungen folgend an den hohen Qualitätskriterien gemessen werden, die für eine Erhebung mit dem Ziel der Information oder Beratung von staatlichen Akteuren gelten (Münnich, 2023). Dies bedeutet auch, dass die Qualität und Präzision der Daten höchste Priorität haben müssen. Für die Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden daher – seinen Zielen entsprechend – höchste Qualitätsmaßstäbe angelegt.

3 | Studiendesign und Datengrundlage

3.1 Die Befragung als Forschungsmethode

Executive Summary

Umfragen als Grundlage evidenzbasierter Politik erfordern ein hohes Maß an fachlicher, statistischer und ethischer Kompetenz. Die sorgfältige Konzeption, Implementierung und Interpretation von Umfragen sind entscheidend für die Validität und Vermeidung von Verzerrungen. In den letzten Jahren hat die Durchführung von Umfragen durch Online-Panels zugenommen, wodurch sich jedoch die Risiken von unzureichender Repräsentativität und Erhebungsfehlern verschärft haben. Der Glücksspiel-Survey 2023 weist (wie bereits der Glücksspiel-Survey 2021) verschiedene schwere methodische Fehler auf, die auf mangelnde methodische Expertise der verantwortlichen Wissenschaftler, insbesondere das Gebiet der Survey-Statistik betreffend, zurückzuführen sind. Die Einbindung von Experten mit spezifischer Methodenkompetenz, insbesondere in der Survey-Statistik, ist jedoch entscheidend, um qualitativ hochwertige Studien für evidenzbasierte Politik zu gewährleisten und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) explizit empfohlen.

Die DFG-Leitlinien sowie deren Umsetzung durch die Universitäten Bremen und Hamburg stellen die Verantwortung für die Folgen wissenschaftlicher Tätigkeit explizit heraus. Daher ist die sorgfältige Abwägung, für welchen Zweck die Ergebnisse von Befragungen verwendet werden können, ein wesentliches Element guter wissenschaftlicher Praxis. Entsprechend müssen diese Ergebnisse dargestellt, eingeordnet und kommuniziert werden, um eine nicht sachgerechte Anwendung zu vermeiden. Es ist

dabei zu unterscheiden zwischen Ergebnissen, die innerhalb einer Disziplin der Exploration möglicher Forschungsfragen bzw. dem Erkenntnisgewinn dienen, und solchen, die für die Politik, etwa im Rahmen von Gesetzgebung, oder gar vor Gericht verwendet werden sollen.

Die Nutzung von Umfragen und Studien als Grundlage evidenzbasierter Politik erfordert hohe fachliche, statistische und (forschungs-)ethische Kompetenz. Einerseits müssen diese Instrumente sorgfältig konzipiert und implementiert werden, um valide und zuverlässige Daten zu liefern. Dies erfordert ein tiefes Verständnis von Forschungsmethoden und Statistik. Andererseits müssen die Daten, die durch Umfragen und Studien gewonnen werden, kritisch interpretiert und in den fachspezifischen Kontext eingebettet werden. Das heißt, es ist notwendig, die Grenzen und möglichen Verzerrungen dieser Daten zu erkennen, sie in Beziehung zu anderen empirischen Erkenntnissen zu setzen und sie mit den sozio-politischen Realitäten und ethischen Überlegungen zu verbinden.

Eine zentrale Kompetenzanforderung ist dabei die Expertise in Survey-Statistik. Die Survey-Statistik ist ein Forschungsbereich der Statistik, welcher sich mit der Sammlung, Analyse, Interpretation und Präsentation quantitativer Daten befasst, die durch Umfragen in Populationen oder Institutionen erhoben wurden. Die Survey-Statistik befasst sich insbesondere mit der Frage, wie Daten von hoher Qualität für verschiedene Zwecke erhoben werden können und wie mit den (in der Regel unvermeidbaren) Qualitätsproblemen so umgegangen werden kann, dass die aus den Daten gewonnenen Informationen möglichst wenig fehlerbehaftet sind. Dies umfasst die Vermeidung und Sicherstellung der Quantifizierbarkeit von Fehlern a priori, d. h. durch eine geeignete Erhebungsplanung und -durchführung, und die Korrektur eventueller Fehler a posteriori, d. h. durch Anwendung geeigneter statistischer Korrekturverfahren. Daher ist die Survey-Statistik ein unverzichtbares Werkzeug für Forscher, Regierungsbehörden, Unternehmen und Organisationen, die fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen möchten. Bei der Planung, Durchführung und Analyse von Umfragen sind regelmäßig große Herausforderungen zu bewältigen (u. a. Auswahl der Teilnehmer, Formulierung der Fragen, Methoden der Datenerhebung, Analyse der gesammelten Informationen). Diese zu bewältigen, ist die spezifische Fachkompetenz von Survey-Statistikern. Belastbare und aussagekräftige Daten können grundsätzlich nur aus sorgfältig geplanten und qualitätsgesicherten Erhebungen gewonnen werden. Das Studiendesign ist deshalb die erste und wesentliche Determinante von Datenqualität und maßgeblich dafür, ob eine Studie überhaupt zur Gewinnung von Evidenz für politische Entscheidungen beitragen kann (De Leeuw et al., 2008; Quatember, 2019).

In den vergangenen Jahren hat sich die technische Durchführung von Umfragen u. a. durch das kostengünstige Angebot an Online-Panels wesentlich vereinfacht, was zu einer erheblichen Zunahme an

Umfragen von unterschiedlichster methodischer Qualität geführt hat. Damit nehmen jedoch auch die Probleme zu, weil erstens Online-Panels in der Regel keinen repräsentativen Ausschnitt der Bevölkerung darstellen, zweitens aufgrund des Befragungsdrucks die Antwortbereitschaft sinkt und drittens somit das Risiko von Erhebungsfehlern steigt. Entsprechend wächst die Bedeutung der Survey-Statistik. Zugleich steigt die Nachfrage nach Fachleuten, die komplexe Umfragen entwerfen, durchführen und auswerten können. Dass mittlerweile im Rahmen des Programms „European Master in Official Statistics“ europaweit 21 Master-Studiengänge mit Fokus auf die Survey-Statistik angeboten werden, unterstreicht die zunehmende Relevanz der Survey-Statistik und der entsprechenden Methodenkompetenz (De Leeuw et al., 2008; Quatember, 2019). Aktuelle Forschungsbereiche umfassen beispielsweise die Rolle von design-basierten Inferenzschätzungen, die Nutzung von Paradata in der Feldforschung zur Kontrolle von Erhebungsfehlern, die Berücksichtigung von Mode-Effekten (Pfeffermann & Preminger, 2021) und die Einsatzmöglichkeiten neuer Formen der Datenerhebung, verbunden mit der Nutzung von Methoden der künstlichen Intelligenz zur Qualitätsprüfung.¹

Für die Anwendung von wissenschaftlichen Methoden, die spezifische Kompetenzen erfordern, empfiehlt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in ihren „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019) eine Kooperation mit Experten im jeweiligen Bereich: „Zur Beantwortung von Forschungsfragen wenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an. Bei der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen sie besonderen Wert auf die Qualitätssicherung und Etablierung von Standards.“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, S. 17) Diesbezüglich wird näher erläutert: „Die Anwendung einer Methode erfordert in der Regel spezifische Kompetenzen, die gegebenenfalls über entsprechend enge Kooperationen abgedeckt werden.“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, S. 17). Studien, die Datengrundlagen für eine evidenzbasierte Politik bereitstellen wollen, erfordern aus den genannten Gründen die Einbeziehung von Experten mit spezieller Methodenkompetenz in der Survey-Statistik. Dies gilt unbedingt und losgelöst von der Fragestellung, welche Fachkompetenz die weiteren beteiligten Forschenden in ihrer jeweiligen Disziplin – hier: Glücksspiel- und Suchtforschung – aufweisen.

¹Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Methodenforschung können zum Beispiel der Forschungsgruppe „Methodological Innovation: Survey Methods and Official Statistics“ der Universität Southampton (University of Southampton, 2024a) oder dem Forschungsprojekt „The Use of Paradata (Field Process Data) in Cross-Sectional and Longitudinal Survey“ der Universität Southampton (University of Southampton, 2024b) entnommen werden. Auch das „Symposium on Future of Survey Statistics Conference“ im April 2024 beschäftigte sich u. a. mit design-basierten Inferenzschätzungen (Universität Trier, 2024).

3.2 Querschnitt- versus Längsschnittdesign

Executive Summary

Zur Erreichung eines Teils der Ziele des Glücksspiel-Surveys 2023 (insbesondere die Bereitstellung einer Datengrundlage zur Ableitung wirksamer Regulierungsmaßnahmen) wäre eine Längsschnittbefragung alternativlos gewesen; gewählt wurde jedoch eine Serie von Querschnittbefragungen. Dadurch können auf Grundlage des Glücksspiel-Surveys und der gewählten Methodik keine kausalen Aussagen in Bezug auf die erhobenen Daten getroffen werden, was die Autoren des Glücksspiel-Surveys unzulässigerweise dennoch tun. Ein Hinweis auf diese Limitation von Querschnittbefragungen, die keine über Korrelationen hinausgehenden Schlussfolgerungen zulassen, fand sich noch in den früheren BZgA-Surveys, allerdings nicht mehr im Glücksspiel-Survey 2023. Dies war bereits einer der Kritikpunkte am vorangegangenen Glücksspiel-Survey 2021, welcher im Glücksspiel-Survey 2023 nicht berücksichtigt wurde.

In Tabelle 3.1 sind vorab die in Schüller (2023b) bereits für das Glücksspiel-Survey 2021 vorgebrachten Kritikpunkte zum Querschnittsdesign aufgelistet und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 dargestellt.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Wahl eines Querschnittsdesigns, welches mit einigen der selbst definierten Forschungsziele nicht kompatibel ist	(=) Identisches Design, welches weiterhin mit einigen der Forschungsziele nicht kompatibel ist (+) Verzicht auf zwei mit dem Studiendesign inkompatible Ziele (Evaluation der Auswirkungen des im Juli 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrags, Evaluierung des Einflusses von Werbung)
Ziehen von kausalen Schlüssen, obwohl dies mit einem Querschnittsdesign nicht möglich ist (zumindest nicht ohne weiterführende Analysen gemäß Rubin Causal Model)	(=) Weiterhin Ziehen von kausalen Schlüssen, obwohl dies qua Design nicht möglich ist
Keine Diskussion der Einschränkungen durch das Querschnittsdesign	(=) Weiterhin keine Diskussion dieser Einschränkungen

Tabelle 3.1: Kritikpunkte an der Wahl eines Querschnittsdesigns des Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023. Die Klammern kennzeichnen eine Verbesserung (+), Verschlechterung (−) oder den unveränderten Fortbestand des Kritikpunkts (=). Die Erläuterungen der Klammern beziehen sich auch auf die folgenden Tabellen.

Je nach Zielen und Ressourcen einer Befragung sollte entweder eine Querschnittbefragung, also eine Befragung zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder eine Längsschnitt- oder sogar eine Panelbefragung², bei der die identischen Individuen mehrmals an verschiedenen Zeitpunkten befragt werden, durchgeführt werden. Querschnittbefragungen sind verhältnismäßig kostengünstig und zeiteffizient, außerdem vermeiden sie einige Probleme die bei Längsschnittbefragungen auftreten können (e.g. Panel Attrition oder Konditionierung). Querschnittbefragungen sind jedoch ungeeignet Kausalbeziehungen oder zeitliche Veränderungen auf individueller Ebene zu untersuchen. Für eine genauere Darstellung der beiden Studiendesigns sei auf Anhang A.1 verwiesen.

Betrachtet man die Zielsetzung des Glücksspiel-Surveys 2023, so muss man zwischen den einzelnen Zielen differenzieren. Eine Querschnittbefragung wäre grundsätzlich geeignet,

- um die Prävalenz verschiedener Merkmale des Glücksspielverhaltens zu erfassen,
- um die Bekanntheit und Akzeptanz von Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen zu erheben sowie
- um korrelative Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren zu untersuchen.

Allerdings ist eine Querschnittbefragung qua Design nicht geeignet,

- um Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes zu evaluieren und zu verbessern,
- um die Wirksamkeit von Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes zu messen oder
- um kausale Zusammenhänge zwischen Glücksspielarten, problematischem Spielverhalten und weiteren Faktoren (Alkoholkonsum, psychische Gesundheit, ...) zu untersuchen,

denn bei diesen Zielen sollen kausale, also Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge untersucht werden (Pffor & Schröder, 2015). Folglich wäre ein Längsschnittdesign die korrekte Methode gewesen um die zweite Gruppe von Zielen zu erreichen. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der oben genannten negativen Effekte durch mehrfache Befragung einzelner Individuen könnte ein Längsschnittdesign zur Erreichung aller Ziele zugleich beitragen. Generell geben die Leopoldina et al. (2015) an: „Bevölkerungsweite Längsschnittstudien bilden das Rückgrat der empirischen Forschung in den Sozial-, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften sowie der Epidemiologie und der Gesundheitsforschung“. Diese Einschätzung ist Konsens in der einschlägigen Fachliteratur, so stellte die BZgA bereits im Survey von 2019 klar: „Da bislang ausreichend gesicherte Längsschnittdaten fehlen, ermöglichen solche Modelle allerdings

²Im engeren Sinne ist eine Längsschnittbefragung die Befragung eines Individuums zu mehreren Zeitpunkten; oft wird der Begriff jedoch synonym zu einer Panelbefragung verwendet.

keine kausalen Aussagen“ (Banz, 2019, S. 26). Ebenso subsumierten Hayer et al. (2022) in einer Bewertung vergangener Glücksspielregulierungsevaluationen, dass „in der Vergangenheit wie Gegenwart mehrere Chancen verpasst [wurden], eine wissenschaftlich fundierte Evaluation der gesetzlichen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung forschungstechnischer Mindeststandards (u. a. mit Longitudinaldaten) einzuleiten.“ (Hayer et al., 2022, S. 240). Weiter schreiben die Autoren bezüglich optimaler Forschungsdesigns, dass „turnusmäßige Erhebungen zum Glücksspielverhalten in der Bevölkerung einschließlich der Bestimmung des Ausmaßes glücksspielbezogener Probleme sowie riskanter Spielmuster zu priorisieren [sind]. Dieses Forschungsdesign eröffnet die Möglichkeit der Abbildung individueller Entwicklungsverläufe unter veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen. Wünschenswert wäre eine Kombination aus wiederholten repräsentativen Erhebungen sowie echten Längsschnittstudien (also eine Wiederholungsmessung bei den gleichen Personen) mit Messzeitpunkten alle zwei oder drei Jahre.“ (Hayer et al., 2022, 242f.). In anderen Ländern werden diesen Qualitätsmaßstäben entsprechend auch Längsschnittbefragungen (teilweise in Kombination mit Querschnittbefragungen) durchgeführt, beispielsweise *The Swedish Longitudinal Gambling Study (Swelogs* ; Abbott et al., 2018) in Schweden, kleinere Studien in Polen (Pisarska & Ostaszewski, 2020) und Norwegen (Pallesen et al., 2016) oder im Rahmen der *ALSPAC* (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) (Hollén et al., 2020) im Vereinigten Königreich.

Der Glücksspiel-Survey 2023 ist entgegen den Anforderungen seiner umfangreichen Zielsetzung eine reine Querschnittbefragung. Dennoch werden im Glücksspiel-Survey Zusammenhänge untersucht und Aussagen getroffen, die sich aus den mit einem solchen Design generierten Daten keinesfalls ableiten lassen. Zum Beispiel schreiben die Autoren, „dass es auch unter den Teilnehmer*innen von Glücksspielen mit geringem Gefährdungspotenzial einen nennenswerten Anteil von Problemspielenden gibt – auch wenn davon auszugehen ist, dass dafür mehrheitlich andere Glücksspielformen ursächlich waren.“ (Buth et al., 2024, S. 7). Diese Aussage impliziert, dass glücksspielbezogene Probleme bei Nutzern von Glücksspiel mit geringerem Gefährdungspotenzial (hier u. a. Lotto) überwiegend von der Teilnahme an Glücksspiel mit höherem Gefährdungspotenzial (hier u. a. Poker) stammen. Allerdings liefert der Glücksspiel-Survey keinerlei Daten, die diese Aussagen stützen – wie oben erläutert, ist er aufgrund des Querschnittsdesigns auch nicht dazu geeignet. Diese Limitation ist bedingt durch die einmalige Befragung, wodurch keine zeitliche Abfolge zwischen Faktoren – eine Grundbedingung für Kausalität (Opp, 2010) – festgestellt werden kann. Aus diesem Grund handelt es sich um eine spekulative Behauptung, die nicht ausreichend als solche kenntlich gemacht wird. Vielmehr ist es gute wissenschaftliche Praxis, solche Vermutungen als Hypothesen mit weiterem Forschungsbedarf zu formulieren, was im Glücksspiel-Survey 2023 ausbleibt.

Selbiges gilt natürlich auch für den Zusammenhang von pathologischem Spielverhalten mit psychischen Problemen, Alkoholkonsum und Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes. Zwischen allen diesen Faktoren können lediglich korrelative und keine kausalen Zusammenhänge untersucht werden: Ob Alkoholmissbrauch Spielstörungen fördert oder vice versa, kann mit den Daten des Glücksspiel-Surveys nicht beantwortet werden. Ebenso ist das Querschnittsdesign nicht geeignet, Prävalenzveränderungen auf bestimmte Ursachen zurückzuführen, da keine individuellen Veränderungen im Zeitverlauf – wie es bei einer Längsschnittstudie geschieht – betrachtet werden können. Es sei nochmals deutlich darauf verwiesen, dass hierfür die fortlaufende Befragung derselben Individuen notwendig ist, d. h. eine echte Panelbefragung. Andernfalls besteht das Risiko eines *ökologischen Fehlschlusses* (siehe Anhang A.1). Der Vergleich der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 mit denen des Glücksspiel-Surveys 2021 und denen des geplanten Glücksspiel-Surveys 2025 ist daher selbst bei identischer Methodik für die einzelnen Befragungen nur auf Aggregatebene und nicht auf individueller Ebene möglich.

Die grundsätzliche Kritik am Studiendesign und seiner Unvereinbarkeit mit den gewählten Zielsetzungen wurde bereits für den Glücksspiel-Survey 2021 (Buth et al., 2022) in Schüller (2023b) vorgebracht. Die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 haben zwar im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 zwei der mit dem Studiendesign unvereinbaren Ziele (die Evaluation des Glücksspielstaatsvertrags und die Analyse des Einflusses von Werbung auf das Spielverhalten; Buth et al., 2022, S. 4 und 8) im aktuellen Glücksspiel-Survey nicht weiter verfolgt, jedoch die anderen Ziele, welche kausale Aussagen benötigen, weiter unkommentiert belassen. Daher bleibt dieser Kritikpunkt auch im aktuellen Gutachten bestehen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Teil der selbst definierten Ziele des Glücksspiel-Surveys 2023 nur durch eine Längsschnittbefragung zu erreichen wäre, die Autoren des Glücksspiel-Surveys sich allerdings für eine (Serie von) Querschnittbefragung(en) entschieden haben. Damit lassen sich einige Ziele des Glücksspiel-Surveys nicht erfüllen, da die gewählte Befragungsform zur Beantwortung der gestellten Fragen nicht geeignet ist. Ein Hinweis hierauf ist allerdings im Glücksspiel-Survey nicht zu finden – anders als noch im BZgA-Survey von 2019. Dieser fehlende Hinweis ist keine Trivialität, denn bei einer Querschnittbefragung können keine über Korrelationsaussagen hinausgehenden Schlussfolgerungen gezogen werden. Es ist zu empfehlen, entweder die für das gewählte Studiendesign überambitionierten Ziele bzgl. Kausalaussagen gänzlich fallen zu lassen und die Ergebnisse als rein korrelativ auszuweisen, oder das Studiendesign gänzlich zu überdenken und für die Forschungsziele, welche Kausalschlüsse erfordern, eine Längsschnittbefragung durchzuführen.

3.3 Testinstrumente

Executive Summary

Im Glücksspiel-Survey 2023 fehlen (wie schon im Glücksspiel-Survey 2021) an vielen Stellen präzisere Informationen über die Eignung (z. B. Vor- und Nachteile, Evaluation der Gütekriterien, Abgrenzung von anderen Testinstrumenten) und den genauen Wortlaut der verwendeten Testinstrumente. Insbesondere bleibt fraglich, warum das Hauptinstrument zur Untersuchung des Glücksspielverhaltens („DSM-5-GD“) im Gegensatz zu anderen (untergeordneten) Testinstrumenten im Glücksspiel-Survey 2023 wiederum nicht vollständig abgebildet wurde. Da in beiden Glücksspiel-Surveys ohne Begründung auf eine Offenlegung des vollständigen Fragebogens verzichtet wurde, kann über die genaue Testung gewisser Merkmale nur spekuliert werden. Über vorangegangene Pretests und Validierungen des finalen Erhebungsbogens wird in beiden Glücksspiel-Surveys nicht berichtet.

Das Diagnosemanual *DSM-5-GD* selbst sieht vor, ab vier von neun erfüllten Kriterien („Symptomen“) eine Glücksspielstörung zu diagnostizieren. Außerdem unterscheidet es die Schwere von Glücksspielstörung in Abhängigkeit von der Anzahl festgestellter Symptome auf drei Stufen (leicht, mittel, schwer). Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 führen darüber hinaus eine weitere Kategorie sogenannter „riskanter Spieler“ ein, welche ein bis drei Symptome von Glücksspielstörungen aufweisen. Fälschlicherweise wurden im Glücksspiel-Survey 2021 stellenweise suggeriert, es würde sich dabei um „problematische Spieler“ handeln. Der Glücksspiel-Survey 2023 grenzt die Gruppe der „riskanten“ Spieler deutlicher von den „problematischen“ Spielern ab als der Glücksspiel-Survey 2021. Jedoch erfolgt diese Abgrenzung nicht durchgängig, wodurch erneut ein starkes Risiko für Fehlrezeptionen eingegangen wird. Die Auswirkungen dieser Neukategorisierung „riskanter Spieler“ auf die Ergebnisse sollte beispielsweise in Form einer Sensitivitätsanalyse untersucht werden.

Zwei wesentliche Kritikpunkte, welche die Darstellung der Testinstrumente in den Glücksspiel-Surveys betreffen, wurden bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 ausführlich adressiert (Schüller, 2023b). Sie sind in Tabelle 3.2 kurz zusammengefasst. Die verwendeten Testinstrumente wurden im vorliegenden Gutachten allerdings ausführlicher evaluiert als im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2023, sodass auch neue Kritikpunkte identifiziert wurden (siehe Tabelle 3.2). Diese identifizierten Kritikpunkte bestanden auch bereits im Glücksspiel-Survey 2021, weshalb sie als „unverändert“ gewertet

werden, was anhand der leeren Klammerung ersichtlich wird.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Keine Offenlegung des verwendeten Fragebogens, auch nicht auf persönliche Anfrage hin	(=) Weiterhin keine Offenlegungen (=) Lediglich Verweis auf verwendetes Hauptinstrument ohne dessen vollständige Abbildung (+) Einführung eines neuen Methodenkapitels im Anhang mit vollständiger Abbildung mancher, aber nicht aller Testinstrumente
Herabsetzung des Schwellenwerts problematischen Spielverhaltens nach <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien mit der Folge eines vergleichsweise hohen Erhebungsanteils von Spielern mit „problematischem“ Spielverhalten	(=) Keine durchgängige Abgrenzung „riskanter“ Spieler von „problematischen“ Spielern (+) Stellenweise (aber nicht durchgängig) präzisere Abgrenzung „riskanter“ Spieler von „problematischen“ Spielern
Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023	
(→) Fehlende Diskussion der Eignung der verwendeten Testinstrumente (einschließlich Evaluation der Gütekriterien, Abgrenzung von anderen Testinstrumenten, Eignung von Diagnose-Instrumenten als Screening-Instrumente)	
(→) Fehlende Angaben zu vorangegangenen Pretests und Validierungen des eingesetzten Fragebogens	

Tabelle 3.2: Kritikpunkte an der Darstellung der Testinstrumente im Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Zur Verdeutlichung der in der Tabelle 3.2 zusammengefassten Kritikpunkte werden nachfolgend die verschiedenen Testinstrumente, die im Glücksspiel-Survey 2023 zum Einsatz kamen, im Detail beurteilt. Dabei geht jeweils auch hervor, inwiefern diese Argumente in gleicher Weise auf die Testinstrumente im Glücksspiel-Survey 2021 übertragbar sind.

DSM-5-GD zur Evaluation glücksspielbezogener Probleme

DSM-5-GD-Kriterien

Die Evaluation von glücksspielbezogenen Problemen in der Gesellschaft erfolgte im Glücksspiel-Survey 2023 – wie bereits im Glücksspiel-Survey 2021 – auf Basis von neun diagnostischen Kriterien zu Störungen durch Glücksspiel (englisch: *gambling disorder*, kurz: *GD*), die aus der fünften Version des *Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013; Falkai und Wittchen, 2018)* entnommen und in den Glücksspiel-Surveys auch vollständig abgebildet wurden (Buth et al., 2022, S. 18–19, Buth et al., 2024, S. 20–21). Beim Testinstrument

DSM-5 handelt es sich um ein weltweit anerkanntes und etabliertes Klassifikationssystem zur Erfassung verschiedener psychischer Störungen, darunter auch Störungen durch Glücksspiel. Eine Glücksspielstörung wird attestiert, wenn eine Person innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten mindestens vier der insgesamt neun gelisteten diagnostischen Kriterien von Störungen durch Glücksspiel (im weiteren Verlauf auch kurz: *DSM-5-GD-Kriterien*) aufweist. Der Schweregrad der Glücksspielstörung lässt sich anhand der genauen Anzahl an erfüllten diagnostischen Kriterien weiter klassifizieren: Vier bis fünf erfüllte Kriterien entsprechen einer *schwachen* Glücksspielstörung, sechs bis sieben erfüllte Kriterien entsprechen einer *mittleren* Glücksspielstörung und acht bis neun erfüllte Kriterien entsprechen einer *schweren* Glücksspielstörung (American Psychiatric Association, 2013). Die neun diagnostischen Kriterien können als Symptome einer Glücksspielstörung interpretiert werden und stellen damit messbare Indikatoren des latenten, also nicht direkt beobachtbaren Konstrukts *Glücksspielstörung* dar (Slecza et al., 2015).

Entwickelt und getestet wurden die *DSM-5-GD-Kriterien* hinsichtlich der *Diagnose* von Glücksspielstörungen. Diagnose-Instrumente müssen sich generell aber nicht unbedingt auch zum Screening von Störungen eignen. Dies kann daran liegen, dass die Beantwortung des zugehörigen Fragebogens situationsspezifisch für manche Personen relevanter erscheint als für andere: So ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass eine Person, welche einen Fragebogen zum Zweck der medizinischen Diagnostik und eventuell anschließenden Therapie einer vermuteten Störung beantwortet, ein höheres Interesse am Ergebnis hat als ein zufällig ausgewählter Befragter, der kaum Berührungspunkte zur Thematik der Befragung hat. Die Eignung der *DSM-5-GD-Kriterien* zum Zwecke des Screenings von Glücksspielstörungen ist also diskutierbar. Diese Problematik wird auch in einer Begleitpublikation zum Glücksspiel-Survey 2021 angesprochen: „the DSM-5 criteria [...] may be less suitable for epidemiological studies as they were originally developed for the clinical context.“ (Meyer, Kalke & Buth, 2023, S. 15). In den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 findet diese Problematik allerdings keine Erwähnung.

Messung der *DSM-5-GD-Kriterien*

Die Messung dieser neun diagnostischen *DSM-5-GD-Kriterien* erfolgte in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 mithilfe der *DSM-IV-PG-Kriterien-Items* (Stinchfield, 2002), die auch in deutscher Sprache verfügbar sind (siehe Slecza et al., 2015). Dieses Diagnoseinstrument umfasst zu jedem diagnostischen Kriterium – mit Ausnahme von Kriterium 4 (Reaktion bei Reduktion von Glücksspielen), welches nur ein Item umfasst – jeweils zwei Items, die dichotom mit *ja* oder *nein* beantwortet werden können. Ein diagnostisches Kriterium gilt als erfüllt, wenn mindestens eines der beiden zugehörigen Items mit *ja*

beantwortet wurde (Stinchfield, 2002). Ursprünglich wurden diese Items zur Messung der diagnostischen Kriterien von *pathologischem Glücksspiel* (englisch: *pathological gambling*, kurz: *PG*) für die vierte Version des *DSM* (*DSM-IV*) entwickelt (im weiteren Verlauf auch kurz: *DSM-IV-PG-Kriterien*), welche die Vorgänger der diagnostischen Kriterien zu Störungen durch Glücksspiel im *DSM-5* darstellen (für einen Vergleich der Kriterien siehe Center of Behavioral Health Statistics and Quality, 2016, Tabelle 3.38, oder Stinchfield et al., 2016). Die Items eignen sich aber ebenso zum Testen der diagnostischen Kriterien von Störungen durch Glücksspiel im *DSM-5*, denn die aktuelleren *DSM-5-GD-Kriterien* umfassen lediglich ein Kriterium weniger als die veralteten *DSM-IV-PG-Kriterien*³ und blieben ansonsten bis auf geringfügige Änderungen am Wortlaut dreier diagnostischer Kriterien in Inhalt und Bedeutung unverändert zu ihren Vorgängern. Auch die geringfügigen Änderungen am Wortlaut (wie beispielsweise die Einfügung des Wortes „häufig“) müssen allerdings bei Überarbeitung der diagnostischen Instrumente zur Messung der *DSM-IV-PG-Kriterien* berücksichtigt werden (Stinchfield et al., 2016). Die *DSM-IV-PG-Kriterien-Items* können entsprechend durch Berücksichtigung dieser Änderungen im Wortlaut und durch Elimination der beiden Items, die zum eliminierten Kriterium gehören, in einer kürzeren Variante mit insgesamt 17 Items auch zur Messung der neun *DSM-5-GD-Kriterien* verwendet werden.

Verwunderlich ist, dass diese Items in den Glücksspiel-Surveys ohne weitere Begründung nicht abgedruckt sind, obwohl sie doch das zentrale Diagnoseinstrument der Studie darstellen und auch schon in anderen Publikationen abgedruckt wurden (z. B. in Jiménez-Murcia et al., 2009 und Slezka et al., 2015). Es ist positiv hervorzuheben, dass im Glücksspiel-Survey 2023 (im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2021) zumindest ein Hinweis in einer Fußnote erfolgte, dass „sich der exakte Wortlaut der 17 Einzelfragen des Instrumentes [...] der Publikation von Slezka et al. (2015) entnehmen [lässt]“ (Buth et al., 2024, S. 16) und damit auf geäußerte Kritik zum Glücksspiel-Survey 2021 (siehe Schüller, 2023b) reagiert wurde. In Slezka et al. (2015) findet sich allerdings lediglich eine deutsche Übersetzung der 19 *DSM-IV-PG-Kriterien-Items* nach Stinchfield (2002), die aber entgegen der Forderung von Stinchfield et al. (2016) wohl keiner Überarbeitung hinsichtlich Wörtern wie „häufig“ unterzogen wurde.

Mit der Umstellung von *DSM-IV-PG* auf *DSM-5-GD* war neben der bereits erwähnten Elimination eines diagnostischen Kriteriums zusätzlich auch eine Umsortierung der diagnostischen Kriterien verbunden. In Slezka et al. (2015) ist allerdings weder die Elimination der Items noch die neue Anordnung der diagnostischen Kriterien abgebildet. Folglich ist ohne tiefere Recherche nicht erkennbar, welche der 19 Items in den Erhebungen der Glücksspiel-Surveys verwendet wurden und welche diagnostischen *DSM-5-GD-Kriterien* diese jeweils messen.

³Anmerkung: es handelt sich um das vormalige Kriterium 8 zu illegalen Handlungen

Eine systematische Übersicht der verwendeten Items und deren Bezug zu den *DSM-5-GD*-Kriterien wäre daher für die Nachvollziehbarkeit der Analysen zum Glücksspiel-Survey 2021 und 2023 durchaus hilfreich gewesen. Der unbegründete Verzicht auf das Abbilden der Items im Glücksspiel-Survey 2023 ist besonders fragwürdig unter dem Aspekt, dass die Items der Testinstrumente *PGSI* und *GHS-10-AO* in Gänze abgebildet werden, obwohl sie in der Auswertung einen geringeren Stellenwert einnehmen als die Items zur Messung der *DSM-5-GD*-Kriterien.

Eine detailliertere Erläuterung der Gründe, die zum einen zur Entscheidung des Einsatzes der *DSM-5-GD*-Kriterien zur Evaluation des Glücksspielverhaltens in der Bevölkerung und zum anderen zur Entscheidung des Einsatzes des Diagnoseinstruments mit 17 Items zur Messung dieser diagnostischen Kriterien führten, fehlt in beiden Glücksspiel-Surveys. Eine tiefere Diskussion dieser Aspekte wäre allerdings aus verschiedenen Gründen angemessen gewesen, wie die nachfolgenden Abschnitte zeigen.

Vergleich der *DSM-5-GD*-Kriterien mit konkurrierenden Testinstrumenten

Eine Abgrenzung der *DSM-5-GD*-Kriterien von den Kriterien des *South Oaks Gambling Screen (SOGS)*; Lesieur und Blume, 1987) sowie des *Problem Gambling Severity Index (PGSI)*; Ferris und Wynne, 2001) wäre dringend notwendig gewesen:

- *SOGS*: Die im Jahr 2019 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführte Vorgängerstudie der beiden Glücksspiel-Surveys verwendete zur Evaluation des Glücksspielverhaltens die Kriterien des *SOGS* (Banz, 2019). Die beiden Glücksspiel-Surveys aus den Jahren 2021 und 2023 unterscheiden sich damit hinsichtlich der Instrumentarisierung von ihrer Vorgängerstudie, weshalb eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse vor und nach 2020 nur eingeschränkt möglich ist, wie auch im Glücksspiel-Survey 2021 betont wird (Buth et al., 2022). Im Glücksspiel-Survey 2021 werden zwar Kritikpunkte am *SOGS* wie dessen fehlende Validierung an einer angemessenen Kontrollgruppe von unproblematischen Spielern oder dessen mangelnde Einbeziehung der Intensität des Glücksspiels angeführt (Buth et al., 2022), jedoch werden keine Aussagen darüber getroffen, inwiefern diese Kritikpunkte durch die *DSM-5-GD*-Kriterien besser umgesetzt werden. Im Glücksspiel-Survey 2023 wird weiterhin – zumindest in der Zusammenfassung – auf die eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Studien bis 2019 verwiesen (Buth et al., 2024, S. 4). Argumente für die *DSM-5-GD*-Kriterien oder gegen den *SOGS* werden jedoch nicht thematisiert. Die Erwähnung dieser Aspekte wäre in Anbetracht des vollzogenen Methodenwechsels von 2019 auf 2021 aber durchaus angebracht gewesen und hätte daher bereits

im Glücksspiel-Survey 2021 ausführlich erfolgen sollen. Aufgrund des Wissens um die kritischen Diskussionen infolge höherer Zahlen von Problemspielenden im Glücksspiel-Survey 2021 wäre es von Vorteil gewesen, im Glücksspiel-Survey 2023 (analog zum Glücksspiel-Survey 2021) aus Transparenzgründen noch stärker darauf zu verweisen, dass eine direkte Vergleichbarkeit mit den BZgA-Studien bis 2019 aufgrund des vorgenommenen Methodenwechsels nicht möglich ist.

- *PGSI*: Im Rahmen des Glücksspiel-Surveys 2023 kam neben den *DSM-5-GD*-Kriterien neu der *PGSI* als „zweites Instrument zur Bestimmung des Ausmaßes problematischen Spielens zur Anwendung“ (Buth et al., 2024, S. 62). Analysen auf Basis des *PGSI* wurden allerdings nicht im Hauptteil, sondern lediglich im Anhang des Glücksspiel-Surveys 2023 vorgenommen (für eine ausführlichere Betrachtung des *PGSI* und den dazugehörigen Analysen im Rahmen des Glücksspiel-Surveys 2023 siehe Abschnitt 6.5). Das zusätzliche Testen des Glücksspielverhaltens mithilfe des *PGSI* wird unter anderem damit begründet, dass das Testinstrument „derzeit das weltweit am häufigsten eingesetzte Instrument in Prävalenzstudien [ist]“ (Buth et al., 2024, S. 62). Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass damit Prävalenzstudien zu Glücksspielstörungen gemeint sind (Gabellini et al., 2023). Der weltweit vielfache Einsatz des *PGSI* ermöglicht „daher eine verbesserte Vergleichbarkeit der Befunde des Glücksspiel-Surveys mit vielen internationalen Studien“ (Buth et al., 2024, S. 62). Abgesehen von der Tatsache, dass ein solcher Vergleich zwischen den Ergebnissen der *DSM-5-GD*-Kriterien und denen des *PGSI* im Rahmen des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht erfolgt (für ausführliche Erläuterungen siehe Abschnitt 6.5), stellt sich die Frage, weshalb die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 in ihren Hauptanalysen nicht bereits auf den *PGSI* zurückgegriffen haben, wenn er doch als weltweit am häufigsten eingesetztes Instrument für Prävalenzstudien zu Glücksspielstörungen gilt. Die Autoren verweisen im weiteren Verlauf auf die „kritische Diskussion hinsichtlich der Validität und Anwendung“ (Buth et al., 2024, S. 63) des *PGSI* und führen dabei insbesondere die laufende Diskussion der Bestimmung des optimalen Schwellenwerts für problematisches Spielverhalten als wesentlichen Kritikpunkt an. An dieser Stelle ist anzumerken, dass in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 ein solch kritisches Hinterfragen der Vor- und Nachteile der eingesetzten *DSM-5-GD*-Kriterien gänzlich ausbleibt. Eine kritische Gegenüberstellung der Kriterien des *DSM-5-GD* und des *PGSI* erfolgt entsprechend ebenfalls nicht.

Darüber hinaus spricht der Glücksspiel-Survey 2023 den Nachteil an, dass „für den deutschsprachigen Raum bisher keine validierte Übersetzung“ (Buth et al., 2024, S. 62) des *PGSI* vorliegt. Da die Glücksspiel-Surveys auf die deutschsprachige Version der *DSM-5-GD*-Kriterien (Falkai & Wittchen, 2015) sowie auf die deutschen Items zur Erfassung dieser Kriterien (Slecza

et al., 2015) referenzieren, könnte die Verfügbarkeit in deutscher Sprache ein Grund für die Wahl der *DSM-5-GD*-Kriterien als Grundlage zur Erfassung von Störungen durch Glücksspiel in der Bevölkerung gewesen sein. Es sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich dabei lediglich um eine Vermutung handelt, die im Glücksspiel-Survey 2023 an keiner Stelle adressiert wird. Eine detailliertere Aufklärung vonseiten der Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 über Gründe für die Auswahl der *DSM-5-GD*-Kriterien (und gegen den *PGSI*) wäre daher aus Transparenzgründen äußerst wünschenswert.

Wie bereits angedeutet, enthalten die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 – auch losgelöst von den konkurrierenden Kriterien des *SOGS* und des *PGSI* – keine tiefergehende Diskussion der Stärken und Schwächen der *DSM-5-GD*-Kriterien. In Anbetracht zahlreicher existierender Screening-Instrumente für Glücksspielstörungen (Otto et al., 2020), wird dadurch eine Chance verpasst, die besondere Passung der *DSM-5-GD*-Kriterien zu den Forschungszielen der Glücksspiel-Surveys hervorzuheben. Da der Anteil von Personen mit Glücksspielproblemen in verschiedenen Studien unter anderem aufgrund der Variabilität zwischen den Testinstrumenten stark variiert (Calado & Griffiths, 2016), erscheint eine detailliertere Erläuterung der Gründe, die zur Auswahl der *DSM-5-GD*-Kriterien als Grundlage für die Analysen in den Glücksspiel-Surveys führten, sogar unerlässlich. Bei Testinstrumenten zur Erfassung von Glücksspielstörungen stellt offenbar insbesondere die fehlende Validierung in ausreichender methodischer Qualität generell ein großes Problem dar (Otto et al., 2020) und scheint daher erwähnenswert.

Vergleich der *DSM-5-GD*-Kriterien-Items mit konkurrierenden Kriterien-Items

Ebenso fehlt in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 eine detaillierte Erläuterung, warum zur Messung der *DSM-5-GD*-Kriterien das Diagnoseinstrument mit 17 Items und nicht beispielsweise ein alternativ existierendes Diagnoseinstrument mit neun Items, welches jedes der diagnostischen Kriterien mit jeweils einer Frage erfasst (Stinchfield et al., 2005), verwendet wurde. Als einziges Argument wird angeführt, dass die verwendete Variante mit den 17 (beziehungsweise dessen Originalversion mit 19 Items) „im internationalen und insbesondere im deutschsprachigen Raum bereits häufiger zur Anwendung gekommen ist“ (Buth et al., 2022, S. 19, Buth et al., 2024, S. 16). Dieses Argument rechtfertigt allerdings weder den Einsatz der *DSM-5*-Kriterien – es sei daran erinnert, dass im Glücksspiel-Survey 2023 explizit angeführt wird, dass das weltweit am häufigsten eingesetzte Instrument in Prävalenzstudien zu Glücksspielstörungen der *PGSI* ist –, noch rechtfertigt es den Einsatz des Diagnoseinstruments mit 17 statt neun Items, denn auch das kürzere Diagnoseinstrument wurde international bereits mehrfach angewendet (z. B. Stinchfield et al., 2005, 2007).

Gütekriterien der *DSM-5-GD-Kriterien*

In sozialwissenschaftlichen Studien ist es üblich, die Güte der verwendeten Testinstrumente anzugeben. Dazu gehören unter anderem die Reliabilität (Messgenauigkeit) und Validität (Gültigkeit der Messung) der verwendeten Testskala (Doering & Bortz, 2016). Eine Evaluation der Gütekriterien der *DSM-5-GD-Kriterien* erfolgte durch Stinchfield et al. (2016), welche den *DSM-5-GD-Kriterien* eine zufriedenstellende Reliabilität (gemessen an interner Konsistenz) und Validität (gemessen an Konvergenz- und Diskriminanzvalidität) attestierten (Stinchfield et al., 2016).⁴ Auch Slecza et al. (2015), die – wie die beiden Glücksspiel-Surveys – 17 Items zur Diagnose von Glücksspielproblemen verwendeten, berichteten von zufriedenstellender Reliabilität (gemessen an interner Konsistenz), warnen aber vor eingeschränkter Konstruktvalidität der *DSM-5-GD-Kriterien* bei der Untersuchung bestimmter Untergruppen von Glücksspielern. In den Glücksspiel-Surveys selbst wird nicht auf die Gütekriterien des verwendeten Diagnoseinstruments eingegangen. Lediglich in einer Begleitpublikation zum Glücksspiel-Survey 2021 wird auf die Evaluation der Gütekriterien der *DSM-5-GD-Kriterien* durch Stinchfield et al. (2016) verwiesen: „the DSM-5 criteria achieve satisfactory reliability, validity, and classification accuracy (Stinchfield et al., 2016)“ (Meyer, Kalke & Buth, 2023, S. 15). Eine Evaluation der Gütekriterien verwendeter Testinstrumente gehört zu den absoluten Standards in der sozialwissenschaftlichen Forschung und hätte daher auch in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 auf keinen Fall fehlen dürfen, gerade weil sie die Eignung des Testinstruments unterstreichen würde.

Die im obigen Zitat erwähnte „classification accuracy“ stellt ein weiteres Gütekriterium von Testinstrumenten dar und trifft eine Aussage über die Genauigkeit der Klassifizierung der Befragten. Sie gibt also an, wie gut der Test in der Lage ist, Spieler mit bzw. ohne Glücksspielstörung als ebensolche zu identifizieren. Screenings sind nämlich nicht fehlerfrei, aber sie sollten so genau wie möglich sein. Wichtige Kennzahlen für die Genauigkeit der Klassifizierung stellen die Sensitivität

⁴Stinchfield et al. (2016) untersuchen auf Basis mehrerer Studien verschiedene Gütekriterien der *DSM-5-GD-Kriterien*. Die Studie ist allerdings auch fehlerbehaftet: Es wird beschrieben, dass alle untersuchten Studien das zehn Items umfassende *Stinchfield's Measure of DSM-IV Diagnostic Criteria for Pathological Gambling* verwendeten. Bei genauerer Betrachtung der Einzelstudien wird aber ersichtlich, dass manche das Diagnoseinstrument mit 19 Items verwendeten (z. B. Jiménez-Murcia et al., 2009; Stinchfield, 2003). Da es sich um zwei verschiedene Diagnoseinstrumente handelt, sollten diese auch separat behandelt werden. Insbesondere wäre auch ein Vergleich der Gütekriterien beider Testinstrumente spannend. Des Weiteren wird in der Beschreibung der statistischen Analysen von Stinchfield et al. (2016) nicht explizit geklärt, ob die Gütekriterien der *DSM-5-GD-Kriterien* tatsächlich mit aktualisierten Testinstrumenten von neun bzw. 17 Items berechnet wurden, oder ob (fälschlicherweise) die *DSM-IV-PG-Kriterien* mit niedrigerem Schwellenwert betrachtet wurden. Noch dazu wird nicht erläutert, wie damit umgegangen wird, dass die neueren *DSM-5-GD-Kriterien* im Vergleich zu den älteren *DSM-IV-PG-Kriterien* die Symptome von Glücksspielstörungen explizit für den Zeitraum der letzten zwölf Monate erfassen. Außerdem wird als Limitation genannt, dass die untersuchten Studien bezüglich der Messung der *DSM-IV-PG-Kriterien* durchgeführt wurden und deshalb im Wortlaut nicht den *DSM-5-GD-Kriterien* entsprechen, auch wenn davon auszugehen ist, dass dies keinen substanziellen Einfluss auf die Studienergebnisse hat (Stinchfield et al., 2016). Aufgrund der angeführten Gründe sind die Studienergebnisse von Stinchfield et al. (2016) insgesamt mit Vorsicht zu behandeln.

(= Anteil der Spieler mit Glücksspielerstörung, die tatsächlich als Problemspieler identifiziert werden) und die Spezifität (= Anteil der Spieler ohne Glücksspielerstörung, die tatsächlich als unproblematische Spieler identifiziert werden) dar (Glascoe, 2005): Auf Basis dessen kann berechnet werden, wie vielen Befragten fälschlicherweise ein Glücksspielproblem unterstellt wird (*falsch-positiv-Rate*), oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, tatsächlich eine Glücksspielerstörung zu haben, wenn eine solche aufgrund der *DSM-5-GD*-Kriterien diagnostiziert wird (*positiver Vorhersagewert*). Die *DSM-5-GD*-Kriterien wiesen in verschiedenen Studien zufriedenstellende Sensitivität und Spezifität auf (Werte von jeweils über 80 %; Stinchfield et al., 2016; dabei sind die berichteten Einschränkungen der Studie zu beachten). Im Glücksspiel-Survey werden jedoch keine Angaben über die Genauigkeit der *DSM-5-GD*-Kriterien im Hinblick auf deren Sensitivität oder Spezifität gemacht. Auch wenn Sensitivität und Spezifität eines Testinstruments hohe Werte aufweisen, birgt ein Testinstrument gewisse Unsicherheiten in der Diagnose. Dies soll an folgenden zwei Beispielen dargestellt werden.

Die Annahmen in Beispiel 1 lauten wie folgt:

- Sensitivität (Anteil der Spieler mit Störung, die als ebensolche identifiziert werden): 95 % ,
- Spezifität (Anteil der Spieler ohne Störung, die als ebensolche identifiziert werden): 95 % ,
- Prävalenz (Anteil der Spieler mit Störung in der Bevölkerung): 3 % ,
- Stichprobenumfang (Anzahl aller Befragten): 10.000.

Aus diesen Angaben lassen sich die Werte der folgenden Vierfeldertafel berechnen:

		tatsächlicher Zustand		
		Störung	keine Störung	
Test- ergebnis	Störung	285	485 (falsch positiv)	770
	keine Störung	15 (falsch negativ)	9.215	9.230
		300	9.700	10.000

Abbildung 3.1: Beispiel 1 zu Unsicherheiten in der Diagnose basierend auf folgenden Annahmen: Sensitivität: 95 %, Spezifität: 95 %, Prävalenz 3 %

Entsprechend ergibt sich in Beispiel 1 für die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich unter einer Glücksspielerstörung zu leiden, wenn der Test eine Störung diagnostiziert: $\frac{285}{770} = 37,01\%$. Trotz der vermeintlich „hohen“ Sensitivität und Spezifität ist dieser Test an vielen Stellen fehlerhaft, gerade weil er viele falsch-positive Resultate hervorbringt.

Die Annahmen in Beispiel 2 lauten wie folgt:

- Sensitivität (Anteil der Spieler mit Störung, die als ebensolche identifiziert werden): 95 %,
- Spezifität (Anteil der Spieler ohne Störung, die als ebensolche identifiziert werden): 99 %,
- Prävalenz (Anteil der Spieler mit Störung in der Bevölkerung): 3 %,
- Stichprobenumfang (Anzahl aller Befragten): 10.000.

Aus diesen Angaben lassen sich die Werte der folgenden Vierfeldertafel berechnen:

		tatsächlicher Zustand		
		Störung	keine Störung	
Test- ergebnis	Störung	285	97 (falsch positiv)	382
	keine Störung	15 (falsch negativ)	9.603	9.618
		300	9.700	10.000

Abbildung 3.2: Beispiel 2 zu Unsicherheiten in der Diagnose basierend auf folgenden Annahmen: Sensitivität: 95 %, Spezifität: 99 %, Prävalenz 3 %

Entsprechend ergibt sich in Beispiel 2 für die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich unter einer Glücksspielstörung zu leiden, wenn der Test eine Störung diagnostiziert: $\frac{285}{382} = 74,61\%$. Aufgrund der höheren Spezifität verringert sich die Anzahl der falsch-positiven Resultate, wodurch sich der ermittelte positive Vorhersagewert erhöht.

Die beiden Beispiele zeigen, wie groß die Unterschiede in der Fehleranfälligkeit der Tests bei jeweils „hoher“ Sensitivität und Spezifität sein können, wenn die Prävalenz – wie für Glücksspielprobleme in mehreren Studien gezeigt – im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu den *DSM-5-GD-Kriterien*

Obwohl sich der Glücksspiel-Survey 2023 (expliziter als der Glücksspiel-Survey 2021) darauf beruft, die Items im deutschen Wortlaut aus Slezka et al. (2015) entnommen zu haben, so spricht er in keiner Weise die Studienergebnisse dieser Publikation an. Ziel der Studie von Slezka et al. (2015) war unter anderem, die zugrundeliegende Struktur der neun diagnostischen Kriterien zu Störung durch Glücksspiel im *DSM-5* (auf Basis des 17 Items umfassenden Diagnoseinstruments in deutscher Sprache)

zu untersuchen. Die Ergebnisse der Analysen bestätigen zwar die Struktur der *DSM-5-GD*-Kriterien als eindimensionales Kontinuum des Schweregrads von Glücksspielstörungen, stützen jedoch nicht die additive Schweregradeinstufung der *DSM-5-GD*-Kriterien, da die Kriterien nicht alle gleichen Einfluss auf die Diagnose haben, sondern ein jedes Kriterium abhängig vom Schweregrad der Glücksspielstörung unterschiedliche Aussagekraft für die Diagnose besitzt (Sleczka et al., 2015). Hintergrund dazu ist, dass die *DSM-5-GD*-Kriterien üblicherweise in unterschiedlicher Häufigkeit auftreten: Häufig auftretende Kriterien sind Kriterium 4 (Beschäftigung mit Glücksspiel) sowie Kriterium 6 (Hinterherjagen von Verlusten), welche vor allem in Zusammenhang mit eher schwächerer Glücksspielstörung stehen (American Psychiatric Association, 2013; Sleczka et al., 2015). Basierend auf diesen Kriterien ist es weniger gut möglich, Personen mit schwererer Glücksspielstörung von denen mit schwächerer oder keiner Glücksspielstörung zu unterscheiden (Sleczka et al., 2015). Selten auftretende Kriterien sind Kriterium 8 (Gefährden oder Verlieren von wichtigen Angelegenheiten) sowie Kriterium 9 (Abhängigkeit von anderen), welche vor allem in Zusammenhang mit stärkerer Glücksspielstörung stehen (American Psychiatric Association, 2013; Sleczka et al., 2015). Basierend auf diesen Kriterien ist es gut möglich, Personen mit schwererer Glücksspielstörung von denen mit schwächerer oder keiner Glücksspielstörung zu unterscheiden. Es bestehen also Zusammenhänge zwischen dem Schweregrad einer Glücksspielstörung und dem Vorliegen einzelner diagnostischer Kriterien des *DSM-5-GD*. Das bedeutet insbesondere, dass sich Glücksspielstörungen je nach Schweregrad unterschiedlich manifestieren, also in unterschiedlicher Form zeigen. Ein Testinstrument sollte daher nicht nur eine Aussage über die Anzahl, sondern auch über die Verteilung der erfüllten Kriterien treffen. In den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 erfolgt weder eine Aussage über die Häufigkeit des Auftretens einzelner *DSM-5-GD*-Kriterien bei den Befragten noch eine Analyse des Zusammenhangs zwischen den *DSM-5-GD*-Kriterien und dem Auftreten bzw. dem Schweregrad von Glücksspielstörungen (Sleczka et al., 2015).

Darüber hinaus ergaben die Analysen, dass die neun *DSM-5-GD*-Kriterien vor allem im Bereich höherer Schweregrade von Glücksspielstörung eine gute Aussagekraft für die Diagnose liefern, da sie dort präziser hinsichtlich des Vorhandenseins und der Ausprägung der Glücksspielstörung differenzieren können als bei Vorliegen von nur wenigen *DSM-5-GD*-Kriterien. Entsprechend können insbesondere Unterschiede im Bereich von milderer Glücksspielstörung oder im Bereich der sogenannten *diagnostischen Waisen*⁵ mit den *DSM-5-GD*-Kriterien nicht präzise erfasst werden (Sleczka et al., 2015).

⁵Bei diagnostischen Waisen (englisch: *diagnostic orphans*) handelt es sich im Allgemeinen um Befragte, die zwar Symptome einer Störung aufweisen, aber bei denen formal keine Störung diagnostiziert wird (American Psychological Association, 2023). In der vorliegenden Sachsituation entspricht dies Befragten mit ein bis drei erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien, also der Kategorie der sogenannten „riskanten Spieler“.

Riskantes und problematisches Spielverhalten

Dass Unterschiede im Bereich weniger erfüllter *DSM-5-GD*-Kriterien nicht präzise erfasst werden können (Slecza et al., 2015), ist wichtig, wenn man einen der wesentlichen Kritikpunkte des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 bedenkt (für Details siehe Schüller, 2023b, Abschnitt 7.1): Befragte, die eines bis drei der neun diagnostischen Kriterien von Glücksspielerstörungen des *DSM-5* erfüllten, wurden im Glücksspiel-Survey 2021 als „riskante Spieler*innen“ (Buth et al., 2022, S. 19) deklariert bzw. ihnen wurde ein „riskantes Spielverhalten“ (Buth et al., 2022, S. 6) attestiert, wodurch „eine Abgrenzung zu den unproblematischen Spieler*innen möglich“ (Buth et al., 2022, S. 19) sei. Diese Aussage induzierte aber, dass Befragte bereits ab einem erfüllten Kriterium nicht als unproblematische, sondern im Umkehrschluss als *problematische* Spieler galten. Das methodische Absenken des Schwellenwerts für problematisches Glücksspielverhalten von vier auf ein Kriterium führte folglich zu einer deutlichen Erhöhung des Anteils von Spielern mit problematischem Glücksspielverhalten in der Gesellschaft (Anteil der Befragten des Glücksspiel-Surveys 2021 mit mindestens vier erfüllten Kriterien: 2,3 %; Anteil der Befragten mit mindestens einem erfüllten Kriterium: 8,0 %; Buth et al., 2022), was im Nachgang zur Veröffentlichung der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2021 entsprechend besorgt rezipiert wurde (für verschiedene Beispiele aus Politik und Medien siehe Schüller, 2023b, Kapitel 10).

Der Glücksspiel-Survey 2023 hält generell an der Kategorie der riskanten Spieler fest: „Personen mit ein bis drei erfüllten Kriterien [werden] als riskante Spieler*innen in die Auswertung einbezogen“ (Buth et al., 2024, S. 16). Es sollten an dieser Stelle die Erkenntnisse von Slecza et al. (2015) bedacht werden, dass die *DSM-5-GD*-Kriterien im Bereich von keiner oder milderer Glücksspielerstörung weniger gut differenzieren. Da sich die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 der Items aus Slecza et al. (2015) bedienen, sollte den Autoren der Glücksspiel-Surveys diese Erkenntnis bewusst sein. Eine solche Kategorisierung von riskanten Spielern, die in den ursprünglichen *DSM-5-GD*-Kriterien so nicht vorgesehen ist, sondern eigenständig von den Autoren der Glücksspiel-Surveys vorgenommen wurde, erfordert zumindest eine Sensitivitätsanalyse, um die Auswirkung dieser Kategorisierung auf die Ergebnisse transparent darzustellen. Im einfachsten Fall bestünde diese aus einer Übersicht, die aufzeigt, wie viele und welche *DSM-5-GD*-Kriterien von den als riskante Spieler deklarierten Befragten erfüllt wurden. Es sei daran erinnert, dass die *DSM-5-GD*-Kriterien nämlich abhängig vom Vorliegen und von der Ausprägung der Glücksspielerstörung unterschiedliche Aussagekraft für die Diagnose besitzen (Slecza et al., 2015). Auf die Notwendigkeit einer solchen Sensitivitätsanalyse wurde auch bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 verwiesen (Schüller, 2023b). Es wäre sehr zu begrüßen, wenn solche Sensitivitätsanalysen für beide Glücksspiel-Surveys nachgeliefert würden, da sie erheblich zum

Verständnis der neuen Kategorie von riskanten Spielern beitragen würde. Solche Analysen könnten die Diskussion über die Angemessenheit einer solchen Kategorisierung anstoßen und würden – eine solide Datenbasis vorausgesetzt – einen erheblichen Mehrwert zur Diskussion beisteuern. Darüber hinaus sei auf die ausführliche Diskussion zur Festlegung eines niedrigeren Schwellenwerts der *DSM-5-GD*-Kriterien im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 verwiesen (siehe Schüller, 2023b, Kapitel 7.1). Aufgrund des gleichgebliebenen Vorgehens der Klassifizierung lässt sich diese Diskussion auch auf den Glücksspiel-Survey 2023 übertragen.

Äußerst bedenklich ist die Tatsache, dass auch im Glücksspiel-Survey 2023 – trotz aller geäußerten Kritik am Glücksspiel-Survey 2021 (Schüller, 2023b) – an der Äußerung festgehalten wird, dass „mit der Einbeziehung der riskanten Spieler*innen eine Abgrenzung zu den unproblematischen Spieler*innen möglich [ist]“ (Buth et al., 2024, S. 16). Diese Formulierung suggeriert wie schon im Glücksspiel-Survey 2021 die Auffassung, dass riskante Spieler als nicht unproblematische – ergo problematische – Spieler gelten. Damit widersetzt sich der Glücksspiel-Survey entschieden den Vorgaben zur Verwendung der *DSM-5-GD-Kriterien* (American Psychiatric Association, 2013). Diese Formulierung ist höchst fragwürdig und sollte in dieser Form unter keinen Umständen in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 enthalten sein, um diesbezügliche Falschrezeptionen zu vermeiden.

Bezüglich der Bedeutung von „riskantem Spielverhalten“ wird der Glücksspiel-Survey 2023 erfreulicherweise aber an manchen Stellen in seiner Formulierung auch präziser als der Glücksspiel-Survey 2021:

- In der zugehörigen Fußnote zu Tabelle 7 wurde im Glücksspiel-Survey 2023 neu ergänzt, dass riskantes Spielverhalten bei ein bis drei erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien attestiert wird (siehe Buth et al., 2024, S. 34 und Buth et al., 2024, S. 32). Nach wie vor vermittelt Tabelle 7 aber, dass die Kategorie des *riskanten Spielens* von *unproblematischem Spielen* abgrenzbar ist, und suggeriert damit bereits bei weniger als vier erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien (entgegen der Vorgaben zur Verwendung der Kriterien; American Psychiatric Association, 2013) ein nicht mehr unproblematisches (das heißt im Umkehrschluss: problematisches) Spielverhalten.
- Tabelle 8 wurde im Glücksspiel-Survey 2023 neu ergänzt um die Anzahl erfüllter *DSM-5-GD-Kriterien* für jedes definierte Niveau von Glücksspielverhalten. Tabelle 8 verzichtet außerdem neu gänzlich auf den Terminus des *unproblematischen Spielens* (siehe Buth et al., 2024, S. 39 und Buth et al., 2024, S. 36). Hierdurch wird (entsprechend der Vorgaben zur Verwendung der *DSM-5-GD*-Kriterien; American Psychiatric Association, 2013) richtigerweise unterlassen, der Kategorie des *riskanten Spielens* bereits bei weniger als vier erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien

ein *problematisches Spielverhalten* zu unterstellen. Warum nicht durchgängig so verfahren wird, bleibt unklar.

Bei einer so weitreichenden und auf Politikberatung ausgerichteten Studie wie dem Glücksspiel-Survey 2023 ist es jedoch unerlässlich, über die gesamte Publikation hinweg präzise und konsistent zu agieren und zu formulieren. Dazu gehört es auch, durchgängig transparent herauszustellen, dass bei weniger als vier erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien keine Glücksspielstörung und auch kein problematisches Spielverhalten attestiert wird. Angesichts der bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 präzise erläuterten Folgen der eigenmächtig vorgenommenen Einstufung von Befragten mit ein bis drei erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien als Spieler mit riskantem bzw. problematischem Spielverhalten (Schüller, 2023b) erscheint es trotz der erläuterten sichtbaren Verbesserungen völlig unverständlich, dass der Glücksspiel-Survey 2023 dahingehend nicht durchgängig und nicht präzise genug differenziert. Es sei betont, dass das Gutachten von Schüller (2023b) bereits vor Ende des Befragungszeitraums für den Glücksspiel-Survey 2023 veröffentlicht wurde. Die Klassifizierung hätte daher im Glücksspiel-Survey 2023 sowohl bei der Datenauswertung als auch im Ergebnisbericht im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 angepasst werden können. Diese Chance wurde allerdings verpasst. Damit setzten sich die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 unnötigerweise dem Risiko aus, dass ihre Studie erneut fehlerhaft rezipiert wird.

DSM-IV-MR-J zur Evaluation glücksspielbezogener Probleme bei Jugendlichen

Die Analyse von glücksspielbezogenen Problemen bei Minderjährigen im Alter von 16 und 17 Jahren erfolgte in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 unter Rückgriff auf die diagnostischen Kriterien des *DSM-IV-Multiple Response-Adapted for Juveniles*, kurz *DSM-IV-MR-J*, die für Jugendliche entwickelt wurden (Buth et al., 2022, 2024). Es handelt sich dabei um eine Abwandlung der *DSM-IV-PG*-Kriterien, die neun diagnostische Kriterien umfasst. Die Messung dieser Kriterien erfolgt mit jeweils einem Item. Treffen auf einen befragten Jugendlichen vier der neun *DSM-IV-MR-J*-Kriterien zu, so gilt die Person als Problemspieler (Fisher, 2000). Im Glücksspiel-Survey 2023 (und ebenso im Glücksspiel-Survey 2021 in fast identischem Wortlaut) wird allerdings angegeben, dass das Screening-Instrument von Fisher (2000) „in Anlehnung an die Kriterien des DSM-IV mittels zwölf Fragen neun potenzielle Merkmale eines problematischen Spielverhaltens bei vier oder mehr erfüllten Kriterien erfasst“ (Buth et al., 2024, S. 16). Es scheint, als ob die Autoren der Glücksspiel-Surveys 2021 eine Abwandlung des Instruments von Fisher (2000) verwenden und manche Items in weitere Teilitems unterteilen. Die

genauen Items sowie eine präzise Erläuterung, wie damit die Diagnose einer Glücksspielstörung erfolgt, bleibt in den Glücksspiel-Surveys aber aus, weil die Items weder abgebildet noch näher beschrieben werden. Hier sind aus Transparenzgründen dringend zusätzliche Erläuterungen seitens der Autoren der Glücksspiel-Surveys erforderlich.

Auch in Bezug auf die *DSM-IV-MR-J*-Kriterien und das zugehörige Testinstrument verzichten die Autoren des Glücksspiel-Surveys wieder auf jegliche Angaben zu deren Gütekriterien. Fisher (2000) berichten zwar akzeptable Reliabilität ihres neun Items umfassenden Instruments, verweisen aber darauf, dass ihre Publikation keine vollständige Validierung der *DSM-IV-MR-J*-Kriterien darstellt, da Konvergenz- und Diskriminanzvalidität im Falle so junger Populationen schwierig zu attestieren seien. Auf die Güte des zwölf Items umfassenden Testinstruments lässt sich hieraus aber nicht notwendigerweise schließen. Hierzu werden präzisere Angaben in den beiden Glücksspiel-Surveys benötigt.

Die Stichprobe in Fisher (2000) umfasst Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Inwiefern sich die *DSM-IV-MR-J*-Kriterien auch für eine Anwendung bei 16- und 17-jährigen Befragten eignen, wird in den Glücksspiel-Surveys nicht thematisiert. Aus Perspektive der Leser der Glücksspiel-Surveys stellt sich insbesondere die Frage, ob die *DSM-IV-MR-J*-Kriterien überhaupt eine numerische und inhaltliche Vergleichbarkeit mit den *DSM-5-GD*-Kriterien erlauben und welche inhaltlichen und methodischen Vorteile der Einsatz der *DSM-IV-MR-J*-Kriterien bei Jugendlichen gegenüber den *DSM-5-GD*-Kriterien bietet. In den Glücksspiel-Surveys werden solche Fragen nicht adressiert.

Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 beschränkten sich auf lediglich knappe Evaluationen glücksspielbezogener Probleme bei Jugendlichen, indem jeweils die Prävalenz sowie zugehörige Konfidenzintervalle angegeben wurden. Im Glücksspiel-Survey 2021 erfolgte darüber hinaus eine differenzierte Angabe der Prävalenzen von Jungen und Mädchen (ohne Angabe von Konfidenzintervallen). Es ist zu bezweifeln, dass auf Basis dieser Analysen das übergeordnete Ziel des Glücksspiel-Surveys 2023, „eine Grundlage für eine empirisch fundierte (Weiter-)Entwicklung und Implementierung angemessener und wirksamer Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes zu schaffen“ (Buth et al., 2024, S. 8), erfüllt wird. Zur Ableitung empirisch fundierter regulatorischer Maßnahmen bedarf es weit mehr als lediglich die Angabe der Prävalenz von Glücksspielproblemen auf Basis von insgesamt 180 befragten Minderjährigen im Alter von 16 und 17 Jahren (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 1), zumal nicht klar ist, welches Testinstrument für diese Analysen verwendet wurde. Weitere Schwierigkeiten, die im Zuge der Auswertung der mit diesem Testinstrument erfassten Daten, im Glücksspiel-Survey 2023 bestehen, werden in Abschnitt 6.1 adressiert.

PGSI zur Evaluation glücksspielbezogener Probleme

Neu im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 ist, dass im Anhang des Glücksspiel-Surveys 2023 der *Problem Gambling Severity Index (PGSI)* (Ferris und Wynne, 2001) als zusätzliches Instrument zur Evaluation des Glücksspielverhaltens in der deutschen Bevölkerung angewendet wurde. Die verwendeten deutschsprachigen Items des *PGSI* wurden im Glücksspiel-Survey 2023 vollständig abgebildet und die Auswertungsmethodik wurde transparent erläutert. Es wird außerdem auf laufende Diskussionen über den optimalen Schwellenwert (Absenkung von acht auf fünf Punkte) für die Diagnose einer Glücksspielstörung mithilfe des *PGSI* verwiesen, was zu einer Verbesserung der Sensitivität führen kann, aber gleichzeitig die Validität des *PGSI* in Frage stellt (Buth et al., 2024). Über weitere Gütekriterien wie die Reliabilität des *PGSI* erfolgt im Glücksspiel-Survey 2023 keine Aussage, obwohl diese von Ferris und Wynne (2001) attestiert wurde. Im Glücksspiel-Survey 2023 wird darüber hinaus angemerkt, dass die Übersetzung der Items des *PGSI* ins Deutsche eigenständig unter Rückgriff auf eine andere Version in deutscher Sprache erfolgte (Buth et al., 2024). Welche Konsequenzen das Verwenden solcher unvalidierter Items für die Aussagekraft der Ergebnisse hat, wird allerdings nicht näher diskutiert. Da durch die Zusatzanalysen mit dem *PGSI* eine „verbesserte Vergleichbarkeit der Befunde des Glücksspiel-Surveys mit vielen internationalen Studien“ (Buth et al., 2024, S. 62) ermöglicht werden soll, wäre es allerdings wichtig, zu wissen, ob die unvalidierten *PGSI*-Items tatsächlich eine gute Vergleichsgrundlage bieten. Der intendierte Vergleich zwischen den Analyseergebnissen der *DSM-5-Kriterien* und des *PGSI* bleibt im Glücksspiel-Survey 2023 allerdings komplett aus (siehe dazu auch Abschnitt 6.5).

AUDIT-C zur Bestimmung eines riskanten Alkoholkonsums

Beim *Alcohol Use Disorder Identification Test – Consumption (AUDIT-C)* (Bush et al., 1998) handelt es sich um ein Screening-Instrument zur Erfassung von starkem Alkoholkonsum und/oder aktivem Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, welches in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 zum Einsatz kam. In beiden Glücksspiel-Surveys wird jeweils beschrieben, dass der Test aus drei Items besteht und wie die Auswertungsmethodik funktioniert. Die Items selbst werden nicht abgebildet und Gütekriterien des Testinstruments werden nicht erwähnt.

MHI-5 zur Erfassung der psychischen Gesundheit

Die Erfassung der psychischen Gesundheit erfolgte im Rahmen der Glücksspiel-Survey 2021 und 2023 mit dem *Mental Health Inventory-5* (MHI-5; Berwick et al., 1991). In beiden Glücksspiel-Surveys wird erwähnt, dass der Test mit einer deutschen Stichprobe und deutschen Items von Rumpf et al. (2001) validiert wurde. Es wird jeweils kurz beschrieben, welche Aspekte mentaler Gesundheit die fünf Items des Tests inhaltlich erfassen und welche Antwortmöglichkeiten es auf die Items gab. Die Items selbst werden nicht abgebildet und weitere Gütekriterien des Testinstruments werden nicht erwähnt, obwohl sie in Rumpf et al. (2001) angegeben werden. Auch wenn die Auswertungsmethodik der Items nicht näher beschrieben wird, so wird beim Berichten der Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 ersichtlich, dass bei einem Wert von höchstens 50 (von maximal 100 Punkten) eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit attestiert wurde (Buth et al., 2022, 2024). Eine Begründung zur Verwendung dieses Schwellenwerts erfolgt nicht, auch wenn – wie beispielsweise in Rumpf et al. (2001) – andere Schwellenwerte diskutiert und für geeignet befunden wurden.

GHS-10-AO

Im Glücksspiel-Survey 2023 wurden mithilfe der zehn Items umfassenden *Gambling Harms Scale for Affected Others* (GHS-10-AO; Browne et al., 2022) die Belastungen von Personen aus dem sozialen Umfeld von Spielern mit gestörtem Glücksspielverhalten erfasst (Buth et al., 2024). Diese Belastungen wurden im Glücksspiel-Survey 2021 noch nicht behandelt. „Da dieses Instrument bisher nur in englischer Sprache vorliegt, erfolgte eine Übersetzung durch die Autoren [des Glücksspiel-Surveys 2023]. Die übersetzten Fragestellungen wurden abschließend von einer deutsch- und englischsprachig aufgewachsenen Person geprüft und ggf. überarbeitet.“ (Buth et al., 2024, S. 17). Die übersetzten deutschsprachigen Items wurden im Anhang des Glücksspiel-Surveys 2023 abgebildet. Über die Gütekriterien des Originalinstruments (Reliabilität und Validität wurde von Browne et al. (2022) attestiert) und deren Übertragbarkeit auf die deutschsprachige Testversion erfolgt keine Aussage. Aus der Ergebnisauswertung ist zu schließen, dass alle 16- bis 70-Jährigen in der Stichprobe befragt wurden, ob sie (1) jemals im Leben und (2) in den letzten zwölf Monaten Glücksspielprobleme im sozialen Umfeld wahrgenommen haben (siehe Buth et al., 2024, S. 38). Der genaue Wortlaut dieser Fragen bleibt allerdings unklar, da der verwendete Fragebogen zum Glücksspiel-Survey 2023 nicht offengelegt wurde. Die weiteren Analysen zur Belastung des sozialen Umfelds von glücksspielgestörten Personen (welche sich mit der Beziehung zur glücksspielgestörten Person sowie spezifischen empfundenen Belastungen auseinandersetzen) erfolgten – wie im Manual zum *GHS-10-AO* vorgesehen (Browne et al., 2022) – auf

Basis der Daten jener Befragten, die in den letzten zwölf Monaten Personen mit Glücksspielproblemen in ihrem sozialen Umfeld hatten. Der Glücksspiel-Survey 2023 verweist außerdem auf die Erkenntnisse von Browne et al. (2022), dass der Belastungsgrad von Personen aus dem Umfeld von glücksspielgestörten Personen in negativem Zusammenhang mit ihrer Gesundheit (erhoben mittels des *short form six-dimensional health state classification; SF-6D*; Brazier et al., 2002) steht. Hierzu ist einerseits anzumerken, dass die Ergebnisanalysen des Glücksspiel-Surveys 2023 zwar die Anteile der Zustimmung zu jedem Item beinhalten, jedoch keine Auswertung des Belastungsgrades der Befragten gemessen an der Anzahl der Items des *GHS-10-AO*, denen sie zugestimmt haben, vornimmt. Andererseits ist zu ergänzen, dass der sechs Dimensionen umfassende *SF-6D* lediglich eine grobe Beurteilung des selbst wahrgenommenen Gesundheitszustands und keine objektive Aussage über den individuellen Gesundheitszustand ermöglicht.

Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes

Des Weiteren wurden in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 „die Bekanntheit und Akzeptanz von einzelnen Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes [erhoben], um Informationen über den entsprechenden Kenntnisstand in der Bevölkerung zu erhalten“ (Buth et al., 2022, S. 8; Buth et al., 2024, S. 8). „Dabei sollten insgesamt elf verschiedene Maßnahmen beurteilt werden, die im neuen Glücksspielstaatsvertrag (seit 01.07.2021) rechtlich verankert sind“ (Buth et al., 2022, S. 21; Buth et al., 2024, S. 18). Wie diese Beurteilung über die Bekanntheit und Akzeptanz im Detail erfolgte, bleibt ungeklärt, da präzisere Erläuterungen zur Erhebung in beiden Glücksspiel-Surveys ausbleiben. Aus der Ergebnisanalyse des Glücksspiel-Surveys lässt sich ableiten, dass Personen potenziell dazu befragt wurden, ob sie die Maßnahmen „kennen“ (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 11) und „gut finden“ (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 12). Der genaue Wortlaut lässt sich aus den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 allerdings nicht entnehmen. Detailliertere Informationen finden sich allerdings in einer Begleitpublikation zum Glücksspiel-Survey 2021: „Die Kenntnis der einzelnen Maßnahmen wurde dichotomisiert („Ja“ vs. „Nein“) abgefragt. Die Erfassung der Akzeptanz der Maßnahmen erfolgte mit den Antwortkategorien „finde ich gut“, „lehne ich ab“, „bin unentschieden“ und „weiß nicht.““ (Buth et al., 2023, S. 4). Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 sollten zweifelsohne in der Präsentation der Testinstrumente ebenso präzise agieren wie Buth et al. (2023). Eine solche Präzision sollte nicht nur bei begutachteten Artikeln, sondern bei jeglichen wissenschaftlichen Arbeiten als Selbstverständlichkeit verstanden werden.

Resümee

Der Glücksspiel-Survey 2023 bemüht sich im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 um Besserung in Bezug auf die Offenlegung der verwendeten Testinstrumente. So wird im Glücksspiel-Survey 2023 zumindest auf die genauen Items zur Erfassung des Glücksspielverhaltens in Slezcka et al. (2015) verwiesen. Gerade da im neu eingeführten Kapitel mit methodischen Erläuterungen im Anhang des Glücksspiel-Surveys 2023 manche der verwendeten Testinstrumente erfreulicherweise in Gänze abgebildet wurden, bleibt fraglich, warum die *DSM-5-GD*-Kriterien-Items als Haupt-Testinstrument nicht explizit abgebildet wurden.

Insgesamt bleibt allerdings festzustellen, dass in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 an vielen Stellen präzisere Informationen zur Eignung der verwendeten Testinstrumente notwendig wären. Viele Fragen bezüglich des Fragebogens und der Testinstrumente bleiben daher unbeantwortet: Welche soziodemografischen Merkmale wurden erfasst? Welche Fragen wurden formuliert? Wie wurden die weiteren in den Glücksspiel-Surveys angesprochenen Variablen wie *Geldeinsatz*, *Häufigkeit der Teilnahme an Glücksspiel* oder *Spielersperre* erhoben? In welcher Reihenfolge wurden die Fragen gestellt? Die Beantwortung dieser Fragen wäre von großem Mehrwert, um Klarheit über den Ablauf der Untersuchungen im Rahmen der Glücksspiel-Surveys zu schaffen.

Über Pretests und Validierungen des finalen Erhebungsbogens werden im Glücksspiel-Survey 2023 keine Aussage getroffen. In der Stellungnahme zum Gutachten des Glücksspiel-Surveys 2021 schreiben die Autoren zwar, dass „[für] den finalen Erhebungsbogen des GS-Surveys [...] umfangreiche Pretest durchgeführt [wurden]“ (Meyer, Kalke, Buth & Liljeberg, 2023, S. 2), Erkenntnisse aus den Pretests und damit verbundene Änderungen bis zur finalen Version des Fragebogens wurden aber nicht berichtet. Auch der Glücksspiel-Survey 2023 gestaltet sich diesbezüglich nicht transparenter.

Die Kategorie der „riskanten Spieler“, die so im Original-Diagnosemanuals des *DSM-5-GD* nicht vorgesehen ist, wird im Glücksspiel-Survey 2023 richtigerweise deutlicher als noch im Glücksspiel-Survey 2021 von der Kategorie der „problematischen Spieler“ abgegrenzt. Diese Bemühung kann als Annahme der Kritik aus dem Gutachten von Schüller (2023b) verstanden werden und wird sehr begrüßt. Jedoch erfolgt diese Abgrenzung im Glücksspiel-Survey 2023 nach wie vor nicht durchgängig, wodurch erneut ein starkes Risiko für Fehlrezeptionen eingegangen wird. Der Glücksspiel-Survey 2023 verpasst damit eine große Chance, seine Ergebnisse in Bezug auf die riskanten Spieler durchgängig präzise darzustellen, obwohl hierfür lediglich geringfügige Korrekturen nötig gewesen wären.

3.4 Erhebungsmethodik

Executive Summary

Der Glücksspiel-Survey 2023 verwendet wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021 ein Mixed-Mode-Design bestehend aus telefonischer und onlinegestützter Befragung zur Erhebung seiner Daten. Trotz ausführlich geäußerter gewichtiger Zweifel an der Eignung dieser Erhebungsmethodik für die Ziele der Glücksspiel-Surveys (siehe Schüller, 2023b) halten die Studienautoren an ihrem Design fest. Im Vergleich zur Vorgängerstudie werden im Glücksspiel-Survey 2023 Bemühungen um mehr Transparenz deutlich ersichtlich, beispielsweise durch Integration einer Gegenüberstellung des Glücksspielverhaltens getrennt nach Telefon- und Onlinestichprobe. Ebenso wird eine potenzielle Selektionsverzerrung der Online-Stichprobe offen angesprochen. Positiv hervorzuheben ist weiterhin die weitaus ausführlichere Diskussion der Limitationen einer Online-Stichprobe sowie die Bemühung um Validierung der Daten anhand von externen Kriterien, die aber zu wenig elaboriert erfolgt. Darüber hinaus kann auch die veränderte Zusammensetzung der Panel-Anbieter als Bemühung um eine zufälliger Rekrutierung der Stichprobe verstanden werden. An der eigentlichen Problematik der in Frage zu stellenden Datenqualität des Glücksspiel-Surveys 2023 ändern diese Optimierungen aber kaum etwas:

- Die schwerwiegenden Folgen einer nichtprobabilistischen Stichprobe, wie sie die Onlinestichprobe darstellt, werden kaum berichtet und an mehreren Stellen wird weiterhin irreführenderweise von einer repräsentativen Stichprobe bzw. Zufallsauswahl berichtet. Auch die veränderte Zusammensetzung der Online-Panels lässt diesbezüglich keine wesentliche Verbesserung erkennen.
- Weiterhin wird die Problematik von Antwortverweigerern (Nonresponse-Fehler) lediglich als für Telefonstichproben relevant dargestellt, obwohl die Quote von Antwortverweigerern in der Onlinestichprobe sogar noch höher ist (Telefonstichprobe: 74,2 %, Onlinestichprobe: 82,1 %).
- Argumente, die gegen eine Nutzung von Online-Panels sprechen, werden trotz offensichtlicher Kenntnis davon unterschlagen. Entsprechende Literatur dazu wird selektiv, einseitig und sinnentstellend zitiert.
- Die Begründung zur Nutzung des Mixed-Mode-Designs fußt auf überholten Publikationen und ist damit nach aktuellem Stand der Wissenschaft in der im Glücksspiel-Survey 2023 dargelegten Weise nicht haltbar.
- Im Glücksspiel-Survey 2023 kann – auch wenn es anders suggeriert wird – keineswegs von einer repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden.

Es ist weithin bekannt, dass belastbare Daten und aussagekräftige Ergebnisse nur aus sorgfältig geplanten und qualitätsgesicherten Erhebungen gewonnen werden können. Die Erhebungsmethode ist deshalb die erste und wesentliche Determinante von Datenqualität und maßgeblich dafür, ob eine Studie überhaupt Evidenz – beispielsweise als Grundlage für politische Entscheidungen – schaffen kann (Pokorny & Hirndorf, 2024). Der vorliegende Abschnitt widmet sich daher näher der Erhebungsmethodik des Glücksspiel-Surveys 2023: Wie schon im Glücksspiel-Survey 2021 wurde ein sogenanntes *Mixed-Mode*-Design gewählt. Einige Aspekte über die Passung dieses Designs zu den Zielen der Studie sowie mögliche Auswirkungen davon wurden schon im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 ausführlich geäußert (Schüller, 2023b). Sie sind in Tabelle 3.3 kurz zusammengefasst. Da neben der Beibehaltung des Studiendesign auch die zugrundeliegende Begründung für die Wahl dieses Designs weitgehend äquivalent zum Glücksspiel-Survey 2021 erfolgte, sind die geäußerten Kritikpunkte im Wesentlichen auch auf den Glücksspiel-Survey 2023 übertragbar (siehe Tabelle 3.3).

Es ist ergänzend anzumerken, dass die Datenerhebung im Rahmen des Glücksspiel-Surveys 2023 bei Erscheinen des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 (im September 2023) bereits lief. Eine wesentliche Veränderung des Designs war zu diesem Zeitpunkt daher nicht mehr möglich. Allerdings sei auch darauf verwiesen, dass der Erstkontakt zwischen den Autoren des Glücksspiel-Surveys 2021 (Buth et al., 2022) und der Verfasserin des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 (Schüller, 2023b) bereits deutlich vor Beginn der Datenerhebung war. Schon zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Autoren der Glücksspiel-Surveys um einen Austausch bemühen können, um wesentliche Kritikpunkte zu erfahren und frühzeitig verbessern zu können.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Ignorieren des Vorliegens einer gemischt probabilistischen und nichtprobabilistischen Stichprobe sowie damit verbundener Auswirkungen	(+) Knappe Erwähnung in den Limitationen (=) Weiterhin fehlende ausführliche Diskussion im Rahmen der Erläuterung der Methodik (=) Stellenweise weiterhin fehlerhaftes Festhalten an der Behauptung der Generierung einer repräsentativen Stichprobe (S. 15) sowie irreführende Betonung der Zufallsauswahl aus den Panels (S. 10)
Ignorieren der kritischen Reflexion des Problems von Antwortverweigerern auch bei Online-Befragungen	(=) Erneutes Ignorieren
Selektives Zitieren aus der Literatur bezüglich der Vorteile von Online-Befragungen	(=) Weiterhin selektives Zitieren (S. 53) (-) Nachweislich bewusstes Ignorieren von Argumenten gegen die Nutzung von auf nichtprobabilistischen Stichproben basierenden Online-Panels für die Schätzung von Prävalenzen
Fehlende Erläuterung für höhere Glücksspiel-(störungs)prävalenzen bei Online-Befragungen im Vergleich zu persönlichen Befragungen	(+) Erwähnung einer potenziellen Selektionsverzerrung (=) Weiterhin fehlende detaillierte Erläuterung zu Hintergründen der Selektionsverzerrung (+) Erwähnung der möglichen Überschätzung von Glücksspielteilnahme und -problemen in Online-Stichproben (+) Gegenüberstellung des Glücksspielverhaltens getrennt nach Telefon- und Onlinestichprobe (=) Kein systematischer Vergleich des Glücksspielverhaltens von Telefon- und Onlinestichprobe
Stützung der Begründung für die Verwendung des Mixed-Mode-Designs auf überholter Publikation	(=) Stützung der Begründung unverändert auf überholter Publikation
Ausbleiben einer Diskussion von Limitationen der Studie aufgrund des gewählten Mixed-Mode-Designs	(+) Ergänzung eines Abschnitts zu Limitationen der Studie insbesondere mit der Anführung von Nachteilen von Online-Befragungen
Fehlerhafte Unterstellung einer repräsentativen Stichprobe	(=) Stellenweise weiterhin fehlerhaftes Festhalten an der Behauptung einer repräsentativen Stichprobe

Tabelle 3.3: Kritikpunkte an der Erhebungsmethodik des Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Dennoch gab es erwähnenswerte Veränderungen wie beispielsweise veränderte Online-Access-Panel-Anbieter oder eine grundlegend veränderte Aufteilung der Anteile von Festnetz- und Mobilfunkstichprobe. Neu ist außerdem, dass die Erhebungsmethodik im Glücksspiel-Survey 2023 im neuen Abschnitt *Limitationen* diskutiert wird. Die Erhebungsmethodik des Glücksspiel-Surveys 2023 wird daher im Folgenden unter Berücksichtigung bereits geäußerter Kritikpunkte, aber auch hinsichtlich vorgenommener methodischer Veränderungen gesamtheitlich evaluiert.

Die Durchführung der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 erfolgte im sogenannten *Mixed-Mode-Design*, was bedeutet, dass die Datenerhebung nicht nur auf Grundlage einer, sondern gemischt aus mehreren Befragungsarten (Modi) erfolgt. Im Falle des Glücksspiel-Surveys 2023 wurden die Befragten wie auch schon im Erhebungsjahr 2021 gemischt sowohl telefonisch (über Festnetz- und Mobiltelefon-Anschlüsse) als auch online (mithilfe von Online-Access-Panels) befragt (Buth et al., 2022, 2024). Zusätzlich zur Verwendung zweier Befragungsmedien wurden drei Stichproben kombiniert, die mit demselben Medium (Web), aber unterschiedlichen Auswahlrahmen (drei verschiedene Panels) erhoben wurden.⁶ Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 unterscheiden sich damit wesentlich von ihren von der BZgA durchgeführten Vorgängerstudien, die ab 2013 im *Dual-Frame-Design* (d. h. telefonische Befragung über Festnetz- und Mobiltelefon-Anschlüsse) durchgeführt wurden (Banz & Becker, 2019).

Gemischt probabilistische und nichtprobabilistische Stichprobe

Mit dem Wechsel von einer rein telefonischen Befragung auf eine gemischt telefonisch und online durchgeführte Befragung ging auch ein Wechsel von einer rein *probabilistischen* Stichprobe (rekrutiert aus Telefonbefragungen) zu einer teilweise *nichtprobabilistischen* Stichprobe (rekrutiert aus Online-Access-Panels) einher (für Details zu probabilistischen und nichtprobabilistischen Stichproben siehe Abschnitt A.4). Dass diese entscheidende Veränderung der Stichprobenzusammensetzung nicht im Glücksspiel-Survey 2021 kommentiert wurde und die damit einhergehenden Limitationen nicht entsprechend diskutiert wurden, wurde bereits im zugehörigen Gutachten kritisiert (Schüller, 2023b).

Auch im Glücksspiel-Survey 2023 kommt die Zusammensetzung aus gemischt probabilistischer und nichtprobabilistischer Stichprobe nur am Rande in den Limitationen zur Sprache:

- „Reine Telefonstichproben ermöglichen [...] eine klassische Zufallsauswahl der anzurufenden Nummern.“ (Buth et al., 2024, S. 53)
- „Eine nennenswerte Limitation von Onlinestichproben stellt der Umstand dar, dass die Onlinebefragten nicht per Zufall aus der Gesamtbevölkerung rekrutiert werden können, da kein allgemein gültiges E-Mail-Register vorliegt.“ (Buth et al., 2024, S. 53)

Unversierte Leser haben keine Chance, alleinig aus diesen beiden Sätzen zu verstehen, dass aus nichtprobabilistischen Onlinestichproben eben keine vergleichbaren Schlüsse (z. B. Rückschlüsse auf

⁶Dillman et al. definieren vier Arten von Mixed-Mode Befragungen: (1) mehrere Modi je Befragtem in einer Welle, (2) Wechsel des Modus zwischen den Wellen bei Längsschnittbefragung, (3) unterschiedliche Modi für verschiedene Befragte, (4) Wechsel des Modus von Kontaktaufnahme zu Befragung, z. B. push-to-web. (Dillman et al., 2008)

die Gesamtbevölkerung) wie aus Telefonstichproben gezogen werden können. Grund dafür ist unter anderem, dass die Ergebnisse von nichtprobabilistischen Stichproben ungewöhnlich stark schwanken und daher als unzuverlässig einzustufen sind (Pokorny & Hirndorf, 2024). Die Besonderheiten der Stichproben sowie damit verbundene Konsequenzen sollten aber unbedingt bereits bei Vorstellung der Methode und nicht erst in den Limitationen explizit und ausführlich erläutert werden.

Im Widerspruch zu obigen Ausführungen in den Limitationen wird bei der Kurzbeschreibung der Studienmethodik (in beiden Glücksspiel-Surveys) angegeben, dass es sich bei der Auswahl der Online-Stichprobe um eine „streng quotierte Zufallsauswahl von Panelist*innen“ (Buth et al., 2022, S. 10; Buth et al., 2024, S. 10) handle. Dies ist mindestens irreführend. Eine Zufallsauswahl aus einer nicht-zufälligen Stichprobe der Bevölkerung, um die es sich bei den für den Survey genutzten Online-Panels handelt, liefert keine Zufallsstichprobe der Bevölkerung.

Es ist unstrittig, dass die Auswahl der Panelteilnehmer in den verwendeten Online-Panels – entgegen der Angaben in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 – nicht zufallsbasiert (siehe Buth et al., 2024, 54 und 58) erfolgt, selbst wenn die Teilnehmer vorher noch nicht über die Thematik der Befragung informiert wurden: Da sich alle Panelteilnehmer freiwillig für eine Teilnahme am Panel entschieden haben, wird eine (zufällige) Stichprobe des Panels immer eine Stichprobe von (nicht zufälligen) Freiwilligen bleiben – unabhängig von der Art der Stichprobenziehung (Lohr, 2021). Teilnehmer eines solchen Online-Panels sind daher nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, sondern nur für einen Teil dieser Bevölkerung (Russell et al., 2022). Um repräsentative Daten zu erhalten, bedarf es in der Praxis zweifelsohne einer probabilistischen Stichprobe (Pokorny & Hirndorf, 2024), auch wenn erste Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass modellbasierte Korrekturen zukünftig unter bestimmten Bedingungen möglich sein könnten (Pfeffermann & Preminger, 2021).⁷

Beide Glücksspiel-Surveys hätten bezüglich der Zusammenstellung ihrer Stichproben transparenter und vor allem korrekter agieren müssen. Fraglich bleibt insbesondere, warum der Glücksspiel-Survey 2023 nach den Hinweisen im Gutachten von Schüller (2023b) die Beschreibung der Stichprobe nicht präziserte, was auch unter zeitlichen Gesichtspunkten ohne Weiteres möglich gewesen wäre.

⁷Die *American Association for Public Opinion Research (AAPOR)* beschreibt Möglichkeiten, probabilistische Online-Panels zu generieren (Baker et al., 2010). Die für den Glücksspiel-Survey 2023 genutzten Online-Panels erfüllen die entsprechenden Kriterien jedoch nicht.

Begründung des Wechsels der Erhebungsmethodik

Die Gründe für den vollzogenen Wechsel der Erhebungsmethodik von einer rein telefonischen Befragung zu einer gemischt telefonischen und onlinegestützten Befragung werden im Glücksspiel-Survey 2023 in einem eigenen Abschnitt im Anhang erläutert (Buth et al., 2024, S. 57–59). Im Glücksspiel-Survey 2021 wurden diese Erläuterungen aufgrund der erstmalig veränderten Erhebungsmethodik noch im Hauptteil platziert (Buth et al., 2022, S. 11–13). Die Argumentation für den Einsatz eines Mixed-Mode-Designs bleibt trotz der unterschiedlichen Platzierung im Großen und Ganzen unverändert. Neu hingegen ist, dass der Glücksspiel-Survey 2023 einen Abschnitt zu seinen Limitationen beinhaltet, der insbesondere auch Limitationen in Folge des verwendeten Mixed-Mode-Designs umfasst. Diese Limitationen und relevante Veränderungen in der Begründung für den Wechsel der Erhebungsmethodik werden gemeinsam mit den im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 vorgebrachten Kritikpunkten nachfolgend näher beleuchtet.

Herausforderungen bei Telefonumfragen

Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 begründen den Wechsel der Erhebungsmethodik zunächst mit bestehenden Herausforderungen bei Telefonumfragen:

Der Glücksspiel-Survey 2023 thematisiert (wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021) insbesondere die generell sinkende Teilnahmebereitschaft und die schwierige Erreichbarkeit spezifischer Bevölkerungsgruppen (z. B. jüngere Personen) als aktuelle Herausforderungen bei telefonischen Befragungen. Aufgrund der stetig abnehmenden Antwortraten ergäben sich höhere Kosten für die Befragungsinstitute und das Risiko für eine „Erhöhung des sogenannten Selektionsfehlers – gemeint ist damit die systematische Über- bzw. Unterrekrutierung spezifischer Teile der Bevölkerung“ (Buth et al., 2024, S. 57)⁸. Dadurch sinke „die Qualität der generierten Datensätze, da die daraus abgeleiteten Befunde oftmals nur noch eingeschränkt auf die Bevölkerung übertragbar sind.“ (Buth et al., 2024, S. 58). Während der Glücksspiel-Survey 2021 die wortgleiche Aussage noch beleglos darstellt (siehe Buth et al., 2022, S. 12), verweist der Glücksspiel-Survey 2023 bei dieser Aussage auf Sturgis (2024), dessen Inhalte nachfolgend näher beleuchtet werden sollen.

Inhalt des Berichts von Sturgis (2024) ist die Bewertung des Wechsels der Erhebungsmethodik in einer

⁸Wie auch bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 angemerkt (siehe Schüller, 2023b), wird in der einschlägigen Literatur der hier beschriebene Fehler (wenn die interessierende Grundgesamtheit, aus der eine Stichprobe gezogen werden soll, nicht mit der Auswahlgrundlage übereinstimmt) üblicherweise als *Deckungsfehler* bezeichnet. Eine *Selektionsverzerrung* hingegen kann auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein – beispielsweise auf den Nonresponse-Fehler (siehe Abschnitt A.5.2), auf den Deckungsfehler oder selbstselektierte Stichproben (Lohr, 2021).

Studie zur Erfassung des Glücksspielverhaltens in Großbritannien (*Gambling Survey for Great Britain*), in welcher die lange praktizierte Erhebungsform der persönlichen Interviews (englisch: *face-to-face interviews*) nicht mehr zeitgemäß erscheint und zukünftig durch ein Mixed-Mode-Design mit den beiden Komponenten *push-to-web* (Personen werden persönlich rekrutiert und um Teilnahme an einer für sich alleine stehenden Onlinebefragung gebeten) sowie *papierbasiert* (schriftliches Ausfüllen des Fragebogens als Alternativoption) stattfinden soll. Vor der Evaluation dieser Erhebungsmethodik fasst Sturgis (2024) zunächst allgemein Entwicklungen von Erhebungsmethoden bei Umfragen in den letzten 15 Jahren zusammen. Wie der Glücksspiel-Survey 2023 (im Rahmen des Nennens seiner Limitationen) richtig wiedergibt, bewertet Sturgis (2024) den „Einsatz reiner Telefonbefragungen zum Thema Glücksspiel [...] kritisch“ (Buth et al., 2024, S. 54), da „ausschließlich telefonisch generierte Stichproben dem Anspruch eines bestmöglichen repräsentativen Abbilds der Bevölkerung häufig nicht mehr gerecht [werden]“ (Buth et al., 2024, S. 53).

Niedrige Antwortraten werden in den Glücksspiel-Surveys also als eines der Hauptprobleme für mangelnde Datenqualität und damit verbundener eingeschränkter Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse in telefonischen Befragungen genannt. Die Ausführungen hierzu erfolgen aber zu wenig elaboriert: Die eigentlich zugrundeliegende Problematik niedriger Antwortraten ist die Gefahr eines *Nonresponse Errors*, der eine systematische Verzerrung der erhobenen Daten aufgrund eines strukturellen Unterschieds zwischen Antwortenden und Antwortverweigerern angibt (siehe auch Abschnitt 5.2). Solche Verzerrungen der Daten entstehen, wenn die Bereitschaft zur Beantwortung der Umfrage mit den für die Studie interessierenden Variablen zusammenhängt (Sturgis, 2024). Das Ignorieren dieser möglichen Verzerrung der Daten der Glücksspiel-Surveys aufgrund von *Nonresponse* hat weitreichende Folgen und wird daher in Abschnitt 5.2 separat behandelt.

Von den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 wird ebenso außen vor gelassen, dass Online-Befragungen für niedrige Antwortraten ebenso anfällig sind wie telefonische Befragungen. Dies lässt sich direkt anhand der beiden Glücksspiel-Surveys selbst zeigen (Buth et al., 2022, 2024): Während die Antwortrate in der Telefonstichprobe im Erhebungsjahr 2023 bei 25,8 % lag (2021: 27,0 %), betrug die Antwortrate in der Onlinestichprobe lediglich 17,9 % (2021: ca. 10 %). Die Datenqualität der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 muss daher nicht nur für die Telefonstichprobe, sondern auch für die Onlinestichprobe hinterfragt werden. Schon im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde hervorgehoben, dass eine kritische Selbstreflexion bezüglich der Antwortraten von Telefon- und Onlinestichprobe fehlt (Schüller, 2023b). Auch im Glücksspiel-Survey 2023 findet eine solche kritische Auseinandersetzung nicht statt – nicht einmal im Rahmen der Diskussion von Limitationen des Glücksspiel-Surveys.

Stärken und Schwächen onlinegestützter Befragungen

Im Zuge der Begründung des Wechsels der Erhebungsmethodik beleuchtet der Glücksspiel-Survey 2023 auch Stärken und Schwächen onlinegestützter Befragungen:

Der Glücksspiel-Survey 2023 konstatiert wie sein Vorgänger 2021, dass die Bedeutung von Online-Befragungen in den letzten Jahren immer mehr gestiegen sei. Die verschiedenen Formen von Online-Befragungen werden aber im Glücksspiel-Survey 2023 ausführlicher als 2021 beleuchtet: Beide Glücksspiel-Surveys üben Kritik an der Methode des River Samplings, bei welcher die „Ansprache meist in Form von elektronischen Hinweisen (z. B. Banner) auf ausgewählten Webseiten“ (Buth et al., 2022, S. 12, Buth et al., 2024, S. 58) erfolgt. In Folge der Selbstrekrutierung nähmen überproportional viele Themeninteressierte an den Studien teil, wodurch Repräsentativität nicht mehr gewährleistet sei (Buth et al., 2022, 2024). Neu ergänzt wurde im Glücksspiel-Survey 2023 aber ein Abschnitt zu Online-Panels, in welchem erläutert wird, dass die Aufnahme ins Panel sowohl durch Online- oder Offline-Rekrutierung erfolgen kann und die Aufnahme ins Panel „auf Basis von Kriterien [erfolgt], die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Inhalten der durchgeführten Untersuchungen stehen“ (Buth et al., 2024, S. 58). Dieser neue Abschnitt ist positiv zu bewerten, da das Prinzip von Online-Panels für den Leser nun verständlicher wird. Allerdings wird dem Leser dabei eine wichtige Unterscheidung hinsichtlich der Rekrutierungsform in Online-Panels vorbehalten:

- Teilnehmende in Online-Panels können einerseits aktiv rekrutiert werden, das heißt eine Teilnahme ist nur auf Basis einer zuvor erhaltenen Einladung (z. B. auf telefonischem, postalischem oder persönlichem Weg) möglich. Man spricht hier auch von sogenannten *probabilistischen Online-Panels* (Sturgis, 2024), da der Erstkontakt auf probabilistische Weise erfolgt.
- Andererseits können Teilnehmende auch passiv rekrutiert werden, das heißt sie haben die Möglichkeit, sich eigenständig ohne vorherige explizite Einladung in einem Panel anzumelden. Man spricht hier auch von sogenannten *nichtprobabilistischen „opt-in“-Panels* (Sturgis, 2024), da die Anmeldung im Panel nicht auf probabilistische Weise erfolgt.

Der Vorteil von solchen Online-Panels sind die vergleichsweise geringen Erhebungskosten (Sturgis, 2024). Eine weitere Möglichkeit einer Online-Befragung, die in den Glücksspiel-Surveys ebenfalls nicht vorgestellt wird, ist die sogenannte *„push-to-web standalone“-Befragung*, die beispielsweise im britischen Gambling Survey zum Einsatz kommt. Dabei werden Personen offline aufgefordert, eine einzige Umfrage online auszufüllen. Vorteil eines solchen Vorgehens ist, dass die Teilnehmenden im Gegensatz zu Online-Panels keine Gewöhnungseffekte beim Beantworten der Studie zeigen, was

eine bessere Datenqualität zur Folge haben kann (Sturgis, 2024). Trotz der potenziell besseren Datenqualität bei dieser Online-Befragungsmethode, lassen die Glücksspiel-Surveys eine Betrachtung dieser Befragungsmethode vermissen. Die Gründe, die gegen eine solche Methode sprachen, wären durchaus aufschlussreich, um die Eignung des in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 verwendeten Designs besser einschätzen zu können.

Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 geben bezüglich verschiedener Online-Befragungsarten zu bedenken: „Trotz der Vorteile der Online-Access-Panels gegenüber Onlinebefragungen mit selbstrekrutierten Teilnehmer*innen bleibt die Frage, in welchem Maße sich damit die Bevölkerung adäquat abbilden lässt (Baker et al., 2010)“ (Buth et al., 2024, S. 58). Baker et al. (2010) selbst beantworten diese Frage in ihrem Bericht aber sehr deutlich: Sie raten eindeutig davon ab, Online-Panels basierend auf nichtprobabilistischen Stichproben zu nutzen, wenn das Studienziel darin liegt, Bevölkerungsanteile genau zu schätzen – wie es in den beiden Glücksspiel-Surveys der Fall ist. Eine anerkannte theoretische Grundlage, Ergebnisse aus solchen Online-Panels basierend auf nichtprobabilistischen Stichproben auf die Bevölkerung zu projizieren, gibt es nicht. Daher sollte jeglicher Anspruch auf „Repräsentativität“ vermieden werden, wenn solche Online-Panels als Stichprobenquelle verwendet werden (Baker et al., 2010). Schon das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 (Schüller, 2023b) verwies mit entsprechenden Originalzitationen auf diese deutliche Folgerung von Baker et al. (2010). Der Glücksspiel-Survey 2023 verzichtet allerdings darauf, diese Folgerung zu nennen und vermittelt dadurch einen einseitigen Eindruck über die Eignung von Online-Access-Panels zum Erreichen der Studienziele.

Nachdem der Glücksspiel-Survey 2021 noch „auf die Vorteile solcher [Online-]Erhebungen“ (Buth et al., 2022, S. 13) verwies, wie sie laut Buth et al. (2022) in der Publikation von Russell et al. (2022) erläutert werden, wurde im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 explizit über die tatsächlich wesentlichen Erkenntnisse von Russell et al. (2022) aufgeklärt (Schüller, 2023b): Online-Paneldaten sollten nicht dazu verwendet werden, Prävalenzwerte in der Bevölkerung zu schätzen – auch nicht mit Methoden der Gewichtung. Die Teilnehmer eines Online-Panels sind nämlich nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, sondern nur für einen Teil der Bevölkerung (Russell et al., 2022). Im Glücksspiel-Survey 2023 reagieren die Autoren dahingehend auf die im Gutachten von Schüller (2023b) geäußerte Kritik, dass sie die Quelle von Russell et al. (2022) nicht mehr verwenden, um auf Vorteile von Online-Erhebungen zu verweisen. Sie verzichten im Glücksspiel-Survey 2023 nun allerdings gänzlich auf die Zitation von Russell et al. (2022), trotz des eindringlichen Hinweises im Gutachten auf dessen bedeutende Erkenntnisse (Schüller, 2023b). Aus dieser Reaktion kann nur geschlossen werden, dass die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 die Erwähnung dieser Erkenntnisse wohl offenbar ganz bewusst ignorieren (äquivalent zum bereits berichteten Ignorieren der Erkenntnisse von Baker et al., 2010), denn

die Kenntnis der Autoren über die Empfehlungen von Russell et al. (2022) ist nach den eindringlichen Hinweisen auf die Erkenntnisse dieser Arbeit im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 (siehe Schüller, 2023b) unabstreitbar. Buth et al. (2024) verschleiern damit bedeutende Schwächen der Datengrundlage des Glücksspiel-Surveys 2023, welche die in ihrer Studie berichteten Ergebnisse durchaus diskutabel und angreifbar machen. Es ist diskutabel, wenn Wissenschaftler trotz eines erheblichen Einflusses auf die Methode der Studie bewusst bedeutende Erkenntnisse unterschlagen.

Anschließend stellt der Glücksspiel-Survey 2023 (wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021) mit Verweis auf Sturgis und Kuha (2022) fest, dass „in Großbritannien [durchgeführte] Studien zum Glücksspielverhalten zeigen, dass die ermittelten Prävalenzwerte für die Spielteilnahme und die glücksspielbezogenen Probleme in den Onlinestudien jeweils deutlich über den Werten der Befragungen mit persönlichem Kontakt lagen“ (Buth et al., 2022, S. 13, Buth et al., 2024, S. 59). Auf mögliche Erklärungen für dieses Phänomen wird im Glücksspiel-Survey 2023 im Zuge der Erläuterung der Methodik erneut verzichtet, obwohl bereits das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 diesen Informationsmangel kritisierte (Schüller, 2023b). Dabei berichteten Sturgis und Kuha (2022) sehr deutlich, dass die höheren Schätzungen des problematischen Spielverhaltens in Online-Stichproben darauf zurückzuführen sind, dass bei Online-Erhebungen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung diejenigen Personen überrepräsentiert sind, die mit größerer Wahrscheinlichkeit online und häufig spielen – unabhängig davon, ob es sich um probabilistische oder nichtprobabilistische Stichproben handelt. Man spricht dabei auch von einer *Selektionsverzerrung*. Die Information, dass Online-Befragungen aufgrund einer solchen Selektionsverzerrung höhere Glücksspiel(störungs)prävalenzen haben, ist essenziell, um das beschriebene Phänomen zu verstehen. Auch wenn das Phänomen in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nicht im Detail erklärt wird, so ist es dennoch als positiv zu werten, dass die Selektionsverzerrung zumindest in den Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2023 knapp angesprochen wird: „Eine nennenswerte Limitation von Onlinestichproben stellt der Umstand dar, dass die Onlinebefragten nicht per Zufall aus der Gesamtbevölkerung rekrutiert werden können, da kein allgemein gültiges E-Mail-Register vorliegt. Der damit einhergehende Selektionsbias kann – je nach zu untersuchender Thematik – zu Verzerrungen der Schätzungen führen.“ (Buth et al., 2024, S. 54). Diese Aussage ist mit Blick auf die von der American Association for Public Opinion Research (AAPOR) vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Generierung probabilistischer Online-Panels teilweise falsch (Baker et al., 2010); dies ist relevant hinsichtlich der Frage, wie Mixed-Mode-Befragungen unter Einbeziehungen eines Web-Surveys für zukünftige Glücksspiel-Surveys genutzt werden können. Außerdem wird im Glücksspiel-Survey 2023 erstmalig angemerkt: „Auch wenn mittels verschiedener Maßnahmen versucht wird, [die] Auswirkungen [der Schätzverzerrungen] zu minimieren (z. B. [...] nachträgliche Gewichtung etc.), lässt sich [das]

Problem [der Selektionsverzerrung] selten ganz beheben.“ (Buth et al., 2024, S. 54). Es ist korrekt, dass selbst nachträglich durchgeführte Gewichtungungsverfahren eine Selektionsverzerrung nicht korrigieren können (Pokorny & Hirndorf, 2024; Russell et al., 2022; Schnell & Klingwort, 2024), da der Fehler in seiner Größe und Richtung nicht bekannt ist (Pokorny & Hirndorf, 2024).

Detailliertere Informationen zu den Hintergründen der Selektionsverzerrung fehlen selbst dort, wo die Prävalenzen der Telefon- und Onlinestichprobe im Anhang des Glücksspiel-Surveys 2023 gegenübergestellt werden (Buth et al., 2024, Tabelle 21) und deutlich ersichtlich wird, dass die Onlinestichprobe höhere Glücksspiel(störungs)prävalenzen aufweist als die Telefonstichprobe. Damit bleibt für die Leser des Glücksspiel-Surveys 2023 zunächst offen, ob persönliche oder internetgestützte Befragungen geeignete Schätzungen für den wahren Anteil an Personen mit Glücksspielstörung liefern. Im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2021 wird diese Frage aber nun im Zuge der Diskussion der Limitationen aufgegriffen:

- Zunächst berichtet der Glücksspiel-Survey 2023: „Über die Repräsentativität dieser beiden Anteilswerte lässt sich letztendlich nur mit Rückgriff auf frühere Erhebungen eine (vage) Einschätzung der Güte vornehmen, da verlässliche externe Zahlen aktuell nicht vorliegen.“ (Buth et al., 2024, S. 54). Wiederholend sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass jeglicher Anspruch auf Repräsentativität bei Verwendung der Daten aus Online-Panels, die auf nichtprobabilistischen Stichproben beruhen, vermieden werden muss (Baker et al., 2010). Außerdem sei darauf verwiesen, dass die obige Aussage aus dem Glücksspiel-Survey 2023 als recht unkonkret einzustufen ist – vor allem angesichts existierender Beiträge, die deutliche Tendenzen des Überschätzens von problematischem Glücksspielverhalten basierend auf Onlinebefragungen berichten (Sturgis & Kuha, 2022; Sturgis, 2024).
- Im weiteren Verlauf der Diskussion der Limitationen wird der Glücksspiel-Survey 2023 aber transparenter und fügt an, dass „nicht gänzlich ausgeschlossen werden [kann], dass die Einbeziehung der Onlinestichprobe insgesamt zu einer Überschätzung der Glücksspielteilnahme und -problematik in der Bevölkerung führt.“ (Buth et al., 2024, S. 54). Diese Aussage hätte aufgrund ihrer Folgen für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys noch präsenter platziert und deutlicher hervorgehoben werden müssen. Sie geht einher mit der Einschätzung von Sturgis und Kuha (2022), die schlussfolgern, dass Onlinebefragungen im Vergleich zu persönlichen Interviews dazu tendieren, Glücksspielprobleme zu überschätzen. Noch deutlicher formulieren Sturgis (2024) die Problematik der Selektionsverzerrung: Politische Entscheidungsträger müssen Daten, die mithilfe von Onlinebefragungen generiert wurden, mit gebührender Vorsicht behan-

deln, da ein nicht zu vernachlässigendes Risiko besteht, dass damit das tatsächliche Ausmaß von Glücksspielteilnahme und Glücksspieltörungen in der Bevölkerung erheblich überbewertet wird.

Die getrennte Auswertung des Glücksspielverhaltens von Telefon- und Onlinestichprobe im Glücksspiel-Survey 2023 in Tabelle 21 ist positiv hervorzuheben. Die zur Tabelle gehörenden Erläuterungen im Glücksspiel-Survey 2023 bleiben aber sehr oberflächlich: „Es wird deutlich, dass die telefonisch befragten Personen zu deutlich geringeren Anteilen Glücksspiele spielen, als dies in der Onlinestichprobe der Fall ist. So berichten 23,5 % des erstgenannten Samples von einer Spielteilnahme im letzten Jahr vor der Befragung, während es bei den telefonisch Befragten 62,7 % sind. Diese Diskrepanzen in der Spielteilnahme finden sich auch, wenn die einzelnen Spielformen betrachtet werden. [...]. Auch hinsichtlich der glücksspielbezogenen Störungen unterscheiden sich die beiden Samples bemerkenswert voneinander. Während in der telefonischen Stichprobe 0,4 % aller Befragten die DSM-5-Kriterien für eine glücksspielbezogene Störung erfüllen, liegt der Anteil bei den Onlinebefragten mit 6,4 % erheblich höher.“ (Buth et al., 2024, S. 60). Die geschilderten bemerkenswerten Unterschiede in Bezug auf Glücksspielprävalenzen und -probleme in der Telefon- und Onlinestichprobe können in der Tat nur oberflächlich beurteilt werden, da die für eine systematische Beurteilung nötigen Auswertungen durch die Autoren nicht bereitgestellt werden (z. B. Robustheitsuntersuchungen; auch Bayesian Credible Intervals könnten ggf. von Nutzen sein). Über den Effekt der Befragungsart lassen sich daher keine zuverlässigen Schlüsse ziehen. Es ist bedauerlich, dass die Chance einer systematischen Untersuchung von Telefon- und Onlinestichprobe damit verpasst wurde. Dies sollte im Nachgang unbedingt detaillierter passieren, um die potenzielle Selektionsverzerrung besser beurteilen zu können, unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes zu nonprobabilistischen Online-Stichproben. Da die Ergebnisse verschiedener Online-Befragungen stark schwanken können (Pokorny & Hirndorf, 2024), wäre es ideal, das Glücksspielverhalten zusätzlich auch differenziert nach den drei Panels abzubilden, wie beispielsweise im irischen Glücksspiel-Survey geschehen: In Irland lag der Anteil von Problemspielern unter denjenigen Personen, die in den letzten vier Wochen Glücksspiel praktizierten, je nach Panel zwischen 1,7 % und 5,9 % (Ó Ceallaigh et al., 2023, S. 73). Der Effekt des zugrundeliegenden Panels war außerdem signifikant (Ó Ceallaigh et al., 2023, S. 71). Eine Aufschlüsselung der durch die verschiedenen Panels ermittelten Ergebnisse im Glücksspiel-Survey 2023 könnte also dazu beitragen, eingehendere Erkenntnisse über die Daten aus den unterschiedlichen Online-Panels zu gewinnen.

Argumentation für ein Mixed-Mode-Design

Nach den getätigten Ausführungen zu Herausforderungen von (reinen) Telefon- und Onlinestichproben kommt der Glücksspiel-Survey 2023 zum Schluss, dass sich ein Mixed-Mode-Design für das Vorhaben der Studie eigne.

So konstatieren die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 mit Verweis auf einen Bericht von Sturgis (2020): „Stellt man die dargestellten Defizite der verschiedenen Erhebungsmethoden und deren Folgen gegenüber, so fällt auf, dass sie jeweils entgegengesetzt wirken (Sturgis, 2020). Bestimmte Bevölkerungsgruppen, die mittels telefonischer Befragungen nur schwer erreicht werden, sind in Onlineerhebungen häufig überproportional vertreten.“ (Buth et al., 2022, S. 13; Buth et al., 2024, S. 59).⁹ Außerdem berichten die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023: „Sturgis (2020) kommt [...] zu dem Schluss, dass der wahre Wert – welcher also die Situation in der Bevölkerung am besten widerspiegelt – innerhalb des Wertebereichs zu finden ist, der durch die Ergebnisse aus den persönlichen und onlinegestützten Befragungen aufgespannt wird.“ (Buth et al., 2022, S. 13, Buth et al., 2024, S. 59). Bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde darauf verwiesen, dass es sich bei der Publikation von Sturgis (2020) (mutmaßlich) um eine Vorab-Version des später in einem peer-reviewten Journal veröffentlichten Artikels von Sturgis und Kuha (2022) handelt, welcher an anderer Stelle der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 ebenfalls zitiert wird. In der neueren Publikation kommen Sturgis und Kuha (2022) zu dem Schluss, dass die höheren Prävalenzen in Onlinebefragungen auf eine Selektionsverzerrung zurückzuführen sind – womit die im Glücksspiel-Survey 2023 getroffene Aussage der entgegengesetzten Wirkung von persönlichen und onlinegestützten Erhebungsmethoden als revidiert angesehen werden muss (Schüller, 2023b). Eine Revidierung und Neubewertung erfolgt im Glücksspiel-Survey 2023 allerdings nicht. Es kann daher nicht ohne weitere tatsächliche Belege davon ausgegangen werden, dass diese Selektionsverzerrung durch Kombination mit einer anderen Stichprobe ausgeglichen würden. Obwohl das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 bereits eindringlich auf die überholten Aussagen hinweist (Schüller, 2023b), werden sie im Glücksspiel-Survey 2023 nicht überarbeitet, sondern unverändert in gleichem Wortlaut wiederholt. Problematisch ist dies insbesondere, da die Begründung für das im Glücksspiel-Survey 2023 verwendete Mixed-Mode-Design – wie auch schon im Glücksspiel-Survey 2021 – auf den obigen überholten Thesen aufbaut. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des aktuelleren Artikels von Sturgis und Kuha (2022) ist die Entscheidung für ein Mixed-Mode-Design mit den in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 angeführten Argumenten nicht mehr mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft

⁹Mit den „Folgen“ der Erhebungsmethoden sind wohl die in Sturgis (2020) ausführlich dargestellten Bewertung der verschiedenen Fehlerarten (*coverage error*, *nonresponse error*, *measurement error*) der unterschiedlichen Erhebungsmethoden gemeint. In den Glücksspiel-Surveys werden diese Fehler trotz ihrer Relevanz für die Beurteilung der Aussagekraft der Daten nicht explizit adressiert (siehe dazu Kapitel 5).

vereinbar.

Die Eignung des Mixed-Mode-Designs im Glücksspiel-Survey 2023 wird wie im Glücksspiel-Survey 2021 auch damit begründet, dass sich andere Befragungen ebenfalls bereits auf gemischte Erhebungsmethoden aus telefonisch Befragten und Online-Panels stützen. Als Beispiel hierfür wird eine regelmäßige Befragung zu den Wahlabsichten der Bevölkerung in Deutschland angeführt. Allerdings sollte bedacht werden, dass sich dieses Beispiel aus dem Bereich der Wahlprognosen nicht unmittelbar auf den Glücksspielbereich übertragen lässt: Eine Untersuchung fand für Wahlprognosen bei nichtprobabilistischen Stichproben genauso gute und teilweise sogar bessere Ergebnisse als bei probabilistischen Stichproben (Baker et al., 2010, 2013), andererseits wurde für den Glücksspielbereich explizit gezeigt, dass Daten aus Onlinebefragungen verzerrt sein können (Sturgis & Kuha, 2022; Sturgis, 2024). Dabei ist auch zu beachten, dass Wahlverhalten i. A. ein weniger problematisch zu erhebendes Merkmal ist als Glücksspielverhalten. Bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 erfolgte der Hinweis, dass Befragungen im Glücksspiel-Bereich nicht ohne Weiteres mit Befragungen zum Wahlverhalten verglichen werden können (Schüller, 2023b).

Rückblickend auf das bereits im Glücksspiel-Survey 2021 verwendete Mixed-Mode-Design folgert der Glücksspiel-Survey 2023 mit Blick auf die Eignung dieses Designs, dass die „Erweiterung des bisherigen ausschließlich telefonischen Erhebungsdesigns um eine Onlinebefragung dazu [beigetragen hat], die Qualität der erhobenen Daten und somit die Vergleichbarkeit der Stichprobe mit der Gesamtbevölkerung evident zu verbessern.“ (Buth et al., 2024, S. 59). Angesichts der im Verlauf dieses Abschnitts erläuterten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Online-Erhebungen (und damit verbunden auch bei Mixed-Mode-Designs) ist diese unbelegte Aussage durchaus zu hinterfragen:

- Mixed-Mode-Designs bringen qualitative Mängel aufgrund der nichtprobabilistischen Stichprobenziehung der Onlinekomponente mit sich. Die Schwankungen der Stichprobenzusammensetzung können zu großen inhaltlichen Abweichungen der Ergebnisse führen. Angesichts dessen muss die Qualität der Daten aus nichtprobabilistischen Online-Stichproben im Vergleich zu reinen Zufallsstichproben erheblich angezweifelt werden (Pokorny & Hirndorf, 2024). Die von den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 suggerierte Verbesserung der Datenqualität ist mit diesen allgemeinen Erkenntnissen von Pokorny und Hirndorf (2024) keineswegs vereinbar.
- Auch speziell für den Glücksspielbereich wurden erwartbare Selektionsverzerrungen bei Onlinestichproben berichtet (Sturgis & Kuha, 2022), was der suggerierten Verbesserung der Datenqualität aufgrund der Erweiterung der Telefonstichprobe um eine Onlinestichprobe in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 klar widerspricht.

- Von einer Vergleichbarkeit der Onlinestichprobe mit der Bevölkerung ist definitiv Abstand zu nehmen (Baker et al., 2010). Nur Umfragen, die auf einer Zufallsstichprobe basieren, können repräsentativ für die Bevölkerung sein (Pokorny & Hirndorf, 2024).

Im Zuge der Diskussion seiner Limitationen berichtet der Glücksspiel-Surveys 2023 mit Verweis auf Sturgis (2024), dass „an einer kombinierten Befragung aus klassischer Erhebungsform [...] und onlinegestützten Befragungen kein Weg mehr vorbeiführt“ (Buth et al., 2024, S. 54) und dass „für eine realistische Schätzung der Teilnahme- und Problemprävalenz die Einbindung einer Onlinestichprobe mittlerweile alternativlos ist“ (Buth et al., 2024, S. 54). Ergänzend ist hierzu anzumerken, dass sich der von Sturgis (2024) evaluierte britischen Gambling Survey durch die Verwendung eines *push-to-web*-Designs im Gegensatz zu den Glücksspiel-Surveys explizit um probabilistische Stichproben in der Online-Befragung bemüht. Offenbar liegen aber selbst bei diesem (vermeintlich zufälligerem) Online-Befragungsformat Verzerrungen vor, da die Schätzungen der Prävalenzen für das Glücksspielverhalten und für Glücksspielprobleme ebenfalls weitaus höher waren als bei persönlichen Interviews.¹⁰

Letztendlich sehen Pokorny und Hirndorf (2024) eine reine Zufallsauswahl der Stichprobe als einzigen Weg zu einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe. Eine solch probabilistische Stichprobe könne zum jetzigen Zeitpunkt vor allem mit telefonischen oder persönlichen Interviews realisiert werden. Erst wenn repräsentative Mixed-Mode- und Online-Befragungen möglich sind (d. h. Selbstrekrutierung der Befragten muss ausgeschlossen sein, Stichprobe muss über Zufallsauswahl rekrutiert sein), können Umfragen basierend auf solchen Erhebungsmethodiken auch als Basis für politische Entscheidungen dienen (Pokorny & Hirndorf, 2024). Bis dahin müssen politische Entscheidungsträger die mithilfe von Online-Befragungen generierten Daten aufgrund des Risikos der erheblichen Überschätzung des tatsächlichen Ausmaßes von Glücksspielteilnahme und Glücksspielstörungen mit gebührender Vorsicht behandeln (Sturgis, 2024).

Die Schilderungen der vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass aufgrund der gewählten Erhebungsmethodik erhebliche Zweifel an der Aussagekraft der Daten des Glücksspiel-Surveys 2023 bestehen. Mit diesem Wissen ist die folgende Äußerung, welche die Diskussion im Glücksspiel-Survey 2023 einleitet, kritisch zu beäugen: „Beim Glücksspiel-Survey 2021 handelte es sich um einen methodischen Neustart. Zum einen gab es eine veränderte Erhebungsmethodik (kombinierte Telefon- und Online-Befragung), und zum anderen wurde das Erhebungsinstrument zur Bestimmung glücksspielbezogener Probleme

¹⁰Es sei angemerkt, dass der britische Gambling Survey auf einem sorgfältig geplanten Programm aus methodischer Forschung und Entwicklung beruht (Sturgis, 2024). Die Relevanz von möglichst probabilistischen Stichproben sowie die Erforschung und Offenlegung von Fehlern, die aus der Erhebungsmethodik resultieren, scheinen dabei eine große Rolle zu spielen. In den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 werden diese Punkte kaum adressiert. Im Gegensatz zum deutschen Glücksspiel-Survey werden die Daten des Gambling Survey Great Britain im Übrigen regelmäßig veröffentlicht (Gambling Commission, 2024), sodass eine transparentere Nachvollziehbarkeit der berichteten Ergebnisse gewährleistet ist.

(DSM-5) gewechselt. Die Ergebnisse der nunmehr vorliegenden zweiten Erhebung wurden zunächst dahingehend analysiert, ob sich diese methodischen Umstellungen bewährt haben. Aufgrund der inneren Konsistenz und Plausibilität der Ergebnisse sowie ihrer guten Übereinstimmung mit externen Befunden kann dieses eindeutig bejaht werden.“ (Buth et al., 2024, S. 52). Dass sich die methodischen Umstellungen „bewährt“ hätten, kann angesichts der schon im Glücksspiel-Survey 2021 identifizierten zahlreichen Schwächen in der Methodik, die so auch im Glücksspiel-Survey 2023 fortbestehen, in dieser Weise nicht ausgesagt werden. Unklar ist auch, auf welche Analysen sich der Glücksspiel-Survey 2023 dabei genau bezieht: Inwiefern wurde beispielsweise „innere Konsistenz“ der Ergebnisse beurteilt? Die Aussage erfolgte unbelegt und ohne Verweis auf derartige vorhergehende Analysen. Auch die „gute Übereinstimmung mit externen Befunden“ kann ohne derartige explizite Belege nicht nachvollzogen werden. Möglicherweise beruft sich der Glücksspiel-Survey 2023 dabei auf den im späteren (!) Verlauf der Arbeit getätigten Vergleiche der Teilnahme an der Soziallotterie *Aktion Mensch*, des Anteils der von Spielersperren betroffenen Befragten, der Wahlpräferenzen der Befragten sowie der bundesweit gezahlten Steuern auf Wetten und virtuelle Automatenspiele (Buth et al., 2024, S. 54–55). Auch wenn der Glücksspiel-Survey 2023 sich redlich bemüht, seine Ergebnisse wie von Sturgis (2020) gefordert mit externen Kriterien zu validieren, was insgesamt durchaus positiv und als klarer Fortschritt zum Glücksspiel-Survey 2021 zu bewerten ist, so scheinen die Vergleiche doch recht unsystematisch:

- *Aktion Mensch*: Im Glücksspiel-Survey 2023 wird auf die Webseite der Soziallotterie *Aktion Mensch* verwiesen, die angibt, dass in Deutschland jährlich ca. 4,6 Millionen Personen ein Los dieser Lotterie erwerben (*Aktion Mensch e. V., n. d.*). Der Glücksspiel-Survey 2023 berichtet dazu: „Bezogen auf die 18- bis 80-jährige Bevölkerung entspricht dies einem Anteil von 7,1 %.“ (Buth et al., 2024, S. 54). Es wird jedoch weder angegeben, welche Bevölkerungsverteilung für diese Anteilsberechnung herangezogen wurde, noch, warum genau die Bevölkerung der 18- bis 80-Jährigen betrachtet wird. Diese Alterskohorte scheint aufgrund einer fehlenden Erläuterung willkürlich gewählt, da selbst auf der referenzierten Webseite von *Aktion Mensch* keine diesbezügliche Information enthalten ist (*Aktion Mensch e. V., n. d.*). Anschließend wird argumentiert, dass die zusammengeführte Telefon- und Onlinestichprobe im Glücksspiel-Survey eine Teilnahmeprevalenz bei den 18- bis 70-Jährigen von 7,5 % ergab und damit „nah an dem realen Wert“ (Buth et al., 2024, S. 54) liegt. Ein aussagekräftiger Vergleich ist aufgrund der unterschiedlichen Alterskohorten allerdings nicht zuverlässig möglich. Generell ist die Idee der Validierung der Daten anhand externer Kriterien zwar richtig (Sturgis, 2020), jedoch reicht der Vergleich einer einzigen Spielform wohl kaum aus – selbst, wenn dieser Vergleich tatsächlich nachvollziehbar und aussagekräftig wäre.

- Anteil der Spieler mit Spielersperren: Bis zu diesem Punkt wurde im Glücksspiel-Survey 2023 mit keinem Wort erwähnt, dass „der Anteil der Befragten, die angeben, innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate von einer Spielersperre betroffen gewesen zu sein“ (Buth et al., 2024, S. 54–55), überhaupt erfasst oder untersucht wurde. Es wäre interessant, zu wissen, ob damit weitere Analysen geplant sind oder ob es sich dabei bewusst um eine Messgröße zur externen Validierung handelt. Der Glücksspiel-Survey 2023 schätzt auf Basis seiner Daten, dass in den letzten zwölf Monaten hochgerechnet etwa 103.000 Personen der 18- bis 70-Jährigen von einer länger andauernden Spielersperre betroffen waren, wobei erneut keine Angabe erfolgt, auf welchem Vergleich die Hochrechnung beruht. Außerdem wird gefolgert: „Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt lag die Zahl der Spielersperren am Stichtag 31.12.2023 bei 238.060. Ein Jahr zuvor waren es 153.500, d. h., im Jahr 2023 haben sich mindestens 85.000 Personen neu sperren lassen. Tatsächlich dürften es mehr sein, da nicht alle Glücksspielanbieter an das OASIS-Spielersperrsystem angeschlossen sind. Insgesamt betrachtet erscheint die aus dem Glücksspiel-Survey 2023 hochgerechnete Zahl von ca. 100.000 Sperren daher sehr plausibel.“ (Buth et al., 2024). Woher diese Plausibilität gefolgert wird, ist schwer nachzuvollziehen, da die Zahlen zu den Spielersperren, die vom Regierungspräsidium Darmstadt angegeben wurden, doch deutlich höher liegen als vom Glücksspiel-Survey 2023 ermittelt.
- Wahlpräferenzen: Um mögliche Repräsentativität der Daten des Glücksspiel-Surveys 2023 zu zeigen, wurden die Studienteilnehmenden auch zu ihren politischen Wahlpräferenzen befragt. Schon im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde aber angemerkt, dass nichtprobabilistische Stichproben zwar im Kontext der Wahlforschung Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefern können (Baker et al., 2010, 2013), jedoch nicht unmittelbar auf den Glücksspielbereich übertragen werden können, da für den Glücksspielbereich explizit gezeigt wurde, dass Daten aus Onlinebefragungen verzerrt sein können (Sturgis & Kuha, 2022; Sturgis, 2024). Auch gilt es zu beachten, dass innerhalb derselben Befragung die Selektionsverzerrung nicht grundsätzlich für alle Variablen identisch ist, sondern vielmehr je Untersuchungsvariable andere Werte aufweisen kann. Alleiniger Vergleich reicht daher nicht aus, um die Repräsentativität der Daten des Glücksspiel-Surveys 2023 zu belegen.
- Steuern: Die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys ergaben, „dass es zwischen 2021 und 2023 bei den Sportwetten und dem virtuellen Automatenspiel zu signifikanten Verringerungen der Teilnahmeprävalenz kam. Diese Entwicklung sollte sich – sofern sie nicht ausschließlich die Teilnahme an illegalen Angeboten betrifft – auch im Umsatz und den gezahlten Steuern widerspiegeln. Und in der Tat gingen zwischen dem vierten Quartal 2021 und dem dritten Quartal 2023 die bundesweit

gezahlten Steuern auf Wetten und virtuelle Automaten Spiele nennenswert zurück.“ (Buth et al., 2024, S. 55). Der getätigte Vergleich bestätigt sehr wohl die Richtung des Effekts, aber über die Validität der Stärke des Effekts wird im Glücksspiel-Survey 2023 keine Aussage getätigt.

Insgesamt können die getätigten Vergleiche mit externen Kriterien nicht vollumfänglich überzeugen, sodass die Validität weiter hinterfragt werden muss. Zweifelsohne sollten die innere Konsistenz und Plausibilität der Ergebnisse sowie die Übereinstimmung mit externen Befunden noch differenzierter ausgearbeitet werden, damit für die Leser verständlich ist, auf welche „Analysen“ sich die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 genau beziehen.

Der Glücksspiel-Survey schließt seinen Hauptteil wie folgt: „Resümierend ist festzuhalten, dass ausschließlich telefonisch bzw. onlinegestützt durchgeführte Befragungen heutzutage nicht (mehr) dazu geeignet sind, die Glücksspielteilnahme und die glücksspielbezogenen Probleme der in Deutschland lebenden Menschen repräsentativ abzubilden. Durch den in der vorliegenden Studie zur Anwendung gekommenen Methodenmix und die zusätzlich durchgeführte Mode-Gewichtung (2/3 telefonisch und 1/3 Online) ist versucht worden, den oben genannten Defiziten beider Erhebungsmodi Rechnung zu tragen. Im Ergebnis lässt sich mittels dieses neuen methodischen Ansatzes das Glücksspielverhalten der Bevölkerung realitätsnah beschreiben.“ (Buth et al., 2024, S. 56). Diese Aussage suggeriert die Überzeugung der Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023, dass es sich bei dem gewählten Mixed-Mode-Design um eine geeignete Erhebungsmethodik handelt. In Anbetracht der im Glücksspiel-Survey 2023 eigens diskutierten Limitationen, insbesondere in Bezug auf die Online-Stichprobe, ist eine derartige Schlussfolgerung nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil: Wesentliche methodische Erfordernisse und Empfehlungen aus dem ersten Gutachten wurden nicht umgesetzt. Von einer „realitätsnahen Beschreibung des Glücksspielverhaltens der Bevölkerung“ ist aufgrund der potenziell erheblichen Selektionsverzerrung der Onlinestichprobe (Sturgis, 2024) eindeutig nicht auszugehen. Die obige Aussage verleitet regelrecht dazu, von hoher Datenqualität im Glücksspiel-Survey auszugehen, und sollte daher in dieser bedingungslosen Form nicht berichtet werden – zumal andere Glücksspiel-Surveys, wie beispielsweise der Gambling Survey Great Britain die Aussagekraft ihrer Ergebnisse deutlich kritischer beurteilen (Sturgis, 2020).

Resümee zur Begründung des Wechsels der Erhebungsmethodik

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Begründungen, die der Glücksspiel-Survey 2023 für sein verwendetes Mixed-Mode-Design anführt, nicht durchgängig dem aktuellsten Stand der Forschung entsprechen. Wichtige Argumente, die im Kontext des Glücksspiel-Surveys 2023 gegen das verwendete

Mixed-Mode-Design sprechen, werden gänzlich unterschlagen, sodass es methodisch unversierten Lesern nicht möglich ist, sich eigenständig eine fundierte Meinung zu bilden. Es ist positiv zu bewerten, dass sich der Glücksspiel-Survey 2023 bemüht, seine Ergebnisse anhand externer Kriterien zu validieren. Diese Vergleiche sind allerdings insgesamt noch zu wenig elaboriert und daher nur von beschränkter Aussagekraft. Weitere wichtige Aspekte wie die Tatsache einer gemischt probabilistischen und nichtprobabilistischen Stichprobe sowie deren Konsequenzen für die Datenqualität werden im Glücksspiel-Survey 2023 nur am Rande andiskutiert und stellenweise falsch wiedergegeben. Detailliertere Informationen zur Rekrutierung der Online-Stichprobe und mögliche Unterschiede, die sich durch die Verwendung verschiedener Panels ergeben, werden nicht ausgiebig genug adressiert. Nach aktuellem Stand der Forschung muss daher davon ausgegangen werden, dass der Glücksspiel-Survey 2023 bei Verzicht auf die nichtprobabilistische Online-Befragung präzisere Daten geliefert hätte (Baker et al., 2010; Lohr, 2021; Pokorny & Hirndorf, 2024). Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass der Glücksspiel-Survey sein gewähltes Design nicht breit und angemessen genug diskutiert, aber dennoch eine Genauigkeit seiner Daten suggeriert, die in dieser Weise nicht gegeben ist. Solange die Datenqualität nicht genauer hinterfragt, untersucht und idealerweise von externer Stelle validiert wurde, können die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht als Grundlage für gesetzliche Regulierungen verwendet werden. Für ein solches Ziel, wie es der Glücksspiel-Survey 2023 auch ausspricht, bedarf es weitaus mehr Anstrengung und Präzision in der methodischen Ausdifferenzierung einer Studie. Insbesondere muss – solange Details zur Methode nicht nachgeliefert werden oder die Daten nicht verifizierbar sind – davon abgeraten werden, die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 uneingeschränkt zu rezipieren, da unklar bleibt, wie groß die Verzerrung in den Daten tatsächlich ist.

Telefonstichprobe

Die Rekrutierung der Telefonstichprobe erfolgte in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 im *Dual-Frame*-Ansatz, welcher sowohl Festnetz- als auch Mobilfunktelefonnummern einbezieht. Im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2021, wo die Rekrutierung über Festnetz- und Mobilfunktelefonnummern etwa ausgewogen erfolgte, wurden im Glücksspiel-Survey 2023 „mobile Anschlüsse überproportional durch die Interviewer*innen ausgewählt“ (Buth et al., 2024, S. 11), „[um] insbesondere die über Festnetztelefone oftmals nur schwer zugänglichen jüngeren Alterskohorten erreichen und befragen zu können“ (Buth et al., 2024, S. 11). Folglich wurden im Glücksspiel-Survey 2023 mehr Personen über das Mobiltelefon (74,4 % aller geführten Telefoninterviews) als über das Festnetz (25,6 % aller geführten Telefoninterviews) rekrutiert. Welche Auswirkungen diese veränderte Methodik hatte und ob der Methodikwechsel gewinnbringend war, wurde im Glücksspiel-Survey 2023 aber nicht näher diskutiert.

Insbesondere wurden keine weiteren Belege angebracht, ob jüngere Alterskohorten nun tatsächlich eher erreicht wurden. Eine intensivierete Diskussion der Mobilfunkstichprobe wäre vor allem dahingehend aufschlussreich, weil diese mit 48,4 % (Buth et al., 2024, S. 11) fast die Hälfte der Gesamtstichprobe abdeckt.

Außerdem gab es wenige Befragte (0,5 %), die telefonisch kontaktiert wurden und bereit waren, den Fragebogen online auszufüllen. Sie wurden bei der späteren Mode-Gewichtung dem telefonisch rekrutierten Sample zugeordnet (Buth et al., 2024, S. 11). Ein solches Vorgehen ist einem *push-to-web*-Design zuzuordnen, welches beispielsweise auch im Gambling Survey Great Britain praktiziert wird – mit dem Unterschied, dass der Erstkontakt in Großbritannien nicht telefonisch, sondern postalisch erfolgte (Sturgis, 2024). Fraglich ist aber, wie genau die Teilnehmer des Glücksspiel-Surveys 2023 in Deutschland per Telefon aufgefordert wurden, den Fragebogen online auszufüllen: etwa durch gezielte Einladung zur Teilnahme an der Studie in einem der verwendeten Online-Access-Panels? Fraglich ist auch, inwiefern es legitim ist, diese Teilnehmer der Telefon-Stichprobe zuzuordnen, wenn die eigentliche Befragung doch online stattfand. Die Autoren bleiben hier genauere Erläuterungen schuldig – insbesondere auch, warum diese Form der Rekrutierung überhaupt gewählt wurde und welche Vor- und Nachteile diese birgt. Eine separate Auswertung des Glücksspielverhaltens der durch diese Erhebungsform rekrutierte Stichprobe wäre angesichts der geringen Stichprobengröße im Glücksspiel-Survey 2023 nur wenig aussagekräftig. Sollte diese Erhebungsform zukünftig aber weiterhin verfolgt werden, so ist es ratsam, Ergebnisse hierfür auch separat aufzuschlüsseln. Dies könnte wertvolle Beiträge dazu liefern, inwiefern sich das Glücksspielverhalten in verschiedenen Erhebungsmodi unterscheidet.

Onlinestichprobe

Die Rekrutierung der Onlinestichprobe erfolgte in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 über verschiedene Online-Access-Panels. Während der Glücksspiel-Survey 2021 die Panels der beiden Anbieter *GapFish* und *Dynata* verwendete (Buth et al., 2022), nutzte der Glücksspiel-Survey 2023 Panels der Anbieter *GapFish*, *Norstat* und *GIMPulse*. „Durch die Erweiterung der Anzahl der Panelanbieter soll gewährleistet werden, dass panelspezifische Besonderheiten sich nur begrenzt auf das Gesamtsample auswirken.“ (Buth et al., 2024, S. 55). Diese Begründung erscheint nachvollziehbar, wobei sie gleichzeitig die Frage aufwirft, welche Besonderheiten die einzelnen Panels besitzen und welche Auswirkungen diese auf die Datenqualität haben. Zur Identifikation solcher Besonderheiten hätte eine differenzierte Aufschlüsselung der Ergebnisse separat für jeden Panel-Anbieter erfolgen sollen (wie zum Beispiel wie bereits erwähnt bei Ó Ceallaigh et al., 2023, wo der Panel-Effekt signifikant war) – gerade, weil

Ergebnisse verschiedener Online-Befragungen stark schwanken können (Pokorny & Hirndorf, 2024).

Eine Erklärung für die Exklusion des noch im Glücksspiel-Survey 2021 verwendeten Panels von Dynata bleibt im Glücksspiel-Survey 2023 aus. Verwunderlich ist dies insbesondere, da im Glücksspiel-Survey 2021 noch etwa 69 % der online Befragten über Dynata befragt wurden (Buth et al., 2022). Folgt man der im obigen Zitat des Glücksspiel-Survey 2023 geäußerten Logik, dass eine höhere Anzahl von Panels die Auswirkungen von panelspezifischen Besonderheiten reduziert, so ist die Entscheidung, das Panel von Dynata auszuschließen, nicht verständlich. Eine potenzielle Ursache für den Ausschluss könnte darin liegen, dass Dynata (anders als die anderen Anbieter) kein deutsches Unternehmen ist (Dynata, n. d.) und damit möglicherweise weniger genaue Daten in Bezug auf das Glücksspielverhalten in Deutschland liefern könnte als inlandsansässige Panel-Anbieter. Im Glücksspiel-Survey 2023 werden mögliche Gründe dafür aber nicht adressiert. Sofern die Motivation darin lag, durch den Ausschluss des Panels die Datenqualität zu verbessern, sei dieses Vorgehen außerordentlich begrüßt. Weitere Hintergrundinformationen hierzu wären für das Verständnis des Vorgehens aber durchaus von Relevanz.

Im Glücksspiel-Survey 2023 selbst bleiben detaillierte Informationen über die verwendeten Online-Access-Panels aus. Die Panels werden daher im Folgenden näher erläutert, vor allem im Hinblick auf die Rekrutierung von Panel-Nutzern, Auswahl von Teilnehmern für Studien und Vergütungsart:

- Panelanbieter *GapFish* umfasst eine Reihe verschiedener Panels. Welche dieser Panels genau für die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 genutzt wurden, wird nicht beschrieben. Vermutlich handelt es sich aber um die beiden Panels „TrendsetterClub“ und „EntscheiderClub“, da es sich dabei um die proprietären Panels von GapFish handelt und die Rekrutierungsquellen der verbleibenden Panels nicht mit den Rekrutierungswegen des Glücksspiel-Surveys 2023 übereinstimmen (EntscheiderClub, n. d.; GapFish, 2021; TrendsetterClub, 2023). Bei beiden Panels registrieren sich interessierte Personen bei Plattformen auf öffentlichen Registrierungsseiten und erstellen Nutzerprofile (EntscheiderClub, n. d.; TrendsetterClub, 2023). Dabei geben sie unter anderem ihre Stammdaten, Fahrzeuge, Haushaltsangaben, Telefonnummer, Job/Bildung, Freizeit und Umfrageinteressen an (GapFish, 2021). Basierend auf den Nutzerprofilen werden die Panel-Nutzer zur Teilnahme an Umfragen eingeladen. Eine testweise Anmeldung bei den Panels hat ergeben, dass das Thema der Befragungen den Panel-Mitgliedern nicht vorher offengelegt wird. Die Vergütung erfolgt über das Sammeln von Punkten, die über PayPal ausgezahlt oder für Gutscheine eingetauscht werden können (EntscheiderClub, 2024; TrendsetterClub, 2024). Der Glücksspiel-Survey 2023 behauptet, die Mitglieder der Online-Panels von Gapfish seien aktiv rekrutiert (Buth et al., 2024, S. 13). Von einer aktiven Rekrutierung kann allerdings nur

gesprächen werden, wenn Panel-Mitglieder vom Unternehmen aktiv für ein Panel angeworben wurden, was bei Gapfish nicht der Fall ist – jede Person kann sich jederzeit registrieren.

- Beim Unternehmen *Norstat* erfolgt die Rekrutierung für das *Norstatpanel* nicht wie bei GapFish über eine öffentliche Registrierungsseite, sondern durch Einladung von zufälligen Personen aus der Bevölkerung (Norstat, n. d. c). Die Einladung erfolgt in manchen Ländern ausschließlich telefonisch, in anderen Ländern hingegen wird eine bereite Mischung von Rekrutierungskanälen genutzt (Norstat, n. d. c). Spezifischere Angaben zu den verschiedenen Ländern, Rekrutierungskanälen und zu den Details der Kontaktaufnahme (z. B. über zufallsgenerierte Telefonnummern) werden nicht gemacht. Nach der Erstkontaktierung von Norstat erstellen die Interessierten ihre Nutzerprofile (Norstat, n. d. c), anhand derer sie später für Umfragen nach Ermessen der Anbieter ausgewählt werden (Norstat, n. d. b). Um die Identität der Mitglieder zu überprüfen, wird ein zweistufiges Anmeldeverfahren angewendet (Norstat, n. d. a). Befragte werden nach vervollständigten Umfragen mit sogenannten *Coins* vergütet, die gegen Prämien eingelöst, ausgezahlt oder für einen guten Zweck gespendet werden können (Norstat, n. d. b). Norstat gibt zur Repräsentativität von Online-Befragungen an, dass sie sehr repräsentativ sein können, solange man keine Kompromisse bei der Qualität eingeht – die Norstat behauptet, nicht einzugehen (Norstat, n. d. c).
- Bei *GIMPulse* werden potenzielle Panel-Mitglieder per Post, Telefon oder persönlicher Kontaktaufnahme am Flughafen aktiv rekrutiert. Es liegt auch hier keine öffentlich zugängliche Registrierungsseite vor. Genauere Angaben zum Verfahren der Kontaktaufnahme (z. B. über zufallsgenerierte Telefonnummern) werden von GIMPulse nicht bereitgestellt. Die kontaktierten Personen füllen über einen bereitgestellten Link online einen Willkommensfragebogen aus, um ein Profil von sich zu erstellen. Anhand dieses Profils werden die Mitglieder anschließend zur Teilnahme von Umfragen eingeladen. Die Mitglieder erhalten zur Teilnahme an einer Befragung eine Einladungs-E-Mail, in der sie über das Thema der Befragung bereits informiert werden. Die Vergütung erfolgt in Form von Punkten, die gegen Gutscheine bei bekannten Marken eingetauscht oder für einen wohltätigen Zweck gespendet werden können (GIM DiCom, n. d.).

Insgesamt scheinen die Panel-Anbieter des Glücksspiel-Surveys 2023 hohe Qualitätsstandards aufzuweisen, da sie alle nach *ISO 20252* – dem internationalen Standard für Markt- und Meinungsforschung (International Organization for Standardization, 2019) – zertifiziert sind (GapFish, 2021; GIM DiCom, 2018; Norstat, n. d. a). Während bei Gapfish die Profilerstellung für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich ist (sogenannte *offene Rekrutierung*; Norstat, n. d. c), ist bei den beiden im Glücksspiel-Survey 2023 neuen Panels Norstat und GIMPulse eine Profilerstellung nur nach vorhergegangener

Rekrutierung über einen nicht internetbasierten Zugangsweg möglich (sogenannte *aktive Anwerbung*; Norstat, n. d. c). Eine solch aktive Anwerbung ist im Vergleich zu einer offenen Rekrutierung durchaus zu begrüßen, da die Erstkontaktaufnahme auf probabilistische Weise erfolgen kann. Dies kann eindeutig als Versuch des Glücksspiel-Surveys 2023 gewertet werden, an der Verbesserung der Datenqualität zu arbeiten. Jedoch kann alleinig durch aktive Anwerbung dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass nach der Kontaktaufnahme bestimmte Personengruppen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Nutzerprofil erstellen als andere Personengruppen, sodass eine probabilistische Stichprobe damit nicht mehr gewährleistet ist.

Wie genau die Auswahl der Panel-Mitglieder für eine Studie basierend auf den angelegten Nutzerprofilen erfolgt, wird auf den Webseiten der Panel-Anbieter nicht im Detail ersichtlich und wurde auch in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nur rudimentär thematisiert: „Die Einladung der Panelist*innen für die Teilnahme an der Befragung erfolgte durch die Panelanbieter auf Basis der dort vorhandenen E-Mail-Adressen.“ (Buth et al., 2022, S. 16, Buth et al., 2024, S. 13). Dabei wäre es von großer Relevanz, Details zur Auswahl zu erfahren, um damit verbundene Selektionsverzerrungen besser einschätzen zu können. Mit solchen Informationen würde sich beispielsweise auch folgende Aussage im Glücksspiel-Survey 2023 leichter nachvollziehen lassen: Von den angeschriebenen Panel-Mitgliedern wurden 13,3 % „von der Befragung ausgeschlossen, weil die Quote bereits erfüllt war oder die Befragten außerhalb der vorgesehenen Altersspanne lagen.“ (Buth et al., 2024, S. 14). Diese Aussage wirft mehrere Fragen auf: Warum wurden nicht ausschließlich Personen angeschrieben, die in das untersuchte Altersspektrum des Glücksspiel-Surveys 2023 passen? Wie genau erfolgte der Ausschluss aufgrund der erfüllten Quote?

Es ist davon auszugehen, dass das Teilen von Nutzerprofilen über verschiedene Panel-Anbieter hinweg aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Aufgrund dessen kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass dieselbe Person bei mehreren Online-Access-Panels angemeldet ist und damit mehrfach zur Studie des Glücksspiel-Surveys 2023 eingeladen wurde. Insbesondere vor dem Hintergrund der von den Panel-Anbietern gebotenen finanziellen Anreize könnte es für manche Personen verlockend sein, bei unterschiedlichen Panel-Anbietern an derselben Befragung teilzunehmen, da durch die Bekanntheit der Fragestellungen eine schnellere Bearbeitung denkbar wäre. Auch wenn Datensätze mit geringen Interviewzeiten im Glücksspiel-Survey 2023 nachträglich ausgeschlossen wurden (Buth et al., 2024), ist fraglich, ob alleinig dadurch sichergestellt werden kann, dass einzelne Personen nicht mehrfach an derselben Befragung teilnahmen. Gerade im Hinblick auf die im Glücksspiel-Survey 2023 vorgenommene Hinzunahme weiterer Online-Panels sollten solche Aspekte von Qualitätssicherungsmaßnahmen zum Ausschluss potenzieller Mehrfachteilnahme diskutiert werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die Sicherstellung, dass Personen nicht sowohl auf telefonischem als auch onlinegestütztem

Weg an der Befragung zum Glücksspiel-Survey 2023 teilgenommen haben.

Zusammensetzung der Gesamtstichprobe

Die Gesamtstichprobe im Glücksspiel-Survey 2023 umfasst 12.308 Befragte im Alter von 16 bis 70 Jahren und setzt sich aufgrund des gewählten Mixed-Mode-Designs gemischt aus einer Telefon- und Onlinestichprobe zusammen:

- Knapp zwei Drittel der Befragten (8.014 Personen, was einem Anteil von 65,1 % entspricht) wurden telefonisch befragt. Davon wurden 2.051 Telefoninterviews per Festnetz (entspricht einem Anteil von 25,6 % aller geführten Telefoninterviews) und 5.963 Telefoninterviews per Mobiltelefon geführt (entspricht einem Anteil von 74,4 % aller geführten Telefoninterviews).
- Gut ein Drittel der Befragten (4.294 Personen, was einem Anteil von 34,9 % entspricht) wurde online befragt. Hierfür kamen wie bereits erläutert drei verschiedene Online-Access-Panels zum Einsatz. Etwa 39 % der Onlinebefragungen wurden mit GapFish realisiert, etwa 38 % mit Norstat und etwa 23 % mit GIMPulse. Die absoluten Teilnehmerzahlen werden im Glücksspiel-Survey 2023 nicht separat berichtet.

Wie auf Basis dieser Stichprobensetzung die Gewichtung der Stichprobe erfolgt, wird im nächsten Abschnitt ausführlich erläutert.

Hinweis

Die vorangegangenen Abschnitte zeigten sehr deutlich, dass die Erhebungsmethodik des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht dafür geeignet ist, Daten in der **Genauigkeit** zu erheben (siehe hierfür auch Kapitel 5) wie sie angesichts der ambitionierten Ziele der Studie notwendig wäre. Neben dieser anzuzweifelnden Datengrundlage gibt es allerdings weitere methodische Schwächen im Glücksspiel-Survey 2023, die im vorliegenden Gutachten thematisiert werden müssen – schließlich handelt es sich um Defizite, die selbst unter Annahme einer soliden Datenbasis große Zweifel an den berichteten Ergebnissen im Glücksspiel-Survey 2023 aufkommen lassen.

Die Betrachtung dieser Defizite soll also keineswegs den Eindruck vermitteln, die im Rahmen des Glücksspiel-Surveys 2023 erhobenen Daten wären aussagekräftig. Da kein Zugriff zu den Daten ermöglicht wurde, besteht diesbezüglich jedoch nur die Möglichkeit, die Analysen auf die berichteten (fragwürdigen) Daten zu stützen.

3.5 Stichprobengewichtung

Executive Summary

Die existierenden Verzerrungen in den erhobenen Daten versucht der Glücksspiel-Survey 2023 – wie bereits der Glücksspiel-Survey 2021 – mit einer Kombination aus Design-, Poststratification- und Mode-Gewichtung auszugleichen. Die Designgewichtung hilft zwar, die unterschiedliche Auswahlwahrscheinlichkeit aufgrund von Haushaltsgröße zu verringern, vernachlässigt aber andere Gründe für Unterschiede in der Auswahlwahrscheinlichkeit. Der Poststratification-Ansatz ist – wenn überhaupt – nur im telefonisch durchgeführten (probabilistischen) Teil der Befragung zulässig und kann dort Verzerrungen auch nur in begrenztem Ausmaß korrigieren, wenn zuvor eine Nonresponse-Korrektur erfolgt ist. Komplexere Gewichtungsverfahren (Ermittlung von Response Propensities) sind ohne starke Modellannahmen kaum umsetzbar, sind ebenso primär für probabilistische Stichproben geeignet und können bei nichtprobabilistischen Stichproben nur einen geringen Teil der Verzerrungen korrigieren. Grundsätzlich hätten im Glücksspiel-Survey 2023 von Beginn an mehr relevante Variablen (zum Beispiel Arbeitslosigkeit) abgefragt (und verwendet) werden müssen, welche die Effektivität der dringend notwendigen Gewichtung gesteigert hätten. Dies wurde – selbst wo dies nach Erscheinen des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 noch möglich gewesen wäre – unterlassen. Die Mode-Gewichtung im Glücksspiel-Survey 2023 wird nur unzureichend begründet. Es gibt nach wie vor keine ausreichende Validierung der Gewichtungsmethode. Der Glücksspiel-Survey sollte aufgrund seiner Ziele transparenter mit der Gewichtung umgehen. Eine Sensitivitätsanalyse durch einen Vergleich verschiedener Gewichtungsvariablen und -verfahren wäre essenziell. Deren Resultate müssten – insbesondere bei großen Unterschieden – auch transparent dokumentiert werden.

In Tabelle 3.4 sind die in (Schüller, 2023b) bereits für den Glücksspiel-Survey 2021 vorgebrachten Kritikpunkte zur Stichprobengewichtung aufgelistet und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 dargestellt.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Verwendung einer Poststratification, die für nichtprobabilistische Stichproben ungeeignet ist	(=) Methodisch keine Änderung
Sehr eingeschränkte Variablenauswahl für die Poststratification	(=) Unveränderte Variablenauswahl
Keine Diskussion der Eignung von Poststratification und der verwendeten Gewichtungsvariablen	(=) Weiterhin keine Diskussion/Begründung
Unvollständiges Berichten der statistischen Kennwerte der Gewichtungsvariablen	(=) Keine Änderung im Berichten der Gewichtungsvariablen
Keine ausreichende Begründung für die (Höhe der) Modegewichtung	(=) Weiterhin lückenhafte Begründung für die Modegewichtung (+) Herausnahme der Rechtfertigung der Mode-Gewichtung mittels einer selektiven und methodisch kritikwürdigen Hochrechnung des Spieleinsatzes für Produkte des Lotto- und Toto-Blocks (-) Heranziehen einer neuen, sehr groben und selektiven Abschätzung anhand Daten von der Webseite der Soziallotterie „Aktion Mensch“ als Rechtfertigung statt des Erhebens von Vergleichsdaten zu unterschiedlichen Spielformen
Angestrebte Mode-Aufteilung sollte besser gleich bei der Stichprobenrekrutierung berücksichtigt werden	(+) Angestrebte Mode-Aufteilung wurde bereits bei den Befragungen berücksichtigt, weshalb nur noch eine geringe Modegewichtung nötig ist
Keine Sensitivitätsanalyse bzw. alternative Gewichtungsmethoden zur Analyse der Auswirkungen der Gewichtung	(=) Nach wie vor keine Sensitivitätsanalyse bzw. kein Methodenvergleich
Keine ausreichende Validierung der gewichteten Ergebnisse	(=) Die Validierung der gewichteten Ergebnisse ist nach wie vor nicht ausreichend (+) Neuer Abschnitt „Limitationen und Stärken der Studie“, in welchem der Versuch einer Validierung unternommen wird (-) Die ausgewählten Validierungsbeispiele und Validierungsberechnungen (Spieler Sperren, Sonntagsfrage Bundestagswahl) weisen schlechte Vergleichbarkeit und hohe Schwankungsbreiten auf
Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023	
(→) Inkonsistentes Berichten der verwendeten Variablen	
(↗) Im Anhang „Ergänzende methodische Erläuterungen“ wird angemerkt, dass Poststratification nicht nur von Vorteil ist, wenn die Befragten in einer Gruppe repräsentativ für diese Gruppe in der Gesamtbevölkerung sind	
(→) Designgewichtung sorgt nicht für komplett gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit, was aber im Survey so dargestellt wird; außerdem nur für den probabilistischen Teil der Stichprobe sinnvoll	

Tabelle 3.4: Kritikpunkte an der Stichprobengewichtung des Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Bei Befragungen, die auf Stichproben basieren, gibt es vielfältige Quellen möglicher Verzerrungen, die sich auf die Repräsentativität und somit die Präzision der Daten auswirken (Lohr, 2021). Normalerweise sind, beispielsweise durch Selektionsverzerrung oder Nonresponse-Verzerrung, bestimmte Gruppen in der Stichprobe im Vergleich zur Population unter- oder überrepräsentiert. Somit ist die Stichprobe nicht mehr repräsentativ für die Gesamtpopulation und liefert entsprechend verzerrte und unpräzise Ergebnisse. Grundsätzlich gilt, dass eine schlecht designte Befragung auch ex post nicht mehr zu präzisen Ergebnissen führen kann (Lohr, 2021). Gleichwohl gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Verzerrungen in Befragungsdaten zumindest in Teilen zu korrigieren.

Adjustierung im Glücksspiel-Survey 2023

Im Glücksspiel-Survey 2023 werden mehrere Gewichtungsschritte umgesetzt, um existierende Verzerrungen der Daten (durch die Verwendung von nichtprobabilistischen Stichproben, aufgrund von Nonresponse, aufgrund des Sampling-Fehlers, etc.) zu adjustieren. Dabei handelt es sich um

1. eine *Designgewichtung* der über Festnetzanschluss erreichten Zielpersonen, um die geringere Auswahlwahrscheinlichkeit bei Mehrpersonenhaushalten auszugleichen,
2. eine *Poststratification*, um der Unterrepräsentanz von verschiedenen Gruppen entgegenzuwirken, und
3. eine *Modegewichtung*, um ein Verhältnis von telefonisch zu online Befragten von 2:1 herzustellen

(Buth et al., 2024, S. 15), wobei die *Poststratification* die primäre Methode darstellt, welche auch den höchsten Einfluss auf die individuellen Gewichte und somit auf die Ergebnisse haben dürfte (eine lückenlose Herleitung ist aus den vorliegenden Informationen nicht möglich; für eine genaue Erklärung der Methode der Poststratification siehe Abschnitt A.3).

Designgewichtung

Die Designgewichtung soll – durch stärkere Gewichtung von Personen in Mehrpersonenhaushalten, die über ein Festnetztelefon befragt wurden – dafür sorgen, dass jede Person der Grundgesamtheit stichprobentechnisch die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit erhält (Buth et al., 2024, S. 15). Das ist beim Glücksspiel-Survey 2023 aber nicht der Fall. Zwar wird die Unterrepräsentation von Personen in Mehrpersonenhaushalten im Festnetzsample durch die Designgewichtung ausgeglichen, jedoch sind

1. Personen in Mehrpersonenhaushalten, die im Herbst (und Winter) geboren wurden überrepräsentiert, da alle Interviews im Zeitraum von 1. August bis 16. Oktober 2023 durchgeführt wurden (Buth et al., 2024, S. 11) und die Auswahl der Zielpersonen in Mehrpersonenhaushalten über die „Next-Birthday-Methode“ vorgenommen wurde (Buth et al., 2024, S. 12), welche eben nicht zufällig, sondern deterministisch ist. Dies ist für die Ergebnisse des Surveys von Bedeutung, weil Korrelationen zwischen der Geburtsjahreszeit und dem Risiko zur Entwicklung diverser psychologischer Beeinträchtigungen existieren, insbesondere Depressionen, zwanghaftes Verhalten und Suchtverhalten (Hsu et al., 2021, Table 1).
2. Zudem sind Personen mit mehr als einer Kontaktmöglichkeit (Festnetz, ein oder mehrere Mobiltelefone, Teilnahme an einem oder mehreren Online-Panels) im Datensatz aufgrund des Studiendesigns überrepräsentiert. Es könnte sogar sein, dass manche Personen – über unterschiedliche Zugänge – mehr als einmal am Glücksspiel-Survey teilgenommen haben. Dieser Aspekt wird im Glücksspiel-Survey 2023 nicht berücksichtigt und auch nicht diskutiert.

Poststratification

Für die *Poststratification* wurde die Stichprobe anhand von bekannten Verteilungen von verschiedenen Hilfsvariablen für Deutschland¹¹ gewichtet.

Der Glücksspiel-Survey 2023 (wie schon der Glücksspiel-Survey 2021) weist Inkonsistenzen in der Angabe der verwendeten Hilfsvariablen auf: Einerseits wird berichtet, dass die Gewichtung nach Alter, Geschlecht, Schulabschluss (Abitur) und Bundesland erfolgte (Buth et al., 2024, S. 10 bzw. Buth et al., 2022, S. 10), andererseits, wird angegeben, dass die Gewichtung nach den obigen Variablen und zusätzlich nach der Haushaltsgröße (Buth et al., 2024, S. 15 bzw. Buth et al., 2022, S. 16) erfolgt ist. Es ist also nicht geklärt, ob die Haushaltsgröße wirklich zur Poststratification herangezogen oder etwa nur versehentlich in die Liste der Hilfsvariablen mit aufgenommen wurde, da sie für die Design-Gewichtung bei den Befragungen über Festnetztelefone relevant ist. Aufklärung seitens der Autoren der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 über diese Inkonsistenz wird daher dringend erbeten. Im Folgenden wird angenommen, dass die Haushaltsgröße in die Poststratification mit einbezogen wurde.

Es wird im Glücksspiel-Survey 2023 auch nicht klar dargelegt, ob univariat gewichtet wurde, die einzelnen Hilfsvariablen also unabhängig voneinander in die Poststratification einfließen, oder ob multivariat vorgegangen wurde, die Poststrata also aus den Schnittmengen der einzelnen Kategorien

¹¹Dafür wurde der Mikrozensus 2021 herangezogen.

gebildet wurden. Da man in einem multivariaten Ansatz insgesamt 2016 Untergruppen hätte¹², von denen etliche schwach¹³ bzw. gar nicht¹⁴ besetzt wären, wird angenommen, dass die Poststratification univariat erfolgt ist, was bei stärker miteinander korrelierten Variablen (was z. B. für Alter mit Bildungsabschluss und Haushaltsgröße anzunehmen ist) zu ungünstigen Verzerrungen in den Daten führen kann, da hier die Gewichtung für eine Variable (z. B. Alter) andere Variablen (z. B. Bildungsabschluss und Haushaltsgröße) implizit mitgewichtet.

Poststratification ist eine Kalibrierung der Daten, also eine Anpassung an bekannte Randwerte. Unter Nonresponse müsste zunächst eine Nonresponse-Korrektur verwendet werden, beispielsweise durch die Anwendung von Inverse Response Propensities. Erst dann kann unverzerrt kalibriert werden. Der Erfolg einer Poststratification ist demnach von der Eignung der Hilfsvariablen, also deren Korrelation mit der Teilnahmewahrscheinlichkeit und den Zielvariablen, abhängig (McPhee et al., 2022). Dafür sind also Informationen über den Nonresponse im Glücksspiel-Survey 2023 notwendig – dieser wird allerdings im Glücksspiel-Survey 2023 nicht explizit untersucht (siehe Abschnitt 5.2).

Allerdings werden auf S. 12 „ausgewählte Charakteristika der ungewichteten und gewichteten Stichprobe“ präsentiert (Buth et al., 2024, Tabelle 1), die zeigen, dass sich in der Stichprobe des Glücksspiel-Surveys – verglichen mit der deutschen Gesamtbevölkerung in 2021 – überproportional viele Abiturienten, überproportional viele Personen über 56 Jahren und unterproportional viele Personen im Alter von 16 bis 35 Jahren befinden. Dementsprechend sind der Bildungsgrad Abitur und das Alter mutmaßlich mit *Nonresponse* korreliert, das Geschlecht hingegen nicht (oder nur marginal). Inwieweit die übrigen zur Gewichtung verwendeten Variablen (Bundesland und möglicherweise Haushaltsgröße) mit dem *Nonresponse* korreliert sind, kann aufgrund nicht kommunizierter bzw. nicht zur Verfügung gestellter Informationen nicht evaluiert werden.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild bezüglich Korrelationen der Hilfsvariablen mit Nonresponse und den im Glücksspiel-Survey betrachteten Zielvariablen Prävalenz von Glücksspielneigung¹⁵ und Glücksspielstörungen¹⁶:

¹²Berechnungsweise: 3 Geschlechter (weiblich/männlich/divers) * 2 Bildungsabschlüsse (Abitur: ja/nein) * 7 Alterskategorien (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 1) * 3 Haushaltsgrößen (?; es ist anzunehmen, dass mindestens drei Haushaltsgrößen herangezogen wurden/werden müssen: Einpersonenhaushalt, Zweipersonenhaushalt und Mehrpersonenhaushalt mit 3 oder mehr Personen) * 16 Bundesländer = 2016

¹³Gemäß Buth et al. (2024, Tabelle 1) umfasst die Gesamtstichprobe 12.308 Personen und somit im Durchschnitt nur $12.308/2.016 = 6,1$ Personen pro Untergruppe.

¹⁴Die 180 Personen im Alter von 16 bis 17 Jahren müssten sich beispielsweise auf $2.016/7 = 288$ Untergruppen verteilen, also wären nicht einmal zwei Drittel der Untergruppen besetzt. Bei der Geschlechtszuordnung divers wäre die Problematik noch größer: Hier müssten sich 26 Personen auf $2.016/3 = 672$ Untergruppen verteilen. Von je 26 Untergruppen wäre nur eine besetzt.

¹⁵Siehe Buth et al. (2024, Abbildung 1) für die Korrelation mit dem Alter und Geschlecht und Buth et al. (2024, Abbildung 3) für die Korrelation mit dem Schulabschluss.

¹⁶Siehe Buth et al. (2024, Abbildung 7) für die Korrelation mit dem Geschlecht und Buth et al. (2024, Abbildung 8) für die Korrelation mit dem Alter.

Korrelationen	Geschlecht	Alter	Schulabschluss (Abitur)	Bundesland	Haushaltsgröße*
Korrelation mit <i>Nonresponse</i>	Marginal	Ja	Ja	Unbekannt	Unbekannt
Korrelation mit Glücksspielprävalenz	Ja	Ja	Ja	Unbekannt	Unbekannt
Korrelation mit Glücksspielstörung	Ja	Ja	Unbekannt	Unbekannt	Unbekannt

*Ob die Haushaltsgröße tatsächlich für die Poststratification herangezogen wurde, ist unklar.

Tabelle 3.5: Korrelation der zur Gewichtung genutzten Hilfsvariablen mit den Zielvariablen.

Somit kann die Eignung der zur Gewichtung herangezogenen Hilfsvariablen aufgrund fehlender bzw. nicht zur Verfügung gestellter Informationen nur teilweise eingeschätzt werden. Für die Hilfsvariablen, für die Informationen vorliegen, liegt in sieben von acht Fällen eine Korrelation vor. Insofern ist die Gewichtung nach Geschlecht, Alter und Schulabschluss möglicherweise sinnvoll, für die Bewertung der Gewichtung nach Bundesland und Haushaltsgröße fehlen Informationen. Allerdings ist die Korrelation alleine keine hinreichende Voraussetzung, bzw. es muss vielmehr geprüft werden, ob Beobachtungen zufällig fehlen (*Missing at Random; MAR*) oder nichtzufällig (*Not Missing at Random; NMAR*). Im Fall von NMAR, wie es bei derart hohem Nonresponse und der nichtprobabilistischen Stichprobe anzunehmen ist, muss grundsätzlich bezweifelt werden, dass irgendeine Art von Gewichtung zielführend ist.

Auffällig ist außerdem, dass Personen mit Migrationshintergrund im Glücksspiel-Survey 2023 – primär durch die Online-Befragung – unterrepräsentiert sind¹⁷, der Migrationshintergrund aber nicht in die Poststratification mit einbezogen wurde, obwohl er mit den Zielgrößen korreliert, siehe (Buth et al., 2024, Abbildung 4 und Abbildung 8).

Daher ist zu bezweifeln, dass diese einfache Gewichtung ausreicht, um die bestehenden Verzerrungen auch nur ansatzweise zu korrigieren. Betrachtet man die einschlägige Literatur (zum Beispiel Calado und Griffiths, 2016 und Hodgins et al., 2011) bezüglich der Prävalenz von Glücksspielproblemen, treten diese insbesondere bei Personen auf, die

- männlich,

¹⁷Gemäß Tab2I in Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021) lag 2021 der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund im Alter von 16 bis 70 Jahren (der im Glücksspiel-Survey 2023 untersuchten Alterskohorte) bei etwa 28.2 % (Anteil der Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn in den entsprechenden Summen über die Alterskohorten von 15 bis 70 Jahren). Im Glücksspiel-Survey 2023 selbst liegt der Anteil bei nur 21,9 % vor und 23,6 % nach Gewichtung, wobei die Rohdaten der Telefonbefragung 24,9% und jene der Online-Befragung 16,4% ergeben haben (Buth et al., 2024, Tabelle 1).

- alleinstehend,
- geschieden,
- arbeitslos,
- jüngeren Alters sind,
- einer Minderheit angehören,
- über einen niedrigeren Bildungsstand,
- ein niedrigeres Einkommen verfügen,
- einen Migrationshintergrund haben,
- Suchtmittel einnehmen.

Vorausgesetzt, es liegt nur zufälliges Fehlen vor und eine Nonresponse-Korrektur wird durchgeführt, kann (!) eine Gewichtung zielführend sein. Dann (und nur dann) wäre es aus methodischer Sicht sinnvoll, zusätzlich zu Geschlecht, Alter und Bildung auch mindestens nach Beziehungsstatus (alleinstehend, geschieden), Migrationshintergrund, Einkommen und Beschäftigungsstatus zu gewichten. Zu all diesen Hilfsvariablen liegen amtlich erhobene Verteilungen des statistischen Bundesamts vor und sie wurden auch (teilweise) von anderen Studien im Glücksspielbereich genutzt (zum Beispiel Meyer et al., 2015). Allerdings bleibt unklar, ob diese Variablen (abgesehen vom Migrationshintergrund) überhaupt im Glücksspiel-Survey 2023 gemessen wurden; da der Fragebogen trotz mehrfacher Anfrage nicht zur Verfügung gestellt wurde, kann dies nicht beantwortet werden. Weitere vielversprechende Hilfsvariablen für eine Gewichtung wären riskanter Alkoholkonsum oder Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, die beide im Glücksspiel-Survey 2023 gemessen wurden.

Des Weiteren ist zu beachten, dass – wie die Studienautoren korrekt angeben – *Poststratification* nur zum Ziel führen kann, wenn die Personen im untersuchten Sample repräsentativ für ihre jeweiligen Poststrata sind und somit „ein wirklichkeitsgetreues Abbild der zugehörigen Bevölkerungsgruppen darstellen“ (Buth et al., 2024, S. 58). Ob dies im Glücksspiel-Survey 2023 gegeben ist, ist zumindest fraglich und wird von den Autoren auch nicht weiter diskutiert.

Im Falle des Glücksspiel-Surveys 2023 hätte es sich auch angeboten, die mittels nichtprobabilistischem Stichprobenverfahren durchgeführten Interviews anhand mehrerer Hilfsvariablen nach ebenjenen Variablenverteilungen in der probabilistischen Telefon-Stichprobe zu gewichten. Allerdings ist auch diese etablierte Gewichtungsmethode (Lohr, 2021) von den abgefragten Hilfsvariablen abhängig und

hätte einer vorausschauenden Planung bedurft. Es gibt mehrere weitere Variablen (zum Beispiel Arbeitslosigkeit), welche die Gewichtung vermutlich verbessern könnten. Allerdings haben die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 diese Variablen entweder nicht genutzt oder überhaupt nicht gemessen, obwohl deren Einbeziehung die Datenqualität – nach einer sorgfältigen Analyse und Korrektur des Nonresponse – substanziell hätte verbessern können (Lohr, 2021).

Modegewichtung

Im Weiteren gewichten die Autoren des Glücksspiel-Survey 2023 die Online-Stichprobe zu 33,3 % (34,9 % der Befragten) und die Telefonstichprobe zu 66,7 % (65,1 % der Befragten) (Buth et al., 2024, S. 15). Diese Gewichtung erfolgt auf Basis folgender Begründung, die bereits in Abschnitt 3.4 kritisch beurteilt wurde: „Sturgis (2020) kommt mit Blick auf die oben erwähnten britischen Glücksspielstudien zu dem Schluss, dass der (wahre) Wert – welcher also die Situation in der Bevölkerung am besten widerspiegelt – innerhalb des Wertebereichs zu finden ist, der durch die Ergebnisse aus den persönlichen und onlinegestützten Befragungen aufgespannt wird. Auch wenn er kein konkretes Verhältnis benennt, plädierte er für eine Lösung, in welcher die Befunde der klassischen Erhebungsmodi überproportional eingehen sollten, da diese das reale Geschehen trotz aller Einschränkungen etwas besser abbilden würden als die Onlinebefragungen“ (Buth et al., 2024, S. 59).

Eine weitere Begründung, warum die Gewichtung genau auf zwei Drittel zu einem Drittel gesetzt wurde, erfolgt nicht. Lediglich im Zuge der Diskussion der Limitationen der Studie wird eine grobe Abschätzung anhand von Daten von der Webseite von „Aktion Mensch“-Webseite zur Validierung herangezogen¹⁸: „So wird auf der Webseite von Aktion Mensch berichtet, dass in Deutschland ca. 4,6 Millionen Personen ein Los dieser Lotterie erworben haben. Bezogen auf die 18- bis 80-jährige Bevölkerung entspricht dies einem Anteil von 7,1 %. Wird diese Prävalenz mit dem entsprechenden Anteilswert des (gewichteten) Telefonsamples des Glücksspiel-Surveys 2023 verglichen, so zeigt sich, dass dieser mit lediglich 3,8 % deutlich darunter liegt. Im Onlinesample beteiligen sich hingegen anteilsbezogen deutlich mehr Befragte an der Soziallotterie Aktion Mensch (14,2 %). Beide Erhebungsformen für sich genommen stellen somit keine hinreichende Schätzung der Teilnahmeprävalenz dieser Glücksspielform dar. Wird hingegen die Teilnahmeprävalenz für die (Mode-)gewichtete Gesamtstichprobe (zusammengeführtes Telefon- und Onlinesample) betrachtet, so liegt diese mit 7,5 % [Basis: 18- bis 70-Jährige, 95 %-KI: 7,0 %-8,0 %] nah an dem realen Wert.“ (Buth et al., 2024, S. 54). Solch eine Abschätzung ist zwar begrüßenswert, aber

¹⁸Für eine Validierung der Gesamtgewichtung werden auch noch zwei andere Abschätzungen angestellt. Aus diesen ist eine Sinnhaftigkeit der Modegewichtung allerdings nicht ablesbar (da nur gesamtgewichtete Werte berichtet werden). Im folgenden Resümee wird auf diese beiden Abschätzungen Bezug genommen.

anhand einer einzigen Glücksspielform und nur sehr eingeschränkt vergleichbaren Alterskohorten (16 bis 70 Jahre im Glücksspiel-Survey versus 18 bis 80 Jahre bei Aktion Mensch) leider wenig aussagekräftig. Warum in dieser Abschätzung die Gesamtsumme an Lotterieteilnehmern auf die Alterskohorten von 18 bis 80 Jahren bezogen wurde, wird nicht argumentiert.

Resümee

Die drei Gewichtungsschritte führen zu resultierenden Gewichten zwischen 0,29 und 4,3 (Buth et al., 2024, S. 15). Somit wirken sich die Antworten der höchstgewichteten Person fast 15-mal ($4,3 : 0,29 = 14,8$) so stark aus wie die Antworten der geringstgewichteten Person. Wenn man dies im Kontext zu den untersuchten Absolutzahlen (zum Beispiel jeweils 78 Personen mit mittlerer und schwerer Glücksspielstörung (Buth et al., 2024, Tabelle 7), die dann auch noch nach Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund bzw. gewählten Glücksspielformen aufgeteilt werden; siehe Buth et al., 2024, Tabelle 7, Abbildung 8 und Tabelle 8) betrachtet, scheint eine starke Sensibilität der Ergebnisse auf die durchgeführte Gewichtung wahrscheinlich.

Leider wurde die Möglichkeit, zusätzlich zu den gewichteten Daten auch die Rohdaten zu berichten, nur punktuell wahrgenommen (Buth et al., 2024, Tabelle 1: Personen nach Geschlecht, Alter, Schulbildung: Abitur und Migrationshintergrund, sowie Tabelle 21: Personen nach Glücksspielteilnahme, ausgewählte Spielformen, Glücksspielstörung, psychisch beeinträchtigt und riskanter Alkoholkonsum). Insbesondere wurde es nicht ermöglicht, den Einfluss der Gewichtung auf die korrelativen Analysen (z. B. Glücksspielteilnahme nach Alter, Glücksspielprobleme nach Bildungsgrad, etc.) zu betrachten. Ergebnisse mit anderen plausiblen Gewichtungen bzw. eine Sensitivitätsanalyse wurden nicht berichtet.

Um die Gesamtvalidität des mehrstufigen Gewichtungssystems zu untermauern, argumentieren die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 wie folgt: „Ein weiterer Befund des Glücksspiel-Surveys 2023, der sich gut mit externen Informationen in Einklang bringen lässt, ist der Anteil der Befragten, die angeben, innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate von einer Spielsperre betroffen gewesen zu sein. Insgesamt berichten 0,3 % des Gesamtsamples des diesjährigen Glücksspiel-Surveys davon. Bijker et al. (2023) ermittelten in Ihrer Metanalyse eine mittlere Prävalenz der Selbstsperre von 0,26 %. Werden die im Glücksspiel-Survey 2023 berichteten Sperren auf solche reduziert, die länger andauerten (> mehrere Tage), dann liegt die Prävalenz bei 0,18 %. Hochgerechnet auf die 18- bis 70-jährige Bevölkerung entspricht dies einer Anzahl von 103.000 gesperrten Personen. Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt lag die Zahl der Spielsperren am Stichtag 31.12.2023 bei 238.060. Ein Jahr zuvor waren es 153.500, d. h., im Jahr 2023 haben sich mindestens 85.000 Personen neu sperren lassen. Tatsächlich

dürften es mehr sein, da nicht alle Glücksspielanbieter an das OASIS-Spielersperrsystem angeschlossen sind. Insgesamt betrachtet erscheint die aus dem Glücksspiel-Survey 2023 hochgerechnete Zahl von ca. 100.000 Sperren daher sehr plausibel.“ (Buth et al., 2024, S. 54)

Diese scheinbare Untermauerung des Gewichtungsregimes weist einige signifikante Schwächen auf:

- Die zitierte Studie von Bijker et. al. (2023) ist eine Metastudie, die sich auf 15 Einzelstudien bezieht, wovon die meisten (zwölf von 15) Studien Spielersperrern in Australien bzw. australischen Teilregionen (New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania) behandeln. Die übrigen drei Studien beziehen sich auf Ontario (Kanada), Iowa (USA) und Massachusetts (USA). Die Prävalenz der Spielersperrern in den einzelnen Studien schwankt zwischen Werten von 0,7 bis 4 % aller Spieler und 8 bis 23,8 % für (unterschiedlich definierte) Problemspieler (Bijker et al., 2023, Table 1). Diese Daten wurden dann herangezogen, um eine Prävalenz in der jeweiligen Gesamtpopulation der Region abzuschätzen. Da es sich hier um eine recht eingeschränkte Auswahl an Regionen handelt, deren Verhältnis zu Glücksspiel sich sowohl gesetzlich als auch kulturell deutlich von Deutschland unterscheidet (bzw. unterscheiden dürfte), ist eine Vergleichbarkeit fraglich. Zusätzlich wird die große Schwankungsbreite der erhobenen Prävalenzen in den einzelnen Studien deutlich, was klar macht, dass eine Abschätzung maximal eine ungefähre Größenordnung ergeben kann, welche aber keinesfalls ausreicht, um die Validität des Gewichtungsregimes im Glücksspiel-Survey 2023 zu untermauern.
- Im Weiteren reduzieren die Autoren des Glücksspiel-Survey 2023 ohne weiterführende Begründung die selbst berichtete Prävalenz von 0,3 % auf nahezu die Hälfte (0,18 %) für längere Sperren, um dann bei einer Abschätzung für etwa 100.000 (längere) Spielersperrern im Beobachtungszeitraum (die letzten zwölf Monate vor der Befragung) in Deutschland zu landen. Dieser Wert wird dann mit einer Differenz in den aktiven Spielersperrern laut Regierungspräsidium Darmstadt zwischen den beiden Stichtagen 31.12.2023 und 31.12.2022 verglichen, welche bei etwa 85.000 liegt. Warum diese – zufällig in der gleichen Größenordnung liegenden Zahlen – vergleichbar sein sollen wird nicht argumentiert. Einerseits suggeriert die Formulierung „innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate von einer Spielersperre betroffen“ nicht unbedingt, dass es sich um neue Sperren handeln muss (d. h. man müsste wohl eher Summenwerte als Differenzen zwischen den Stichtagen heranziehen). Andererseits sorgt die Einschränkung auf jene Personen, die mehr als einige Tage gesperrt sind, nicht dafür, dass man nur diejenigen Personen zählt, die in den Summenwert des Regierungspräsidiums Darmstadt zum jeweiligen Stichpunkt einfließen. Somit ist diese Abschätzung höchst ungenau und daher nicht dafür geeignet, die Validität des Gewichtungsregimes

im Glücksspiel-Survey 2023 zu untermauern.

Ein weiterer Validierungsversuch im Glücksspiel-Survey 2023 lautet: „Um die Repräsentativität der gewichteten Gesamtstichprobe abseits des Glücksspiels bewerten zu können, sind die Befragten zum Abschluss des Interviews gebeten worden, anzugeben, welche Partei sie wählen würden, wenn am Sonntag nach dem jeweiligen Interviewtermin die Wahl zum Bundestag stattfinden würde. 15,4 % der gewichteten Gesamtstichprobe gaben diesbezüglich „weiß nicht“ an, weitere 12,2 % verweigerten eine Angabe hierzu und 9,3 % würden an der Wahl nicht teilnehmen. Da die in den Medien veröffentlichten Zahlen zur Wahlabsicht in der Regel nicht den eigentlichen Umfragewerten entsprechen – vielmehr sind sie Ergebnis einer Projektion –, ist eine direkte Vergleichbarkeit mit der Wahlpräferenz der Teilnehmer*innen des Glücksspiel-Surveys nicht möglich. Von der Forschungsgruppe Wahlen (Politbarometer des ZDF) wurden uns aber dankenswerterweise die Zahlen zur politischen Stimmung – welche weitestgehend den Rohwerten entsprechen – für die Monate August und September für die 18- bis 69-Jährigen zur Verfügung gestellt. Diese werden im Folgenden vergleichend bei den Präferenzen für die Parteien mit angegeben. Die Teilnehmer*innen des Glücksspiel-Surveys 2023 würden zum Befragungszeitpunkt zu 22 % die CDU/CSU [Politbarometer: 25 %] wählen, 23 % die Grünen [Politbarometer: 24 %], 15 % die SPD [Politbarometer: 16 %], 7 % die FDP [Politbarometer: 7 %], 6 % die Linke [Politbarometer: 5 %], 19 % die AfD [Politbarometer: 17 %] und 9 % sonstige Parteien [Politbarometer: 6 %]. Es wird deutlich, dass sich die beiden Erhebungen – Glücksspiel-Survey und Politbarometer – nur punktuell leicht voneinander unterscheiden und somit das Gesamtsample mit seinem gewichteten Mix aus telefonischer und onlinegestützter Erhebung eine repräsentative Schätzung der Wahlabsicht ermöglichen würde.“ (Buth et al., 2024, S. 55)

Dieser Vergleich ist sinnvoll, um zu zeigen, dass die politischen Präferenzen von deklarierten Wählern im Glücksspiel-Survey die parteipolitische Stimmung gut abzudecken scheinen. Eine Übertragbarkeit auf die für Glücksspielverhalten relevanten Messwerte ist allerdings nicht ohne Weiteres möglich. Einerseits wurden die 36,9 % an Personen, die keine Wahlabsicht geäußert haben, ignoriert und es ist möglich, dass sich gerade in diesem guten Drittel der Daten signifikante Unterschiede ergeben. Andererseits ist fraglich ob Parteipräferenzen ein ausreichender Indikator für eine repräsentative Stichprobe bzgl. Glücksspielverhalten und -erfahrungen sind.

Zusammengefasst haben die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 mit der *Design*-Gewichtung zwar das Under-sampling bei Mehrpersonenhaushalten verringert, aber mitnichten die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit für alle Personen der Grundgesamtheit hergestellt. Mit der *Poststratification* haben sie das einfachste Gewichtungsverfahren zur Adjustierung der Datenverteilungen mittels Hilfsvariablen

gewählt, welches bestehende Verzerrungen in den Daten, wenn überhaupt, im telefonisch durchgeführten (probabilistischen) Teil der Befragung (und dort auch nur in begrenztem Ausmaß) korrigieren kann. Bereits bei der Erstellung des Fragebogens hätten die Autoren die geplante Gewichtung berücksichtigen müssen, um geeignete Hilfsvariablen für eine effektive Gewichtung nutzen zu können (Lohr, 2021). Dies ist entweder nicht geschehen oder wurde bei der Gewichtung nicht umgesetzt (zum Beispiel bzgl. des Migrationshintergrunds oder einer bestehenden Alkoholsucht). Aufgrund der nicht zur Verfügung gestellten Materialien kann die Validität der Herangehensweise im vorliegenden Gutachten nicht abschließend beurteilt werden. Die *Mode*-Gewichtung der Autoren ist ebenfalls nicht überzeugend begründet, da ohne weitere Begründung Ansätze aus anderen Studiendesigns oder Studiengebieten übernommen werden und die Gewichtung arbiträr auf zwei Drittel zu einem Drittel festgelegt wurde, ohne diese Modellannahme weiter zu untersuchen (zum Beispiel mittels einer Sensitivitätsanalyse).

Die meisten dieser Kritikpunkte wurden bereits in Schüller (2023b) in Bezug auf den Glücksspiel-Survey 2021 vorgebracht. Leider wurden auch die nach Studienstart noch leicht zu korrigierenden Punkte¹⁹ nicht umgesetzt.

Im Hinblick auf die starken resultierenden Unterschiede in der Gewichtung der Rohdaten (Unterschiede bis zu einem Faktor von 15) und die Zahl der untersuchten Personen, die sich für kleinere Teilgruppen in der gleichen Größenordnung abspielt, ist diese Herangehensweise bedenklich.

Abschätzungen und Vergleiche mit Ergebnissen aus anderen Quellen sind zu begrüßen. Die gebrachten Beispiele (Soziallotterie der Aktion Mensch, Spielersperren, Parteipräferenzen) können aufgrund der großen Schwankungsbreiten in den Referenzwerten und fraglicher Vergleichbarkeit der herangezogenen Werte so wie der untersuchten Kohorten höchstens als sehr grobe Orientierung gelten. Im Allgemeinen ist es zu empfehlen, sich für solche Vergleiche möglichst auf themenrelevante Messungen (Messungen zum Glücksspielverhalten bzw. von mit diesem stärker korrelierten Werten) in vergleichbaren Kohorten (im Idealfall Deutschland, aber auch gesetzlich und kulturell vergleichbare Länder) zu beziehen.

Es kann nicht oft genug betont werden, dass ein derart hoher Nonresponse, wie er sowohl bei der Online-Befragung, als auch der telefonischen Befragung im Glücksspiel-Survey vorliegt, zusammen mit der Nichtzufälligkeit (Online-Befragung) zu erheblichen Problemen führt. Diese erfordern den Einsatz neuester statistischer Methoden und eine Sensitivitäts- bzw. Robustheitsanalyse ist zwingend erforderlich, da mit solchen Methoden nur annahmenbasiert korrigiert werden kann. Das Risiko von Fehlern ist hoch,

¹⁹Berichten von Korrelationen von Nonresponse, Glücksspielprävalenz und Glücksspielstörung mit Haushaltsgröße und Bundesland; Einbeziehen von Migrationshintergrund und Suchtmittelmissbrauch in die Poststratification; Durchführung einer Sensitivitätsanalyse

absolute Transparenz im Vorgehen ist zwingend erforderlich und selbst dann stellt sich grundsätzlich die Frage, ob in einem solchen Fall noch von Evidenz gesprochen werden kann, wenn sich große Teile der Resultate auf Modellannahmen stützen.

4 | Datenauswertung

4.1 Beschreibende und schließende Statistik

Executive Summary

Die beschreibende Statistik zielt darauf ab, Daten durch numerische Kenngrößen und grafische Verfahren zu beschreiben und zu visualisieren. Dagegen ermöglicht die schließende Statistik basierend auf Stichprobendaten Schlussfolgerungen über eine Grundgesamtheit. Im Glücksspiel-Survey 2023 kommen überwiegend Verfahren der beschreibenden Statistik zum Einsatz – im Wesentlichen in Form der Berechnung von Anteils-, Mittel- und Medianwerten. Verfahren der schließenden Statistik finden sich in Form von Konfidenzintervallen stellenweise wieder. Die Schlüsse, die aus den Anteilswerten und Konfidenzintervallen auf die Grundgesamtheit gezogen werden, gelten – anders als vom Glücksspiel-Survey 2023 suggeriert – aufgrund der nicht repräsentativen Daten allerdings nur für die Befragten und nicht für die Bevölkerung. Weitere statistische Tests oder Regressionsmodelle zur Analyse von Unterschieden und Zusammenhängen kommen im Glücksspiel-Survey 2023 nicht zum Einsatz.

Die beschreibende (oder auch deskriptive) Statistik nutzt verschiedene numerische und grafische Verfahren, um Daten zu beschreiben und zu visualisieren. Dabei sollen Daten – möglichst ohne großen Informationsverlust – reduziert und auf wenige Kenngrößen (z. B. Mittelwert, Varianz, Standardabweichung usw.) verdichtet werden. Im Gegensatz zur beschreibenden Statistik können durch die schließende Statistik (oder auch Inferenzstatistik) Schlüsse aus Stichprobendaten auf eine Grundgesamtheit gezogen werden. Dabei werden die Stichprobendaten als Realisierungen von Zufallsvariablen betrachtet und durch Verteilungsmodelle beschrieben. Die Inferenzstatistik umfasst unter anderem das Schätzen von Modellparametern mithilfe von Punkt- oder Intervallschätzungen und das Testen von Hypothesen.

Der Rückschluss von Eigenschaften einer Stichprobe auf eine Grundgesamtheit anhand von Schätz- und Testverfahren wird auch als Inferenzschluss bezeichnet. Dieser ist allerdings immer mit Unsicherheit verbunden, da er lediglich auf Teilinformationen basiert und nicht die vollständige Information aller Merkmalsträger der Grundgesamtheit berücksichtigen kann. Die Methoden der Inferenzstatistik ermöglichen die Kontrolle der Unsicherheit, sodass Aussagen über die Irrtumswahrscheinlichkeit bei der Schätzung von Parametern und der Durchführung von Hypothesentests getroffen werden können (Mittag & Schüller, 2023).

Im Glücksspiel-Survey 2023 werden sowohl Methoden der beschreibenden als auch der schließenden Statistik angewandt: Generell beschränkt sich der Glücksspiel-Survey 2023 auf die Berechnung von „Anteils-, Mittel- und Medianwerte[n] sowie (in Teilen) [der] zugehörigen 95 %-Konfidenzintervalle“ (Buth et al., 2024, S. 19). Die dem Bereich der schließenden Statistik zugeordneten Konfidenzintervalle werden dabei tatsächlich nur sehr inkonsequent berichtet (siehe Abschnitt 4.2). Da der Glücksspiel-Survey 2023 seine Daten irrtümlicherweise als repräsentativ ansieht (siehe Abschnitt 3.4), werden aus den berechneten Anteilswerten im Glücksspiel-Survey 2023 häufig Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung gezogen. Diese Schlüsse sind jedoch nur im Hinblick auf die Gesamtheit der Befragten zulässig und nicht im Hinblick auf die gesamte Bevölkerung (siehe auch Abschnitt 4.2). Der Glücksspiel-Survey 2023 nimmt außerdem zahlreiche Vergleiche vor, gerade bezüglich des Glücksspielverhaltens in den Erhebungsjahren 2021 und 2023. Weitere statistische Tests wie beispielsweise *two-proportions-z*-Tests oder Analysen anhand von Regressionsmodellen kommen dabei allerdings nicht zum Einsatz. Läge eine repräsentative Stichprobe vor, so könnten Unterschiede und Zusammenhänge in der Studie mit derartigen Verfahren sachgerecht analysiert werden.

4.2 Konfidenzintervalle und multiples Testen

Executive Summary

Die Verwendung von Konfidenzintervallen ist ein wesentliches Werkzeug in der schließenden Statistik, um Unsicherheiten von Schätzungen auf Basis von probabilistischen Stichproben anzugeben. Eine solche probabilistische Stichprobe liegt allerdings nicht vor. **Der folgende Abschnitt ist daher mit dem Warnhinweis zu verstehen, dass selbst korrekt berechnete und interpretierte Konfidenzintervalle hier zu Fehlschlüssen führen würden.** Im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 werden Konfidenzintervalle im Glücksspiel-Survey 2023 häufiger, jedoch immer noch inkonsequent, angegeben. Nach wie vor fehlen Angaben zur genauen Berechnungsmethode der Konfidenzintervalle. Dabei sind gerade die Auswahl der richtigen Methode zur Berechnung von Konfidenzintervallen und die transparente Kommunikation der Unsicherheit entscheidend, um den Eindruck falscher Genauigkeit zu vermeiden. Positiv ist, dass Konfidenzintervalle im Glücksspiel-Survey 2023 theoretisch eingeführt werden – dabei allerdings falsch erläutert werden. Des Weiteren werden zahlreiche Gruppenvergleiche häufig ohne die Angabe von Konfidenzintervallen und durchgängig ohne Korrektur für multiples Testen durchgeführt, was das Risiko falsch-positiver Ergebnissen erhöht. Darüber hinaus werden bei der Interpretation von Unterschieden auf Basis von Konfidenzintervallen fälschlicherweise Schlüsse von Nicht-Signifikanz gezogen, die in dieser Weise nicht abgeleitet werden können. Im Glücksspiel-Survey 2023 werden außerdem Aussagen über die Gesamtbevölkerung getroffen, die statistisch nicht haltbar sind. Insgesamt sind im Glücksspiel-Survey 2023 mehrere methodische Schwächen zu erkennen, die zu falschen Schlussfolgerungen und Missverständnissen führen können.

Grundsätzlich gilt für die Berechnung von Konfidenzintervallen Folgendes:

- **Konfidenzintervalle sind ein rein probabilistisches Konzept.**
- **Sie reagieren sehr sensitiv auf verzerrte Daten.**
- **Ein Qualitätsmaß für Konfidenzintervalle ist die tatsächliche Überdeckungsrate, die zu bestimmen aber aufwändige Simulationen erfordert.**

Da der Glücksspiel-Survey auf einer nichtprobabilistischen Stichprobe mit hohem, unkor-

rigiertem Nonresponse und daher mutmaßlich verzerrten Daten beruht, führen Konfidenzintervalle hier zu Fehlschlüssen (diskutierbar wären ggf. annahmenbasierte Konzepte wie Bayesian Credible Intervals, nach Korrektur des Nonresponse, und Sensitivitätsanalysen). Die folgenden Ausführungen dienen deshalb primär dem Zweck aufzuzeigen, dass das Konzept der Konfidenzintervalle selbst dann nicht sachgerecht angewandt wurde, wenn man unterstellt, dass die Autoren des Glücksspiel-Surveys davon ausgingen, dass die nötigen Voraussetzungen vorlagen.

Bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde festgestellt, dass Konfidenzintervalle nur selten angegeben wurden und deren Berechnung intransparent und stellenweise fehlerhaft erfolgte (Schüller, 2023b; siehe Tabelle 4.1). Im Glücksspiel-Survey 2023 wurden Konfidenzintervalle zwar theoretisch eingeführt und etwas häufiger verwendet, allerdings unterliefen schon bei deren Beschreibung ebenso wie bei deren Interpretation, gravierende Fehler, die im Laufe dieses Abschnitts detailliert erläutert werden. Auch die Berechnung der Konfidenzintervalle ist nach wie vor fehlerhaft (siehe Tabelle 4.1).

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Durchgängige Angaben zum Stichprobenfehler in Form von Konfidenzintervallen fehlen	(=) Konfidenzintervalle fehlen weiterhin an vielen Stellen
Berechnungsweise der Konfidenzintervalle wird nicht angegeben	(=) Weiterhin keine Offenlegung
Multiples Testproblem bei der Berechnung von Konfidenzintervallen wird nicht berücksichtigt	(-) Es werden zahlreiche statistische Vergleiche zwischen 2021 und 2023 anhand von Konfidenzintervallen durchgeführt und nicht für multiples Testen korrigiert (fehlerhafte Berechnung von Konfidenzintervallen)
Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023	
(↘) Selektives Berichten von Ergebnissen der statistischen Vergleiche	
(↗) Hinzufügen einer Beschreibung von Konfidenzintervallen	
(↘) Fehlerhafte Erläuterung von Konfidenzintervallen	
(↗) Hinzufügen einer Erklärung, wie Signifikanz anhand von Konfidenzintervallen beurteilt wird	
(↘) Fehlerhafte Interpretation von Konfidenzintervallen	

Tabelle 4.1: Kritikpunkte an der Darstellung der Konfidenzintervalle im Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Die Verwendung von Konfidenzintervallen ist ein wesentliches Werkzeug in der schließenden Statistik, um Unsicherheiten von Schätzungen auf Basis von probabilistischen Stichproben anzugeben. Bei Befragungen wie dem Glücksspiel-Survey 2023 können Unsicherheiten aufgrund der ausgewählten

Stichprobe auftreten („Stichprobenfehler“; siehe auch Abschnitt A.5.1), die entsprechend konsistent und transparent – idealerweise in Form geeigneter Konfidenzintervalle – kommuniziert werden sollten. Dies ist unabdingbar, um den Eindruck falscher Genauigkeit zu vermeiden und dem Leser die eigenständige Evaluation der Datenqualität zu ermöglichen. Weiterhin sollte, sofern Konfidenzintervalle verwendet werden, deren genaue Berechnungsmethode erläutert werden. Nur so kann sowohl die Güte des verwendeten Intervalls evaluiert, als auch die Korrektheit der Berechnungen überprüft werden.

Erläuterung von Konfidenzintervallen

Das Konfidenzintervall entspricht einem zufälligen Intervall, welches bei bekannter Verteilung der Stichprobe eine vorgegebene Überdeckungswahrscheinlichkeit für den wahren, aber unbekanntem Parameter besitzt. Das bedeutet, dass bei einem vorgegebenen Konfidenzniveau von 95 %, welches standardmäßig gewählt wird, 95 % der durch Stichproben ermittelten Konfidenzintervalle den wahren Wert überdecken würden.

Positiv im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 ist, dass im Glücksspiel-Survey 2023 Konfidenzintervalle erstmalig theoretisch eingeführt und erläutert werden. Allerdings werden sie dabei fehlerhaft erklärt: Der Glücksspiel-Survey 2023 behauptet, die Konfidenzintervalle „geben den Wertebereich (Intervall) an, in welchem der interessierende Parameter der Grundgesamtheit (z. B. ein Anteilswert) mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (häufig 95 % Wahrscheinlichkeit) liegen wird“ (Buth et al., 2024, S. 19). Diese Aussage ist so nicht richtig, da der wahre Wert selbst fest ist und nicht mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in ein Konfidenzintervall fällt. Korrekt wäre hingegen, dass die berechneten Konfidenzintervalle mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % den wahren Wert überdecken (siehe statistische Grundlagenliteratur wie beispielsweise Schlittgen, 2012 oder Vogel und Eichler, 2015).

Berechnung von Konfidenzintervallen

Die Intervallschätzung kann mit verschiedenen Berechnungsmethoden vorgenommen werden¹. Bei der Intervallschätzung von Anteilswerten (wie im Glücksspiel-Survey 2023 häufig geschehen) wird in einfachen Befragungsdesigns bevorzugt das *Wilson*-Konfidenzintervall verwendet (Agresti & Coull, 1998; Brown et al., 2001) – insbesondere in Situationen, in denen der zu schätzende Anteilswert klein oder groß ist, oder wenn die Stichprobengröße klein ist. In solchen Szenarien kann das klassische

¹Einen Überblick über gängige Berechnungsmethoden von Konfidenzintervallen bietet z. B. Orawo (2021).

Konfidenzintervall² nämlich unangemessen breite (große Konfidenzintervalle) oder schmale (kleine Konfidenzintervalle) Schätzungen liefern. Das Wilson-Konfidenzintervall jedoch minimiert diese Verzerrung und liefert präzisere Intervalle, unter anderem, indem es asymmetrische Intervalle berechnet (das heißt, dass sich die Differenzen zwischen der besten Schätzung und dem oberen und unteren Ende des Intervalls unterscheiden können). Die Berechnung des Wilson-Konfidenzintervalls erfolgt anhand folgender Formel:

$$CI = \left[\frac{\hat{p} + \frac{Z^2}{2n} - Z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{Z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{Z^2}{n}}, \frac{\hat{p} + \frac{Z^2}{2n} + Z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{Z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{Z^2}{n}} \right] \quad (4.1)$$

Dabei ist \hat{p} der Punktschätzer, welcher einen Anteilswert angibt, n die Stichprobengröße (Mittag & Schüller, 2023) und Z der sogenannte Z -Wert der Standardnormalverteilung, welcher die Standardabweichungen vom Mittelwert der Verteilung angibt. Bei einem Konfidenzniveau von 95 % entspricht dieser dem Wert 1,96 (Planing, 2022).

Für komplexe Survey-Designs, die beispielsweise verschiedene Methoden der Stichprobenrekrutierung nutzen (wie auch im Glücksspiel-Survey 2023 geschehen; siehe Abschnitt 3.4), ist das Wilson-Intervall hingegen weniger geeignet, denn komplexe Stichprobendesigns beinhalten oft Elemente wie Stratifizierung, Clustering und unterschiedliche Gewichtungen, welche die Varianzstruktur der Daten beeinflussen. Methoden wie *Bootstrapping*, *Taylor Linearization* oder *Jackknife* berücksichtigen im Gegensatz zum Wilson-Konfidenzintervall diese komplexen Strukturen (Lohr, 2021).

Bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde beanstandet, dass dieser die Berechnungsweise seiner Konfidenzintervalle nicht offenlegt (Schüller, 2023b). Trotz dieser Kritik gibt auch der Glücksspiel-Survey 2023 keine Auskunft darüber, welche Methode zur Berechnung der Konfidenzintervalle verwendet wird. Dies ist insbesondere dahingehend zu kritisieren, da das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 noch während der Phase der Datenerhebung des Glücksspiel-Surveys 2023 veröffentlicht wurde und die Studienautoren somit während der im Anschluss folgenden Berichterstellung des Glücksspiel-Surveys 2023 durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, detailliertere Informationen zur Berechnungsweise der Konfidenzintervalle zu ergänzen. Der Glücksspiel-Survey 2023 agiert diesbezüglich also keineswegs transparent. Die Angemessenheit der Konfidenzintervalle – sofern diese überhaupt berichtet werden – ist damit nicht beurteilbar. Gerade weil die Stichprobe im Glücksspiel-Survey auf verschiedene Weisen rekrutiert wurde (siehe Abschnitt 3.4) würde das transparente Berichten der Berechnungsweise von

²Als klassisches Konfidenzintervall wird in der Literatur das sogenannte *Wald*-Konfidenzintervall angesehen. Das Wald-Konfidenzintervall für Proportionen basiert auf großen Stichproben und auf der Annahme, dass die Verteilung der Stichprobe näherungsweise normalverteilt ist (Agresti & Coull, 1998; Brown et al., 2001).

Konfidenzintervallen den Lesern die Möglichkeit bieten, deren Eignung für die Studie zu beurteilen. Diese Möglichkeit bleibt den Lesern des Glücksspiel-Surveys 2023 wie auch schon bei seiner Vorgängerstudie allerdings verwehrt.

Rückschlüsse auf die Bevölkerung

In probabilistischen Stichproben werden Individuen anhand einer bekannten und positiven Wahrscheinlichkeit, befragt zu werden, zufällig aus der zu untersuchenden Population ausgewählt (siehe Abschnitt A.4). Die Berechnung des Stichprobenfehlers und Ermittlung der Irrtumswahrscheinlichkeit erlaubt damit bei probabilistischen Stichproben eine wahrscheinlichkeitstheoretisch basierte Verallgemeinerung der Stichprobe auf die Population (Lohr, 2021). Bei nicht-probabilistischen Stichproben (wie der Online-Stichprobe im Glücksspiel-Survey 2023, siehe Abschnitt 3.4) haben nicht alle Individuen der Population eine solche bekannte und/oder positive Wahrscheinlichkeit, befragt zu werden (siehe Abschnitt A.4). Konfidenzintervalle sind für nicht-probabilistische Stichproben zwar theoretisch berechenbar, aber sie liefern keine korrekte Aussage über die Irrtumswahrscheinlichkeit in Bezug auf die Gesamtbevölkerung, da die Varianz der Schätzer unbekannt ist. Man behilft sich typischerweise mit modellbasierten Korrekturansätzen, die auf (häufig starken) Annahmen beruhen. Die Korrektheit des Inferenzschlusses hängt jedoch von der Gültigkeit dieser Annahmen ab, die deshalb einer fundierten theoretischen Begründung bedürfen, die im Glücksspiel-Survey 2023 ausblieb (siehe Abschnitt 3.5).

Der Glücksspiel-Survey 2023 nimmt, obwohl die Erhebung unter anderem auf einer nicht-probabilistischen Stichprobe beruht, mehrmals Inferenzschlüsse auf die Gesamtbevölkerung vor – sogar, wenn Stichprobenfehler überhaupt nicht mithilfe von Konfidenzintervallen kommuniziert werden. So gibt der Glücksspiel-Survey 2023 beispielsweise an, dass „36,5 % der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten mindestens ein Glücksspiel um Geld gespielt [haben]“ (Buth et al., 2024, S. 21). Korrekterweise müsste es hier „der Befragten“ statt „der Bevölkerung“ heißen. Eine Hochrechnung auf die Bevölkerung bedürfte außerdem – selbst wenn eine repräsentative Stichprobe vorläge – der Angabe von Konfidenzintervallen zur Kommunikation von Unsicherheiten der Schätzung. Weitere solche Beispiele sind die Folgenden:

- „Insgesamt 6,7 % der Bevölkerung kennen aktuell eine oder mehrere Personen in ihrem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, für die das Wetten oder Spielen um Geld zu einer Belastung oder einem Problem geworden ist (engeres soziales Umfeld: 3,8 %)“ (Buth et al., 2024, S. 5).
- „17,3 % der Bevölkerung spielen ausschließlich in stationären Spielstätten“ (Buth et al., 2024, S. 21).

- „Insgesamt haben 6,9 % der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten an riskanten Glücksspielformen teilgenommen“ (Buth et al., 2024, S. 27).
- „2,2 % der Bevölkerung spielen mindestens wöchentlich eine oder mehrere dieser riskanteren Glücksspielformen“ (Buth et al., 2024, S. 28).

Der Glücksspiel-Survey 2023 setzt also (wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021) fälschlicherweise an vielen Stellen *Befragte* mit *Bevölkerung* gleich. Gepaart mit der vielfach isolierten Nennung von Stichprobenanteilen ohne Angabe von Konfidenzintervallen, die potenzielle Varianz in den Daten zeigen, vermittelt der Glücksspiel-Survey 2023 damit eine Genauigkeit und Übertragbarkeit seiner Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung, die so statistisch nicht haltbar ist. Aussagen über die *Bevölkerung* können so nicht aus dem Glücksspiel-Survey geschlussfolgert werden, da aufgrund einer teilweise nicht-probabilistischen Stichprobe von einer nicht-repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden muss. Es muss also stark in Frage gestellt werden, inwiefern die befragten 16- bis 70-Jährigen im Glücksspiel-Survey tatsächlich die Bevölkerung der 16- bis 70-Jährigen repräsentieren. Außerdem sei bedacht, dass Aussagen über die *Bevölkerung* auch dahingehend problematisch sein können, da in der Studie des Glücksspiel-Surveys 2023 Personen unter 16 und über 70 Jahren überhaupt nicht befragt wurden. Diese Personen zählen also nicht zu den Befragten, aber sehr wohl zur Bevölkerung. Es ist Aufgabe der Autoren von Studien, diesbezüglich präzise in der Wortwahl zu sein.

Berichten von Konfidenzintervallen

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 in Bezug auf Konfidenzintervalle war, dass diese nur selten und sehr selektiv berichtet wurden (Schüller, 2023b). Dieser Kritikpunkt wurde im Glücksspiel-Survey 2023 wiederum nur unzureichend umgesetzt: Auch wenn im Glücksspiel-Survey 2023 Konfidenzintervalle häufiger als noch im Glücksspiel-Survey 2021 angegeben werden, so ist deren Vorkommen nach wie vor als selten und selektiv einzustufen. Welche Faktoren für die das Berichten bzw. Nicht-Berichten der Konfidenzintervalle ausschlaggebend waren, wird im Glücksspiel-Survey 2023 nicht ersichtlich. Die Selektivität der Darstellung von Konfidenzintervallen gilt gleichermaßen für tabellarische Ergebnispräsentationen wie auch für das Berichten von Ergebnissen im Fließtext:

- Im Glücksspielsurvey 2023 werden lediglich in Tabelle 7 und in den Tabellen 14 bis 20 (Vergleich der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023) Konfidenzintervalle angegeben. Warum in allen weiteren Tabellen keine Intervalle angegeben werden, bleibt unklar.

- Auch im Fließtext werden lediglich zehn Konfidenzintervalle erwähnt – die meisten davon in Bezug auf den Vergleich der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023. Dies ist ein verschwindend geringer Anteil gemessen an der insgesamt hohen Anzahl berichteter Anteilswerte.

Der Verzicht des Berichtens von Konfidenzintervallen ist dahingehend problematisch, dass dem Leser dadurch eine eigenständige Evaluation der Datenqualität verwehrt wird. Es bleibt also fraglich, warum der Glücksspiel-Survey 2023 nicht die in der (Umfrage-)Forschung übliche und sachgerechte Praxis des Kommunizierens von Konfidenzintervallen zur Nachvollziehbarkeit von Unsicherheiten in den Daten umsetzt – insbesondere, da bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 ausführlich auf die damit verbundene Problematik verwiesen wurde (Schüller, 2023b).

Statistische Gruppenvergleiche

Die Bewertung von Unterschieden (beispielsweise im Glücksspielverhalten in den Erhebungsjahren 2021 und 2023) erfolgt im Glücksspiel-Survey nicht auf Basis angemessener statistischer Tests, sondern lediglich unter Zuhilfenahme der (nicht durchgängig) berichteten Konfidenzintervalle. Zumindest legt der Glücksspiel-Survey 2023 eine solche Vorgehensweise fest: „Sofern in den nachfolgenden Abschnitten dieses Berichts auf Unterschiede (z. B. zwischen verschiedenen Teilgruppen der Stichprobe) verwiesen wird, erfolgt dies in der Regel nur dann, wenn die jeweils zugehörigen 95 %-Konfidenzintervalle keinen gemeinsamen Wertebereich aufweisen“ (Buth et al., 2024, S. 20). Allerdings weicht der Glücksspiel-Survey 2023 mehrmals von dieser Vorgehensweise ab:

- Ohne Angabe von Konfidenzintervallen trifft der Glücksspiel-Survey 2023 eine Aussage über Unterschiede von Anteilswerten: „Wird eine Auswertung nach einzelnen Glücksspielformen [...] vorgenommen, zeigt sich, dass die Anteile der jeweiligen Spielteilnahme z.T. erheblich variieren.“ (Buth et al., 2024, S. 22). Ob die Anteilswerte tatsächlich erheblich variieren, wird allerdings weder mit geeigneten statistischen Tests noch durch Angabe von Konfidenzintervallen verifiziert. Das Treffen solcher deutlicher Aussagen verlangt aber sehr wohl eine methodische Verifikation.
- Des Weiteren wird ohne Angabe von Konfidenzintervallen folgender Unterschied festgestellt: „Wird der Fokus auf den formalen Schulabschluss gerichtet, so wird besonders in der Gruppe der Befragten, die über das Abitur verfügen, ein geschlechtsspezifischer Unterschied deutlich“ (Buth et al., 2024, S. 24). Diese Aussage basiert auf einer rein visuellen Einschätzung eines potenziellen Unterschieds, der in der zugehörigen Abbildung sichtbar wird (Buth et al., 2024, Abbildung 3).

Ob es sich dabei um einen tatsächlich statistisch relevanten Unterschied handelt, bleibt offen und ist aufgrund fehlender Angaben nicht verifizierbar.

- Eine weitere Aussage ohne Angabe von Konfidenzintervallen ist die Folgende: „Wird die Teilnahme an den verschiedenen Glücksspielformen hinsichtlich des erworbenen Schulabschlusses betrachtet, so zeigen sich – bezogen auf die drei bedeutsamsten Bildungsabschlüsse – nur punktuell Unterschiede. Bei [den] beiden Glücksspielformen [LOTTO 6aus49 und Eurojackpot] sind die höchsten Anteile bei Personen mit Mittlerer Reife zu verzeichnen (22,6 % bzw. 15,5 %). Bei allen anderen Glücksspielen ergeben sich keine nennenswerten und systematischen Differenzen“ (Buth et al., 2024, S. 25). Auch hier wurden weder Konfidenzintervalle noch Ergebnisse entsprechender angemessener statistischer Tests berichtet. Die Interpretation von „nennenswerten und systematischen Differenzen“ (Buth et al., 2024, S. 25) scheint daher rein intuitiv.
- Wiederum ohne Angabe von Konfidenzintervallen wird berichtet: „So ist für die weit überwiegende Mehrheit der Glücksspielarten zu erkennen, dass der Anteil von Glücksspielteilnehmern unter den Personen mit einem Migrationshintergrund geringer ist als bei denen ohne einen solchen biografischen Hintergrund. Dies trifft in besonderem Maße auf das LOTTO 6aus49, den Eurojackpot, Rubbellose sowie die Soziallotterien zu. Eine Ausnahme stellen in diesem Zusammenhang die Geldspielautomaten und die Live-Wetten dar, an denen Personen mit Migrationshintergrund in den letzten zwölf Monaten jeweils etwas häufiger teilnahmen als Personen ohne Migrationshintergrund. Statistisch signifikant sind diese letztgenannten Differenzen - anders als bei den oben erwähnten Lotterien - jedoch nicht.“ (Buth et al., 2024, S. 25). Da diesbezüglich keine Konfidenzintervalle oder anderweitige statistische Tests berichtet werden, können die Leser nicht überprüfen, welche der Unterschiede tatsächlich signifikant sind oder ob weitere signifikante Unterschiede vorliegen.

Wissenschaftliche Studien sollten generell den Anspruch haben, ihre Erkenntnisse entsprechend zu belegen und zu berichten. Wie die obigen Beispiele zeigen, ist dies im Glücksspiel-Survey 2023 nicht immer der Fall. Gerade im Hinblick auf das Ziel des Glücksspiel-Surveys 2023, als Grundlage für regulatorische Maßnahmen dienen zu wollen, müssen höchste Qualitätsanforderungen angesetzt werden. In Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse wird der Glücksspiel-Survey 2023 diesen Ansprüchen keineswegs gerecht, da Aussagen wie die obigen aus statistisch-methodischer Sicht weder sachgerecht analysiert noch berichtet wurden.

Interpretation von Konfidenzintervallen

In Bezug auf den Glücksspiel-Survey 2023 ist positiv hervorzuheben, dass er (im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2023) vor dem Berichten von Konfidenzintervallen anführt, dass Konfidenzintervalle prinzipiell Rückschlüsse auf die Signifikanz von Unterschieden erlauben. Die zugehörigen Erläuterungen sind allerdings nicht vollständig korrekt: Der Glücksspiel-Survey erläutert, dass „[b]eim Vergleich der Punktschätzungen verschiedener Gruppen (z. B. Männer vs. Frauen) oder verschiedener Erhebungszeiträume [...] Unterschiede nur dann als statistisch bedeutsam einzustufen [sind], wenn deren jeweilige Konfidenzintervalle sich nicht überschneiden.“ (Buth et al., 2024, S. 20).

Es ist durchaus korrekt, dass bei korrekter Berechnung der Konfidenzintervalle allgemein von einem signifikanten Unterschied ausgegangen werden kann, wenn sich zwei Intervalle nicht überschneiden. Es wäre allerdings ein Fehlschluss anzunehmen, dass auch das Gegenteil der Fall ist. Nur weil zwei Konfidenzintervalle einen gemeinsamen Wertebereich aufweisen, heißt das nicht automatisch, dass der Unterschied nicht signifikant ist. Eine Bewertung, ob ein Unterschied wirklich nicht signifikant ist, kann mithilfe von zwei separat berechneten Intervallen nur dann erfolgen, wenn die Punktschätzung der einen Gruppe in dem Konfidenzintervall der zu vergleichenden Gruppe liegt. Ansonsten muss der statistische Vergleich anhand der Differenz zwischen beiden Gruppen erfolgen. Um den Unterschied zwischen den im Glücksspiel-Survey berichteten Anteilen zu testen, müsste ein Konfidenzintervall der Differenz zwischen beiden Gruppen berechnet werden. Enthält dieses Konfidenzintervall den Wert Null, ist der Unterschied nicht signifikant (Greenland et al., 2016).

Das folgende Beispiel verdeutlicht, dass sich zwei Anteilswerte auch dann signifikant unterscheiden können, wenn sich die getrennt berechneten Konfidenzintervalle überschneiden. Berechnet man beispielhaft zwei separate Wilson-Konfidenzintervalle mit 860 Ereignissen bei 1.000 Befragten in der ersten Gruppe und 833 Ereignissen bei 1.020 Befragten in der zweiten Gruppe, erhält man überlappende Konfidenzintervalle für Gruppe 1 [0.837, 0.880] und Gruppe 2 [0.800, 0.847]. Für die Differenz der Anteile lässt sich das Konfidenzintervall mit der Newcombe-Wilson-Methode für unabhängige Gruppen berechnen:

$$CI = \left[D - \sqrt{(p_1 - l_1)^2 + (u_2 - l_2)^2}, D + \sqrt{(p_1 - l_1)^2 + (u_2 - l_2)^2} \right] \quad (4.2)$$

l_1, u_1, l_2, u_2 sind dabei die oberen und unteren Wilson-Intervall Grenzen der einzelnen Gruppen und D steht für die Differenz der Anteile. Bei Berechnung des entsprechenden Intervalls für die Differenz der

Anteile erhält man das Konfidenzintervall $[0.003, 0.068]$. Wird auf Gruppenunterschiede getestet, ist von einem signifikanten Unterschied auszugehen, wenn das Konfidenzintervall der Differenzen die Null nicht mit einschließt. Dies würde darauf hindeuten, dass die Differenz auch Null, also kein Unterschied vorhanden sein könnte. Das berechnete Konfidenzintervall enthält die Null nicht und es wäre somit von einem signifikanten Unterschied auszugehen (Newcombe, 1998).

Diese fälschliche Interpretation von Konfidenzintervallen unterstreichte einmal mehr, dass es den Studienautoren des Glücksspiel-Surveys 2023 an statistisch-methodischen Kompetenzen mangelt – auch wenn die grundsätzliche Intention der transparenten Erläuterung als positiv zu werten ist. Die beschriebenen Fehlschlüsse haben allerdings erhebliche Auswirkungen auf die Interpretation der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023: Vielfach werden Unterschiede als „nicht signifikant“ deklariert, weil sich Konfidenzintervalle überlappen, obwohl es – rein auf Basis der Sichtung der Konfidenzintervalle – genauso gut möglich wäre, dass die entsprechenden Unterschiede signifikant sind. Eine Aussage über Signifikanz kann bei solchen Voraussetzungen schlichtweg nicht getroffen werden. Dafür bräuchte es angemessene statistische Tests. Zahlreiche Beispiele hierfür aus dem Glücksspiel-Survey 2023 werden in Abschnitt 6.4 angeführt.

Mit dem Wissen dieses Abschnitts sollte auch folgende Aussage des Glücksspiel-Surveys 2023 erneut evaluiert werden: „Sofern in den nachfolgenden Abschnitten dieses Berichts auf Unterschiede (z. B. zwischen verschiedenen Teilgruppen der Stichprobe) verwiesen wird, erfolgt dies in der Regel nur dann, wenn die jeweils zugehörigen 95 %-Konfidenzintervalle keinen gemeinsamen Wertebereich aufweisen“ (Buth et al., 2024, S. 20). Wie in diesem Abschnitt ausführlich erläutert, ignoriert eine solche Vorgehensweise aber potenzielle signifikante Unterschiede, die auch bei überlappenden Konfidenzintervallen auftreten können.

Multiples Testen

Hinzu kommt (wie auch schon im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 angemerkt; Schüller, 2023b), dass mehrfach Vergleiche für jede einzelne Glücksspielform durchgeführt werden, und damit ein multiples Testproblem besteht. Bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde angemerkt, dass dies vorliegt, sobald mehr als ein Konfidenzintervall berechnet wird. Multiples Testen erfordert eine Korrektur (d. h. eine Verbreiterung) der einzelnen Konfidenzintervalle, um die Überdeckungswahrscheinlichkeit zu gewährleisten (sogenannte „*Type-I-Error Inflation*“).

Werden mehrere Hypothesen in einer Stichprobe getestet, steigt die Wahrscheinlichkeit, eine falsch-

positive Entscheidung zu treffen, mit der Anzahl der durchgeführten Tests. Eine falschpositive Entscheidung zu treffen bedeutet, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, obwohl sie beibehalten werden sollte. Dies wird auch als „Fehler 1. Art“ bezeichnet. Bei jedem einzelnen Test wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art $= \alpha$ ist. Vergleicht man den p -Wert bei mehrfachen Tests weiterhin mit α , trifft man bei jedem Test mit der Wahrscheinlichkeit α eine falsch-positive Entscheidung. Über alle Tests steigt somit die Wahrscheinlichkeit falsch-positiver Befunde stark an. So ist beispielsweise bei einem Signifikanzniveau von 5 % ein falsch positives Ergebnis zu erwarten, wenn 20 Tests durchgeführt werden (sogenannte α -Fehler-Inflation) (Victor et al., 2010).

Sobald mehr als zwei paarweise Vergleiche durchgeführt werden, müssen die Konfidenzintervalle bzw. Signifikanzniveaus adjustiert werden, wobei hier verschiedene Methoden zum Tragen kommen können. Statistische Programmpakete wie das von den Autoren verwendete SPSS ermöglichen solche Korrekturen. Bei multiplen Tests sollte also nicht nur das Niveau der einzelnen Tests, sondern die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine der untersuchten Nullhypothesen fälschlicherweise abzulehnen, betrachtet werden. Diese Wahrscheinlichkeit wird als *familywise error rate* (FWER) bezeichnet. Die standardmäßige Vorgehensweise bei statistischen Tests ist es, entweder die p -Werte oder das Signifikanzniveau zu adjustieren. Eine der bekanntesten Methoden, die FWER zu kontrollieren, ist die Bonferroni-Korrektur. Hier wird, damit das Gesamtfehlerniveau α nicht übersteigt, entweder das α -Niveau durch die Anzahl an Tests geteilt und jeder p -Wert mit der korrigierten Schranke verglichen. Eine andere Möglichkeit ist es, die p -Werte mit der Anzahl Tests zu multiplizieren und weiterhin an dem 5 %-Niveau zu messen. Dieses Verfahren ist eine sehr konservative Methode der Adjustierung, wodurch es möglich ist, dass Nullhypothesen fälschlicherweise beibehalten werden, aber dafür ist sie einfach in der Umsetzung. Eine Erweiterung mit erhöhter statistischer Power stellt die Bonferroni-Holm-Prozedur dar, bei der die p -Werte nach Größe sortiert und mit wachsenden Schranken verglichen werden (Victor et al., 2010).

In manchen Fällen kann es von Priorität sein, möglichst keine Ansätze für weiterführende Studien zu übersehen, auch wenn dafür fälschlicherweise Hypothesen abgelehnt werden. Die Kontrolle der *false discovery rate* (FDR), zum Beispiel mithilfe der Benjamini-Hochberg-Prozedur, bietet dafür eine Möglichkeit. Hier wird der erwartete Anteil der falsch-positiven Ergebnisse an allen abgelehnten Hypothesen kontrolliert. Dieses Vorgehen eignet sich vor allem für explorative Ansätze mit Folgestudien. In klinischen Studien oder anderen konfirmatorischen Studien, die der Entscheidungsfindung dienen, sollte weiterhin die FWER kontrolliert werden (Victor et al., 2010).

Adjustierung von Konfidenzintervallen

Auch Konfidenzintervalle können mithilfe einfacher Verfahren wie der Bonferroni-Korrektur für multiples Testen adjustiert werden, indem das α -Fehler-Niveau durch die Anzahl an Tests dividiert wird. In diesem Fall müsste bei einer Durchführung von zehn Tests nicht das $1-0,05 = 95$ %-Konfidenzintervall, sondern das $1-0,05/10 = 99,5$ %-Konfidenzintervall berichtet werden. Überlappen sich die 99,5 %-Konfidenzintervalle nicht, kann von einem signifikanten Unterschied gesprochen werden. Die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 haben das multiple Testproblem jedoch nicht berücksichtigt und führen keine Korrektur der Konfidenzintervalle durch, obwohl multiple Vergleiche durchgeführt werden. *Single-step*-Methoden wie die Bonferroni-Korrektur lassen sich für die Adjustierung der FWER wie bereits gezeigt auch auf Konfidenzintervalle anwenden. Für *stepwise*-Methoden wie Holm ist dies ebenfalls möglich, jedoch deutlich komplexer für Methoden wie Benjamini-Hochberg, welche die *False Discovery Rate (FDR)* kontrollieren (Bretz et al., 2011; Vickerstaff et al., 2019). Laut den *European Medical Agency (EMA) Guidelines* sollten daher Schlüsse basierend auf p -Werten und nicht auf Konfidenzintervallen gezogen werden. Wenn Konfidenzintervalle, die der gewählten Multiplizitätsanpassung entsprechen, nicht verfügbar oder schwer abzuleiten sind, empfehlen die EMA-Leitlinien die Verwendung einfacher, aber konservativer Konfidenzintervalle, wie z. B. solcher, die auf der Bonferroni-Korrektur basieren (European Medicines Agency, 2017).

Multiples Testen und Adjustierung im Glücksspielsurvey 2023

Allein in den Tabellen 10 (Buth et al., 2024, S. 42), 11 (S. 43), 12 (S. 44) und 13 (S. 45) im Kapitel zu Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes des Glücksspiel-Surveys 2023 wurden jeweils elf, also insgesamt 44 Vergleiche durchgeführt, ohne Konfidenzintervalle anzugeben oder auf multiples Testen zu korrigieren. Wie bereits in diesem Kapitel und in Kapitel 4.1 ausgeführt wurde, sind die Wilson-Konfidenzintervalle für die vorliegende Stichprobe nicht geeignet. Um die alleinigen Auswirkungen einer Nichtbeachtung des multiplen Testproblems zu demonstrieren, wurden die Konfidenzintervalle aus Tabelle 14 (Buth et al., 2024, S. 46) im Glücksspiel-Survey 2023 nach Wilson berechnet und anhand der Bonferroni-Korrektur korrigiert. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden im Folgenden die Wilson-Konfidenzintervalle der Anteile und nicht, wie oben gezeigt, die Newcombe-Wilson-Intervalle der Differenzen berechnet, sodass der isolierte Effekt des multiplen Testproblems deutlich wird. Die resultierenden Konfidenzintervalle nach Wilson mit Konfidenzniveau 95 % sind bis auf zwei Dezimalstellen vergleichbar mit den im Glücksspiel-Survey 2023 angegebenen Intervallen. Auch die berechneten Wilson-Konfidenzintervalle überschneiden sich bezüglich den Glücksspielformen

Eurojackpot, Online-Automatenspiele und Sportwetten mit festen Quoten nicht. Korrigiert man allerdings das Konfidenzniveau nach der Bonferroni-Korrektur und berechnet die Intervalle mit dem neuen Niveau von $1-0,05/11 = 99,5\%$, verbleibt nur der Unterschied zwischen Eurojackpot 2021 (99,5 %-KI: [9,94; 11,52]) und 2023 (99,5 %-KI: [12,16; 13,88]) als signifikant. Eine Adjustierung von elf Vergleichen, die in Tabelle 14 (Buth et al., 2024, S. 46) durchgeführt werden, wäre allerdings noch nicht ausreichend, da im Glücksspiel-Survey weitaus mehr Vergleiche durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Vergleiche aus dem Glücksspiel-Survey 2023 können also nicht für evidenzbasierte politische Entscheidungen verwendet werden, da die FWER nicht kontrolliert wurde.

p-hacking

Aus dem Glücksspiel-Survey ist auch nicht abzulesen, wie viele Unterschiede wirklich auf Signifikanz getestet wurden und welche davon berichtet werden. Ein solches Vorgehen, viele unadjustierte statistische Tests durchzuführen und anschließend scheinbar signifikante Ergebnisse abzuleiten, ist in Fachkreisen auch als *p-hacking* bekannt. Der Begriff *p-hacking*, der erstmals von De Groot (1956/2014) beschrieben wurde, bezeichnet die Praxis, Datenanalysen so zu manipulieren oder anzupassen, dass statistisch signifikante Ergebnisse erzielt werden, ohne dass diese durch die eigentliche Forschungshypothese gerechtfertigt sind. Besonders nach dem Ausbruch der sog. Replikationskrise³ wird der Begriff in der Praxis als einer der treibenden Faktoren für falsch-positive Ergebnisse diskutiert. Diese falsch-positiven Ergebnisse entstehen vor allem durch die wiederholte Durchführung von statistischen Tests, die Auswahl von Datensubsets oder die Anpassung von Analyseparametern. *p-hacking* tritt auf, wenn Forscher gezielt ihre Ergebnisse auswählen und nur diejenigen *p*-Werte, bzw. in diesem Fall Vergleiche von Konfidenzintervallen, präsentieren, die statistisch signifikant sind. Dies führt zu einer Verzerrung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, da nicht alle relevanten Informationen transparent dargestellt werden (Pickering, n. d.; Stefan & Schönbrodt, 2023). Im Glücksspiel-Survey 2023 werden viele Anteilswerte verglichen, die *p*-Werte aber nur sehr selektiv berichtet. Dabei ist es gerade im Kontext evidenzbasierter Politik besonders wichtig, transparente und umfassende Ergebnisberichte zu gewährleisten. Die Autoren sollten die Anzahl der durchgeführten Tests klar darstellen und nicht nur selektiv die signifikanten *p*-Werte oder Konfidenzintervall-Vergleiche präsentieren. Dieses Vorgehen kann zu falsch-positiven Ergebnissen führen und damit die wissenschaftliche Integrität beeinträchtigen. Daher ist es von großer Bedeutung, transparente Forschungspraktiken zu fördern und sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen vollständig dargestellt werden.

³Die Replikationskrise bezieht sich auf das weit verbreitete Phänomen in verschiedenen Forschungsbereichen, bei dem Studienergebnisse nicht erfolgreich reproduziert werden können und die ursprünglichen Ergebnisse somit falsch-positiv waren (Pickering, n. d.; Stefan & Schönbrodt, 2023).

5 | Totaler Umfragefehler

Executive Summary

Abweichungen eines Umfrageergebnisses vom wahren Wert sind auf Fehler zurückführbar, die bei der Konzeption, Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Daten einer Befragung auftreten können. Die Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023 hinsichtlich dieser Fehler ist nur eingeschränkt möglich, da dieser hierzu intransparent bleibt und zugehörige Materialien wie Daten oder Fragebögen nicht zugänglich macht. Dennoch werden mehrere Probleme identifiziert:

- Die Unsicherheit, die mit jeder Stichprobe verbunden ist, wird nur äußerst selektiv und stellenweise fehlerhaft kommuniziert, was das Risiko für Fehlinterpretationen erhöht,
- In der (nichtprobabilistischen) Online-Stichprobe ist von einem Deckungsfehler (evtl. auch durch Selbstselektion) auszugehen, die sich vermutlich in einer erhöhten Prävalenz von Glücksspielverhalten und -problemen manifestieren.
- Aufgrund hoher Nonresponse-Quoten (Telefonstichprobe: 74,2 %, Onlinestichprobe: 82,1%) und der gänzlichen Elimination unvollständiger Interviews ist von einem erheblichen Nonresponse-Fehler auszugehen.
- Messfehler hervorgerufen durch den Fragebogen und die Befragten können aufgrund mangelnder Transparenz und potenziell sensibler Fragen nicht ausgeschlossen werden.
- Potenzielle Verarbeitungsfehler im Glücksspiel-Survey 2023 können ebenfalls aufgrund mangelnder Transparenz nicht hinreichend beurteilt werden.

Ein wesentlicher Kritikpunkt am Glücksspiel-Survey 2021 war, dass möglichen zugrundeliegenden Fehlern, die natürlicherweise in Befragungen vorkommen können, schlichtweg kaum Beachtung geschenkt

wurde. Entsprechend wurden im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 diverse Fehlerquellen hinterfragt, wobei gleich mehrere schwerwiegende Kritikpunkte mit möglicherweise erheblichen Konsequenzen auf die Aussagekraft der Ergebnisse identifiziert wurden (siehe Tabelle 5.1). Aufgrund der potenziell enormen Verzerrungen in den Daten des Glücksspiel-Surveys 2021 wurde auch der Glücksspiel-Survey 2023 im vorliegenden Gutachten hinsichtlich verschiedener Fehlerquellen untersucht. Auffällig ist dabei, dass der Glücksspiel-Survey 2023 im Vergleich zu seinem Vorgänger im Wesentlichen keine Verbesserung aufzeigt und sämtliche Fehlerquellen nach wie vor gänzlich vernachlässigt (siehe Tabelle 5.1), wie im Laufe dieses Abschnitts deutlich werden wird. Dieses Vorgehen ist angesichts der ambitionierten Ziele des Glücksspiel-Surveys 2023 und gängiger wissenschaftlicher Praktiken kaum nachvollziehbar. Selbst wenn die Befragung zum Zeitpunkt der Erscheinung des Gutachtens zum Glücksspiel-Survey 2021 schon lief, so ist es nicht erklärbar, dass bei der Berichterstellung nicht wenigstens auf mehr Transparenz bezüglich möglicher Fehler in der Befragung geachtet wurde.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Mangelnde Transparenz hinsichtlich möglicher Fehler in der Befragung sowie damit verbundener Verzerrungen	(=) Weiterhin mangelnde Transparenz
Lediglich selektive Kommunikation der Unsicherheiten in den Ergebnissen	(=) Wiederum lediglich selektive Kommunikation
Verzicht auf Aufklärung über mögliche Selbstselektion in der Online-Stichprobe	(=) Genaues Rekrutierungsverfahren weiterhin unklar
Ignorieren der nicht vernachlässigbaren Nonresponse-Quoten	(=) Weiterhin Ignorieren
Vollständiger Übertrag des Item-Nonresponse auf einen Unit-Nonresponse durch Ausschluss sämtlicher unvollständiger Interviews	(=) Weiterhin Ausschluss sämtlicher unvollständiger Interviews
Intransparenz hinsichtlich eines möglichen Messfehlers aufgrund fehlendem Zugang zum Fragebogen	(=) Weiterhin Intransparenz und fehlender Zugang zum Fragebogen
Überprüfbarkeit eines Verarbeitungsfehlers aufgrund fehlendem Zugang zu Materialien nicht möglich	(=) Überprüfbarkeit weiterhin nicht möglich aufgrund fehlendem Zugang zu Materialien

Tabelle 5.1: Kritikpunkte an der Betrachtung des totalen Umfragefehlers im Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Studien, deren Ergebnisse als Grundlage für Gesetzgebungsverfahren dienen sollen und dadurch direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, müssen gewissen Qualitätsanforderungen an die Datenerhebung und die statistische Methodik entsprechen (Münnich, 2023). Eines der wichtigsten Qualitätskriterien für Studien stellt die *Genauigkeit* der erhobenen Daten dar (Baker et al., 2013; Europäische Union, 2020; Münnich, 2023; United Nations, 2022): Der auf Basis einer Stichprobe

geschätzte Populationsparameter \hat{p} sollte möglichst nahe am wahren Parameter der Population p liegen (Europäische Union, 2020; United Nations, 2022). Im Glücksspiel-Kontext sollten also die Parameter, welche das Glücksspielverhalten auf Basis der Angaben der Befragten schätzen (z. B. Anteil von Personen mit Glücksspielstörung), so nahe wie möglich am wahren, aber unbekanntem Glücksspielverhalten der Gesamtbevölkerung liegen.

Abweichungen eines Umfrageergebnisses vom zugrundeliegenden wahren Wert sind auf Fehler zurückführbar, die bei der Konzeption, Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Daten einer Befragung auftreten können (Biemer, 2010). Alle diese Fehler zusammengenommen werden vom sogenannten *totalen Umfragefehler* (englisch: *Total Survey Error*) repräsentiert (Biemer, 2010; Faulbaum, 2022). Der totale Umfragefehler setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (siehe Abbildung 5.1), die im Folgenden näher erläutert und dazu genutzt werden, um die Genauigkeit der Daten des Glücksspiel-Surveys 2023 zu beurteilen. Bereits für den Glücksspiel-Survey 2021 erfolgte eine umfangreiche Beurteilung hinsichtlich seines totalen Umfragefehlers (siehe Schüller, 2023b, Kapitel 4). Eine Vielzahl der geäußerten Kritikpunkte treffen in gleicher Weise auch auf den Glücksspiel-Survey 2023 zu, da das Studiendesign im Vergleich zur Erhebung 2021 nur unwesentlich verändert wurde. Aufgrund des hohen Stellenwerts des totalen Umfragefehlers für die Beurteilung der Qualität einer Studie wird dieser für den Glücksspiel-Survey 2023 erneut – wenn auch in verkürzter Form herausgearbeitet. Für ausführliche theoretische Hintergründe sei auf das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 (siehe Schüller, 2023b) sowie auf den Anhang in Abschnitt A.5 verwiesen.

Abbildung 5.1: Komponenten des totalen Umfragefehlers basierend auf Lohr (2021)

Der totale Umfragefehler besteht aus zwei Hauptkomponenten (siehe Abbildung 5.1; Lohr, 2021):

- (1) Der *Stichprobenfehler* (englisch: *Sampling Error*) ist der Fehler, der dadurch entsteht, dass statt der vollständigen Grundgesamtheit lediglich eine zufällig ausgewählte Stichprobe aus der Grundgesamtheit erhoben wird (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021).
- (2) Der *Nicht-Stichprobenfehler* (englisch: *Nonsampling Error*) ist der Fehler, der alle Fehlerquellen umfasst, die nicht auf die Variabilität zwischen den Stichproben zurückzuführen ist. Er besteht wiederum feingliedriger aus vier Komponenten (siehe Abbildung 5.1; Lohr, 2021):
 - (a) Ein *Deckungsfehler* (englisch: *Coverage Error*) entsteht, wenn die interessierende Grundgesamtheit, aus der eine Stichprobe gezogen werden soll, nicht mit dem Auswahlrahmen (englisch: *Sampling Frame*) übereinstimmt (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021).
 - (b) Ein *Nonresponse-Fehler* (deutsch: *Antwortausfallfehler*) entsteht, wenn sich Antwortende bei einer Befragung systematisch von Antwortverweigerern unterscheiden (Mittag & Schüller, 2023). Es ist auch im Deutschen üblich, den englischen Begriff zur Beschreibung des Fehlers zu verwenden.
 - (c) Ein *Messfehler* (englisch: *Measurement Error*) entsteht, wenn die in der Befragung gemessene Angabe für eine Größe nicht mit dem „wahren“ Wert dieser Größe übereinstimmt (Lohr, 2021).
 - (d) Ein *Verarbeitungsfehler* (englisch: *Processing Error*) entsteht, wenn die Antworten von Befragten nicht korrekt in den Datensatz übertragen werden (Lohr, 2021).

Befragungen betrachten häufig nur den Stichprobenfehler, beispielsweise mithilfe der Angabe von Konfidenzintervallen. Damit wird allerdings nur eine mögliche Fehlerquelle quantifiziert und kommuniziert, während die Fehlerquellen des Nicht-Stichprobenfehlers – trotz oftmals viel schwerwiegenderer Konsequenzen – häufig unbeachtet bleiben (Lohr, 2021). Die nachfolgenden Abschnitte werden zeigen, dass die Betrachtung der verschiedenen Fehlerquellen im Glücksspiel-Survey 2023 – wie schon im Glücksspiel-Survey 2021 – nur unzureichend erfolgt. Das vorliegende Gutachten evaluiert aus diesem Grund anhand des totalen Umfragefehlers systematisch die einzelnen Fehlerquellen im Glücksspiel-Surveys 2023.

5.1 Stichprobenfehler

Der *Stichprobenfehler* (englisch: *Sampling Error*) ist der Fehler, der dadurch entsteht, dass statt der vollständigen Grundgesamtheit lediglich eine zufällig ausgewählte Stichprobe aus der Grundgesamtheit

erhoben wird (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.1.

Mit einer Stichprobe von 12.308 Personen liefert der Glücksspiel-Survey 2023 (wie auch schon sein Vorgänger 2021) generell eine gute Voraussetzung für Schätzungen mit kleinem Stichprobenfehler. Werden allerdings Subgruppen wie bestimmte Altersklassen untersucht, reduziert sich die Fallzahl in der Stichprobe deutlich: So umfasst die Stichprobe der Befragten im Alter von 16 und 17 Jahren gerade einmal 180 Personen (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 3). Entsprechend groß ist auch der Stichprobenfehler in den Berechnungen auf Basis dieser Stichprobe, wie beispielsweise an der Breite des Konfidenzintervalls ersichtlich wird, welches im Zuge der Schätzung des Anteils von Jugendlichen mit Glücksspielproblemen angegeben wird (Buth et al., 2024, S. 32; siehe auch Abschnitt 6.1).

Um Unsicherheiten von Schätzungen anzugeben, die auf den Stichprobenfehler in probabilistischen Stichproben zurückführbar sind, werden in der (Umfrage-)Forschung üblicherweise Konfidenzintervalle angegeben. Im Glücksspiel-Survey 2023 wurden in Bezug auf Konfidenzintervalle einige Mängel identifiziert (siehe Abschnitt 4.2).

Da der Glücksspiel-Survey nicht auf probabilistischen Stichproben beruht, ist der Stichprobenfehler nicht sinnvoll quantifizierbar. Gleichwohl ist zusammenfassend festzuhalten, dass der Glücksspiel-Survey 2023 wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021 den Stichprobenfehler nur unzureichend adressiert und kommuniziert, selbst unter der Annahme, dass den Autoren das Problem der nichtprobabilistischen Stichprobe nicht hinreichend bewusst war. Da die Berechnung der Konfidenzintervalle an vielen Stellen unklar oder falsch erfolgte oder auf das Berichten der Konfidenzintervalle gänzlich verzichtet wurde, ist eine präzise Einschätzung der Unsicherheiten in den Daten, die durch den Stichprobenfehler hervorgerufen werden, für den Glücksspiel-Survey 2023 kaum möglich.

5.2 Nicht-Stichprobenfehler

Der *Nicht-Stichprobenfehler* (englisch: *Nonsampling Error*) ist der Fehler, der alle Fehlerquellen umfasst, die nicht auf die Variabilität zwischen den Stichproben zurückzuführen sind (Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2. Der Glücksspiel-Survey 2023 wird nachfolgend hinsichtlich der vier Komponenten des Nicht-Stichprobenfehlers detailliert untersucht.

Deckungsfehler

Ein *Deckungsfehler* (englisch: *Coverage Error*) entsteht, wenn die interessierende Grundgesamtheit, aus der eine Stichprobe gezogen werden soll, nicht mit der Auswahlgrundlage (englisch: *Sampling Frame*) übereinstimmt (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021). Wenn sich die über- oder unterrepräsentierten Elemente systematisch von den in der interessierenden Grundgesamtheit enthaltenen Elementen unterscheiden, kann dies zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen (Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2.

Erwähnung findet die Gefahr eines Deckungsfehlers in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nur am Rande im Zuge der Schilderung von Herausforderungen bei Telefoninterviews, in Verbindung mit dem Selektionsfehler und dem Nonresponse-Fehler: „[Es] ist davon auszugehen, dass die stark abnehmenden Antwortraten [bei telefonischen Befragungen] zu einer Erhöhung des sogenannten Selektionsfehlers – gemeint ist damit die systematische Über- bzw. Unterrekutierung spezifischer Teile der Bevölkerung – führen“ (Buth et al., 2022, S. 11; Buth et al., 2024, S. 57). Der Deckungsfehler entsteht bei der Konzeption der Befragung, wenn der Auswahlrahmen dazu führt, dass Teile der interessierenden Grundgesamtheit nicht erreichbar sind (systematische Über-/Unterrekutierung). Der Selektionsfehler tritt auf, wenn potenzielle Teilnehmer sich selbst selektieren können. Der Nonresponse-Fehler liegt in der Verweigerung der Antwort durch grundsätzlich erreichte Personen.

Darüber hinaus erfolgt allerdings – wie schon im Glücksspiel-Survey 2021 – keine systematische Analyse des Deckungsfehlers im Glücksspiel-Survey 2023. Wie schon im Glücksspiel-Survey 2021 wurde im Glücksspiel-Survey 2023 ein gemischter Ansatz zur Rekrutierung der Stichprobe verwendet:

Knapp zwei Drittel der Befragten (65,1 %) wurden per Telefon (Festnetz und Mobilfunknetz) befragt. Von den telefonischen Interviews wurden 25,6 % per Festnetz und 74,4 % per Mobiltelefon geführt:

- Als Auswahlgrundlage für die Festnetzstichprobe dienten (wie schon im Erhebungsjahr 2021) „zufällig generierte Telefonnummern, mit denen alle möglicherweise vergebenen deutschen Festnetznummern abgedeckt werden. Damit wird sichergestellt, dass auch solche Haushalte in die Stichprobe gelangen können, die keinen Eintrag in öffentlichen Telefonverzeichnissen haben.“ (Buth et al., 2022, S. 15; Buth et al., 2024, S. 12). Die Glücksspiel-Surveys achten also darauf, Unterdeckung in der Festnetzstichprobe zu vermeiden, was positiv hervorzuheben ist. Die Nutzung einer nach Bundesland geschichteten Zufallsauswahl (siehe dazu Mittag und Schüller, 2023) der Festnetzstichprobe ist positiv zu bewerten: Der Anteil der Befragten der jeweiligen Bundesländer in der Festnetzstichprobe sollte damit ihrem Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung

entsprechen.

- Als Auswahlgrundlage für die Mobilfunkstichprobe dienten „alle möglicherweise vergebenen Mobilfunknummern in allen von der Bundesnetzagentur freigegebenen Vorwahlbereichen“ (Buth et al., 2022, S. 15; Buth et al., 2024, S. 12). Dass neben Festnetznummern auch Mobilfunknummern berücksichtigt werden, ist positiv zu werten, da manche Personen ausschließlich per Mobilfunk telefonisch erreichbar sind (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, n. d.). Dies kann als weitere Maßnahme betrachtet werden, Unterdeckung im Glücksspiel-Survey 2023 vermeiden zu wollen. Da eine Regionalschichtung bei den Mobilfunknummern wegen der geringen Eintragsdichte nicht möglich ist (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, n. d.), ist die Nutzung der einfachen Zufallsauswahl von Mobilfunknummern im Glücksspiel-Survey 2023 im Rahmen der technischen Möglichkeiten als positiv zu bewerten.
- Während beim Glücksspiel-Survey 2021 die Rekrutierung über Festnetz- und Mobilfunktelefonnummern gemäß Empfehlungen der *Arbeitsgemeinschaft ADM-Telefonstichproben* (Arbeitsgemeinschaft ADM-Telefonstichproben, 2016) annähernd ausgewogen erfolgte (ca. 50 % aller geführten Telefoninterviews über das Festnetz, ca. 50 % über das Mobilfunknetz), wurden beim Glücksspiel-Survey 2023 mehr Personen über das Mobiltelefon (74,4 % aller geführten Telefoninterviews) als über das Festnetz (25,6 %) rekrutiert, „[um] insbesondere die über Festnetztelefone oftmals nur schwer zugänglichen jüngeren Alterskohorten erreichen und befragen zu können“ (Buth et al., 2024, S. 11). Auch hier legt der Glücksspiel-Survey 2023 generell also wieder Wert darauf, Unterdeckung zu vermeiden, was positiv hervorzuheben ist. Ob diese veränderte (und von Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft ADM-Telefonstichproben (2016) abweichende) Aufteilung von Festnetz- und Mobilfunkstichprobe aber tatsächlich gewinnbringend war, wurde im Glücksspiel-Survey 2023 aber nicht näher diskutiert. Insbesondere wurden keine weiteren Belege angeführt, ob jüngere Alterskohorten nun tatsächlich eher erreicht wurden.

Gut ein Drittel der Befragten (34,9 %) wurden online über Online-Access-Panels befragt:

- Im Glücksspiel-Survey 2023 bleiben detaillierte Informationen über die verwendeten Online-Access-Panels aus (siehe Abschnitt 3.4). Beispielsweise bleibt – trotz eigener Recherche auf den Webseiten der verwendeten Panel-Anbieter – offen, wie genau die Auswahl der Panel-Mitglieder für eine Studie basierend auf den angelegten Nutzerprofilen erfolgte (siehe Abschnitt 3.4). Die geforderte Transparenz hinsichtlich der Rekrutierung nichtprobabilistischer Stichproben (siehe Baker et al., 2013) wird damit im Glücksspiel-Survey 2023 nicht erfüllt.

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass manche Personen durch die Mitgliedschaft in mehreren Online-Panels auch mehrfach an der Studie teilnahmen. Da bei mindestens einem Panelanbieter (GapFish) eine Selbstregistrierung in den Panels möglich ist, ist nicht auszuschließen, dass gewisse (beispielsweise technik- oder internetaffine) Bevölkerungsgruppen in der Online-Stichprobe des Glücksspiel-Surveys 2023 überrepräsentiert sind, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse (aufgrund Selbstselektion) führen kann. Eine Überdeckung gewisser Bevölkerungsgruppen sollte hier deshalb genauer geprüft werden.
- Im Glücksspiel-Survey 2023 zeigten sich bei den online Befragten häufigere Glücksspielteilnahmen und höhere Schweregrade von Glücksspielstörungen als bei den telefonisch Befragten (Buth et al., 2024, Tabelle 21). Inwiefern diese Unterschiede explizit durch die mögliche Selbstselektion des Panel-Anbieters GapFish oder durch einen Deckungsfehler erklärt werden können, wird im Glücksspiel-Survey 2023 aber nicht angesprochen. Dies wäre aber durchaus von Relevanz, da Sturgis und Kuha (2022) sehr deutlich berichteten, dass die höheren Schätzungen des problematischen Spielverhaltens in Online-Stichproben darauf zurückzuführen sind, dass bei Online-Erhebungen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung diejenigen Personen überrepräsentiert sind, die mit größerer Wahrscheinlichkeit online und häufig spielen – unabhängig davon, ob es sich um probabilistische oder nichtprobabilistische Stichproben handelt. Eine mögliche Selektionsverzerrung in den Daten wird im Glücksspiel-Survey 2023 aber zumindest in allgemeiner Form in den Limitationen thematisiert: „Eine nennenswerte Limitation von Online-Stichproben stellt der Umstand dar, dass die Onlinebefragten nicht per Zufall aus der Gesamtbevölkerung rekrutiert werden können, da kein allgemein gültiges E-Mail-Register vorliegt. Der damit einhergehende Selektionsbias kann — je nach zu untersuchender Thematik – zu Verzerrungen der Schätzungen führen.“ (Buth et al., 2024, S. 54)

Insgesamt sollte der Glücksspiel-Survey 2023 transparenter über die vorgenommene unausgewogene Aufteilung von Festnetz- und Mobilfunkstichprobe sowie über die Zusammensetzung der Online-Stichprobe berichten. Gerade aufgrund der drei verschiedenen Rekrutierungswege der Stichprobe (Festnetz, Mobilfunk, online) sollte der Glücksspiel-Survey 2023 selbst transparent Auskunft zum Deckungsfehler geben. Vor allem im Hinblick auf die Online-Stichprobe zeigte sich, dass mögliche Deckungs- und (Selbst-)Selektionsfehler nicht ausgeschlossen werden können. Diese sollten vom Glücksspiel-Survey 2023 klar kommuniziert und bestenfalls beseitigt werden.

Nonresponse

Ein *Nonresponse-Fehler* (deutsch: *Antwortausfallfehler*) entsteht, wenn sich Antwortende bei einer Befragung systematisch von Antwortverweigerern unterscheiden (Mittag & Schüller, 2023). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2. Antwortverweigerung kann dabei sowohl die gesamte Befragung betreffen („Unit-Nonresponse“) als auch lediglich einzelne (z. B. sensible) Fragen („Item-Nonresponse“; Faulbaum, 2022; Lohr, 2021; Mittag und Schüller, 2023). Die beiden Arten von Nonresponse-Fehlern werden nachfolgend im Detail behandelt.

Unit-Nonresponse im Glücksspiel-Survey 2023

Ein *Unit-Nonresponse-Fehler* kann entstehen, wenn eine Stichprobeneinheit („Unit“) die gesamte Befragung nicht beantwortet (Biemer, 2010; Mittag & Schüller, 2023) – beispielsweise wenn eine Person die Teilnahme an der Umfrage verweigert (Lohr, 2021). Unterscheiden sich die Antwortverweigerer systematisch von den Befragten, können die Befragungsergebnisse fehlerhaft sein (Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2.

Im Glücksspiel-Survey 2023 ist (wie auch schon im Glücksspiel-Survey 2021) potenziell ein starker Unit-Nonresponse-Fehler vorhanden – nicht zuletzt aufgrund der hohen Nonresponse-Quoten (diese geben den Anteil der zur Befragung geladenen Personen wieder, welche die Befragung abgelehnt haben):

- 74,2 % der telefonisch Befragten verweigerten ein Interview oder brachen es ab (Buth et al., 2024, S. 14).
- 82,1 % der online Befragten beantworteten den Fragebogen gar nicht, nur teilweise oder ungenügend (Buth et al., 2024, S. 14).

Es sei darauf verwiesen, dass eine hohe Nonresponse-Quote per se nicht unbedingt einen Unit-Nonresponse-Fehler hervorrufen muss und umgekehrt eine niedrige Nonresponse-Quote nicht zwingend auf einen niedrigen Unit-Nonresponse-Fehler schließen lässt (Lohr, 2021). Die zentrale Problematik niedriger Antwortraten liegt in der Gefahr eines strukturellen Unterschieds zwischen an der Studie Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden. Im Hinblick auf die Genauigkeit der Studienergebnisse wird dieser strukturelle Unterschied problematisch, wenn die Bereitschaft zur Beantwortung der Umfrage mit den für die Studie interessierenden Variablen zusammenhängt (Sturgis, 2024). Die Diskrepanz zwischen den (voneinander verschiedenen) Antworten von Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden spiegelt sich in Form eines Unit-Nonresponse-Fehlers in einer systematischen Verzerrung der erhobenen

Daten wieder. Diese Problematik wird in den Glücksspiel-Surveys zumindest kurz angeschnitten: Die stark abnehmenden Antwortraten bei telefonischen Befragungen seien insbesondere problematisch, „wenn der Trend einer Verweigerung der Teilnahme an Umfragen innerhalb der verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt ist“ (Buth et al., 2022, S. 11; Buth et al., 2024, S. 57).

Trotz des generellen Bewusstseins dieser Problematik sowie der hohen Nonresponse-Quoten und damit verbundenen potenziellen Verzerrungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Aussagekraft der Studienergebnisse wird Unit-Nonresponse im Glücksspiel-Survey 2023 (wie auch schon im Glücksspiel-Survey 2023) weder explizit kommuniziert noch diskutiert. Eine Einordnung der Studienergebnisse ist damit nur schwer möglich. Dieses Vorgehen ist bei einer Befragung wie dem Glücksspiel-Survey 2023, welcher zum Ziel hat, mit seinen Studienergebnissen die Ableitung regulatorischer Maßnahmen zu unterstützen (siehe Abschnitt 2.3), höchst problematisch. Theoretisch ist ein optimistisches Szenario eines nicht vorhandenen Unit-Nonresponse-Fehlers zwar möglich, praktisch aber nicht wirklich plausibel, da niedrige Rücklaufquoten in der Regel zu extrem verzerrten Schätzungen führen (Enderle et al., 2013). Da im Glücksspiel-Survey 2023 diesbezüglich auch keine entkräftigenden Belege gebracht werden, muss von Unterschieden der Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden ausgegangen werden. Die gänzliche Nichtberücksichtigung von Nonresponse führt in diesem Falle zu einer Verzerrung der Stichprobenschätzungen (Pfeffermann & Preminger, 2021). Selbst eine vorgenommene Gewichtung kann eine solche Verzerrung nicht korrigieren (Enderle et al., 2013). Das Ausmaß der Verzerrung kann aufgrund der diesbezüglichen Intransparenz des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht näher eingeschätzt werden.

Unit-Nonresponse in der Telefonstichprobe

Der Glücksspiel-Survey 2023 gibt Einblick, wie die Nonresponse-Quote der telefonischen Befragung zustandekommt:

- Von der unbereinigten Bruttostichprobe (133.451 Telefonnummern) führte ein Großteil nicht zu einem Interview. Als Gründe werden hierfür genannt: „z. B. nicht existente Nummern, keine Verbindung auch nach mehreren Kontaktversuchen, keine Privathaushalte, Verständigung aufgrund von Sprachbarrieren nicht möglich“ (Buth et al., 2024, S. 14). Diese Ausfälle sind den *qualitätsneutralen Ausfällen* zuzuschreiben: „Als qualitätsneutrale Ausfälle gelten alle Ausfallgründe, die die Qualität der Befragung nicht beeinträchtigen.“ (Buth et al., 2024, S. 14). Die bereinigte Bruttostichprobe umfasste schließlich 31.019 Telefonnummern, was 23,2 % (und nicht wie im Glücksspiel-Survey 2023 angegeben 41,2 %; Buth et al., 2024, S. 14) der unbereinigten

Bruttostichprobe entspricht.

- Von diesen Telefonaten, bei denen ein Kontakt tatsächlich zustande kam, gab es wiederum einige Ausfälle zu verzeichnen. Als Gründe hierfür wurden (wie schon im Glücksspiel-Survey 2021) genannt, dass das Interview von Haushalt oder Zielperson verweigert oder abgebrochen wurde. Als weiterer Grund für den Ausfall wird im Glücksspiel-Survey 2023 neu angeführt, dass Interviews „aus Qualitätsgründen aus dem Datenbestand entfernt [wurden]“ (Buth et al., 2024, S. 14). Was dies genau bedeutet, wird nicht erläutert: Handelt es sich um Interviews, die ungenügend (z. B. offensichtlich sozial erwünscht) beantwortet wurden? Messbare Kriterien, wie die Qualität telefonischer Interviews tatsächlich beurteilt wurden, werden im Glücksspiel-Survey 2023 nicht näher ersichtlich.

Die beschriebenen Ausfälle sind den *systematischen Ausfällen* zuzuschreiben: „Systematische Ausfälle [...] beeinflussen die Befragungsqualität.“ (Buth et al., 2024, S. 14). Eine Antwort darauf, wie genau diese systematischen Ausfälle die Befragungsqualität beeinflussen und welche Konsequenzen dies für die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 hat, bleibt der Glücksspiel-Survey 2023 seinen Lesern allerdings schuldig. Nach den systematischen Ausfällen verblieben aus der telefonischen Befragung letztendlich 8.014 vollständige Interviews, also 25,8 % der bereinigten Bruttostichprobe (Buth et al., 2024, S. 14). Dies entspricht einer Nonresponse-Quote von 74,2 %.

Das Antwortverhalten der telefonisch Befragten ähnelte sich in den beiden Glücksspiel-Surveys (Nonresponse-Quote 2021: 73,0 %; Buth et al., 2022; Nonresponse-Quote-2023: 74,2 %; Buth et al., 2024). Weitaus deutlichere Unterschiede in den Antwortraten werden beim Vergleich mit den Telefonstichproben der letzten BZgA-Studie aus dem Jahr 2019 ersichtlich, die als Vorgänger-Studie der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 gilt: Die Nonresponse-Quoten im Jahr 2019 betragen „lediglich“ 55,4 % (Festnetzstichprobe) bzw. 69,1 % (Mobiltelefonstichprobe; Banz, 2019). Die Nonresponse-Quoten der Telefonstichproben in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 waren damit deutlich höher. Ein solch deutlicher Unterschied wäre durchaus erwähnenswert, wird aber im Glücksspiel-Survey 2023 nicht thematisiert (Buth et al., 2024). Es ist fraglich, ob dieser Unterschied in den Nonresponse-Quoten allein mit einem Rückgang der Antwortrate bei telefonischen Befragungen, wie von Sturgis (2024) angesprochen, erklärbar ist – gerade im Hinblick auf die relativ konstante Antwortrate in den Telefonstichproben der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 (Buth et al., 2022, 2024).

Unit-Nonresponse in der Onlinestichprobe

Im Glücksspiel-Survey 2021 wurde nicht ersichtlich, wie die Nonresponse-Quote der Online-Befragung zustande kam (Buth et al., 2022, S. 17). Der Glücksspiel-Survey 2023 ist diesbezüglich präziser:

- „Grundlage für die Onlinebefragung waren 27.714 angeschriebene Panelmitglieder, die die unbereinigte Bruttostichprobe bildeten. Von ihnen wurden 3.674 (13,3 %) von der Befragung ausgeschlossen, weil die Quote bereits erfüllt war oder die Befragten außerhalb der vorgesehenen Altersspanne lagen. Damit verblieben im bereinigten Bruttoversand 24.040 Personen“ (Buth et al., 2024, S. 14). Offene Fragen zu dieser Aussage wurden bereits in Abschnitt 3.4 diskutiert: Warum wurden nicht ausschließlich Personen angeschrieben, die in das untersuchte Altersspektrum des Glücksspiel-Surveys 2023 passen? Wie genau erfolgte der Ausschluss aufgrund der erfüllten Quote?
- Von den 24.040 Personen im bereinigten Bruttoversand reagierten 19.746 entweder gar nicht auf die Interviewanfrage oder brachen den Fragebogen vorzeitig ab bzw. füllten diesen so aus, dass „Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der vorgenommenen Angaben bestanden. Somit konnten insgesamt 4.294 Fragebögen von Personen aus den drei einbezogenen Online-Access-Panels in die Studie eingeschlossen werden. Die Antwortrate beträgt 17,9 %.“ (Buth et al., 2024, S. 14). Dies entspricht einer Nonresponse-Quote von 82,1 %.

Während die Nonresponse-Quote bei den telefonisch Befragten in den Erhebungen 2021 und 2023 etwa gleich hoch war, war die Nonresponse-Quote bei den online Befragten im Jahr 2023 niedriger als im Jahr 2021 (2021: ca. 90 %; 2023: 82,1 %; Buth et al., 2022, 2024). Dieser Unterschied in der Antwortrate bei den Online-Befragungen wird im Glücksspiel-Survey 2023 nicht thematisiert. Als möglicher Grund für die hohe Unit-Nonresponse-Quote in der Onlinestichprobe im Glücksspiel-Survey 2021 wurde die Umfragemüdigkeit durch die Corona-Pandemie genannt (Buth et al., 2022, S. 17). Fraglich ist, ob die geringere Unit-Nonresponse-Quote im Glücksspiel-Survey 2023 nun auf eine solche nicht mehr vorhandene Antwort-Müdigkeit zurückzuführen ist. Ein weiterer Grund für die veränderte Unit-Nonresponse-Quote könnte sein, dass im Glücksspiel-Survey 2023 andere Online-Access-Panels genutzt wurden als im Glücksspiel-Survey 2021 (Buth et al., 2022, 2024; siehe Abschnitt 3.4). Eine diesbezüglich detailliertere Einordnung kann aber nicht erfolgen, da der Glücksspiel-Survey 2023 keine Informationen zu den Nonresponse-Quoten bezüglich der einzelnen Panel-Anbieter enthält. Da das Umfrageergebnis entscheidend von Nonresponse abhängen kann, wäre eine detaillierter Analyse hierzu angebracht.

Unit-Nonresponse-Fehler in der Telefon- und Onlinestichprobe

Es wurde sichtbar, dass der Glücksspiel-Survey 2023 sowohl in der Telefon- als auch in der Onlinestichprobe unvollständige Interviews pauschal von der Studie ausschließt. Der potenzielle Unit-Nonresponse-Fehler im Glücksspiel-Survey 2023 wird also dadurch verstärkt, dass ausschließlich

vollständige Interviews in der Ergebnisanalyse betrachtet wurden und somit der (potenziell eher korrigierbare) Item-Nonresponse-Fehler – welcher im weiteren Verlauf des Abschnitts zum Nonresponse-Fehler behandelt wird – gänzlich auf den Unit-Nonresponse-Fehler übertragen wird.

Das Vorgehen der Mixed-Mode-Erhebung im Glücksspiel-Survey 2023 wird unter anderem damit begründet, „Defizite, die aus rein telefonischen Befragungen resultieren [wie] stetig abnehmende Antwortraten [...] durch die Einbindung von ergänzenden Online-Interviews auszugleichen“ (Buth et al., 2024, S. 11). Eine zunehmende Unit-Nonresponse-Quote bei telefonischen Befragungen wird also als Begründung angeführt, die Telefonbefragungen um Onlinebefragungen zu ergänzen. Wie sich an den Antwortraten des Glücksspiel-Surveys 2023 zeigt, ist die Nonresponse-Quote bei den online Befragten allerdings noch höher (82,1 %) als bei den telefonisch Befragten (74,2 %). Eine kritische Reflexion der eigenen Annahmen und Argumente in Anbetracht dieser widersprüchlichen Ergebnisse findet im Glücksspiel-Survey 2023 unverständlicherweise nicht statt.

Telefonische Befragungen bergen vermeintlich dahingehend ein größeres Risiko, dass Befragte möglicherweise besonders bei sensiblen Themen aufgrund des persönlichen Kontakts mit dem Interviewer eher die Teilnahme oder Antwort verweigern als bei anderen Befragungsarten, bei denen sie eigenständig die Befragung beantworten. Offenbar sind – wie der Glücksspiel-Survey 2023 zeigt – Online-Befragungen aber für niedrige Nonresponse-Quoten aber ebenso anfällig wie telefonische Befragungen.

Resümee

Die Nonresponse-Quoten sind sowohl in der Telefon- als auch in der Onlinestichprobe hoch. Auswirkungen des Unit-Nonresponse wurden im Glücksspiel-Surveys 2023 aber (wie auch schon im Glücksspiel-Survey 2021) gänzlich ignoriert. Damit weichen die Glücksspiel-Surveys insbesondere auch negativ von der vorherigen BZgA-Studie zur Untersuchung des Glücksspielverhaltens in Deutschland (siehe Banz, 2019) ab, welche Nonresponse adressierte. Gerade im Zuge des vollzogenen Methodenwechsels von rein telefonischer Befragung auf eine gemischte Telefon- und Onlinebefragung wäre eine explizite Hervorhebung des Problems der Folgen des Unit-Nonresponse unerlässlich. Die Intransparenz des Glücksspiel-Surveys bezüglich des Nonresponse-Fehlers ist insbesondere angesichts der selbst definierten anspruchsvollen Ziele der Studie zu kritisieren. Wenn Befragungsdaten der Information oder Entscheidungsunterstützung in der Politik dienen sollen, müssen solche eklatanten Probleme mitkommuniziert werden, um Fehlschlüsse zu verhindern (Münnich, 2023). Aufgrund der berichteten hohen Nonresponse-Quoten im Glücksspiel-Survey 2023, die auch durch Gewichtung nicht ausreichend korrigiert werden können, kann ein erheblicher Nonresponse-Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die dadurch potenziell verursachte Verzerrung der Daten lässt die Genauigkeit der Schätzungen im

Glücksspiel-Survey 2023 in Frage stellen.

Item-Nonresponse im Glücksspiel-Survey 2023

Ein *Item-Nonresponse-Fehler* kann entstehen, wenn eine Person eine Befragung zwar teilweise, aber nicht vollständig beantwortet und damit einzelne Fragen oder Aussagen („Items“) unbeantwortet bleiben (Lohr, 2021; Mittag & Schüller, 2023). Typischerweise sind davon Fragen zu sensiblen Themen betroffen (Biemer, 2010). Unterscheiden sich die Antwortverweigerer systematisch von den Befragten, können die Befragungsergebnisse fehlerhaft sein (Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2.

Auch der Glücksspiel-Survey 2023 enthält einige Fragen bzw. Fragenblöcke, die dem wissenschaftlichen Konsens nach als sensibel und demnach als besonders anfällig für Item-Nonresponse gelten (Tourangeau & Yan, 2007), wie beispielsweise Fragen zum Glücksspielverhalten, zum Alkoholkonsum oder zur psychischen Belastung. Konkrete Beispiele aus dem Glücksspiel-Survey 2023 sind die Folgenden:

- *Würden Sie sagen, dass es aufgrund der Glücksspielprobleme der Ihnen nahestehenden Person bei Ihnen dazu kam, dass Sie Geld oder Gegenstände von Freunden oder der Familie genommen haben, ohne vorher zu fragen?*

Diese Frage entstammt dem Testinstrument *GHS-10-AO* zur Erfassung der Belastungen von Personen aus dem sozialen Umfeld von Spielern mit gestörtem Glücksspielverhalten (Buth et al., 2024, S. 64; siehe auch Abschnitt 3.3).

- *Wie oft haben Sie im letzten Jahr bei einer Gelegenheit sechs oder mehr alkoholoische Getränke zu sich genommen?*

Diese Frage entstammt dem Testinstrument *AUDIT-C* zur Erfassung von Alkoholkonsum (siehe auch Abschnitt 3.3).

- *Haben Sie sich Geld geliehen oder etwas verkauft oder verpfändet, um Geld für das Spielen zu beschaffen (Verhalten, Ausleihe)?*

Diese Frage entstammt dem Testinstrument *PGSI* zur Erfassung des Glücksspielverhaltens (Buth et al., 2024, S. 62; siehe auch Abschnitt 3.3).

Alle diese Fragen betreffen als sensibel empfundene Bereiche der Befragten und haben daher eine höhere Wahrscheinlichkeit, keine oder auch eine falsche Antwort hervorzurufen – beide Fälle wurden bereits vielfach in der Literatur festgestellt (Tourangeau & Yan, 2007). Wie in den Ausführungen in

Abschnitt A.5.2 deutlich wurde, sind außerdem auch die verwendeten *DSM-5-GD*-Kriterien anfällig für Item-Nonresponse, wobei sich Antwortende potenziell deutlich von Nicht-Antwortenden unterscheiden (Scholes et al., 2008). Interessant wäre diesbezüglich auch, ob es Unterschiede bei telefonisch und online Befragte in Bezug auf sozial erwünschtes Antwortverhalten gibt.

Der Glücksspiel-Survey 2023 selbst berichtet (wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021) nicht über die mögliche Fehlerquelle des Item-Nonresponse aufgrund solcher sensibler Fragen. Möglicher Grund dafür ist, dass die untersuchte Datenbasis ausschließlich „vollständige Interviews“ (Buth et al., 2024, S. 4) umfasst. Alle Interviews, bei denen mindestens eine Frage nicht beantwortet wurde, blieben also für die untersuchte Stichprobe unberücksichtigt. Die Größe der zugrundeliegenden Stichproben in den Ergebnisanalysen variierte entsprechend nicht (außer bei Untersuchung gewisser Subgruppen). Das Entfernen aller unvollständigen Interviews eliminiert zwar eine Verzerrung durch Item-Nonresponse, verstärkt aber den Effekt der Verzerrung durch den Unit-Nonresponse: Auch Personen, welche die Befragung zu einem späten Zeitpunkt abgebrochen haben oder lediglich eine Frage (zum Beispiel zu ihrem Alkoholkonsum) unbeantwortet ließen, bleiben daher in den Befragungsergebnissen des Glücksspiel-Surveys 2023 gänzlich unberücksichtigt. Wie groß die Zahl dieser aufgrund Unvollständigkeit eliminiertes Fälle war, wird im Glücksspiel-Survey 2023 nicht kommuniziert.

Aufgrund dieses methodischen Vorgehens verspielt der Glücksspiel-Survey 2023 eine wichtige Chance zur detaillierteren Analyse, welche Personengruppen gewisse Fragen nicht beantworteten. Dabei könnten anhand von Fragen, die diese Personen sehr wohl beantworteten, wertvolle Rückschlüsse gezogen werden, um den potenziell systematischen Item-Nonresponse-Fehler besser zu quantifizieren. Zum Beispiel könnte eine Sensitivitätsanalyse des Effekts des Ausschlusses von Personen mit fehlenden Antworten dazu beitragen, besser einzuschätzen, wie weitreichend eine Verzerrung ist. Während sich eine Verzerrung durch Item-Nonresponse nach seiner Quantifizierung durch entsprechende statistische Methoden (z. B. Imputation, Gewichtung; für einen Überblick siehe Lohr, 2021 und Meinfelder, 2014) abmildern ließe, liefert das vollständige Entfernen unvollständiger Interviews die größtmögliche Verzerrung (Meinfelder, 2014). Solche Verzerrungen werden dem Leser im Glücksspiel-Survey 2023 allerdings zu keinem Zeitpunkt kommuniziert. Gerade in einer Studie, die erwartungsgemäß derartige politische und mediale Aufmerksamkeit erfährt, sollte jede Chance genutzt werden, Fehlerquellen genauestens zu analysieren und gering zu halten.

Wie in Abschnitt A.5.2 dargestellt, können Korrekturen solcher Verzerrungen aufgrund von Item-Nonresponse durchaus niedrigere Prävalenzen von Glücksspielproblemen nach sich ziehen (Scholes et al., 2008). Ein ähnlicher Effekt wäre (insbesondere aufgrund der Verwendung ähnlicher Testinstrumente)

auch für den Glücksspiel-Survey 2023 denkbar, was die darin berichteten Ergebnisse höchst fragwürdig und angreifbar macht. Aufgrund des gewählten Vorgehens des generellen Ausschlusses unvollständiger Interviews lassen sich solche Auswirkungen von Item-Nonresponse aber selbst im Nachgang nicht mehr analysieren und korrigieren.

Messfehler

Ein *Messfehler* (englisch: *Measurement-Error*) entsteht, wenn die in der Befragung gemessene Angabe für eine Größe nicht mit dem „wahren“ Wert dieser Größe übereinstimmt (Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2.

Ein möglicher Messfehler im Glücksspiel-Survey 2023 wird entsprechend seiner möglichen Ursachen (Fragebogen, Interviewer, Befragte) im Folgenden analysiert:

- Ein Messfehler im Glücksspiel-Survey 2023, der durch gewisse Formulierungen im Fragebogen induziert wird, kann (wie schon im Glücksspiel-Survey 2021) nicht ausgeschlossen werden. Wie bereits ausführlich erläutert (siehe Abschnitt 3.3), wurden der Fragebogen und insbesondere die verwendeten *DSM-5-GD*-Kriterien zur Evaluation des Glücksspielverhaltens der Befragten (als zentrales Testinstrument der Studie) im Glücksspiel-Survey 2023 nicht offengelegt. Ein entsprechender Messfehler kann daher nicht beurteilt – und insbesondere nicht ausgeschlossen werden. Diese Intransparenz erschwert die Einschätzung der vorhandenen Verzerrung im Glücksspiel-Survey 2023.
- Von einem nennenswerten Messfehler aufgrund der Interviewenden ist im Glücksspiel-Survey 2023 (wie schon im Glücksspiel-Survey 2021) nicht auszugehen. Die Telefonbefragungen wurden durch einen professionellen Dienstleister durchgeführt, wobei solche Befragungsinstitute ihre Interviewer in der Regel professionell schulen. Es ist also anzunehmen, dass entsprechende Vorkehrungen zur Reduktion eines Messfehlers aufgrund der Interviewer getroffen wurden. Bei Onlinebefragungen ist generell keine Beeinflussung durch Interviewende anzunehmen.
- Messfehler, die durch die Befragten hervorgerufen werden, sind im Glücksspiel-Survey 2023 (wie schon im Glücksspiel-Survey 2021) durchaus möglich: Wie in jeglicher anderen Befragung kann sozial erwünschtes Antwortverhalten der Befragten im Glücksspiel-Survey nicht ausgeschlossen werden. Wie bereits erläutert, enthält der Fragebogen des Glücksspiel-Surveys 2023 schließlich einige potenziell sensible Fragen (siehe dazu auch Abschnitt 5.2), die vermuten lassen, dass die Antworten der Befragten nicht gänzlich der Wahrheit entsprechen könnten. Trotz der Tatsache,

dass sozial erwünschtes Antwortverhalten neben den bereits diskutierten stetig abnehmenden Antwortraten bei telefonischen Befragungen (siehe Abschnitt 5.2) als einer der Gründe für die Umstellung des Erhebungsdesigns von einer vormals rein telefonischen Befragung auf ein Mixed-Mode-Design in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 genannt wurde (siehe Buth et al., 2024, S. 11), wurde dieser Aspekt in den Analysen des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht detaillierter verfolgt.

Einzig im seinem Kapitel „Diskussion“ greift der Glücksspiel-Survey 2023 die Problematik der sozialen Erwünschtheit erneut auf: Als Rechtfertigung des gewählten Mixed-Mode-Designs verweist der Glücksspiel-Survey 2023 auf Ergebnisse des *Suchtsurveys 2021*, wo in der Telefonstichprobe ein weitaus geringerer Cannabis-Konsum festgestellt wurde als in der Onlinestichprobe und dies mit sozialer Erwünschtheit als möglicher Ursache begründet wurde (Rauschert et al., 2022).¹ Es liest sich, als wäre das Problem der sozialen Erwünschtheit bei Onlinestichproben nicht relevant, was allerdings so nicht pauschal angenommen werden kann. Beispielsweise ist im Glücksspiel-Survey bezüglich der Frage nach der Teilnahme an illegalem Glücksspiel durchaus denkbar, dass Studienteilnehmer aus Angst vor strafrechtlicher Verfolgung nicht wahrheitsgemäß antworteten – ganz egal, ob sie telefonisch oder online befragt wurden.

Der Aspekt des sozial erwünschten Antwortverhaltens muss also für alle Befragungsarten mitgedacht werden – im Glücksspiel-Survey wird er aber weder für die Telefon- noch für die Onlinestichprobe explizit adressiert. Es kann daher als verpasste Chance gewertet werden, dass der Glücksspiel-Survey 2023 in seinen eigenen Daten keine solchen Analysen wie Rauschert et al. (2022) durchführt oder zumindest gezielt auf dadurch resultierende mögliche Verzerrungen verweist. Den Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 ist aber zugutezuhalten, dass sie im Anhang des Glücksspiel-Surveys 2023 das Glücksspielverhalten separiert für die Telefon- und Onlinestichprobe berichten (Buth et al., 2024, Tabelle 21). Eine tiefergehende Analyse, ob (potenziell) sensible Fragen in der Telefonstichprobe aufgrund des persönlichen Kontakts mit dem Interviewer anders beantwortet wurden als in der Onlinestichprobe, bleibt aber aus. Ebenso bleibt eine detaillierte Untersuchung der auf den ersten Blick erheblich wirkenden Unterschiede im Glücksspielverhalten von Telefon- und Onlinestichprobe aus, obwohl eine Untersuchung der Unterschiede aufgrund der Befragungsmethode eigentlich üblich ist, auch, um weiterführend feststellen zu können, welche Befragungsart die geringere Verzerrung produziert (Pfeffermann & Preminger, 2021).

¹Im Übrigen sei ergänzt, dass Rauschert et al. (2022) im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2023 transparent über einen aufgetretenen Nonresponse-Effekt in ihrer Studie berichteten, um die Verzerrung durch nicht antwortende Personen besser einschätzen zu können. Dabei konnten deutliche Unterschiede in den Personengruppen der Nicht-Antwortenden und Antwortenden festgestellt werden. Die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 zitieren zwar die Publikation von Rauschert et al. (2022), ignorieren dabei aber offensichtlich weitere wichtige Aspekte wie das transparente Berichten über die Verzerrung durch Nonresponse, die auch für den Glücksspiel-Survey 2023 von hoher Relevanz wären.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein vorherrschender Messfehler im Glücksspiel-Survey 2023 – vor allem durch den Fragebogen und das Antwortverhalten der Befragten hervorgerufen – nicht ausgeschlossen werden kann. Dadurch resultierende Verzerrungen in den Daten sind möglich, werden aber im Glücksspiel-Survey 2023 nicht kommuniziert. Ein erster Schritt, um Rezipienten des Glücksspiel-Surveys eine Einschätzung über den Messfehler zu ermöglichen, wäre die Offenlegung des Fragebogens.

Verarbeitungsfehler

Ein *Verarbeitungsfehler* (englisch: *Processing-Error*) entsteht, wenn die Antworten von Befragten nicht korrekt in den Datensatz übertragen werden (Lohr, 2021). Genauere theoretische Hintergründe finden sich in Abschnitt A.5.2.

Eine Überprüfung des Glücksspiel-Surveys 2023 hinsichtlich möglicher Verarbeitungsfehler ist (wie auch schon beim Glücksspiel-Survey 2021) größtenteils nicht möglich, da Datensätze und vollständige Fragebögen nicht zur Verfügung gestellt werden (siehe auch Schüller, 2023b). Eine nachträgliche Analyse hinsichtlich interner Konsistenz der Daten oder möglicher fehlerhafter Werte ist daher nicht möglich. Der Glücksspiel-Survey 2023 selbst gibt zum Verarbeitungsfehler keine Auskunft – lediglich in Bezug auf die Onlinestichprobe wird angeführt: „Während der gesamten Feldzeit erfolgte eine durchgehende Prüfung der Datensätze auf Vollständigkeit, auf die Einhaltung der Stichprobenvorgaben und die Schlüssigkeit der Antworten. Datensätze mit unrealistisch geringen Interviewzeiten („Durchklicker“) und/oder einer geringen Antwortvarianz („Straightliner“) wurden nachträglich ausgeschlossen. Zusätzlich ist zur weiteren Qualitätssteigerung auch ein KI-basiertes Prüfverfahren zur Anwendung gekommen. Um die bestmögliche Datenqualität sicherzustellen, erfolgte im Zuge der Datenprüfung ein direkter Ergebnisvergleich der manuellen Prüfroutinen mit dem KI-basierten Prüfverfahren.“ (Buth et al., 2024, S. 13). Solche Prüfverfahren zur Vermeidung von Verarbeitungsfehlern sind sehr zu begrüßen. Ob auch für die Telefonstichprobe solche Prüfverfahren durchgeführt wurden, bleibt für den Leser offen. Der Glücksspiel-Survey 2023 sollte dies (gerne auch im Nachgang) präzisieren.

Weitere potenzielle Verarbeitungsfehler können nicht beurteilt werden, da trotz mehrfacher Anfrage die Einsicht in den Methodenbericht nicht ermöglicht wurde. Auch der Code der Analysen wurde nicht offengelegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Existenz von Verarbeitungsfehlern im Glücksspiel-Survey 2023 nicht ausgeschlossen werden kann – einerseits aufgrund mangelnder Transparenz und andererseits aufgrund von bestehenden Defiziten in Bezug auf die Stichprobengewichtung.

6 | Ergebnisdarstellung

Wie die vorhergehenden Kapitel gezeigt haben, ist aufgrund des gewählten Designs und der unzureichenden Analyse von Fehlerquellen im Glücksspiel-Survey 2023 davon auszugehen, dass die erhobenen Daten verzerrt sind und damit kein hinreichend gutes Abbild des realen Glücksspielverhaltens in Deutschland darstellen. Die fragwürdige Datenqualität allein ist ausreichend dafür, dass den berichteten Ergebnissen im Glücksspiel-Survey 2023 (wie auch schon im Glücksspiel-Survey 2021) keine allzu große Aussagekraft zugeschrieben werden kann. Darüber hinaus treten weitere Problematiken in der Ergebnisdarstellung oder in geäußerten Folgerungen des Glücksspiel-Surveys 2023 auf, die in dieser Weise selbst aus qualitativ hochwertigen Daten nicht hätten gezogen werden können. Außerdem werden im Glücksspiel-Survey 2023 verschiedene Aspekte und Perspektiven auf das Glücksspielverhalten in Deutschland außen vor gelassen und sollen daher im vorliegenden Gutachten adressiert werden. Die Erläuterungen erfolgen anhand der im Glücksspiel-Survey 2023 berichteten Ergebnisse. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf verwiesen, dass diese Analysen immer unter Berücksichtigung und in Bewusstsein dessen erfolgen, dass alle berichteten Ergebnisse auf einer nicht repräsentativen Stichprobe beruhen.

6.1 Stichprobe

Executive Summary

Die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nutzen für verschiedene Analysen unterschiedliche Stichproben: die Stichprobe der 16- und 17-Jährigen, die Stichprobe der 16- bis 70-Jährigen und die Stichprobe der 18- bis 70-Jährigen. Auch wenn der Glücksspiel-Survey 2023 in seinen Analysen noch stärker als der Glücksspiel-Survey 2021 die jeweilige zugrundeliegende Stichprobe kommuniziert, unterlaufen dennoch kleinere, aber nachträglich behebbare Fehler. Die Erhebung und Auswertung von Merkmalen erfolgt nicht immer konsequent: So wird die mentale Gesundheit und der Alkoholkonsum zwar für die Gesamtstichprobe der 16- bis 70-Jährigen erfasst, jedoch lediglich für die 18- bis 70-Jährigen ausgewertet. Die Stichprobe der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren umfasste lediglich 180 Befragte, von denen laut Ergebnissen lediglich eine Person glücksspielgestört ist. Das Ableiten aussagekräftiger Aussagen über das Glücksspielverhalten der Jugendlichen ist auf einer solchen Grundlage kaum möglich, obwohl sich die Glücksspiel-Surveys als übergeordnetes Ziel setzen, eine Grundlage für eine empirisch fundierte (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen des Jugendschutzes zu schaffen.

Da für verschiedene Analysen in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 unterschiedliche Stichproben verwendet werden, ohne dies deutlich zu erwähnen, legt das vorliegende Gutachten explizit offen, welche Fragestellungen mit welcher Stichprobe beantwortet werden. Wie im Laufe dieses Abschnitts deutlich wird, wurden gewisse Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023 zwar erhoben, aber nicht analysiert. Auch wenn der Glücksspiel-Survey 2023 durchgängig sehr darauf achtet, die jeweilige Stichprobengrundlage transparent zu kommunizieren, unterlaufen stellenweise kleinere Fehler in der Angabe der richtigen Stichprobe. Da der Stichprobe der Jugendlichen im Glücksspiel-Survey 2023 (wie auch schon im Glücksspiel-Survey 2021) nur wenig Platz eingeräumt wurde, wird diese im Laufe dieses Abschnitts spezifischer betrachtet. Belastbare Ergebnisse sind daraus allerdings nicht ableitbar, auch wenn beide Glücksspiel-Surveys Ziele verfolgen, die nur mit einer aussagekräftigen Stichprobe von Jugendlichen realisiert werden können (siehe Tabelle 6.1).

Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023
(→) Analysen basierend auf verschiedenen Stichprobengrundlagen
(↗) Überwiegend transparente Angaben der Stichprobengrundlage
(↘) Fehlende Analysen mancher Aspekte (z. B. mentale Gesundheit und Alkoholkonsum von 16 und 17-Jährigen) trotz deren Erhebung
(→) Lediglich untergeordnete Analyse der Glücksspielprobleme von Jugendlichen trotz hoher Relevanz für Ziele der Studie
(↘) Verzicht auf das Berichten des geringen Umfangs der Stichprobe und der Problemspieler bei Jugendlichen

Tabelle 6.1: Kritikpunkte in Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Stichproben im Glücksspiel-Surveys 2023

Stichprobengrundlage

Der Glücksspiel-Survey 2023 befragte Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren zu ihrem Glücksspielverhalten, zu Glücksspielproblemen in ihrem sozialen Umfeld, zu ihrer Kenntnis und Akzeptanz von Spielerschutzmaßnahmen sowie zu ihrer mentalen Gesundheit und ihrem Alkoholkonsum. Nicht alle Ergebnisauswertungen beziehen sich aber auf diese Gesamtstichprobe:

- Glücksspielprobleme wurde primär auf Basis der 18- bis 70-jährigen Befragten evaluiert, „da das im Rahmen der vorliegenden Studie zur Anwendung gekommene Instrument zur Erfassung glücksspielbedingter Störungen (DSM-5) für Minderjährige weder entwickelt noch geprüft wurde“ (Buth et al., 2024, S. 32). Glücksspielprobleme von 16- und 17-Jährigen, welche mithilfe der *DSM-IV-MR-J*-Kriterien erfasst wurden (siehe auch Abschnitt 3.3), wurden lediglich kurz in einer Fußnote erwähnt (Buth et al., 2024, S. 32). Sie werden nachfolgend noch (siehe Abschnitt 6.1) separat behandelt.
- Glücksspielprobleme im sozialen Umfeld sowie Kenntnis und Akzeptanz von Spielerschutzmaßnahmen wurden bei 16- bis 70-Jährigen erfasst und evaluiert.
- Mentale Gesundheit und Alkoholkonsum wurden generell ebenfalls bei 16- bis 70-Jährigen erfasst, wie aus einer Tabelle zum Vergleich der Anteilswerte von Telefon- und Onlinestichprobe ersichtlich wird (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 21). In der Präsentation der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 wurden aber lediglich die mentale Gesundheit und der Alkoholkonsum der 18- bis 70-Jährigen (sowie der Zusammenhang mit ihrem Glücksspielverhalten) evaluiert (siehe Buth et al., 2024, Abbildung 13 und Abbildung 14). Über die mentale Gesundheit und den Alkoholkonsum der 16- und 17-Jährigen (und den Zusammenhang mit ihrem Glücksspielverhalten) lassen sich

entsprechend aus dem Glücksspiel-Survey 2023 keine Rückschlüsse ziehen. Es bleibt offen, warum hierfür keine Analysen erfolgten.

Der Glücksspiel-Survey 2023 bezieht sich also teilweise auf die Stichprobe der 16- und 17-Jährigen, teilweise auf die Stichprobe der 16- bis 70-Jährigen und teilweise auf die Stichprobe der 18- bis 70-Jährigen. Die Interpretation der Ergebnisse muss somit entsprechend vorsichtig unter Berücksichtigung der richtigen Stichprobengrundlage erfolgen.

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Stichproben führte auch im Glücksspiel-Survey 2023 selbst zu (vermutlich unbeabsichtigten) Fehlern: So wurden in Tabelle 16 (siehe Buth et al., 2024, S. 48) die Anteile von Spielern mit Glücksspielstörung unter den befragten 18- bis 70-Jährigen abgebildet. Die in dieser Tabelle angegebene zugrundeliegende Gesamtzahl der Befragten „N (ungewichtet)“ gibt allerdings gemäß Tabelle 1 (siehe Buth et al., 2024, S. 12) den Stichprobenumfang der 16- bis 70-Jährigen Befragten an. An dieser Stelle sollte zweifelsohne im Nachgang eine Korrektur erfolgen, um fehlerhafte Rezeptionen zu vermeiden. Auch wenn im Glücksspiel-Survey 2023 meist sehr transparent angegeben wurde, auf welche Stichprobengrundlage sich die Ergebnisauswertungen beziehen, sollte bei inkonsistenter Verwendung der Stichprobengrundlagen noch mehr auf stimmige Datenangaben geachtet werden, um Fehler wie diese zu vermeiden.

Glücksspielprobleme in der Stichprobe der Jugendlichen

Das Glücksspielverhalten von Jugendlichen wird im Glücksspiel-Survey 2023 untergeordnet im Rahmen einer Fußnote abgehandelt (siehe Buth et al., 2024, S. 32) und auf Basis einer Stichprobe von insgesamt 180 Personen im Alter von 16 und 17 Jahren erfasst (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 1). Es wird angegeben, dass 0,4 % der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren ein problematisches Spielverhalten zeigten (siehe Buth et al., 2024, S. 32). Auch wenn nicht explizit im Glücksspiel-Survey 2023 angegeben, so ist davon auszugehen, dass es sich dabei wohl um einen gewichteten Wert handelt.¹ Nachdem die Gewichte „Werte zwischen 0,29 und 4,3 annehmen“ (Buth et al., 2024, S. 15) kann man bei der beobachteten Anzahl von 180 Jugendlichen von einem einzigen Problemspieler ausgehen.² Die Aussagekraft der Ergebnisse auf Basis dieser vergleichsweise kleinen Stichprobe und niedrigen Zahl von Problemspielern ist daher äußerst fraglich.

Das 95 %-Konfidenzintervall zur Prävalenz von Glücksspielproblemen bei Jugendlichen wird mit 0,1

¹Angenommen, es würde sich um einen ungewichteten Wert handeln, so hätte in absoluten Fallzahlen betrachtet weniger als ein Jugendlicher eine Glücksspielstörung.

²Die Berechnungen hierzu können auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt werden.

bis 3,1 % angegeben (siehe Buth et al., 2024, S. 32). Der obere Wert des Konfidenzintervalls ist damit knapp achtmal so hoch wie die Punktschätzung in Höhe von 0,4 %, was die enthaltene große Variabilität widerspiegelt. Es zu bezweifeln, dass diese Ergebnisse tatsächlich hinreichend aussagekräftig sind, um wirksame Maßnahmen für den Jugendschutz abzuleiten, was als „übergeordnetes Ziel“ (Buth et al., 2024, S. 8) des Glücksspiel-Surveys 2023 deklariert wird. Eine präzisere Einordnung der Ergebnisse zum Glücksspielverhalten von Jugendlichen scheint für ein solch übergeordnetes Ziel unabdingbar. Hier zeigt sich eine klare Lücke in der Ergebnisdarstellung des Glücksspiel-Surveys 2023.

6.2 Kausalaussagen

Executive Summary

Kausalität beschreibt die Beziehung von Ursache und Wirkung. Um kausale Schlüsse ziehen zu können, ist neben der Kontrolle für konfundierende Faktoren in der Beziehung zwischen zwei Variablen vor allem die zeitliche Abfolge relevant – dafür sind zeitlich versetzte Messpunkte notwendig. Bedingt durch das Studiendesign der Querschnittbefragung ist der Glücksspiel-Survey 2023 nicht dafür geeignet, Daten zu generieren, auf deren Basis sich kausale Aussagen treffen lassen. Dennoch geschieht dies (zumindest suggestiv) für den statistischen Zusammenhang zwischen Glücksspielsucht und möglichen Risikofaktoren wie Alkohol und psychischen Problemen. Oftmals wird ein kausaler Zusammenhang suggeriert, der grundsätzlich aus den Daten und durchgeführten Analysen wissenschaftlich nicht abgeleitet werden kann. Eine nötige Einordnung der Glücksspiel-Survey-Ergebnisse als rein deskriptiv fehlt. Neben Zusammenhängen, die durch gemeinsame, unbeobachtete Faktoren, etwa eine erhöhte Risikoneigung oder andere Persönlichkeitsdimensionen, verursacht sein können, kann auch eine umgekehrte Kausalität im Glücksspiel-Survey nicht ausgeschlossen werden, was eine Identifikation von „riskanten Glücksspielformen“ und ihrem Gefährdungspotenzial unmöglich macht. In diesem Zusammenhang wird im Glücksspiel-Survey 2023 als Beleg Allami et al. (2021) angeführt, wobei die dortigen Ergebnisse falsch wiedergegeben werden.

In Tabelle 6.2 sind die in (Schüller, 2023b) bereits für das Glücksspiel-Survey 2021 vorgebrachten Kritikpunkte zu Kausalaussagen aufgelistet und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023 dargestellt.

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Formulierung von Forschungszielen, die kausale Zusammenhänge erfordern, welche mit dem gewählten Studiendesign nicht überprüfbar sind	(=) Nach wie vor benötigen einige der Forschungsziele den Nachweis von kausalen Zusammenhängen, der mit dem gewählten Forschungsdesign unmöglich erbracht werden kann (+) Verzicht auf zwei mit dem Studiendesign inkompatible Ziele (Evaluation der Auswirkungen des im Juli 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrags, Evaluierung des Einfluss von Werbung)
Formulierung von Kausalaussagen, obwohl dies qua-Studiendesign nicht möglich ist	(=) Weiterhin kausale Zuordnung von Glücksspielproblemen zu bestimmten Spielformen, obwohl das die erhobenen Daten nicht aussagen (können)
Suggestierte Kausalität in den graphischen Darstellungen ohne berichtigende Einordnung	(=) Weiterhin suggerierte Kausalität in den Darstellungen zur psychischen Gesundheit und zu riskantem Alkoholkonsum
Fehlende Regressions- und Korrelationsanalysen um konfundierende Faktoren zu berücksichtigen	(=) Nach wie vor keine Regressions- oder Korrelationsanalysen
Fehlende Einordnung der Zusammenhänge als lediglich korrelativ	(=) Nach wie vor keine Einordnung der Zusammenhänge als korrelativ

Tabelle 6.2: Kritikpunkte an der Stichprobengewichtung im Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Kausalität beschreibt das grundlegende Konzept, dass eine Ursache einen bestimmten Effekt oder eine bestimmte Wirkung hervorruft. Messgrößen können einen kausalen Zusammenhang, aber auch andere (schwächere) oder gar keine Zusammenhänge aufweisen. Um zu belegen, dass eine Messgröße ursächlich für eine Wirkung ist, die sich in einer anderen Messgröße zeigt, muss man

1. nachweisen, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang existiert (z. B. mittels Korrelationsanalysen),
2. alle möglichen anderen (konfundierenden) Faktoren ausschließen, die zu dem Zusammenhang geführt haben könnten (z. B. mittels Regressionsanalysen),
3. die zeitliche Abfolge zwischen den beiden Messgrößen ermitteln, um eine umgekehrte Kausalität (Verwechslung von Ursache und Wirkung) auszuschließen (z. B. mittels eines Längsschnittdesigns der Studie).

Nur, wenn alle diese Effekte berücksichtigt sind, kann ein kausaler Zusammenhang begründet werden.

Weiterführende Erklärungen zu den Konzepten Kausalität, Korrelation, konfundierende Faktoren und umgekehrter Kausalität finden sich in Anhang A.2.

Kausalität im Glücksspiel-Survey 2023

Wie in Abschnitt 3.2 dargelegt, ist der Glücksspiel-Survey 2023 qua Studiendesign nicht dafür geeignet, kausale Zusammenhänge nachzuweisen. Allerdings werden Ziele des Glücksspiel-Surveys formuliert, die kausale Aussagen benötigen. Dazu gehören

1. die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Glücksspielproblemen, psychischer Gesundheit und riskantem Alkoholkonsum (Buth et al., 2024, S. 8) sowie
2. die Schaffung einer empirischen Grundlage für die Entwicklung und Implementierung angemessener und wirksamer Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes (Buth et al., 2024, S. 8).

So werden im Glücksspiel-Survey 2023 Kausalaussagen getroffen und Aussagen über Korrelationen so formuliert, dass sie dem Leser fälschlicherweise Kausalitäten vermitteln könnten. Aussagen dieser Art werden im Folgenden betrachtet und bewertet.

Gefährdungspotenzial von einzelnen Spielformen

Die Autoren der Studie behaupten, dass die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 auf das unterschiedliche Gefährdungspotenzial der einzelnen Spielformen verweisen (Buth et al., 2024, S. 6–7). Laut den Ergebnissen des Glücksspiel-Surveys ist die Rate der Spieler mit Glücksspielstörung in der Teilgruppe der Teilnehmer an von den Autoren definierten riskanten Spielformen im Vergleich zur Gesamtheit aller Glücksspieler erhöht (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 8), jedoch darf daraus kein kausaler Zusammenhang hergeleitet werden. Einerseits besteht die Gefahr für umgekehrte Kausalität: Es könnte sein, dass nicht die Spielformen eine Glücksspielstörung verursachen (wie von den Autoren unterstellt), sondern Personen mit Glücksspielstörung sich (aus unbekanntem Gründen) vermehrt für diese Spielformen entscheiden. Andererseits ist wahrscheinlich, dass konfundierende Faktoren existieren (zum Beispiel psychologische Faktoren wie übermäßige Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung; wirtschaftliche Faktoren wie Einkommen und Arbeitslosigkeit; demographische Faktoren wie Alter und Geschlecht) und somit womöglich persönliche Eigenschaften, welche sich nebenbei auch auf die Wahl der Spielform auswirken, für ein problematisches Spielverhalten verantwortlich sind, nicht jedoch die Spielform selbst.

Der Autor des Glücksspiel-Surveys der BZgA von 2019 schreibt dazu in einer weiterführenden Publikation richtigerweise: „Bei der mechanischen Zuordnung von zumindest problematisch eingestuften Spielern zu den Spielformen, die dieser Spieler spielt, ist kein direkter Kausalzusammenhang gegeben“ (Banz & Becker, 2019, S. 221). Diese notwendige Feststellung fehlt im Glücksspiel-Survey 2023.

Grundsätzlich ist es kritisch zu betrachten, bestimmte Glücksspiele als „riskant“ einzustufen. Die Bezeichnung „riskante Glücksspiele“ oder „Glücksspiele mit geringem Gefährdungspotenzial“ geht auf die Annahme einer Monokausalität zwischen einzelnen Glücksspielarten und Glücksspielstörungen zurück. In der Realität wirken aber oft verschiedene Einflüsse zusammen, was in der einschlägigen Literatur auch berücksichtigt wird. So schlussfolgern u. a. Bühringer et al. (2023, S. 9) – nicht zuletzt aufgrund der spärlichen wissenschaftlichen Datenlage – in einer vom BMWK in Auftrag gegebenen Studie, dass es „keine empirische Evidenz für ein unterschiedlich kausales Risikopotenzial verschiedener Glücksspiele“ gibt. Sie behandeln dort das sogenannte Vulnerabilitäts-Risiko-Modell, gemäß dem Personen eine individuelle Vulnerabilität aufweisen, die sie im Zusammenspiel mit äußeren Risikofaktoren (Umwelt- und/oder Glücksspielfaktoren) anfälliger für eine Glücksspielstörung machen können. Es existieren auch weitere Modelle, die beispielsweise psychosoziale Faktoren oder Umweltfaktoren beinhalten. Dieser Kritikpunkt wurde bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 zum Ausdruck gebracht (Schüller, 2023b, S. 78), jedoch auch im Glücksspiel-Survey 2023 nicht beachtet.

Problematisch ist hierbei vor allem, dass dem Leser suggeriert wird, dass von bestimmten Spielformen mehr, von anderen weniger Gefahr ausgeht, obwohl dafür seitens des Glücksspiel-Survey 2023 keine Belege geliefert werden (aufgrund des Studiendesigns auch gar nicht geliefert werden können!). Dies könnte dazu führen, dass für Präventionsmaßnahmen falsche Prämissen herangezogen werden. Vor dem Hintergrund, dass die Autoren basierend auf dieser Einteilung die Empfehlung aussprechen, dass „Präventionskonzepte für die riskanten Glücksspiele eher restriktiv gestaltet“ (Buth et al., 2024, S. 6) werden sollen, ist dies bedenklich. Damit würden unterschiedliche Restriktionsgrade der Regulierung verschiedener Spielformen ohne ausreichende Evidenz definiert.

Um die Einstufung bestimmter Spielformen als „riskant“ zu begründen, ziehen die Studienautoren eine Meta-Analyse von Allami et al. (2021) heran, auf deren Basis die Spielformen Glücksspiele im Internet, Spielautomaten und Poker die stärksten Effekte für problematisches Glücksspiel zeigen würden (Buth et al., 2024, S. 19). Allerdings wird in der zitierten Meta-Analyse explizit darauf hingewiesen, dass keinerlei Kausalität zwischen Glücksspielproblemen und den Risikofaktoren, wie beispielsweise Spielformen, angenommen werden kann: „The concept of risk factors sometimes implies a causal influence of the correlate. Because our data are cross-sectional (versus longitudinal), causality cannot

be determined or assumed.“ (Allami et al., 2021, S. 2975).

Bei der folgenden Ursache-Wirkungs-Aussage handelt es sich um eine unbewiesene These, welche bereits im Glücksspiel-Survey 2021 ähnlich zu lesen war: Es „wird aus den Befunden des diesjährigen Surveys dennoch deutlich, dass die Mehrheit der Spieler*innen riskanter Glücksspiele auch an weiteren Spielformen – insbesondere den Lotterien – teilnimmt. Dies wiederum bedeutet, dass es auch unter den Teilnehmer*innen von Glücksspielen mit geringem Gefährdungspotenzial eine nennenswerte Zahl geben dürfte, die von einer Glücksspielproblematik betroffen sind – auch wenn davon auszugehen ist, dass dafür mehrheitlich andere Glücksspielformen mit erhöhten Ereignisfrequenzen ursächlich waren – und in den zugehörigen stationären und onlinegestützten Spielstätten mit präventiven Maßnahmen erreicht werden könnten.“ (Buth et al., 2024, S. 52). Diese Aussage ist wissenschaftlich gesehen aus verschiedenen Gründen illegitim: Einerseits geht aus den Daten nicht hervor, aus welchen Gründen Lottospieler ein problematisches Spielverhalten entwickelt haben. Außerdem wird aus den im Glücksspiel-Survey 2023 dargestellten Ergebnissen nicht explizit ersichtlich, ob Lottospieler mit problematischem Spielverhalten darüber hinaus auch an „riskanten“ Glücksspielformen teilnehmen, wie von den Autoren postuliert. Für detailliertere Informationen zum Anteil der Problemspielenden, die ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielen, sei auf Abschnitt 6.5 verwiesen.

Der Glücksspiel-Survey 2023 gibt an, die Hypothese, dass von den unterschiedlichen Glücksspielarten ein unterschiedliches Risiko ausgeht, zu untersuchen, tut dies aber tatsächlich aufgrund der bereits diskutierten Natur des Erhebungsdesigns gar nicht. Auf dieses Problem wurde wiederholt hingewiesen: sowohl im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 (Schüller, 2023b) als auch in einer Replik auf eine Stellungnahme der Autoren zu jenem Gutachten (Schüller, 2023a).

Ein erster Schritt zur Behandlung der Hypothese wäre es, herauszufinden, welche Art von Glücksspiel in den Daten am stärksten mit Glücksspielstörungen korreliert³. Das ließe sich mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse überprüfen. Doch im Glücksspiel-Survey 2023 unterbleibt grundsätzlich die Nutzung statistischer Modelle zur Untersuchung von Korrelation. Aus diesem Grund können Unterschiede zwischen Gruppen im Glücksspiel-Survey (zum Beispiel Frauen und Männer) – sofern sie überhaupt statistisch signifikant sind (siehe Abschnitt 5.1) – ebenfalls nicht genauer untersucht werden. Es besteht die Möglichkeit, dass diese durch dritte Variablen (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, die unter Männern größer ist als unter Frauen (Bundesamt, 2024)) verursacht werden.

Fehlende Regressions- und Korrelationsanalysen verhindern die Identifikation von korrelativen und kausalen Beziehungen in den Daten ebenso wie das Studiendesign und die Nutzung von Querschnittsdaten

³Anmerkung: Es kann nur um Korrelation gehen, nicht um Kausalität; dafür herrschen wie erläutert höhere Ansprüche an die Daten.

(siehe Abschnitt 3.2). Obwohl die Anwendung von solchen üblichen statistischen Methoden, gemessen am Aufwand, einen hohen Erkenntnisgewinn verspricht, bleibt die Anwendung dieser gänzlich aus. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Autoren im bereits angesprochenen Forschungspapier (Meyer, Kalke & Buth, 2023) mit den Survey-Daten eine multinomiale logistische Regression durchführen und sich offenbar des Nutzens komplexerer Modelle bewusst zu sein scheinen. Die dort vorgenommene Regressionsanalyse untersucht aber lediglich die Beziehung von Geschlecht und Glücksspielstörung unter Berücksichtigung der (einzigen) Kontrollvariable Alter. Ein solches Modell ermöglicht keinen Erkenntnisgewinn hinsichtlich des Risikos einzelner Glücksspielarten. Erforderlich wäre u. a. eine Untersuchung, welche Faktoren und Arten von Glücksspiel den stärksten (statistischen) Einfluss auf die Prävalenz bzw. die Schwere einer Glücksspielstörung haben. Einige dieser Modelle wurden beispielsweise in den früheren BZgA-Surveys angewendet.

Ferner ist das Problem der fehlenden Längsschnittdaten bereits seit längerem bekannt. Es wurde im letzten Glücksspiel-Survey der BZgA thematisiert: „Aufgrund der uneinheitlichen Ergebnisse sowie durch das der Befragung zugrunde liegende Querschnittsdesign lassen sich auch im Jahr 2019 durch Eurojackpot bedingte Kanalisierungseffekte abschließend weder nachweisen noch widerlegen [sic]. Um hierzu weiteren Aufschluss zu erlangen, wäre zu überlegen, inwieweit ein longitudinal angelegtes Studiendesign mit einer ausreichenden Anzahl und zu mindestens zwei Zeitpunkten identischen Befragten realisiert werden kann. Diese wären dann detailliert zu ihrem Spielverhalten zu befragen“ (Banz, 2019, S. 127). Dieser Aspekt wurde bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 angesprochen. Trotz abermaliger Erhebung von Querschnittsdaten wurden Ziele formuliert, die eine Längsschnittstudie notwendig machen.

Wegen dieser Gegebenheiten kann nicht verlässlich ausgeschlossen werden, dass die im Glücksspiel-Survey 2023 untersuchten Variablen, wie Geschlecht, Alkoholkonsum und psychische Erkrankungen, überhaupt ursächlich für die von den Autoren gezeigten und nach Grad der Glücksspielstörung differenzierten Unterschiede sind. Für den statistisch nicht versierten Leser erwecken einige Grafiken im Glücksspiel-Survey 2023 dennoch diesen Eindruck.

Beziehung von Glücksspielproblemen mit Alkoholkonsum und psychischen Problemen

Der Glücksspiel-Survey 2023 hat nach Aussage der Studienautoren „begleitende Faktoren, wie beispielsweise die psychische Gesundheit oder riskanter Alkoholkonsum erfasst, um mögliche Zusammenhänge mit bestehenden Glücksspielproblemen zu untersuchen“ (Buth et al., 2024, S. 8). Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Glücksspielstörungen und psychischen Erkrankungen stellen die Autoren fest,

dass diese „mit zunehmendem Schweregrad der glücksspielbezogenen Störung mit höheren Werten von 38,5 % bis 55,7 % kontinuierlich“ ansteigt (Buth et al., 2024, S. 37). Als Beleg für diese Aussage dient Abbildung 13 (siehe Buth et al., 2024, S. 37). Dabei wird dem statistisch nicht versierten Leser suggeriert, es sei eine Korrelation zwischen dem Schweregrad der Glücksspielprobleme und der Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vorhanden – ganz im Sinne von: „Je stärker die Glücksspielstörung, desto höher der Anteil an psychischen Beeinträchtigungen.“

Ähnlich wird bezüglich psychischer Beeinträchtigungen des sozialen Umfelds argumentiert: „Von denjenigen, die Menschen aus dem engeren sozialen Umfeld mit einem Glücksspielproblem kennen (und selbst nicht die Kriterien einer Glücksspielstörung nach DSM-5 erfüllen), sind 22,9 % nach dem Mental Health Inventory (MHI-5) als psychisch beeinträchtigt zu klassifizieren. Wird der Fokus auf Personen gerichtet, die Problemspielende innerhalb der Kernfamilie (Partner, Eltern, Geschwister, eigene Kinder) benennen, liegt der Anteil derer mit einer beeinträchtigten psychischen Gesundheit bei nochmals höheren 32,7 %. Befragte, die von keinen Personen mit glücksspielbezogenen Problemen innerhalb ihres sozialen Umfelds zu berichten wissen, sind zu einem bemerkenswert geringeren Anteil hiervon betroffen (13,7 %)“ (Buth et al., 2024, S. 40).

Allerdings führen die Autoren lediglich eine deskriptive Analyse durch. Einen Schluss auf Korrelation oder sogar Kausalität lässt diese aus statistischer Sicht nicht zu. Zum besseren Verständnis und zur Vorbeugung von Fehlinterpretationen beispielsweise durch Medien und (politische) Entscheidungsträger (siehe dazu Kapitel 7) sollte daher ein Kommentar der Autoren ähnlich zum BZgA-Survey von 2019 erfolgen: „Bei der Analyse der einzelnen Glücksspiele ist zu beachten, dass es sich um eine rein deskriptive Beschreibung handelt und die Fallzahlen durch die Differenzierung z. T. relativ klein sind.“ (Banz, 2019, S. 13).

Die Kritik an der Formulierung und fehlenden Einordnung solcher Aussagen wurde bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 angebracht, aber leider nicht berücksichtigt. Sehr ähnliche Formulierungen finden sich für die Beziehung von riskantem Alkoholkonsum und dem Schweregrad der Glücksspielstörung (S. 37). Es findet auch an dieser Stelle keine Analyse statt, die über die deskriptive Darstellung hinausgeht.

Ein Hinweis wie der folgende, den zwei der Autoren des Glücksspiel-Surveys in einer anderen Publikation zu Glücksspielverhalten anbringen, wäre auch im Glücksspiel-Survey 2023 notwendig gewesen: „Die Ergebnisdarstellung erfolgt ausschließlich deskriptiv. Das heißt, dass auf die Prüfung von Unterschieden zwischen den Verteilungen [...] wie auch der Veränderungen im Zeitverlauf [...] im Rahmen dieses vornehmlich explorativ angelegten Berichtes – zugunsten einer besseren Lesbarkeit – verzichtet wurde“

(Buth et al., 2021, S. 22).

Resümee

Die Prüfung auf fälschlicherweise getätigte kausale Aussagen hat wiederholt nennenswerte Defizite bei einzelnen Formulierungen zutage gefördert und aufgezeigt, dass die notwendigen Grundlagen für das Ableiten von Kausalaussagen im Glücksspiel-Survey 2023 nicht gegeben sind. Demnach sind keine gesicherten Rückschlüsse auf Risikofaktoren von Glücksspielstörungen sowie auf das Gefährdungspotenzial einzelner Glücksspielarten möglich. Insbesondere kann das erklärte Ziel, eine empirische Grundlage für zukünftige Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen zu schaffen, nach wie vor nicht erreicht werden.

6.3 Spielformen und Spielformgruppierungen

Executive Summary

Schon im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde ausführlich erläutert, wie inkonsistent Spielformgruppierungen gebildet und analysiert wurden (Schüller, 2023b, Abschnitt 7.2). Dieser Kritikpunkt wurde bei der Erarbeitung des Glücksspiel-Surveys 2023 vollständig ignoriert. Da das damalige Gutachten noch in der Erhebungsphase des Glücksspiel-Surveys 2023 erschien, wäre es ein Leichtes gewesen, die Analysen und Ergebnistabellen entsprechend zu vereinheitlichen. Diese Chance wurde nicht wahrgenommen. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 über verschiedene Analysen hinweg, oder auch einfach nur innerhalb einiger Tabellen, ist daher nach wie vor nicht gegeben. Manche Spielformen werden im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2021 in bestimmten Tabellen anders gruppiert. Hierbei sind positive Ansätze erkennbar (z. B. Konsistenzbemühungen hinsichtlich KENO, Kenntlichmachung der Zuordnung von TOTO, Hinweis auf eine veränderte Abfrage bei den Soziallotterien). Leider wurde das Bemühen um eine klarere Zuordnung jedoch nur punktuell umgesetzt und viele Ungewissheiten bleiben bestehen (z. B. welche Spielformen im Fragebogen genau abgefragt wurden).

Aufgrund der großen Inkonsistenzen hinsichtlich der Spielformgruppierungen im Glücksspiel-Survey 2021 werden im vorliegenden Gutachten die Spielformgruppierungen erneut detailliert analysiert. Wie die Analysen im Laufe dieses Abschnitts offenbaren werden, weist der Glücksspiel-Survey 2023 erneut schwerwiegende Inkonsistenzen auf verschiedenen Ebenen auf (siehe Tabelle 6.3). Gezielt betrachtet werden auch Neukategorisierungen von Spielformen im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 – mit

besonderem Augenmerk auf die Spielform KENO. Das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 kam zu der Einschätzung, KENO solle besser als riskante Spielform klassifiziert werden (Schüller, 2023b), was erfreulicherweise so auch im Glücksspiel-Survey 2023 umgesetzt wurde (siehe Tabelle 6.3).

Kritikpunkte am Glücksspiel-Survey 2021	Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023
Große Inkonsistenzen in der Gruppierung von Spielformen und deren Analyse	(=) Weiterhin große Inkonsistenzen (=) Fehlende Nachvollziehbarkeit mancher Ergebnisse aufgrund unklarer Zuordnung von Spielformen zu Kategorien
Inkonsistente Zuordnung von KENO	(+) Konsistentere Zuordnung von KENO (+) Bemühung um Vergleichbarkeit trotz abweichender Kategorisierungen in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023

Tabelle 6.3: Kritikpunkte an der Spielformgruppierung im Glücksspiel-Surveys 2021 und deren Berücksichtigung im Glücksspiel-Survey 2023

Gruppierung von Spielformen

Im Glücksspiel-Survey 2023 wird das Glücksspielverhalten in der deutschen Bevölkerung auch in Bezug auf verschiedene Glücksspielformen analysiert. Der Glücksspiel-Survey 2023 fasst hierfür „die insgesamt 28 abgefragten Glücksspielformen“ (Buth et al., 2024, S. 19) anhand des Zugangswegs und/oder des vermuteten Suchtpotenzials der Spielformen zu verschiedenen Gruppen zusammen. Die gruppierte Auflistung dieser Spielformen ist im Glücksspiel-Survey 2023 auf Seite 19 abgebildet. Bei der Gruppierung der Spielformen und der Evaluation der Prävalenz einzelner Glücksspielformen und -gruppen treten allerdings gleich mehrere Inkonsistenzen auf. Diese werden im Folgenden adressiert:

- Die gruppierte Auflistung der Spielformen enthält nicht alle 28 Spielformen: Beispielsweise werden die Spielformen *Sportwetten mit festen Quoten*, *Sportwetten live* und *Pferdewetten* nicht explizit gelistet, obwohl sie offenbar spezifisch erhoben wurden, wie im Zuge der Auswertung der Zwölf-Monats-Prävalenz einzelner Glücksspielformen ersichtlich wird (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 3).
- Umgekehrt enthält die gruppierte Auflistung mehrere Spielformen (z. B. *sonstige Sofortlotterien*, *andere Soziallotterien*, *sonstige Lotterien*, *sonstige Kasinospiele*), deren Zwölf-Monats-Prävalenz nicht evaluiert wird (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 3).
- Inkonsistent sind auch die Bezeichnungen mancher Spielformen: So wird *virtuelles Automatenpiel*

auch als *Online-Automatenspiele* bezeichnet und *PS/Gewinnsparen* wird auch als *Gewinnsparen Sparkassen/Banken* bezeichnet (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 3). Die Verwendung unterschiedlicher Bezeichnungen trägt zu weiterer Unübersichtlichkeit über die Spielformen bei.

Durch Betrachtung und Zusammenführung der Spielformen in der gruppierten Auflistung (Buth et al., 2024, S. 19) sowie der Spielformen, deren Zwölf-Monats-Prävalenz evaluiert wird (Buth et al., 2024, S. 23, Tabelle 3), können insgesamt 28 Glücksspielformen plausibel identifiziert werden (siehe Abbildung 6.1). Im weiteren Verlauf des vorliegenden Gutachtens wird daher von diesen 28 Glücksspielformen ausgegangen. Ob es sich tatsächlich um die vom Glücksspiel-Survey 2023 erhobenen 28 Spielformen handelt, bleibt allerdings offen – auch weil der Fragebogen der Studie nicht offengelegt wurde (siehe Abschnitt 3.3). Entsprechend besteht auch keine Garantie auf Richtigkeit der Zuordnung mancher Spielformen zu den Gruppen, da eine solche Zuordnung im Glücksspiel-Survey 2023 nicht für alle Spielformen explizit erfolgte.

Gruppierung Spielform	Lotterien			Geldspiel- auto- maten stationär	Kasinospiele		Sportwetten		Riskante Glücksspiele	
	Lot- terien ins- gesamt	Lot- terien mit ge- ringem GP*	Sofort- lotterien		Kasino- spiele stationär	Kasino- spiele online	Sport- wetten stationär	Sport- wetten online	Riskante Glücks- spiele stationär	Riskante Glücks- spiele online
1 LOTTO 6aus49										
2 Spiel 77/Super 6										
3 Eurojackpot										
4 Bingo										
5 Plus 5										
6 GlücksSpirale										
7 Sieger-Chance										
8 PS/Gewinnsparen (Gewinnsparen Sparkassen/Banken)										
9 Aktion Mensch										
10 Fernsehlotterie (Deutsche Fernsehlotterie)										
11 Postcode-Lotterie (Deutsche Postcode Lotterie)										
12 andere Soziallotterien										
13 Klassenlotterien										
14 sonstige Lotterien										
15 KENO										
16 Rubbellose										
17 sonstige Sofortlotterien										
18 Geldspielautomaten										
19 Glücksspielautomaten										
20 virtuelles Automatenspiel (Online-Automatenspiele)										
21 Poker										
22 Roulette										
23 Black Jack										
24 sonstige Kasinospiele										
25 TOTO Fußballwetten										
26 Sportwetten mit festen Quoten										
27 Sportwetten live										
28 Pferdewetten										

Abbildung 6.1: Gruppierung der Spielformen zu Spielformgruppen gemäß Glücksspiel-Survey 2023.

Anmerkung zu Abbildung 6.2. *GP = Gefährdungspotenzial. Die Zeilen zeigen die im Rahmen der Begutachtung identifizierten 28 Glücksspielformen. Manche Spielformen (Nummer 26-28; grau hinterlegt) werden im Glücksspiel-Survey 2023 nicht in der gruppierten Auflistung auf Seite 19 erwähnt, sondern erst in Tabelle 3. Die Spalten zeigen die im Glücksspiel-Survey 2023 auf Seite 19 gelisteten Gruppierungen. Zum besseren Verständnis wurden im Rahmen der Begutachtung (nicht aber vom Glücksspiel-Survey 2023 selbst) die gelisteten Gruppierungen mithilfe von geschweiften Klammern ihren Spielformarten zugeordnet. Ein orange eingefärbtes Feld signalisiert die Zugehörigkeit einer Spielform zu einer Gruppierung – wie im Glücksspiel-Survey 2023 vorgenommen (Nummer 1-25) oder eigenständig zugeteilt, da im Glücksspiel-Survey keine Zuteilung erfolgte (Nummer 26-28).

Verwendung von Spielformgruppierungen

Große Inkonsistenzen bezüglich verwendeter Glücksspielformen und -gruppierungen bestehen darüber hinaus auch in den Ergebnisanalysen des Glücksspiel-Surveys 2023: Verschiedene Tabellen und Abbildungen greifen auf unterschiedliche Kombinationen von Glücksspielformen sowie weitere neue Gruppierungen zurück, die in der ursprünglichen Auflistung auf Seite 19 des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht gelistet werden. Wie Abbildung 6.2 zeigt, ist dahinter keine durchgehende Systematik erkennbar.

Vorkommnis		S. 23	S. 26	S. 27	S. 29	S. 30	S. 31	S. 35	S. 35	S. 36	S. 46	S. 47	S. 50	S. 51	S. 61	
		Tab. 3	Tab. 4	Tab. 5	Abb. 6	Abb. 7	Tab. 6	Abb. 11	Abb. 12	Tab. 8	Tab. 14	Tab. 15	Tab. 19	Tab. 20	Tab. 21	
Lotterien	Lotterien (insgesamt)															
	Lotterien mit geringem GP*															
	Sofortlotterien					***										
	Lotterien stationär															
	Lotterien online															
	Lotterien ohne Sofortlotterien					***										
	KENO															
Kasinospiele	Geldspielautomaten															
	Kasinospiele stationär					***										
	Kasinospiele online															
	Kasinospiele (insgesamt)															
Sportwetten	Sportwetten stationär															
	Sportwetten online															
	Sportwetten (insgesamt)															
riskante Glücksspiele	riskante Glücksspiele stationär															
	riskante Glücksspiele online															
	riskante Glücksspiele online ohne KENO															
	riskante Glücksspiele (insgesamt)															
	sonstige Glücksspiele					***										
24 Einzelspielformen (siehe Tabelle 3 im Survey)																
ausgewählte Glücksspielformen**																
jegliche Glücksspiele nur stationär										*****						
jegliche Glücksspiele nur online										*****						
jegliche Glücksspiele stationär und online										*****						
unspezifiziert								****								

Abbildung 6.2: Verwendete Spielformen und Spielformgruppen im Glücksspiel-Survey 2023

Anmerkung zu Abbildung 6.2. *GP = Gefährdungspotenzial. **Die Auswahl variierte. ***Da nur „[d]ie insgesamt 24 verschiedenen abgefragten Einzelspielformen“ (Buth et al., 2024, S. 30) in Abbildung 7 einfließen, ist unklar, ob die Spielformen „andere Soziallotterien“, „sonstige Lotterien“, „sonstige Sofortlotterien“ und „sonstige Kasinospiele“ überhaupt berücksichtigt wurden und falls ja, in welcher Spielformgruppierung (z. B., ob „sonstige Sofortlotterien“ zu den „Sofortlotterien“ oder zu „sonstigen Glücksspielen“ zählt). *****Ver-

mutlich handelt es sich um dieselben Spielformen wie in Abbildung 7. ****Hierbei wurden nicht alle Glücksspielformen berücksichtigt. Es bleibt allerdings unklar, welche Glücksspiele berücksichtigt wurden und welche nicht.

Ein orange hinterlegtes Feld in Abbildung 6.2 zeigt an, dass die Kategorie in der jeweiligen Abbildung oder Tabelle verwendet wurde. Spielformgruppierungen, die türkis hinterlegt sind, wurden bereits in der gruppierten Auflistung des Glücksspiel-Surveys 2023 als solche eingeführt (Buth et al., 2024, S. 19). Spielformgruppierungen, die grau hinterlegt sind, wurden nicht explizit eingeführt, aber dennoch verwendet. Zum besseren Verständnis wurden im Rahmen der Begutachtung (nicht aber vom Glücksspiel-Survey 2023 selbst) die gelisteten Gruppierungen mithilfe von geschweiften Klammern ihren Spielformarten zugeordnet.

Abbildung 6.2 lässt die große Variation hinsichtlich verwendeter Spielformen und Gruppierungen in verschiedenen Ergebnisanalysen des Glücksspiel-Surveys 2023 erkennen. Die Gründe für die Auswahl bestimmter Gruppierungen für bestimmte Analysen werden aber nicht erkenntlich. Eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Ergebnisanalysen ist aufgrund dieser großen Variation nicht immer konsistent über den Glücksspiel-Survey 2023 hinweg möglich.

Warum dies problematisch ist und wie die verschiedenen Bezeichnungen der Spielform und ihre Gruppierungen Verwirrung stiften können, sei anhand zweier Tabellen im Glücksspiel-Survey 2023 exemplifiziert:

- Tabelle 8 zeigt, dass $2.131 + 1.357 + 973 = 4.461$ (ungewichtete Fallzahlen) der befragten 18- bis 70-Jährigen in den letzten zwölf Monaten „jegliche Glücksspielteilnahme“ praktizierten (Buth et al., 2024, S. 36).
- Tabelle 7 zeigt, dass insgesamt $3.580 + 703 + 121 + 78 + 78 = 4560$ (ungewichtete Fallzahlen) der befragten 18- bis 70-Jährigen in den letzten zwölf Monaten an einem Glücksspiel teilnahmen (Buth et al., 2024, S. 32).

Es ist unklar, wie diese Diskrepanz in den berichteten Daten zustande kommt. Umfasst die Kategorie „jegliche Glücksspielteilnahme“ in Tabelle 8 doch nicht *jegliche* Glücksspiele? Um Aufklärung vonseiten der Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 wird gebeten.

Inkonsistenzen werden aber nicht nur über verschiedene Tabellen im Glücksspiel-Survey 2023 hinweg, sondern auch innerhalb einzelner Tabellen deutlich. Exemplarisch sei dies anhand von Tabelle 8

illustriert, welche das Glücksspielverhalten der Befragten für „[einzelne] Glücksspielgruppen nach Zugangsweg“ (Buth et al., 2024, S. 36) abbildet:

- In der Gruppierung *jegliche Glücksspielteilnahme* werden die Zugangswege (1) *ausschließlich stationär*, (2) *ausschließlich online* und (3) *sowohl stationär als auch online* unterschieden. Die Zugangswege (1) und (2) beschreiben *Differenzmengen*, während Zugangsweg (3) eine *Schnittmenge* beschreibt (siehe Abbildung 6.3). Alle drei Zugangswege stellen damit disjunkte, also sich nicht überschneidende Mengen dar.

Abbildung 6.3: Visualisierung der Zugangswege in der Gruppierung *jegliche Glücksspielteilnahme* in Form von Mengendiagrammen

- Für die Gruppierungen *riskante Glücksspiele*, *Kasinospiele*, *Sportwetten* und *Lotterien* hingegen werden die Zugangswege (1) *stationär*, (2) *online* und (3) *insgesamt* unterschieden. Die Zugangswege (1) und (2) beschreiben die jeweiligen *Gesamtmengen*, während Zugangsweg (3) deren *Vereinigungsmenge* beschreibt (siehe Abbildung 6.4). Die Zugangswege (1) und (2) stellen damit *Teilmengen* des Zugangswegs (3) dar.

Abbildung 6.4: Visualisierung der Zugangswege in den Gruppierungen *riskante Glücksspiele*, *Kasinospiele*, *Sportwetten* und *Lotterien* in Form von Mengendiagrammen

- In der Gruppierung *Lotterien* wird darüber hinaus die Sub-Gruppierung *ausschließlich Lotterien*

mit geringem Gefährdungspotenzial betrachtet. Dabei handelt es sich (entgegen der Tabellenbeschreibung) explizit nicht um einen Zugangsweg, sondern um eine zusätzliche Spielformgruppierung. Warum diese in Tabelle 8 entsprechend nicht als separate Spielformgruppierung angesehen wird, sondern auf Ebene der Zugangswege betrachtet wird, ist unklar. Eine weitere Unterscheidung hinsichtlich des Zugangswegs (stationär/online) erfolgt für diese Sub-Gruppierung allerdings nicht.

Wie die Abbildungen 6.3 und 6.4 zeigen, werden in Tabelle 8 des Glücksspiel-Surveys 2023 über verschiedene Spielformgruppierungen hinweg völlig unterschiedliche Mengen betrachtet, sodass eine systematische Vergleichbarkeit der Spielformgruppierungen nur eingeschränkt möglich ist. Solche Inkonsistenzen sogar innerhalb ein und derselben Tabelle gefährden die korrekte Wiedergabe der Studienergebnisse enorm. Der Glücksspiel-Survey 2023 missachtet damit einen der wichtigsten Grundsätze beim Erstellen von Tabellen, welcher besagt, dass Informationen so darzustellen sind, dass sie für den Leser leicht verständlich und logisch zu erfassen sind (American Psychological Association, 2020).

Änderungen der Spielformgruppierungen im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021

Im Verlauf dieses Abschnitts wurden bereits einige Inkonsistenzen in der Verwendung verschiedener Zusammenstellungen von Spielformen zu diversen Gruppierungen identifiziert. Erwähnenswert ist außerdem auch, dass es im Glücksspiel-Survey 2023 im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021 Veränderungen hinsichtlich der Zuweisung einzelner Spielformen zu bestimmten Gruppierungen gab. Diese sollen im Folgenden noch detaillierter untersucht werden:

- Im Vergleich zur Gruppierung der Spielformen im Glücksspiel-Survey 2021 (Buth et al., 2022, S. 20) fällt auf, dass im Glücksspiel-Survey 2023 mehr Bedacht darauf genommen wird, KENO gesondert oder als Teil der Kategorie „riskante Glücksspiele“ zu betrachten (Buth et al., 2024, S. 19) - anstatt KENO in einigen Auswertungen zu den Lotterien zu zählen und in anderen wiederum nicht (so wie noch im Glücksspiel-Survey 2021 der Fall). Diese Neukategorisierung ist insbesondere im Hinblick auf die Konsistenz der Gruppenzuordnung zu begrüßen. Auch die früheren BZgA-Auswertungen (als Vorläuferstudien der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023) betonen: „Insgesamt zeigt sich über alle Datenerhebungen, dass besonders Automaten- und Casinospiele mit einem deutlich höheren Risiko für auffälliges bzw. risikoreiches und mindestens problematisches Glücksspiel verbunden sind, während Lotterieangebote bis auf die Lotterie Keno ein deutlich geringeres Risiko aufweisen.“ (Banz, 2019, S. 130), was einer gemeinsamen

Gruppierung mit Automaten- und Kasinospielen zumindest eine gewisse Validität gibt (auch wenn die Definition der Kategorie „riskante Glücksspiele“ an sich diskutabel ist, siehe Abschnitt 3.3 und Abschnitt 6.2). Diese veränderte Kategorisierung von KENO schränkt jedoch die Vergleichbarkeit der Auswertungen der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 ein (zum Beispiel die Vergleichbarkeit der jeweiligen Tabellen 5 und 8 in den beiden Glücksspiel-Surveys; siehe Buth et al., 2022, S. 29 und S. 39 und Buth et al., 2024, S. 27 und S. 36). Ein Verweis auf diese eingeschränkte Vergleichbarkeit zwischen den Daten 2021 und 2023 direkt bei den jeweiligen Tabellen im Glücksspiel-Survey 2023 wäre hilfreich gewesen. Positiv hervorzuheben ist aber, dass im Glücksspiel-Survey 2023 in den Tabellen 15 und 20 zur besseren Vergleichbarkeit jeweils die Werte aus dem Glücksspiel-Survey 2021 im Hinblick auf die veränderte Kategorisierung von KENO neu berechnet wurden (Buth et al., 2024).

- Des Weiteren wurde TOTO im Glücksspiel-Survey 2023 explizit von den riskanten Glücksspielen ausgenommen (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 5 und Tabelle 8). Im Glücksspiel-Survey 2021 hingegen wurde bis auf eine Ausnahme nicht erwähnt, ob TOTO als Sportwette zählte und als riskantes Glücksspiel eingestuft wurde (siehe z. B. Buth et al., 2022, Tabelle 5 und Tabelle 8). Ein Vergleich der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 im Hinblick auf KENO, Sportwetten und riskante Glücksspiele ist daher nur bedingt möglich. So ist beispielsweise fraglich, ob im Glücksspiel-Survey 2023 in den Tabellen 15 und 20 die Anteilswerte aus dem Jahr 2021 TOTO beinhalten oder nicht. Die Gelegenheit, explizit darauf zu verweisen, wie TOTO im Glücksspiel-Survey 2021 einkategorisiert wurde, wurde im Glücksspiel-Survey 2023 verpasst.
- Eine weitere Veränderung betraf die Erfassung der Soziallotterien: „Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass in der diesjährigen Erhebung für die bekanntesten Soziallotterien (GlücksSpirale, PS/Gewinnsparen, Aktion Mensch, Fernsehlotterie, Postcode-Lotterie) eine separate Abfrage erfolgte, während diese 2021 nur als Sammelkategorie („sonstige Soziallotterien“) – mit Ausnahme der GlücksSpirale – erfasst wurden.“ (Buth et al., 2024, S. 19). Auch hier fehlen allerdings weitere Informationen, inwiefern diese Veränderung in der Abfrage der Spielformen einen Einfluss auf die Ergebnisauswertungen hat.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Glücksspiel-Survey 2023 sowohl bei der Gruppierung von Spielformen als auch in den diesbezüglichen Ergebnisauswertungen durchgängig große Inkonsistenzen bestehen. Solche Inkonsistenzen stiften Verwirrung bei Lesern und lassen plausible Folgerungen kaum zu. Besonders gravierend ist, dass solche Inkonsistenzen in der Spielformgruppierung bereits im Glücksspiel-Survey 2021 großflächig auftraten: Schüller (2023b) weist in Kapitel 7.2 ihres Gutach-

tens zum Glücksspiel-Survey 2021 ausdrücklich und ausführlich auf diese Inkonsistenzen hin. Dass im Glücksspiel-Survey 2023 erneut solche offensichtlichen Mängel in der Ergebnisauswertung auftreten, ist äußerst bedenklich, zumal das Gutachten noch während des Befragungszeitraumes für den Glücksspiel-Survey 2023 erschien, sodass die Gruppierung der Glücksspielformen im Glücksspiel-Survey 2023 in verbesserter Weise hätte erfolgen können. Es stellt sich die Frage, warum die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht die Chance ergriffen haben, eine solche Verbesserung umzusetzen, sondern weiterhin auf willkürlich wirkende Gruppierungen zurückgreifen. Wünschenswert wäre dahingehend auch eine Untersuchung (z. B. eine Sensitivitätsanalyse), welche Auswirkungen die vorgenommene Kategorienbildung auf die berichteten Ergebnisse hat – gerade im Vergleich zum Glücksspiel-Survey 2021.

6.4 Glücksspielverhalten 2021 und 2023 im Vergleich

Executive Summary

Der Glücksspiel-Survey 2023 folgert aus seinen Ergebnissen, dass „insgesamt ein relatives [sic!] stabiles Glücksspielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung im Vergleich zwischen 2021 und 2023 sichtbar [wird]“ (Buth et al., 2024, S. 52). Es sei zum einen daran erinnert, dass das Design der Glücksspiel-Surveys als Querschnittstudien generell ungeeignet ist, um individuelle *Veränderungen* zu monitoren. Hierzu bedarf es einer Längsschnittstudie (siehe dazu auch Abschnitt 3.2). Zum anderen weisen jedoch zahlreiche Stellen im Glücksspiel-Survey 2023 darauf hin, dass das Glücksspielverhalten gemäß den Ergebnissen beider Erhebungen im Vergleich zwischen 2021 und 2023 weniger stabil sein könnte, als es im Glücksspiel-Survey 2023 pauschal berichtet wird. Ursächlich hierfür ist einerseits, dass viele Aspekte, die Veränderungen aufweisen, im Glücksspiel-Survey 2023 erst gar nicht diskutiert werden (diese sind allenfalls detailliertem Tabellenstudium zu entnehmen). Andererseits werden manche Unterschiede fälschlicherweise als nicht signifikant eingeordnet, obwohl eine solche Folgerung aufgrund der berichteten Ergebnisse gar nicht möglich ist. Die vorgenommenen Ergebnisinterpretationen im Glücksspiel-Survey 2023 sind damit – über die bereits diskutierte Fragwürdigkeit der Aussagekraft der Daten hinaus – durchwegs nicht verlässlich. In Kombination führen diese beiden eklatanten Mängel in der autorensseitigen Ergebnisinterpretation des Glücksspiel-Surveys 2023 zu der trügerischen Folgerung eines weitgehend unveränderten Glücksspielverhaltens. Diese viel zu generalisierende Folgerung birgt große Gefahr für Fehlrezeptionen und sollte unbedingt revidiert werden. Zugleich sei betont, dass Vergleiche des Glücksspielverhaltens 2021 und 2023 generell fragwürdig sind, da zum einen aufgrund der Erhebungsmethodik von verzerrten Daten auszugehen ist und zum anderen Konfidenzintervalle offenbar grundlegend fehlerhaft berechnet wurden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Glücksspiel-Surveys 2023 ist der Vergleich der Ergebnisse der Erhebungsjahre 2021 und 2023. Dieser Vergleich erfolgt im Glücksspiel-Survey 2023 in einem eigenen Kapitel – meist in Tabellenform mit Spalten für die jeweiligen Erhebungsjahre 2021 und 2023, was zur Übersichtlichkeit und guten Lesbarkeit beiträgt. Insgesamt werden andere relevante Ergebnisse gegenübergestellt. Wie dieser Abschnitt zeigen wird, werden viele Aspekte allerdings gänzlich vernachlässigt oder fehlinterpretiert (siehe Tabelle 6.4). Dies scheint ursächlich dafür zu sein, dass der Glücksspiel-Survey 2023 zu dem inkorrekten Schluss kommt, dass „insgesamt ein relatives [sic!] stabiles Glücksspielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung im Vergleich zwischen 2021 und 2023

sichtbar [wird]“ (Buth et al., 2024, S. 52). Die Beispiele dieses Abschnitts werden belegen, dass diese generalisierende Aussage unhaltbar ist.

Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023
(↘) Ungerechtfertigte Unterstellung eines relativ stabilen Glücksspielverhaltens beim Vergleich der Erhebungsjahre 2021 und 2023
(↘) Vernachlässigung der Darstellung zahlreicher (teilweise signifikanter) Veränderungen im Glücksspielverhalten bei vergleichender Betrachtung der Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023
(↘) Fehlschlüsse aufgrund fehlerhafter Interpretation von Konfidenzintervallen hinsichtlich Nicht-Signifikanz

Tabelle 6.4: Kritikpunkte an dem im Glücksspiel-Survey 2023 vorgenommenen Vergleichs des Spielverhaltens in den Erhebungsjahren 2021 und 2023

Vernachlässigung relevanter Unterschiede im erhobenen Glücksspielverhalten

Stellt man die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 gegenüber, so ist festzustellen, dass ein Vergleich der Ergebnisse nicht systematisch erfolgt – mit dem Resultat, dass wichtige Unterschiede, die nicht nur relevant erscheinen, sondern teilweise auch signifikant sind, gänzlich vernachlässigt wurden. Beispiele hierfür werden im Folgenden dargestellt:

- Im Jahr 2023 gaben 36,5 % der befragten 16- bis 70-Jährigen an, in den letzten zwölf Monaten an einem Glücksspiel teilgenommen zu haben (siehe Buth et al., 2024, S. 21), während es im Jahr 2021 noch 29,7 % waren (siehe Buth et al., 2022, S. 23). Warum die Zahl aus dem Jahr 2021 im Ergebnisvergleich des Glücksspiel-Surveys 2023 unerwähnt bleibt, ist unverständlich – vor allem in Anbetracht dessen, dass die Prävalenz von Glücksspielverhalten in der Bevölkerung im Zentrum der Analysen der Glücksspiel-Surveys steht. Ob dieser Unterschied der Glücksspielteilnahme in Bezug auf die befragten 16- bis 70-Jährigen signifikant ist, lässt sich aus den Glücksspiel-Surveys nicht folgern, da keine Konfidenzintervalle angegeben werden.
- Detailliertere Aussagen zur Glücksspielteilnahme in den Erhebungsjahren 2021 und 2023 lassen sich aber zumindest über die Befragten im Alter von 18 bis 70 Jahren treffen. Der Glücksspiel-Survey 2023 vollzieht diesen Vergleich nicht vollständig, sondern stellt ausschließlich die Anteile der Spieler mit Glücksspielstörung gegenüber (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 16). Um ein vollständiges Bild zum Glücksspielverhalten der befragten 18- bis 70-Jährigen zu erhalten, werden im vorliegenden Gutachten in Tabelle 6.5 zusätzlich auch die Anteile derjenigen abgebildet, bei denen kein gestörtes Spielverhalten vorliegt oder die in den letzten zwölf Monaten an keinem Glücksspiel teilnahmen. Die Informationen entstammen aus Buth et al. (2022), Tabelle 7, und

Buth et al. (2024), Tabelle 7.

Glücksspielverhalten	2021	2023
keine Spielteilnahme	69,8 % [68,8 % - 70,7 %]	62,7 % [61,8 % - 63,7 %]
unproblematisches Spielen (0 <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien erfüllt)	22,2 % [21,4 % - 23,1 %]	28,8 % [28,0 % - 29,7 %]
riskantes Spielen (1-3 <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien erfüllt)	5,7 % [5,3 % - 6,2 %]	6,1 % [5,6 % - 6,6 %]
leichte Glücksspielstörung (4-5 <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien erfüllt)	1,1 % [0,9 % - 1,3 %]	1,0 % [0,8 % - 1,2 %]
mittlere Glücksspielstörung (6-7 <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien erfüllt)	0,7 % [0,6 % - 0,9 %]	0,7 % [0,5 % - 0,8 %]
schwere Glücksspielstörung (8-9 <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien erfüllt)	0,5 % [0,4 % - 0,6 %]	0,7 % [0,5 % - 0,8 %]

Tabelle 6.5: Zwölf-Monats-Prävalenz der Glücksspielteilnahme der befragten 18- bis 70-Jährigen nach erfüllten *DSM-5-GD*-Kriterien gemäß den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 (Buth et al., 2022 und Buth et al., 2024)

In Tabelle 6.5 wird deutlich, dass der Anteil der befragten 18- bis 70-Jährigen, die an keinem Glücksspiel (siehe Zeile *keine Spielteilnahme*) teilgenommen haben, im Jahr 2023 niedriger war als im Jahr 2021, wohingegen der Anteil derjenigen, die in der Kategorie *unproblematisches Spielen* eingeordnet sind, im Jahr 2023 höher war als im Jahr 2021. Da sich die jeweiligen Konfidenzintervalle nicht überschneiden, kann darauf geschlossen werden, dass es sich dabei um signifikante Unterschiede handelt (Greenland et al., 2016). Diese Unterschiede werden im Glücksspiel-Survey 2023 nicht thematisiert und zeigen damit eine Lücke in der Ergebnisdarstellung auf. Sie unterstreichen, dass das Glücksspielverhalten nicht so stabil ist, wie es vom Glücksspiel-Survey 2023 vermittelt wird.

- Zudem kann festgestellt werden, dass der Anteil der Befragten, die ausschließlich stationär an Glücksspielen teilnehmen, von 12,1 % im Jahr 2021 (siehe Buth et al., 2022, S. 23–24) auf 17,3 % im Jahr 2023 (siehe Buth et al., 2024, S. 21–22) angestiegen ist. Im Ergebnisvergleich der beiden Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 wird dieser Aspekt nicht angesprochen. Interessant wäre insbesondere, ob dieser Unterschied signifikant ist, was alleinig auf Basis der Glücksspiel-Surveys nicht beurteilt werden kann, da unter anderem Angaben zu den zugehörigen Konfidenzintervallen fehlen. Die aufgezeigte Veränderung des Anteils der Befragten, die ausschließlich stationär an Glücksspielen teilnehmen, hätte (mit entsprechenden Analysen über deren Signifikanz versehen) zum Anlass genommen werden können, um Zusammenhänge der Corona-Pandemie mit dem

Besuch von stationären Spielstätten zu diskutieren. Damit wird nicht nur eine Lücke in der Ergebnispräsentation aufgezeigt, sondern auch eine verpasste Chance zur Diskussion einer inhaltlich und möglicherweise auch statistisch relevanten Kenngröße.

- Ein weiterer Aspekt, der im Vergleich zwischen 2021 und 2023 nicht adressiert wird, ist die Spielfrequenz der Befragten. Auffällig ist beispielsweise, dass die Anteile der Spieler, die einmal im Monat bzw. seltener als einmal im Monat spielen, angestiegen ist (2021: 5,4 % bzw. 7,9 %, Buth et al., 2022, Abbildung 5; 2023: 9,8 % bzw. 11,0 %, Buth et al., 2022, Abbildung 5). Hingegen sind die Anteile der Spieler, die häufiger als einmal im Monat spielen, d. h. zwei- bis dreimal im Monat bzw. mindestens wöchentlich, in etwa gleichgeblieben (2021: 3,5 % bzw. 12,8 %, Buth et al., 2022, Abbildung 5; 2023: 3,6 % bzw. 12,2 %, Buth et al., 2022, Abbildung 5).

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Spielfrequenz von riskanten Glücksspielen: Der Anteil der Spieler, welche seltener als einmal im Monat riskante Glücksspiele spielen, betrug 2021 noch 1,7 % (siehe Buth et al., 2022, Abbildung 6) und im Jahr 2023 schließlich 2,8 % (siehe Buth et al., 2024, Abbildung 6). Hingegen veränderte sich der Anteil der Spieler, die mindestens wöchentlich riskante Glücksspiele spielen, umgekehrt: Der Anteil dieser Spieler betrug 2021 noch 3,0 % (siehe Buth et al., 2022, Abbildung 6) und im Jahr 2023 schließlich 2,2 % (siehe Buth et al., 2024, Abbildung 6). Einschränkend sei hier anzumerken, dass diese Werte aus den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nur bedingt vergleichbar sind, da sich die Zusammensetzung der Gruppierung *riskante Glücksspiele* verändert hat (siehe Abschnitt 6.3).

Das Fehlen des Vergleichs der Spielfrequenz in den Erhebungsjahren 2021 und 2023 kann als Lücke der Ergebnisauswertungen im Glücksspiel-Survey 2023 identifiziert werden. Allein mit den Glücksspiel-Surveys ist es nicht möglich, eigenständig einen aussagekräftigen Vergleich bezüglich der Spielfrequenz zu ziehen, da beispielsweise keine Konfidenzintervalle zu den Auswertungen angegeben werden.

- Ein weiterer nicht analysierter Unterschied in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 kann auch in Bezug auf die durchschnittlichen monatlichen Geldeinsätze für Glücksspiele festgestellt werden (siehe Buth et al., 2022, Abb. 10 und Buth et al., 2024, Abb. 9), die mithilfe des *arithmetischen Mittels* berechnet werden: Sie waren bei Befragten aller Levels von Glücksspielstörungen im Jahr 2021 höher als im Jahr 2023, wie Abbildung 6.5 zeigt.

Neben dem arithmetischen Mittel („Mittelwert“), welches Aussagen über den Durchschnitt macht, wurde in den genannten Abbildungen der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 der *Median* als weiteres Maß der zentralen Tendenz angegeben. Er gibt den mittleren Wert einer Datenreihe an

Abbildung 6.5: Durchschnittliche monatliche Geldeinsätze in den Jahren 2021 und 2023 (Daten entnommen aus Buth et al., 2022 und Buth et al., 2024)

und kann wie folgt interpretiert werden: Die eine Hälfte der Befragten hat monatlich maximal so viel Geld eingesetzt wie der Wert des Medians angibt; die andere Hälfte der Befragten hat monatlich mindestens so viel Geld eingesetzt wie der Wert des Medians angibt. Die Werte des Medians unterscheiden sich im Glücksspiel-Survey 2021 und 2023 weniger stark als die Werte des arithmetischen Mittels.

Um den Unterschied zwischen Median und Mittelwert zu verdeutlichen, wird folgendes fiktives Beispiel betrachtet: Zehn Glücksspieler werden zu ihrem monatlichen Geldeinsatz befragt. Neun von ihnen geben an, monatlich 50 Euro Einsatz zu zahlen, der andere Spieler gibt an, monatlich 1000 Euro einzuzahlen. Der Mittelwert der Einsätze kann entsprechend als $\frac{9 \cdot 50 \text{ Euro} + 1000 \text{ Euro}}{10} = 145 \text{ Euro}$ berechnet werden, während der Median bei 50 Euro liegt (eine Hälfte der Spieler setzt 50 Euro oder weniger ein, die andere Hälfte der Spieler mindestens 50 Euro). Es handelt sich in diesem Beispiel um eine rechtsschiefe Verteilung, da der Median kleiner als der Mittelwert ist. Hätte der zehnte Spieler jedoch angegeben, nicht 1000 Euro, sondern lediglich ebenfalls 50

Euro monatlich einzusetzen, so würde der Mittelwert 50 Euro betragen und der Median bliebe unverändert bei ebenfalls 50 Euro. Dieses Beispiel zeigt, dass sich starke Ausreißer in den Daten (d. h. einzelne Spieler mit hohen Geldeinsätzen) deutlich im Mittelwert bemerkbar machen können, während sie den Median nicht beeinflussen. Es wäre hilfreich, wenn die Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 die Begriffe *Mittelwert* und *Median* entsprechend erläutern würden, um den unversierten Leser bei der Interpretation der Daten zu unterstützen und falsche Rezeptionen zu vermeiden.

Die genannten Veränderungen in der Höhe der Geldeinsätze (vor allem bezüglich des Mittelwerts) werden im Ergebnisvergleich des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht thematisiert, sodass diesbezüglich eine Lücke in der Ergebnisauswertung zu identifizieren ist. Detaillierte Erläuterungen dazu wären aber sinnvoll, um verschiedene Fragen beantworten zu können: Wird sichergestellt, dass die Unterschiede real sind und keine Fehler im Datensatz vorliegen? Sind die Veränderungen der durchschnittlichen monatlichen Geldeinsätze signifikant? Lassen sich die Unterschiede in den durchschnittlichen monatlichen Geldeinsätze auf regulatorische Maßnahmen wie beispielsweise die maximal erlaubte Höhe von Geldeinsätzen zurückführen? Sind die deutlich höheren durchschnittlichen monatlichen Geldeinsätze, die im Glücksspiel-Survey 2021 abgebildet sind, auf extreme Ausreißer zurückzuführen? Im Glücksspiel-Survey 2021 wurde hierzu noch erwähnt, dass „[a]ufgrund hoher Einsätze in Einzelfällen [...] die Medianwerte in der vorliegenden Auswertung aussagekräftiger als die Mittelwerte [sind]“ (Buth et al., 2022, S. 36). Im Glücksspiel-Survey 2023 wird eine solche Einschätzung nicht mehr vorgenommen. Dies ist unverständlich und erschwert dem Leser das Verständnis.

Interpretation von Konfidenzintervallen

Neben den bereits genannten – nicht im Glücksspiel-Survey 2023 adressierten – Aspekten, gibt es im Glücksspiel-Survey 2023 zahlreiche Stellen, an welchen fälschlicherweise Nicht-Signifikanz von Unterschieden gefolgert wird, obwohl diese aufgrund der verfügbaren Ergebnisse nicht abgeleitet werden kann. Potenziell trugen diese statistischen Fehlinterpretationen schwerwiegend dazu bei, dass im Glücksspiel-Survey 2023 ein im Vergleich zum Erhebungsjahr 2021 weitgehend stabiles Glücksspielverhalten in der deutschen Bevölkerung angenommen wird. Im Folgenden werden einige Beispiele dazu vorgestellt, welche die erwähnten statistischen Fehlschlüsse belegen:

- In Tabelle 6.5 ist festzustellen, dass der Anteil der befragten 18- bis 70-Jährigen mit schwerer Glücksspielstörung im Jahr 2021 noch 0,5 % beträgt, im Jahr 2023 hingegen 0,7 %. Dieser Unterschied wird im Glücksspiel-Survey als nicht signifikant eingestuft: „Auch mit Blick auf die

einzelnen Schweregrade (leicht, mittel, schwer) gibt es keine signifikanten Veränderungen im zeitlichen Verlauf.“ (Buth et al., 2024, S. 47). Die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 folgen hier vermutlich ihrer Logik, dass „Unterschiede nur dann als statistisch bedeutsam einzustufen [sind], wenn deren jeweilige Konfidenzintervalle sich nicht überschneiden“ (Buth et al., 2024, S. 20). Wie bereits in Abschnitt 4.2 erläutert und dargestellt, kann Signifikanz aber auch vorliegen, wenn sich Konfidenzintervalle überschneiden. Selbst bei Betrachtung der Punktschätzungen kann im vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen werden, dass Signifikanz vorliegt (im Detail: Die Punktschätzung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,7 % liegt außerhalb des Konfidenzintervalls von 2021, welches als [0,4 %-0,6 %] angegeben ist. Ob die Punktschätzung für das Jahr 2021 in Höhe von 0,5 % im Konfidenzintervall von 2023, welches als [0,5 %-0,8 %] angegeben ist, liegt, kann aufgrund des Rundens auf lediglich eine Nachkommastelle nicht beurteilt werden.). Die Autoren nehmen damit eine unzulässige Einordnung ihrer Ergebnisse vor: Sie beurteilen den Unterschied des Anteils an Spielern mit schwerer Glücksspielstörung fälschlicherweise als nicht signifikant, obwohl über Signifikanz anhand der im Glücksspiel-Survey 2023 bereitgestellten Auswertung schlichtweg keine Aussage erfolgen kann. Es ist auszuschließen, dass diese Folgerung auf zusätzlichen statistischen Tests beruht, da im Glücksspiel-Survey 2023 solche mit keinem Wort Erwähnung finden. Aus wissenschaftlicher und insbesondere methodischer Perspektive ist es ein gravierender Fehler, an einer solchen Schlüsselstelle des Glücksspiel-Surveys 2023 eine solche Folgerung zu ziehen, obwohl diese nicht verifizierbar ist.

Mit Nachdruck sei darauf verwiesen, dass das vorliegende Gutachten an dieser Stelle **keinen** signifikanten Effekt unterstellen möchte – eine Aussage, ob signifikant oder nicht, ist an dieser Stelle schlicht nicht möglich. Selbst wenn ein signifikanter Unterschied auf Basis der Konfidenzintervalle ablesbar *wäre*, müsste man ihn aufgrund der generell zu hinterfragenden Aussagekraft der Konfidenzintervalle (siehe Abschnitt 4.2) sowie des Querschnittsdesigns (siehe Abschnitt 3.2) kritisch prüfen.

- Derselbe Fehler unterläuft den Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 auch in Bezug auf den Vergleich der Anteile von Spielern mit Glücksspielstörung nach einzelnen Spielformen in den Erhebungsjahren 2021 und 2023 (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 19). Der Glücksspiel-Survey attestiert auch hier: „Signifikante Veränderungen hat es im Jahresvergleich bei keiner der dargestellten Glücksspielformen gegeben.“ (Buth et al., 2024, S. 50). Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass bei den Spielformen *Eurojackpot*, *Rubbellose* und *Geldspielautomaten* keine Aussage über die Signifikanz getroffen werden kann: Die jeweiligen Konfidenzintervalle der Jahre 2021 und 2023 überlappen sich zwar, jedoch liegen die Punktschätzer des einen Jahres nicht

im Konfidenzintervall des anderen Jahres. Aufgrund der verfügbaren Datenauswertung ist es also nicht zulässig, zu folgern, es würde keine Signifikanz vorliegen. Die Autoren des Glücksspiel-Surveys erachten es wohl aufgrund ihrer fälschlichen Unterstellung von Nicht-Signifikanz als nicht weiter notwendig, für diese drei Spielformen über die niedrigeren Anteile an Spielern mit Glücksspielstörung im Erhebungsjahr 2023 gegenüber dem Erhebungsjahr 2021 zu diskutieren. Wieder sei der Vollständigkeit halber auf die bereits angeführte generelle Fragwürdigkeit der Aussagekraft von Konfidenzintervallen im Glücksspiel-Survey 2023 verwiesen.

- Eine weitere Schlüsselstelle, an welcher derselbe Fehler unterläuft, findet sich beim Berichten der Anteilswerte von Personen mit Glücksspielstörung bezogen auf ihre Teilnahme an riskanten Spielformen (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 20, Zeile *riskante Glücksspiele insgesamt*): Die jeweiligen Konfidenzintervalle der Jahre 2021 und 2023 überlappen sich zwar, jedoch liegen die Punktschätzer des einen Jahres nicht im Konfidenzintervall des anderen Jahres. Aus diesen Informationen kann weder Signifikanz noch Nicht-Signifikanz abgeleitet werden. Die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 folgern aber: „Wird auch hier eine Betrachtung der riskanten Glücksspielformen in zusammenfassender Form vorgenommen, zeigt sich, dass im Jahresvergleich 2021 und 2023 der Anteilswert für Personen mit einer Glücksspielstörung von 22,1 % und 18,7 % zurückgegangen ist [...]. [...] Die Veränderung ist aber statistisch nicht signifikant.“ (Buth et al., 2024, S. 50).

Auch bei Betrachtung der Anteilswerte von Personen mit Glücksspielstörung bezogen auf ihre stationäre Teilnahme an riskanten Spielformen (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 20, Zeile *riskante Glücksspiele stationär*) folgern die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 Nicht-Signifikanz: „Bei den stationär Spielenden riskanter Glücksspielformen sinkt der Wert von 29,0 % auf 22,0 %. Aber auch hier verweisen die Konfidenzintervalle auf keine statistisch bedeutsame Veränderung des Ausmaßes bestehender glücksspielbezogener Störungen.“ (Buth et al., 2024, S. 50). Auch in diesem Fall überlappen sich zwar die jeweiligen Konfidenzintervalle der Jahre 2021 und 2023, aber die Punktschätzer des einen Jahres liegen nicht im Konfidenzintervall des anderen Jahres, sodass daraus weder Signifikanz noch Nicht-Signifikanz abgeleitet werden kann.

Erneut sei der Vollständigkeit halber auf die bereits angeführte generelle Fragwürdigkeit der Aussagekraft von Konfidenzintervallen im Glücksspiel-Survey 2023 verwiesen.

- Ein Aspekt, der bei der Interpretation der Ergebnisse im Glücksspiel-Survey 2023 (vermutlich aufgrund von fälschlicherweise unterstellter Nicht-Signifikanz) außer Acht gelassen wird, aber dennoch unterstreicht, dass das Glücksspielverhalten nicht in jeglicher Hinsicht stabil ist, ist der

Vergleich der Anteilswerte von Personen mit Glücksspielstörung, die Kasinospiele spielen, in den Jahren 2021 und 2023 (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 20, Zeile *Kasinospiele insgesamt*): War der Anteil für das Erhebungsjahr 2021 noch mit 28,7 % angegeben, ist er für das Erhebungsjahr 2023 mit 23,7 % angegeben. Eine Aussage darüber, ob es sich dabei um einen signifikanten Unterschied handelt, kann – wie in obigen Beispielen – auf Basis der im Glücksspiel-Survey 2023 vorliegenden Informationen nicht erfolgen, da sich die jeweiligen Konfidenzintervalle der Jahre 2021 und 2023 überlappen und die Punktschätzer des einen Jahres nicht im Konfidenzintervall des anderen Jahres liegen. Hier bedarf es an detaillierteren Analysen, ob es sich dabei um einen relevanten Rückgang handelt. Erwähnung hätte diese Veränderung allemal im Glücksspiel-Survey 2023 finden können – im Optimalfall mit ebensolchen Zusatzanalysen, die eine Aussage über Signifikanz oder Nicht-Signifikanz zulassen.

Es gäbe noch zahlreiche weitere Stellen im Glücksspiel-Survey 2023, an welchen fälschlicherweise Nicht-Signifikanz gefolgert wird, obwohl diese aufgrund der verfügbaren Ergebnisse nicht gefolgert werden kann. Das vorliegende Gutachten weist die Autoren des Glücksspiel-Surveys 2023 ausdrücklich auf diesen gravierenden Fehler hin. Die vorgenommenen Ergebnisinterpretationen im Glücksspiel-Survey 2023 sind damit – über die bereits diskutierte Fragwürdigkeit der Aussagekraft der Daten hinaus – durchwegs nicht verlässlich. Sie können an keiner Stelle ohne eigenständige detailliertere Prüfung rezipiert werden, da sie auf einer klassischen statistischen Fehlinterpretation beruhen (siehe dazu Greenland et al., 2016, Fehlinterpretation Nummer 21). Dies stellt einen weiteren Aspekt dar, der die Aussagekraft des Glücksspiel-Surveys 2023 in Frage stellt. Dass der Glücksspiel-Survey 2023 mit einem solch gravierenden Fehler auf gar keinen Fall als Grundlage regulatorischer Maßnahmen dienen kann, ist eine logische Konsequenz. Es ist gut möglich, dass diese fälschlicherweise angenommene Nicht-Signifikanz dazu beiträgt, das Glücksspielverhalten in Deutschland als weitgehend stabil anzunehmen – eine sehr verallgemeinerte und im Hinblick der in diesem Gutachten gezeigten Beispiele recht trügerische Folgerung, die aufgrund der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 (welche darüber hinaus auf vermutlich stark verzerrten Daten beruhen) so nicht haltbar ist.

6.5 Ergänzende Perspektiven zur selektiven Ergebnisdarstellung

Executive Summary

Erstmalig wird im Glücksspiel-Survey 2023 das Glücksspielverhalten nicht nur mit Hilfe der *DSM-5-GD*-Kriterien erfasst, sondern zusätzlich auch mithilfe des *PGSI* (siehe Abschnitt 3.3). Die Chance, die Ergebnisse beider Testinstrumente systematisch zu analysieren, wird allerdings verpasst: Die Ergebnisse werden weder gegenübergestellt noch verglichen. Das vorliegende Gutachten holt die Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Testinstrumente nach. Aufgrund fehlender Informationen aus den Daten ist es aber im vorliegenden Gutachten nicht möglich, einen systematischen Vergleich vorzunehmen.

Eine Zusatzanalyse (basierend auf den Ergebnissen, die aufgrund der fragwürdigen Datenqualität generell mit Vorsicht zu betrachten sind) offenbart, dass mehr als ein Drittel der Spieler mit Glücksspielstörung ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielt. Diese Perspektive findet im Glücksspiel-Survey 2023 keinerlei Erwähnung, dabei scheint es angesichts der hochgesteckten Ziele der Glücksspiel-Surveys durchaus von Relevanz zu sein, Auskunft darüber erteilen zu können, wie sich die Gruppe der Problemspieler eigentlich zusammensetzt.

Ein wichtiges Element bei der Ergebnisdarstellung ist es, Ergebnisse nicht selektiv, sondern vollständig zu berichten (siehe auch Abschnitt 1. Nur dann können sich Leser ein umfassendes Bild über die untersuchte Thematik zeichnen und die richtigen Schlüsse aus den Analysen ziehen. Der folgende Abschnitt dient dazu, zwei Perspektiven aufzuzeigen, die in der Ergebnisdarstellung des Glücksspiel-Surveys 2023 so nicht aufgezeigt wurden (siehe auch Tabelle 6.6).

Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023

(_) Vernachlässigung eines Vergleichs des Glücksspielverhaltens nach <i>DSM-5-GD</i> und <i>PGSI</i> trotz Erhebung mit beiden Testinstrumenten
(_) Ausbleiben einer Aufschlüsselung der Problemspieler nach Glücksspielform

Tabelle 6.6: Verpasste Perspektiven in der Ergebnisauswertung des Glücksspiel-Surveys 2023

Vergleich des Glücksspielverhaltens nach *DSM-5-GD* und *PGSI*

Zur Bestimmung der Prävalenz von Glücksspielproblemen wurde im Glücksspiel-Survey 2023 neben den *DSM-5-GD*-Kriterien zusätzlich auch der *PGSI* herangezogen (siehe auch Abschnitt 3.3). Das ermittelte Glücksspielverhalten der Befragten anhand der beiden Messinstrumente wurde aber im Glücksspiel-Survey 2023 weder gegenübergestellt noch verglichen. Tabelle 6.7 zeigt daher nebeneinander das ermittelte Glücksspielverhalten nach *DSM-5-GD*-Kriterien und nach *PGSI*. Die Daten entstammen alle aus dem Glücksspiel-Survey-2023 (Buth et al., 2024, Tabelle 7, Tabelle 16 und Tabelle 22).

DSM-5-GD		PGSI	
keine Spielteilnahme	62,7 % [61,8 %-63,7 %]	keine Spielteilnahme	62,7 % [61,8 %-63,7 %]
unproblematisches Spielen (0 erfüllte Kriterien)	28,8 % [28,0 %-29,7 %]	unproblematisches Spielen (0 Punkte)	30,3 % [29,4 %-31,1 %]
riskantes Spielen (1-3 erfüllte Kriterien)	6,1 % [5,6 %-6,6 %]	geringe bis moderate Probleme (1-4 Punkte)	4,9 % [4,5 %-5,3 %]
Glücksspielstörung (4-9 erfüllte Kriterien)	2,4 % [2,1 %-2,7 %]	problematisches Glücksspiel (5 und mehr Punkte)	2,1 % [1,9 %-2,4 %]

Tabelle 6.7: Glücksspielverhalten im Glücksspiel-Survey 2023 nach *DSM-5-GD*-Kriterien und *PGSI* (Daten entnommen aus Buth et al., 2022 und Buth et al., 2024)

Im Glücksspiel-Survey 2023 bleibt völlig offen, ob und wie ein Vergleich der Ergebnisse beider Testinstrumente inhaltlich erfolgen kann: Kann beispielsweise die Kategorie *geringe bis moderate Probleme* im *PGSI* mit der Kategorie *riskantes Spielen* nach *DSM-5-GD*-Kriterien verglichen werden? Oder sollte sie besser mit den Kategorien *leichte* und *mittlere Glücksspielstörung* nach *DSM-5-GD*-Kriterien verglichen werden? Letztere Gegenüberstellung ist im Übrigen im vorliegenden Gutachten nicht möglich, da der Glücksspiel-Survey 2023 keine aggregierten Daten zu den Kategorien *leichte* und *mittlere Glücksspielstörung* bereitstellt. Ein proaktiver Vergleich der Diagnoseergebnisse beider Testinstrumente im Glücksspiel-Survey 2023 wäre wünschenswert, um inhaltlich wertvolle Aussagen über das Glücksspielverhalten der Befragten ableiten zu können. Eine Anschlusspublikation über den Glücksspiel-Survey hinaus würde sich hierzu anbieten.

Aufgrund der nicht zu gewährleistenden Vergleichbarkeit der beiden Testinstrumente, nimmt das vorliegende Gutachten davon Abstand, die Ergebnisse zu interpretieren. Hierfür bedarf es weit mehr Informationen aus den Daten, die allerdings nicht vorliegen. Solche Informationen sind beispielsweise: Wie gut differenzieren die beiden Testinstrumente hinsichtlich des Schweregrads bei vorhandener Glückss-

pielstörung? Wurden Spieler, denen nach *DSM-5-GD*-Kriterien ein unproblematisches Spielverhalten attestiert wurde, auch nach *PGSI* als unproblematische Spieler eingestuft?

Glücksspielprobleme und Spielformgruppierungen

Eine Lücke in der Ergebnisdarstellung konnte bezüglich der Aufschlüsselung von Problemspielern auf verschiedene Spielformen festgestellt werden: Zwar wird für manche (aber nicht alle) Spielformgruppierungen der Anteil der Spieler mit Glücksspielproblemen angegeben (siehe Buth et al., 2024, Abbildung 12 und Tabelle 8), jedoch wird umgekehrt nicht die Verteilung der Problemspieler auf die Spielformen präsentiert. Diese Information kann nur teilweise und nur durch eigenständige Berechnungen erlangt werden: Im Glücksspiel-Survey 2023 wird unter anderem angegeben, wie viele Befragte im Alter von 18 bis 70 Jahren in den letzten zwölf Monaten (1) ausschließlich an Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial und sonst „an keinen anderen Glücksspielen teiln[a]hmen“ (Buth et al., 2024, S. 36), (2) unter anderem an Sportwetten teilnahmen und (3) unter anderem Kasinospiele spielten (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 8). Außerdem ist im Glücksspiel-Survey 2023 für jede dieser Gruppen der Anteil der Spieler mit einer leichten, mittleren und schweren Glücksspielstörung angegeben (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 8). Die entsprechenden Werte wurden in Tabelle 6.8 übertragen. Basierend auf diesen Werten lässt sich zunächst der Anteil (= relative Häufigkeit) der Spieler mit Glücksspielstörung je Spielformgruppierung berechnen (siehe Tabelle 6.8, Spalte *gesamt*) und schließlich auch die Anzahl (= absolute Häufigkeit) der Spieler mit Glücksspielstörung je Spielformgruppierung (siehe Tabelle 6.8, Spalte *Anz. mit Störung*). Da die Berechnungen ausschließlich auf den im Glücksspiel-Survey 2023 angegebenen (teilweise gewichteten und teilweise ungewichteten Werten) beruhen und nicht mithilfe der Originaldaten nachvollzogen werden konnten, sind Abweichungen aufgrund von Gewichtungen und Rundungsfehlern unvermeidbar. Von der Rezeption einzelner Werte sei daher eindringlich abgeraten. Die Berechnungen dienen vor allem zum Aufzeigen weiterer Perspektiven und Analysemöglichkeiten, die mithilfe der Daten des Glücksspiel-Surveys 2023 möglich wären – vorausgesetzt eine solide Datenbasis ist vorhanden.

Spielform- gruppierung	Anzahl Spieler gesamt	Anteile Spieler mit Glücksspielstörung				Anzahl Spieler mit Störung
		leicht	mittel	schwer	gesamt	
nur Lotterien mit geringem GP*	2883	1.5 %	0.7 %	1.1 %	3.3 %	95
u. a. Sportwetten	462	6.7 %	6.3 %	4.8 %	17.8 %	82
u. a. Kasinospiele	363	9.4 %	7.0 %	7.3 %	23.7 %	86

*GP = Gefährdungspotenzial

Tabelle 6.8: Anteil und Anzahl von Spielern mit Glücksspielstörung nach Spielformgruppierung

Es sei anzumerken, dass es neben den in Tabelle 6.8 angegebenen Spielern mit Glücksspielstörung noch weitere glücksspielgestörte Spieler in der Bevölkerung gibt, die aber in Tabelle 6.8 nicht gelistet werden, da sie weder an Sportwetten noch an Kasinospielen teilnehmen und nicht ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielen. Dies könnten beispielsweise Spieler mit Glücksspielstörung sein, die ausschließlich KENO spielen oder neben Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial zusätzlich auch an Geldspielautomaten spielen (siehe Abbildung 6.1).

Unter Berücksichtigung dessen, dass sich (bezogen auf die letzten zwölf Monate) in der Gesamtstichprobe der 18- bis 70-Jährigen insgesamt $121 + 78 + 78 = 277$ Spieler mit Glücksspielstörung befinden (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 7), lassen sich Rückschlüsse auf die Verteilung der Problemspieler auf die Spielformen ziehen:

- Unter den insgesamt 277 identifizierten Befragten mit Glücksspielstörung befinden sich 95 Personen, die ausschließlich an Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial teilgenommen haben (siehe Tabelle 6.8), was einem Anteil von etwa 34 % entspricht.
- Unter den insgesamt 277 identifizierten Befragten mit Glücksspielstörung befinden sich 82 Personen, die an Sportwetten (und potenziell an weiteren Spielformen) teilgenommen haben (siehe Tabelle 6.8), was einem Anteil von etwa 30 % entspricht.
- Unter den insgesamt 277 identifizierten Befragten mit Glücksspielstörung befinden sich 86 Personen, die an Kasinospielen (und potenziell an weiteren Spielformen) teilgenommen haben (siehe Tabelle 6.8), was einem Anteil von etwa 31 % entspricht.

Es sei darauf verwiesen, dass sich unter den 82 glücksspielgestörten Personen, die unter anderem an Sportwetten teilnehmen, sowie unter den 86 glücksspielgestörten Personen, die unter anderem Kasinospiele spielen, auch Personen befinden können, die darüber hinaus zusätzlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielen.

Die obigen Berechnungen zeigen, dass mehr als ein Drittel der Spieler mit Glücksspielstörung (34 %) ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielt. Der Anteil der Spieler mit Glücksspielstörung, die *unter anderem* Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielen, dürfte noch deutlich höher liegen. Was im Glücksspiel-Survey 2023 in Bezug auf die erhobenen Daten also verschwiegen wird: Von allen problematischen Spielern nimmt jene Befragten-Gruppe, die ausschließlich an Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial teilnimmt, den größten Anteil ein. Diese Perspektive findet im Glücksspiel-Survey 2023 keinerlei Erwähnung. Damit ist eine klare Lücke in der Ergebnisdarstellung des Glücksspiel-Surveys 2023 zu erkennen. Eine vollständige Aufschlüsselung der Problem-spieler nach Glücksspielformen hätte das Potenzial, diese Lücke zu schließen und dadurch Lesern des Glücksspiel-Surveys 2023 wichtige Erkenntnisse wie diese transparent zugänglich zu machen.

Es sei explizit darauf verwiesen, dass die obigen deskriptiven Betrachtungen keine kausalen Rückschlüsse erlauben. Außerdem sei daran erinnert, dass die Datenqualität im Glücksspiel-Survey 2023 generell hinterfragt werden muss (siehe Abschnitt 3.4 und Abschnitt 5). Die getätigten Berechnungen sollen daher weniger konkrete Werte zum Rezipieren offenbaren, sondern vielmehr deutlich machen, welche zusätzlichen Berechnungen möglich sind, aber im Glücksspiel-Survey 2023 ausgelassen wurden. Analysen wie diese können die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 in völlig anderem Licht erscheinen lassen. Sie sollten daher keineswegs außer Acht gelassen werden. Durch das Ignorieren einer solchen Perspektive werden Lesern wichtige Informationen zur Meinungsbildung vorenthalten. Außerdem scheint es durchaus von Relevanz zu sein, wie sich die Gruppe der Problemspieler eigentlich zusammensetzt, wenn es um Überlegungen zum Umgang mit Problemspielern oder der Umsetzung regulatorischer Maßnahmen geht.

6.6 Nachvollziehbarkeit

Executive Summary

Einzelne Stellen im Glücksspiel-Survey verhindern die Nachvollziehbarkeit von Informationen. Sie sind auch im Nachgang korrigierbar, wovon unbedingt Gebrauch gemacht werden sollte.

An wenigen Stellen gibt es weiteren Korrekturbedarf, da Informationen sonst nicht nachvollziehbar wiedergegeben werden (siehe Tabelle 6.9).

Weitere nennenswerte Aspekte im Glücksspiel-Survey 2023
(↘)Nachvollziehbarkeit stellenweise nicht gewährleistet

Tabelle 6.9: Fehlende Nachvollziehbarkeit von Informationen im Glücksspiel-Survey 2023

Quellenangaben

Im Zuge der Diskussion über Spielersperren verweist der Glücksspiel-Survey 2023 auf eine Quelle von „Bijker et al. (2023)“ (Buth et al., 2024, S. 55), die aber im Literaturverzeichnis des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht gelistet wird. Der Vollständigkeit halber sei im Rahmen dieses Gutachtens ergänzt, dass es sich dabei um folgende Quelle handelt:

Bijker, R., Booth, N., Merkouris, S. S., Dowling, N. A., & Rodda, S. N. (2023). International prevalence of self-exclusion from gambling: A systematic review and meta-analysis. *Current Addiction Reports*, 10, 844–859. <https://doi.org/10.1007/s40429-023-00510-6>

Des Weiteren sei der Vollständigkeit halber ergänzt, dass es sich bei der in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 zitierten Quelle von „Allami et al., 2020“ (Buth et al., 2022, S. 8, Buth et al., 2024, S. 8, 52) wohl nicht um eine Publikation aus dem Jahr 2020, sondern um die Publikation von Allami et al. (2021) handelt. Dies deckt sich damit, dass in den Literaturverzeichnissen der beiden Glücksspiel-Surveys jeweils nur die Publikation aus dem Jahr 2021 abgebildet ist.

Unstimmigkeiten in Tabellenbeschriftungen

Die Tabellen 16 bis 18 des Glücksspiel-Surveys 2023 beschreiben die Schweregrade der Glücksspielprobleme der befragten 18- bis 70-Jährigen in den Erhebungsjahren 2021 und 2023 (Buth et al., 2024, S. 48–49): Tabelle 16 beschreibt diese zunächst allgemein, während Tabelle 17 zusätzlich nach Geschlecht und Tabelle 18 nach Alter differenziert. Dabei wurden offenbar die Beschriftungen von Tabelle 16 und 18 verwechselt: Tabelle 16 trägt fälschlicherweise den Titel „Schweregrad der Glücksspielprobleme (DSM-5) nach Erhebungsjahr und Alter“ (Buth et al., 2024, S. 48), Tabelle 18 trägt fälschlicherweise den Titel „Schweregrad der Glücksspielprobleme (DSM-5) nach Erhebungsjahr“ (Buth et al., 2024, S. 49). Eine nachträgliche Korrektur wäre wünschenswert.

Gewichtete und ungewichtete Werte

Im Glücksspiel-Survey 2023 werden im Fließtext an manchen Stellen über die Ergebnistabellen hinaus weitere Werte berichtet, die sich aber nicht immer eigenständig erschließen lassen, weshalb es hilfreich wäre, ihre Herkunft oder Berechnung transparenter zu erläutern. So stellt der Glücksspiel-Survey 2023 beispielsweise zunächst in Tabelle 7 das Glücksspielverhalten der Befragten dar, indem er die ungewichtete Anzahl sowie die gewichteten Anteile der Befragten hinsichtlich verschiedener Levels (in Abhängigkeit von der Anzahl erfüllter *DSM-5-GD*-Kriterien) wiedergibt. Im Anschluss an die Tabelle wird im Fließtext beschrieben, dass unter den Personen der Stichprobe, die sich in den letzten zwölf Monaten an einem Glücksspiel um Geld beteiligt haben, der Anteil mit einer Störung durch Glücksspielen bei 6,3 % und der Anteil von Personen mit riskantem Spielverhalten bei 16,3 % liege (Buth et al., 2024, S. 32). Dabei handelt es sich wohl wiederum – auch wenn es nicht explizit erläutert wird – um gewichtete Werte. Gewichtete Werte lassen sich aber hier nicht aus der vorhergehenden Tabelle 7 reproduzieren. Eine Nachvollziehbarkeit dieser Angaben ist damit nicht gewährleistet. Es sollte zumindest transparent berichtet werden, dass es sich hier um gewichtete Fallzahlen handelt, die aus einer Zusatzanalyse hervorgingen.

Veränderungen der Anteilswerte gewisser Spielformen

In der Diskussion wird von einer „deutlichen Steigerung des Anteils der Soziallotterien“ (Buth et al., 2024, S. 52) berichtet. Allerdings finden sich im Glücksspiel-Survey 2023 keine konkreten Zahlen, welche diese Veränderung quantifizieren würden. Die Anteilswerte der Spieler von Soziallotterien im Glücksspiel-Survey 2021 und 2023 werden deshalb im vorliegenden Gutachten in Tabelle 6.10 zusammengefasst. Hierbei ist zu beachten, dass im Glücksspiel-Survey 2023 „für die bekanntesten Soziallotterien (GlücksSpirale, PS/Gewinnsparen, Aktion Mensch, Fernsehlotterie, Postcode-Lotterie) eine separate Abfrage erfolgte, während diese 2021 nur als Sammelkategorie („[andere] Soziallotterien“) – mit Ausnahme der GlücksSpirale – erfasst wurden.“ (Buth et al., 2024, S. 19). Zusätzlich wird die Kategorie „andere Soziallotterien“ im Glücksspiel-Survey 2023 wohl dennoch weiterhin abgefragt (siehe Abbildung 6.1 und Buth et al., 2024, S. 19), auch wenn hierfür keine konkreten Anteilswerte der Teilnahme an dieser Spielform berichtet werden (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 3).

Soziallotterien im Glücksspiel-Survey 2021		Soziallotterien im Glücksspiel-Survey 2023	
GlücksSpirale	2,9 %	GlücksSpirale	2,4 %
andere Soziallotterien	4,4 %	PS/Gewinnsparen	5,3 %
		Aktion Mensch	7,3 %
		Fernsehlotterie	1,7 %
		Postcode-Lotterie	2,8 %
		andere Soziallotterien	nicht berichtet

Tabelle 6.10: Anteilswerte der Spieler von verschiedenen Soziallotterien im Glücksspiel-Survey 2021 und 2023 (Daten entnommen aus Buth et al., 2022 und Buth et al., 2024)

Der in Tabelle 6.10 ersichtliche Zuwachs dürfte laut Glücksspiel-Survey 2023 „größtenteils auf die veränderte Art der Erhebung dieser Spielformen zurückzuführen sein“ (Buth et al., 2024, S. 52): Aufgrund der expliziten Abfrage einzelner Formen von Soziallotterien konnten sich vermutlich mehr Befragte als noch im Erhebungsjahr 2021 mit den entsprechenden Spielformen identifizieren.

Um die berichtete „deutliche[] Steigerung des Anteils der Soziallotterien“ (Buth et al., 2024, S. 52) aber tatsächlich beurteilen zu können, bedarf es aber nicht nur der Anteilswerte der Einzelspielformen, sondern einem Anteilswert, der die Teilnahme an der Kategorie der Soziallotterien insgesamt bewertet. Aus den Anteilswerten der Einzelspielformen in Tabelle 6.10 kann ein solcher gesamtheitlicher Anteilswert nicht abgeleitet werden, da manche Personen potenziell parallel an mehreren Soziallotterien teilnehmen. In den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 werden die gesuchten Anteilswerte jedoch nicht berichtet. Aufschluss darüber gibt allerdings Meyer (2024) in seinem Beitrag im *Jahrbuch Sucht 2024*: Darin wird ein Anstieg der Soziallotterien von 6,6 % im Erhebungsjahr 2021 auf 14,5 % im Erhebungsjahr 2023 berichtet.

Veränderungen der multiplen Glücksspielteilnahme

In Bezug auf Veränderungen der multiplen Glücksspielteilnahme wird im Glücksspiel-Survey 2023 Folgendes berichtet: „Die Prävalenz und Intensität des multiplen Glücksspielens sind – insbesondere bei den Personen mit einer bestehenden Glücksspielstörung – zwischen 2021 und 2023 deutlich zurückgegangen.“ (Buth et al., 2024, S. 52). Entsprechende Analysen oder Vergleiche der Werte aus den Erhebungsjahren 2021 und 2023 erfolgen allerdings nicht. Das vorliegende Gutachten klärt daher das Zustandekommen dieser Schlussfolgerung auf:

- Die Anzahl gespielter Glücksspielformen kann den jeweiligen Tabellen 7 der beiden Glücksspiel-Surveys entnommen werden (Buth et al., 2022, S. 32; Buth et al., 2024, S. 30). Aus diesen

Tabellen kann im Erhebungsjahr 2023 im Vergleich zum Erhebungsjahr 2021 ein Rückgang der Anteilswerte der Kategorien „3 Spielformen“ und „4 oder mehr Spielformen“ abgelesen werden, während die Anteilswerte für „eine Spielform“ sowie „2 Spielformen“ stiegen – bei insgesamt gestiegener Glücksspielteilnahme.

- Die Anzahl gespielter Spielformen, gesondert gegliedert nach Glücksspielproblematik, kann Abbildung 12 (Buth et al., 2022, S. 37) und Abbildung 11 (Buth et al., 2024, S. 35) entnommen werden. Bei Spielern mit Glücksspielstörung nahmen im Erhebungsjahr 2023 im Vergleich zum Erhebungsjahr 2021 die Anteilswerte der Kategorien „3 Spielformen“ und „4 oder mehr Spielformen“ ab. Die Anteilswerte der Kategorie „eine Spielform“ hingegen stieg an⁴.

Der Glücksspiel-Survey 2023 sollte aus Gründen der Nachvollziehbarkeit unbedingt transparent die Anteilswerte berichten, welche zur berichteten Schlussfolgerung eines Rückgangs der multiplen Glücksspielteilnahme führte. Idealerweise sollte dabei nicht nur von einem „deutlichen“ Rückgang gesprochen werden, sondern es sollten adäquate statistische Tests durchgeführt werden, welche offenlegen, ob es sich dabei um statistisch signifikante Veränderungen handelt.

⁴Mutmaßlich bezieht sich Abbildung 11 im Glücksspiel-Survey 2023 auf die gleichen acht Spielformgruppierungen wie in Abbildung 7 (siehe auch Abbildung 6.2). Eine entsprechende Erläuterung wie in Abbildung 7 ist Abbildung 11 nicht beigelegt, sollte aber aus Transparenzgründen ergänzt werden.

7 | Rezeption

Executive Summary

Bei einer an die Öffentlichkeit oder Politik gerichteten Publikation mit potenziell weitreichenden Folgen (wie beispielsweise Regulierungen im Glücksspielbereich) muss transparent, genau und vollständig über die Methodik und Ergebnisse berichtet werden – inklusive jeglicher Stärken und Schwächen der Studie. Das vorliegende Gutachten identifizierte diesbezüglich Defizite im Glücksspiel-Survey 2023. Sie erhöhen die Gefahr von Fehlrezeptionen in Medien und Politik – gerade weil Rezipienten nicht immer versiert genug sind, diese Defizite eigenständig aufzudecken und zu korrigieren. Die Verantwortung für eventuelle Folgen tragen in erster Linie die Studienautoren.

Seit Erscheinung des Glücksspiel-Surveys 2021 und dem dazu verfassten Gutachten intensiviert sich die Debatte über die Qualitätsstandards von Studien allgemein und über die Aussagekraft der Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys im Speziellen. Informierte Leser und Rezipienten sollten sich daher (zumindest grundlegend) der wissenschaftlichen Kontroverse und der inhaltlich diskutierten Punkte bewusst sein – gerade, weil das Gutachten auch auf einige Defizite in den damaligen Rezeptionen verwies. Umso schwerwiegender ist es, dass die Rezeptionen zum Glücksspiel-Survey 2023 erneut zahlreiche solcher Defizite aufweisen (u. a. fehlerhafte Ableitung von Kausalaussagen, unzulässige Schlüsse auf die Bevölkerung, inkonsistentes Berichten von Konfidenzintervallen, Unterstellung eines weitgehend stabilen Glücksspielverhaltens trotz signifikanter Unterschiede, Verzicht auf Kommunikation von Limitationen). Angesichts der laufenden Debatte sollte es Anspruch jedes Rezipienten sein, sich mit den berichteten Studienergebnissen in eigenen Beiträgen kritisch auseinanderzusetzen.

Im vorliegenden Gutachten wurden bisher etliche kritikwürdige Punkte in Bezug auf den Glücksspiel-

Survey 2023 identifiziert. Daher besteht das Risiko, dass der Glücksspiel-Survey 2023 – welcher in der Regel auf breites mediales, politisches und gesellschaftliches Echo stößt – fehlerhaft rezipiert wird. Schon die Berichterstattung zum Glücksspiel-Survey 2021 wies Defizite auf (siehe Schüller, 2023b, Kapitel 10). Aus diesem Grund widmet sich das vorliegende Gutachten der Berichterstattung des Glücksspiel-Surveys 2023 ebenfalls im Detail: Im Fokus stehen dabei die offizielle Pressemitteilung der an der Erstellung des Glücksspiel-Surveys 2023 beteiligten Institute (siehe Abschnitt 7.1), die Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks als Förderer des Glücksspiel-Surveys 2023 (siehe Abschnitt 7.2) sowie das Buchkapitel im „Jahrbuch Sucht 2024“ (siehe Abschnitt 7.3).

Die drei angesprochenen Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023 existieren in äquivalenter Form auch bereits in Bezug auf den Glücksspiel-Survey 2021 und wurden im Rahmen des Gutachtens von Schüller (2023b) analysiert. Zunächst erfolgt für jede Rezeption eine tabellarische Übersicht der im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 (Schüller, 2023b) geäußerten Kritikpunkte. Zudem wird in der Tabelle deren Berücksichtigung in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 kurz beurteilt und wie folgt symbolisch verdeutlicht:

- (+) Dieser in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt wurde in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 verbessert.
- (–) Dieser in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt ist in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 als Verschlechterung einzustufen.
- (=) Dieser in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 identifizierte Kritikpunkt besteht im Glücksspiel-Survey 2023 unverändert fort.

Darüber hinaus werden auch eine Reihe weiterer relevanter Aspekte in den Rezeptionen identifiziert. Diese Aspekte werden symbolisch wie folgt verdeutlicht:

- (↗) Dieser Aspekt wurde nicht explizit als Kritikpunkt der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 formuliert, seine Berücksichtigung in der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 ist aber dennoch als positiv zu bewerten. Das Symbol soll daher eine Verbesserung zum Ausdruck bringen.
- (↘) Dieser Kritikpunkt an der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 ist neu und trifft für die Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2021 nicht zu. Das Symbol soll daher eine Verschlechterung zum Ausdruck bringen.
- (→) Dieser identifizierte Kritikpunkt an der Rezeption zum Glücksspiel-Survey 2023 gilt in äquivalenter Weise auch für die Rezeption des Glücksspiel-Surveys 2021, auch wenn er im Gutachten zum

Glücksspiel-Survey 2021 nicht explizit als Kritikpunkt formuliert wurde. Das Symbol soll daher einen gleichbleibenden Zustand zum Ausdruck bringen.

Im Anschluss an die drei im Fokus stehenden Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023 werden in Abschnitt 7.4 diverse weitere Berichte über den Glücksspiel-Survey 2023 analysiert. Dieser Abschnitt soll einen Überblick darüber schaffen, welche Aspekte oft fehlerhaft interpretiert werden und die Reichweite aufzeigen, die fehlerhafte Angaben einer Originalpublikation und der zugehörigen offiziellen Pressemitteilung haben können.

7.1 Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023

Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021	Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023
Kommunikation von Kausalaussagen, die qua Design nicht abzuleiten sind	(=) Erneute Kommunikation von Kausalaussagen
Verzicht auf Nennung der Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2021 (wie z. B. Stichproben-Verzerrung, Anwendung der <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien im epidemiologischen Kontext)	(=) Erneuter Verzicht auf Nennung der Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2023
Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit der berichteten Ergebnisse durch weitgehenden Verzicht auf die Kommunikation von Unsicherheiten (z. B. in Form von Konfidenzintervallen)	(=) Weiterhin Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit aufgrund des Fehlens von Konfidenzintervallen (mit Ausnahme von einer Stelle)
Kommunikation von Unterschieden ohne Verifizierung durch adäquate statistische Tests	(=) Erneute Kommunikation von Unterschieden ohne entsprechende Tests
Weitere nennenswerte Aspekte in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023	
(↗) Ausführlichere Erläuterung der Zielsetzung und Methodik des Glücksspiel-Surveys 2023	
(→) Unzulässiges Schlussfolgern der Ergebnisse auf die Bevölkerung statt auf die Befragten	
(↘) Inkonsistentes Berichten statistisch bedeutsamer Ergebnisse	
(↘) Fehlerhaftes generalisiertes Folgern von Nicht-Signifikanzen aus sich überlappenden Konfidenzintervallen wie auch im Glücksspiel-Survey 2023 selbst	
(↘) Bericht eines weitgehend stabilen Spielverhaltens trotz statistisch signifikanter Veränderungen	

Tabelle 7.1: Kritikpunkte an der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021 und deren Berücksichtigung in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023

Im Rahmen der Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2023 am 06.03.2024 erfolgte vonseiten des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg und der Universität Bremen eine Pressemitteilung, welche den Hintergrund, die methodische Vorgehensweise sowie Ergebnisse des

Glücksspiel-Surveys 2023 zusammenfasst (siehe Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung und Universität Bremen, 2024). Eine tiefere Analyse der Pressemitteilung ist insbesondere dahingehend relevant, da davon ausgegangen werden kann, dass diese eine große Reichweite hat und ausgehend von ihr weitere Rezeptionen verfasst werden. Eine Pressemitteilung bietet daher eine gute Gelegenheit, wichtige Informationen wie Einschränkungen einer Studie transparent zu nennen. Gleichzeitig verlangt eine Pressemitteilung absolute Präzision hinsichtlich der Studienergebnisse, da sich andernfalls mögliche Missverständnisse oder inkorrekte Aussagen in Bezug auf die Studie in weiteren Rezeptionen verbreiten können, was das Ausmaß an Fehlinformation bei verschiedenen Zielgruppen verstärken dürfte.

Auch bereits die im Rahmen der Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2021 herausgegebene Pressemitteilung (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2022) wurde im Zuge der Begutachtung des Glücksspiel-Surveys 2021 geprüft. Große Schwächen wurden dabei vor allem hinsichtlich der in Tabelle 7.1 gelisteten Punkte festgestellt (Schüller, 2023b). Die Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 wurde daher insbesondere auch dahingehend analysiert, inwiefern sie diese geäußerten Kritikpunkte berücksichtigt und umsetzt – schließlich ist fest davon auszugehen, dass sich die an der Studie beteiligten Institute als Verfasser der Pressemitteilung sehr wohl der laufenden Kontroverse über die Qualitätsstandards der Glücksspiel-Surveys sowie die Reichweite ihrer Pressemitteilung bewusst sind. Relevante Aussagen und Aspekte der Pressemitteilung, die weitgehend auf der im Glücksspiel-Survey 2023 enthaltenen Zusammenfassung basiert (Buth et al., 2024, S. 4–7), werden nachfolgend im Detail in chronologischer Reihenfolge analysiert:

- Die Pressemitteilung betont eines der zentralen Ziele des Glücksspiel-Surveys 2023, dass auf seiner Grundlage „Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden [können]“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 1 und 3). Die Fragwürdigkeit des Ziels der Ableitung von Maßnahmen für den Jugendschutz angesichts des geringen Stichprobenumfangs von 180 Jugendlichen sowie der lediglich untergeordneten Analyse deren Glücksspielverhaltens (auf Basis eines einzigen Problemspielers) im Glücksspiel-Survey 2023 wurde bereits in Abschnitt 6.1 diskutiert.
- Wie bereits in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021 wird auch in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 eine Aussage von Studienautor Gerhard Meyer zitiert, die besagt, dass die Ergebnisse darauf verweisen würden, „dass das Risiko, glücksspielbedingte Probleme zu entwickeln, sich hinsichtlich der Glücksspielformen unterscheidet“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung und Universität Bremen, 2022, S. 2; Institut für interdisziplinäre

Sucht- und Drogenforschung und Universität Bremen, 2024, S. 2). Wie in Abschnitt 6.2 ausführlich erläutert, ist das in den Glücksspiel-Surveys verwendete Querschnittsdesign nicht geeignet, um einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Risiko einer *Entwicklung* glücksspielbezogener Probleme und der Spielform vorzunehmen. Das bedeutet, dass Wirkrichtungen von Effekten explizit nicht abgeleitet werden können. Es könnte beispielsweise der Fall sein, dass Poker ein erhöhtes Risiko für eine Glücksspielstörung darstellt – alternativ könnte es jedoch auch sein, dass Personen, die bereits eine Glücksspielstörung aufweisen, verstärkt dazu tendieren, Poker zu spielen.

Aussagen wie die folgende von Gerhard Meyer, dass „Präventionskonzepte für Glücksspiele mit einem erhöhten Gefährdungspotential [...] eher restriktiv gestaltet und verhältnispräventiv ausgerichtet werden [sollten]“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung und Universität Bremen, 2022, S. 2; Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung und Universität Bremen, 2024, S. 2) können suggerieren, dass Glücksspielstörungen ursächlich durch bestimmte Glücksspielformen hervorgerufen werden, was aber aus den berichteten Ergebnissen des Glücksspiel-Surveys 2023 nicht abgeleitet werden kann. (siehe Abschnitt 3.2 und 6.2). In der Folge könnte eine solche fehlerhafte Überzeugung dazu führen, dass Präventions- oder Restriktionsmaßnahmen auf Basis falscher Prämissen und ohne ausreichende Evidenz erstellt werden.

Solche Fehlinterpretationen der Ergebnisse – vorgenommen durch einen der Studienautoren selbst – kann weitere Fehlrezeptionen induzieren und sollte daher korrigiert werden.

- Die Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 enthält im Vergleich zur Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021 ausführlichere Erläuterungen zu Zielsetzung und Methodik (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 3–4), was außerordentlich zu begrüßen ist.
- Die Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 enthält (wie schon ihre Vorgängerin) einen Hinweis, dass der Glücksspiel-Survey wegen der veränderten Methodik nur eingeschränkt mit den bis 2019 geführten Erhebungen vergleichbar ist (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 3). Es ist positiv zu bewerten, dass die Einbettung der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023 in den Kontext vorheriger Studien so transparent erfolgte.
- Obwohl der Glücksspiel-Survey 2023 eine teilweise nicht-probabilistische Stichprobe umfasst, zieht dieser unzulässigerweise (wie auch schon der Glücksspiel-Survey 2021) mehrmals Inferenzschlüsse

auf die Gesamtbevölkerung (siehe Abschnitt 4.2). Auch die Pressemitteilungen zu den beiden Glücksspiel-Surveys ziehen mehrmals solche Schlüsse auf die *Bevölkerung* – anstatt richtigerweise auf die *Befragten*. Beispielsweise wird in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 berichtet, dass „36,5% der Bevölkerung [...] in den letzten 12 Monaten an mindestens einem Glücksspiel um Geld teilgenommen [haben]“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 4).

- Im Vergleich zur vorherigen Pressemitteilung ist in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 neu, dass explizit auch diejenigen Spieler angesprochen werden, die ein bis drei *DSM-5-GD*-Kriterien erfüllen: „Insgesamt 6,1 % aller 18- bis 70-jährigen Befragten erfüllen ein bis drei Kriterien des DSM-5. Bei ihnen ist ein riskantes Spielverhalten nicht auszuschließen.“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 5). Dabei wird allerdings unterschlagen, dass diese Kategorie im originalen Manual des Testinstruments so nicht vorgesehen ist, sondern in den Glücksspiel-Surveys eigenständig eingeführt wurde. Außerdem erfasst das Testinstrument Unterschiede im Bereich weniger erfüllter Kriterien nicht präzise (siehe Abschnitt 3.3). Im Vergleich zu der im Glücksspiel-Survey 2023 getroffenen Aussage, dass „[b]ei 6,1 % der Befragten [...] von einem riskanten Spielverhalten auszugehen [ist]“ (Buth et al., 2024, S. 32), formuliert die Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 aber deutlich hypothetischer – und damit richtigerweise vorsichtiger.
- In der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 wird – im Gegensatz zur Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021 – zumindest an einer einzigen Stelle ein Konfidenzintervall berichtet (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 5) und damit mögliche Unsicherheit im Ergebnis kommuniziert. Fraglich bleibt aber, warum die Konfidenzintervalle in der Pressemitteilung nicht konsistent berichtet werden, gerade weil bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 so eindringlich auf die Relevanz von Konfidenzintervallen hingewiesen wurde (Schüller, 2023b). Ohne das stringente Anführen von Konfidenzintervallen wird eine unzulässige Genauigkeit der Ergebnisse vermittelt, die im Hinblick auf Fehlrezeptionen äußerst riskant ist.
- Die Pressemitteilung berichtet weiter: „Der jeweilige Anteil von Personen mit einer glücksspielbezogenen Störung ist unter den Spieler*innen einzelner Spielformen unterschiedlich ausgeprägt. Der höchste Anteilswert findet sich unter den Spieler*innen, die an mindestens einer riskanten Spielform teilnehmen (18,8 %).“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 5). Abgesehen davon, dass Unterschiede von Glücksspielproblemen

nach Spielform nicht mit adäquaten statistischen Tests untersucht wurden, ist es nicht nachvollziehbar, warum gerade Spieler, die an mindestens einer riskanten Spielform teilnehmen, als höchster Anteilswert hierfür berichtet werden – sind doch im Glücksspiel-Survey 2023 eine Reihe anderer Spielformen mit höheren Anteilswerten abgebildet (z. B. virtuelles Automatenspiel mit 32,8 % oder Poker mit 26,9 %; Buth et al., 2024, Abbildung 12).

- In Bezug auf die Aussage „Statistisch bedeutsame Veränderungen innerhalb der hier betrachteten zwei Jahre sind auf der Ebene der einzelnen Glücksspielformen nur bei den Sportwetten mit festen Quoten und den Online-Automatenspielen zu erkennen.“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 6) sind gleich mehrere Defizite zu erkennen:
 - Analog zum Glücksspiel-Survey 2023 kommuniziert die zugehörige Pressemitteilung vorliegende (Nicht-)Unterschiede von Anteilswerten ohne diese anhand adäquater statistischer Tests zu belegen (siehe Abschnitt 4.1). Daher ist anzunehmen, dass diese Folgerung auf den im Glücksspiel-Survey 2023 (aber nicht in der zugehörigen Pressemitteilung) berichteten Konfidenzintervallen beruht, welche sich bei den genannten Spielformen nicht überschneiden (Buth et al., 2024, Tabelle 14).
 - Da die Konfidenzintervalle, aus denen die statistisch bedeutsamen Veränderungen im obigen Zitat mutmaßlich abgeleitet werden, generell einem multiplen Testproblem unterliegen (siehe Abschnitt 4.2), muss diese Folgerung (selbst wenn man von der fraglichen Datengrundlage absieht) ganz grundlegend mit Vorsicht betrachtet werden.
 - Während im Glücksspiel-Survey 2023 die Anteilsveränderung der Spielform *Eurojackpot* ebenfalls als signifikant eingestuft wird (Buth et al., 2024, Tabelle 14), berichtet die Pressemitteilung zwar von einem „Zuwachs beim Eurojackpot“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 6), deklariert diesen aber unerklärlicherweise nicht gesondert als signifikant oder bedeutsam.
 - Aus verschiedenen Gründen ist nicht auszuschließen, dass es neben den im Glücksspiel-Survey 2023 und den in der zugehörigen Pressemitteilung berichteten Veränderungen der Anteilswerte verschiedener Spielformen noch weitere diesbezügliche Veränderungen gibt: Zum einen berichtet der Glücksspiel-Survey 2023 generell nur Veränderungen ausgewählter Spielformen (siehe Buth et al., 2024, Tabelle 14 und Abschnitt 6.3). Zum anderen interpretiert der Glücksspiel-Survey 2023 Konfidenzintervalle generell fehlerhaft und schließt dadurch an mehreren Stellen fälschlicherweise auf Nicht-Signifikanzen, die so aus den Ergebnissen gar nicht abgeleitet werden können (siehe Abschnitt 4.2 und Abschnitt 6.4).

- Im selben Absatz wird von einer „deutlichen Steigerung des Anteils der Soziallotterien“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 6) berichtet. Weder in der Pressemitteilung noch im Glücksspiel-Survey 2023 finden sich aber konkrete Zahlen, welche diese Veränderung quantifizieren würden (siehe Abschnitt 6.6).
- Die Pressemitteilung folgert aus den Ergebnissen des Glücksspiel-Survey 2023 „insgesamt ein relatives [sic!] stabiles Glücksspielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung im Vergleich zwischen 2021 und 2023“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 6). Abschnitt 6.4 zeigt jedoch eine Reihe verschiedener Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 auf, die einer solchen stark verallgemeinerten Folgerung widersprechen – vorausgesetzt man sieht darüber hinweg, dass die berichteten Werte aufgrund erwartbarer Verzerrungen in den Daten generell fragwürdig und deshalb vermutlich wenig aussagekräftig sind. Solche Beispiele sind die Folgenden:
 - Im Jahr 2023 gaben 36,5 % der befragten 16-bis 70-Jährigen an, in den letzten zwölf Monaten an mindestens einem Glücksspiel teilgenommen zu haben (siehe Buth et al., 2024, S. 21), während es im Jahr 2021 noch 29,7 % waren (siehe Buth et al., 2022, S. 23). Über Signifikanz lässt sich aufgrund fehlender Angaben in den Glücksspiel-Surveys keine Aussage treffen.
 - Der Anteil der befragten 18- bis 70-Jährigen, die an keinem Glücksspiel teilgenommen haben, war im Jahr 2023 niedriger als im Jahr 2021, wohingegen der Anteil derjenigen, die in die Kategorie *unproblematisches Spielen* eingeordnet wurden, im Jahr 2023 höher war als im Jahr 2021 (siehe Tabelle 6.5). Da sich die jeweiligen Konfidenzintervalle nicht überschneiden, kann darauf geschlossen werden, dass es sich dabei um signifikante Unterschiede handelt (Greenland et al., 2016).

Neben diesen beiden Beispielen, die vom Glücksspiel-Survey 2023 nicht adressiert werden, berichtet dieser selbst aber auch von „statistisch bedeutsame[n] Unterschiede[n]“ (Buth et al., 2024, S. 48) im Vergleich der Erhebungen 2021 und 2023: „Bei den Frauen mit einer schweren Glücksspielstörung hat es zwischen diesen beiden Jahren einen Zuwachs des Anteils von 0,2 % auf 0,5 % gegeben“ (Buth et al., 2024, S. 48). Außerdem sei der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit einer schweren Glücksspielstörung von „von 0,7 % auf 2,1 %“ (Buth et al., 2024, S. 48) gestiegen.

Selbst die in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 berichteten (und bereits angesprochenen) „[s]tatistisch bedeutsame[n] Veränderungen“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 6) hinsichtlich der Teilnahme an verschiedenen Spielformen scheinen die Einschätzung eines weitgehend stabilen Glücksspielverhaltens basierend

auf den Erhebungsjahren 2021 und 2023 nicht zu beeinflussen. Dabei birgt gerade diese stark generalisierende Aussage große Gefahr, genau so sinngemäß rezipiert zu werden. Die Pressemitteilung wie auch der Glücksspiel-Survey 2023 selbst sollten diesbezüglich sehr viel differenzierter berichten.

- Die Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 berichtet weiterhin: „Die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass es auch unter den Teilnehmer*innen von Glücksspielen mit geringem Gefährdungspotential einen nennenswerten Anteil von Problemspielenden gibt – auch wenn davon auszugehen ist, dass dafür mehrheitlich andere Glücksspielformen ursächlich waren.“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 7). Die Unzulässigkeit solcher kausalen Aussagen aufgrund des gewählten Querschnittsdesigns wurde bereits in Abschnitt 6.2 diskutiert. Diese Aussage sollte insbesondere dahingehend hinterfragt werden, wie sie damit vereinbar ist, dass ein nennenswerter Anteil von Problemspielenden eben ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielt (siehe Abschnitt 6.5).
- Des Weiteren wird in der Pressemitteilung erneut die transparente Nennung der Limitationen der Erhebung unterlassen – obwohl der Glücksspiel-Survey 2023 im Gegensatz zum Glücksspiel-Survey 2021 Limitationen grundsätzlich diskutiert. So werden weder die Verzerrung der Stichprobe noch die Eignung der Anwendung der *DSM-5-GD*-Kriterien im epidemiologischen Kontext diskutiert. Genau die Erwähnung solcher Limitationen stellt aber einen fundamentalen Aspekt wissenschaftlicher Verantwortung und Transparenz dar. Erst durch die Veröffentlichung und transparente Erörterung der Limitationen von Studien ist eine fundierte und kritische wissenschaftliche Diskussion möglich.

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 wie schon in der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2021 fehlerhafte Aussagen und aus empirisch-statistischer Sicht nicht haltbare Thesen aufgestellt wurden. Der erneute Verzicht auf eine umfassende Nennung von Limitationen ist ein maßgeblicher Grund für das Entstehen von missverständlichen und fehlerhaften Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023, die primär im Verantwortungsbereich der Veröffentlicher der Pressemitteilung liegen. Dies ist vor allem dahingehend unverständlich, da die gutachterliche Kritik am Glücksspiel-Survey 2021 bei Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2023 bekannt war und die Kritikpunkte berücksichtigt hätten werden können.

7.2 Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks

Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2021	Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2023
Kommunikation von Kausalaussagen, die qua Design nicht abzuleiten sind	(=) Wieder Kommunikation von Kausalaussagen
Darstellung des Glücksspiel-Surveys 2021 als wichtige Nullmessung im Hinblick auf den Glücksspielstaatsvertrag trotz dessen Nichteignung dafür	
Weitere nennenswerte Aspekte in der Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2023	
(↘) Bericht eines weitgehend stabilen Spielverhaltens trotz statistisch signifikanter Veränderungen (auch in Bezug auf vom DLTB angebotene Lotterierprodukte)	
(→) Fälschliches Berichten über eine dem Glücksspiel-Survey zugrundeliegende repräsentative Stichprobe	

Tabelle 7.2: Kritikpunkte an der Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) zum Glücksspiel-Survey 2021 und deren Berücksichtigung in der Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2023

Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) verfasste im Rahmen der Veröffentlichung des Glücksspiel-Surveys 2023 am 06.03.2024 in seiner Rolle als finanzieller Förderer der Studie eine Stellungnahme, welche die relevantesten Ergebnisse im Hinblick auf Lotterien zusammenfasst (siehe Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024). Da bereits die Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2021 (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2022) mehrere Defizite aufwies (siehe Tabelle 7.2 und Schüller, 2023b), wird auch die Stellungnahme des DLTB zum Glücksspiel-Survey 2023 im Rahmen des vorliegenden Gutachtens evaluiert. Als Förderer der Glücksspiel-Surveys sollte dem DLTB die laufende Debatte über deren Qualitätsstandards durchaus bewusst sein. In Bezug auf die Stellungnahme zum Glücksspiel-Survey 2023 kann daher sehr wohl der Anspruch erhoben werden, dass darin berichtete Ergebnisse und Aussagen im Bewusstsein um diese Debatte formuliert werden. Die Stellungnahme wird nachfolgend in chronologischer Reihenfolge detaillierter analysiert. Dabei sei vorweggenommen, dass die Stellungnahme keine konkreten (Anteils-)Werte berichtet, sondern diese ausschließlich interpretiert und Folgerungen daraus ableitet.

- Die Stellungnahme fasst die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys knapp wie folgt zusammen: „Das Glücksspielverhalten und die glücksspielbezogenen Probleme in Deutschland bleiben weitestgehend konstant.“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S. 1). Außerdem wird auch Axel Holthaus, Geschäftsführer LOTTO Niedersachsen, wie folgt zitiert: „Im Vergleich zur ersten Erhebung im

Jahr 2021 sind die Zahlen weitestgehend konstant geblieben“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S. 1). Die in Abschnitt 6.4 aufgezeigten unterschiedlichen Ergebnisse der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 widersprechen einer solchen stark generalisierten These auf Basis der im Glücksspiel-Survey 2023 berichteten (sowieso fragwürdigen) Ergebnisse.

Im Hinblick auf die für den DLTB vermutlich besonders relevanten Entwicklungen der von ihnen angebotenen Spielformen ist fraglich, warum die vom Glücksspiel-Survey 2023 berichtete signifikante Zunahme der Spielteilnahme am *Eurojackpot* (Buth et al., 2024, Tabelle 14) nicht in der Stellungnahme berichtet wird. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Stellungnahme des DLTB dabei an der Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 orientiert, wo zwar von einem „Zuwachs beim Eurojackpot“ (Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen, 2024, S. 6) berichtet wurde, der Zuwachs aber nicht gesondert als signifikant deklariert wurde (siehe Abschnitt 7.1). Aufgrund der untergeordneten Rolle in der offiziellen Pressemitteilung mag der Zuwachs des Eurojackpot vom DLTB schließlich als nicht relevant für seine Stellungnahme wahrgenommen worden sein.

- In Bezug auf die vom DLTB angebotenen Lotterierprodukte folgert deren Stellungnahme zum Glücksspiel-Survey 2023: „Lotterien [...] beinhalten das geringste Gefährdungspotenzial.“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S. 1). Auch zu diesem Aspekt wird Axel Holthaus zitiert: „Erneut wird anhand der aktuellen Ergebnisse deutlich, dass von Lotterien wie LOTTO 6aus49 und Eurojackpot ein deutlich geringeres Gefährdungspotenzial ausgeht als von den weiteren erhobenen Glücksspielformen“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S. 1). Problematisch ist hierbei vor allem, dass dem Leser suggeriert wird, dass von bestimmten Spielformen mehr Gefahr ausgeht als von anderen, obwohl dafür seitens des Glücksspiel-Survey 2023 keine Belege geliefert werden und aufgrund des verwendeten Querschnittsdesigns auch gar nicht geliefert werden können (siehe Abschnitt 3.2 und 6.2). In der Folge könnte eine solche fehlerhafte Überzeugung dazu führen, dass Präventions- oder Restriktionsmaßnahmen auf Basis falscher Prämissen und ohne ausreichende Evidenz erstellt werden.

Warum der DLTB nach der Stellungnahme zum Glücksspiel-Survey 2021 auch in seiner Stellungnahme zum Glücksspiel-Survey 2023 wiederholt Kausalaussagen über das Gefährdungspotenzial trifft, ist unverständlich – insbesondere, da schon das Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 auf diese Missstände in der zugehörigen DLTB-Stellungnahme verwies (siehe Schüller, 2023b, Abschnitt 10.2). Selbst wenn die offizielle Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 ebenfalls diesbezügliche Defizite aufweist (siehe Abschnitt 7.1), so ist der DLTB als Veröffentlicher der Stellungnahme letztendlich für die berichteten Ergebnisse selbst verantwortlich. Angesichts der

ihm mutmaßlich bekannten hierzu geäußerten Kritik (Schüller, 2023b) hätten die Verfasser der Stellungnahme solche Thesen durchaus kritischer hinterfragen sollen.

- Einleitend berichtet die Stellungnahme, dass „[d]as Glücksspielverhalten der deutschen Bevölkerung [...] alle zwei Jahre wissenschaftlich in Form einer repräsentativen Studie erhoben [wird].“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S. 1). Wie in Abschnitt 3.4 erläutert, umfasst der Glücksspiel-Survey 2023 eine teilweise nicht-probabilistische Stichprobe, sodass keineswegs von einer repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden kann. Die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys können zwar Aussagen über das Glücksspielverhalten der Befragten treffen, jedoch nicht über das Glücksspielverhalten der Bevölkerung.
- Axel Holthaus erläutert weiter in der Stellungnahme: „Wir begrüßen den Aufbau eines systematischen Glücksspiel-Monitorings, um das Glücksspielverhalten in der Bevölkerung langfristig zu erforschen. Nur so kann eine evidenzbasierte Diskussion hinsichtlich der Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen und möglichen Fehlentwicklungen geführt werden“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S.1). Damit der Glücksspiel-Survey eine Grundlage für eine solche evidenzbasierte Diskussion bieten kann, muss er höchste Qualitätsstandards erfüllen (siehe Kapitel 1) – wobei ein Nachweis über deren Erfüllung im Glücksspiel-Survey 2023 nicht erbracht wird. In Bezug auf die Zielsetzung einer langfristigen Untersuchung der Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen im Glücksspielbereich sollten außerdem auch Überlegungen stattfinden, ob die gewünschten Ziele eines solchen Glücksspiel-Monitorings (z. B. im Hinblick auf gewisse individuelle Entwicklungen von Spielern) mithilfe eines Längsschnittdesigns besser erfüllt werden könnten (siehe Abschnitt 3.2).
- In der Stellungnahme wird Dr. Ait Stapelfeld, Mitglied der AG Spielerschutz und Prävention im DLTB, wie folgt zitiert: „Die Studienergebnisse zeigen [...], dass insbesondere Problemspielende oftmals an mehreren Glücksspielarten teilnehmen.“ (Deutscher Lotto- und Totoblock, 2024, S. 1–2). Dieses Zitat beruht vermeintlich auf die im Glücksspiel-Survey 2023 enthaltene Abbildung 11, welche die „Anzahl gespielter Spielformen nach Glücksspielproblematik“ (Buth et al., 2024, S. 35) visualisiert. Ob es sich um statistisch signifikante Unterschiede in der Anzahl gespielter Spielformen zwischen Spielern mit und ohne Glücksspielproblemen handelt, ist allerdings fraglich und wird im Glücksspiel-Survey 2023 auch nicht näher analysiert.

Gerade im Wissen um die in diesem Gutachten aufgezeigte Perspektive, welche offenbarte, dass ein wesentlicher Teil aller Spieler mit Glücksspielstörung ausschließlich Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial spielt (siehe Abschnitt 6.5), sollte die Gültigkeit der Aussage von

Herrn Stapelfeld näher untersucht werden – idealerweise systematisch mithilfe von adäquaten statistischen Tests. Wie schon in Abschnitt 6.5 erläutert, hätte außerdem eine vollständige Aufschlüsselung der Problemspieler nach Glücksspielformen das Potenzial, Aufschluss über die Zusammensetzung der Gruppe der Problemspieler zu geben. Wie am Zitat von Herrn Stapelfeld zu erkennen ist, scheinen solche Analysen für die Glücksspielbranche durchaus von Relevanz zu sein.

Wie bereits in der Stellungnahme zum Glücksspiel-Survey 2021 enthält auch die Stellungnahme zum Glücksspiel-Survey 2023 Folgerungen, die aus den Studienergebnissen so nicht abgeleitet werden können. Dies lässt darauf schließen, dass sich der DLTB wohl nicht intensiv genug mit den Kritikpunkten am Glücksspiel-Survey 2021 auseinandergesetzt hat. Dabei sollte gerade der DLTB als finanzieller Förderer der Glücksspiel-Surveys ein großes Interesse daran zeigen, dass diese die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen, welche benötigt werden, um den Zielen der Studie gerecht zu werden. Nur dann können tatsächlich Aussagen über das Glücksspielverhalten in der *Bevölkerung* getroffen werden.

7.3 Jahrbuch Sucht 2024

Buchkapitel im <i>Jahrbuch Sucht 2023</i>	Buchkapitel im <i>Jahrbuch Sucht 2024</i>
Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit der berichteten Ergebnisse durch weitgehenden Verzicht auf die Kommunikation von Unsicherheiten (z. B. in Form von Konfidenzintervallen)	(=) Weiterhin Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit aufgrund des Fehlens von Konfidenzintervallen (mit Ausnahme von einer Stelle)
Verzicht auf Nennung der Limitationen des Glücksspiel-Surveys 2021 (wie z. B. Stichproben-Verzerrung, Anwendung der <i>DSM-5-GD</i> -Kriterien im epidemiologischen Kontext)	(=) Erneuter Verzicht
Wiedergabe von Informationen ohne Verweis auf die Originalquelle	(=) Erneute Wiedergabe von Informationen ohne Verweis auf die Originalquelle
Weitere nennenswerte Aspekte zum Buchkapitel im <i>Jahrbuch Sucht 2024</i>	
(→)Unzulässiges Schlussfolgern der Ergebnisse auf die Bevölkerung statt auf die Befragten	
(↘)Bericht eines weitgehend stabilen Spielverhaltens trotz statistisch signifikanter Veränderungen	
(↘)Inkonsistentes Berichten statistisch bedeutsamer Ergebnisse	
(↘)Fehlerhaftes generalisiertes Folgern von Nicht-Signifikanzen aus sich überlappenden Konfidenzintervallen analog zum Glücksspiel-Survey 2023	
(↘)Nicht-Erwähnung der fehlenden Vergleichbarkeit des Glücksspiel-Surveys 2023 mit den Studien bis 2019	

Tabelle 7.3: Kritikpunkte am Buchkapitel im *Jahrbuch Sucht 2023* und deren Berücksichtigung im Buchkapitel im *Jahrbuch Sucht 2024*

Das von der *Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS)* veröffentlichte „Jahrbuch Sucht 2024“ umfasst Daten, Zahlen und Fakten zur Häufigkeit von Suchterkrankungen sowie ihren Auswirkungen verschiedener Suchtstoffe und Suchtformen (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 2024). Ein Kapitel darin befasst sich mit dem Thema Glücksspiel und wurde von Glücksspiel-Survey-Autor Prof. Gerhard Meyer verfasst (Meyer, 2024). Das Buchkapitel beruft sich dabei in zwei Abschnitten auf die Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023: Der Abschnitt „Nachfrage in der Bevölkerung“ (Meyer, 2024, S. 75) befasst sich mit der Glücksspielteilnahme und der Abschnitt „Anzahl von Spielerinnen und Spielern mit einer „Störung durch Glücksspielen“ (nach DSM-5) in Bevölkerungsstudien“ (Meyer, 2024, S. 80) befasst sich mit Glücksspielproblemen.

Nachdem im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 bereits der Beitrag von Meyer (2023) im „Jahrbuch Sucht 2023“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 2023) evaluiert wurde und Defizite aufwies (siehe Tabelle 7.3), wird nachfolgend auch der Beitrag von Meyer (2024) im „Jahrbuch Sucht 2024“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 2024) im Detail evaluiert:

- Das Buchkapitel zieht – wie schon der Glücksspiel-Survey 2023 selbst – mehrfach Schlüsse auf die *Bevölkerung* statt auf die *Befragten*. Ein solches Beispiel ist die Aussage, dass „2,4 % der bundesdeutschen Bevölkerung nach den Kriterien des DSM-5 eine „Störung durch Glücksspielen“ auf[weisen]“ (Meyer, 2024, S. 68). Aufgrund der teilweise nicht-probabilistischen Stichprobe im Glücksspiel-Survey 2023 können solche Schlüsse allerdings nicht gezogen werden, da nicht von Repräsentativität der Stichprobe ausgegangen werden kann (siehe Abschnitt 4.2).
- Das Buchkapitel verzichtet – abgesehen von einer einzigen Stelle (nämlich beim Anteilswert von Glücksspielstörungen; Meyer, 2024, S. 80) – auf das Berichten von Konfidenzintervallen und vernachlässigt dadurch die Wiedergabe möglicher Unsicherheiten in den Daten. Damit vermittelt das Buchkapitel eine Genauigkeit hinsichtlich der aus dem Glücksspiel-Survey 2023 übernommenen Ergebnisse, die so nicht haltbar ist. Unklar bleibt, warum – trotz der bereits hinsichtlich des Buchkapitels von Meyer (2023) erfolgten Kritik an so einem Vorgehen – nicht bei jedem zitierten Ergebnis Konfidenzintervalle angegeben oder ganz generell auf mögliche Verzerrung in den Daten hingewiesen wird. Dies widerspricht dem wissenschaftlichen Usus.
- Das Buchkapitel berichtet weiter: „Abgesehen vom Zuwachs beim Eurojackpot und der deutlichen Steigerung des Anteils der Soziallotterien, die größtenteils auf die veränderte Art der Erhebung dieser Spielform zurückzuführen sein dürfte, ist insgesamt ein relativ stabiles Spielverhalten der Bevölkerung erkennbar. Ein signifikanter Rückgang der Spielteilnahme ist lediglich für Sportwetten mit festen Quoten und Online-Automatenspielen [sic!] feststellbar.“ (Meyer, 2024, S. 75). Die zahlreichen Schwierigkeiten, die mit dieser Aussage verbunden sind, wurden bereits ausführlich in Abschnitt 7.1 erläutert. Sie sollen hier lediglich noch einmal stichpunktartig zusammengefasst werden:
 - Die berichteten Unterschiede werden nicht durch adäquate statistische Tests belegt, sondern beruhen auf einem Vergleich der zugehörigen Konfidenzintervalle, die wiederum einem multiplen Testproblem unterliegen – und ganz generell aufgrund der fraglichen Datenbasis nur geringe Aussagekraft haben.
 - Der berichtete Zuwachs vom Eurojackpot wurde im Glücksspiel-Survey 2023 selbst als signifikant eingestuft.
 - Weitere signifikante Veränderungen anderer Spielform können nicht ausgeschlossen werden, da einerseits nicht alle Spielformen systematisch analysiert wurden und andererseits manchmal aufgrund sich überschneidender Konfidenzintervalle fehlerhaft auf Nicht-Signifikanz geschlossen wird, obwohl diese allein aufgrund der Konfidenzintervalle nicht ableitbar ist.

- Die Folgerung eines relativ stabilen Spielverhaltens ist aufgrund diverser Unterschiede und Veränderungen bezogen auf Spielteilnahme und Glücksspielprobleme in dieser generalisierten Form nicht nachvollziehbar.
- Das Buchkapitel bildet tabellarisch die 12-Monats-Prävalenz der Beteiligung an verschiedenen Glücksspielen in Befragungen der Jahre 2007 bis 2023 ab (Meyer, 2024, S. 76). Die Daten dafür stammen laut Meyer (2024) für die Jahre 2007 bis 2019 aus Banz (2019) und für die Jahre 2021 und 2023 aus dem Glücksspiel-Survey 2023 (Buth et al., 2024). Eine solch übersichtliche Darstellung ist generell stark zu befürworten. Allerdings gibt es an einigen Stellen Verbesserungspotenzial:
 - Als Anmerkung zu dieser Tabelle wird transparent erwähnt, dass „die Vergleichbarkeit der Daten aus 2021 mit denen aus den Vorjahren nur eingeschränkt möglich“ sei (Meyer, 2024, S. 76). Auch für die berichteten Werte des Erhebungsjahres 2023 hätte ein solch transparenter Hinweis auf fehlende Vergleichbarkeit mit den Daten der Studien bis 2019 erfolgen sollen. Eine nachträgliche Korrektur könnte dazu beitragen, die Grenzen der Vergleichbarkeit deutlicher aufzuzeigen und wird daher stark empfohlen. Außerdem könnte in diesem Zuge eine kurze Erläuterung für die fehlende Vergleichbarkeit zwischen den Daten der Studien bis 2019 und der Studien ab 2021 ergänzt werden, welche bisher nicht thematisiert wird. Für den Leser des Buchkapitels bleibt damit offen, welche Gründe dafür verantwortlich sind. Die veränderte Erhebungsmethodik und das veränderte Erhebungsinstrument sowie potenzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie sollten dabei zumindest kurz zur Sprache kommen.
 - Entgegen der Angaben sind nicht alle in der Tabelle enthaltenen Anteilswerte der Erhebungsjahre 2021 und 2023 bei Buth et al. (2024) auffindbar:
 1. Die Kategorie „Großes Spiel in der Spielbank“, welche „Tischspiele (Roulette, Black Jack, Poker)“ enthält, existiert in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 nicht in dieser Form. Wie die berichteten Anteilswerte dieser Kategorie (2021: 1,0 %; 2023: 1,0 %) zustande kommen, bleibt unklar: Der Glücksspiel-Survey 2023 selbst berichtet Anteilswerte von „stationären Kasinospielen“ (2021: 1,5 %; 2023: 1,8 %) (Buth et al., 2024, Tabelle 15), wozu aber auch Glücksspielautomaten in Spielbanken gezählt werden (Buth et al., 2024, S. 19). Die in Meyer (2024) berichteten Werte müssen also aus Zusatzanalysen stammen und sollten entsprechend kenntlich gemacht werden.
 2. Die Tabelle berichtet Anteilswerte an der Spielform „Casinospiele im Internet“ und schließt dabei virtuelles Automatenpiel explizit aus. In den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 werden aber lediglich Anteilswerte für die Kategorie „Casinospiele online“ inklusive virtuellem Automatenpiel berichtet (siehe Abbildung 6.1; Buth et al., 2022,

Tabelle 5; Buth et al., 2024, Tabelle 5). Die in Meyer (2024) berichteten Werte müssen also aus Zusatzanalysen stammen und sollten entsprechend kenntlich gemacht werden.

3. Der in der Tabelle berichtete Anteilswert der Teilnahme an der Spielform Pferdewetten im Jahr 2021 wird im Glücksspiel-Survey 2023 nicht berichtet. Der Wert wurde offenbar aus dem Glücksspiel-Survey 2021 entnommen (Buth et al., 2022, Tabelle 3). Die Quelle sollte entsprechend kenntlich gemacht werden.
 4. Die Tabelle berichtet Anteilswerte an der Spielformgruppierung „Sofortlotterie, Rubbellose“. Es werden jedoch weder im Glücksspiel-Survey 2021 noch im Glücksspiel-Survey 2023 Werte für diese Spielformgruppierung berichtet (sondern lediglich teilweise für die Einzelspielformen). Auch hier bleibt also unklar, woher genau die berichteten Werte stammen. Die Quelle sollte entsprechend kenntlich gemacht werden.
 5. Die Tabelle berichtet Anteilswerte an der Spielformgruppe „Soziallotterien“. Wie in Abschnitt 6.6 geschildert, werden in den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 keine Werte für diese Gesamtkategorie berichtet. Auch hier stammen die Werte vermutlich aus Zusatzanalysen, was entsprechend kenntlich gemacht werden sollte.
- Im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde angemerkt, dass das Buchkapitel von Meyer (2023) im „Jahrbuch Sucht 2023“ mit Verweis auf den Glücksspiel-Survey 2021 (Buth et al., 2022) Werte zitiert (nämlich Zahlen zu Schweregraden von Glücksspielstörungen der Spielform Roulette), die im Glücksspiel-Survey selbst aber gar nicht vorkommen. Diese Anmerkung wurde offenbar zur Kenntnis genommen und korrigiert, denn die Spielform Roulette ist in einer aktuelleren Version des „Jahrbuch Sucht 2023“ nicht mehr gelistet.

Auch im Buchkapitel von Meyer (2024) werden Glücksspielstörungen nach Spielform dargestellt – diesmal allerdings weder tabellarisch noch mit separater Unterteilung in die verschiedenen Schweregrade von Glücksspielstörung. Stattdessen wird analog zum Glücksspiel-Survey 2023 ein Balkendiagramm zur Darstellung verwendet (siehe auch Buth et al., 2024, Abbildung 12). Es sind keine Diskrepanzen hinsichtlich der abgebildeten elf Spielformen zwischen den Darstellungen im Buchkapitel und im Glücksspiel-Survey 2023 ersichtlich.

Allerdings wird – wie bei Meyer (2023)– erneut darauf verwiesen, dass diese Analyse „nur auf geringen Fallzahlen beruht“ (Meyer, 2023, S. 103; Meyer, 2024, S. 80–81), ohne dabei nähere Angaben über deren Größe zu machen. Bereits im Gutachten zum Glücksspiel-Survey 2021 wurde dieses Defizit in Meyer (2023) bemängelt (Schüller, 2023b), aber offensichtlich im Nachfolge-Buchkapitel von Meyer (2024) dennoch nicht korrigiert.

Bezüglich der Glücksspielstörungen nach Spielform äußert sich das Buchkapitel weiter wie folgt:

„Ein Vergleich mit den Befunden des Glücksspiel-Survey aus 2021 zeigt keine signifikanten Differenzen auf.“ (Meyer, 2024, S. 81). Meyer (2024) spezifiziert diese Aussage nicht näher mit entsprechenden Zahlen oder Tests. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Folgerung aus dem Glücksspiel-Survey 2023 übernommen wurde, welcher die zugehörigen Anteilswerte und Konfidenzintervalle der Erhebungsjahre 2021 und 2023 für die elf Spielformen abbildet (Buth et al., 2024, Tabelle 19). Die Folgerung von Nicht-Signifikanz erfolgt mutmaßlich aufgrund der sich überschneidenden Konfidenzintervalle beim jeweiligen Vergleich der Anteilswerte einer Spielform. Jedoch wurde bereits in Abschnitt 6.4 ausführlich darauf verwiesen, dass es unzulässig ist, Nicht-Signifikanz abzuleiten, sobald der Punktschätzer des einen Erhebungsjahres nicht im Konfidenzintervall des anderen Erhebungsjahres liegt. Lediglich auf Basis der Konfidenzintervalle ist bei den Spielformen *Eurojackpot*, *Rubbellose* und *Geldspielautomaten* eine signifikante Veränderung zwischen den Erhebungsjahren 2021 und 2023 nicht auszuschließen. Für Gewissheit müsste eine separate Prüfung durch entsprechende statistische Tests erfolgen.

- Analog zum Buchkapitel von Meyer (2023) diskutiert auch das Buchkapitel von Meyer (2024) keine Limitationen der berichteten Ergebnisse. Dies trägt zur Verbreitung der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys bei, ohne dabei auf mögliche Einschränkungen wie die Unsicherheit in den Daten oder die Eignung der Erhebungsmethodik oder des Testinstruments zu verweisen. Gerade weil der Glücksspiel-Survey 2023 selbst im Gegensatz zu seinem Vorgänger Limitationen andiskutiert, wäre es geschickt gewesen, diese auch im Buchkapitel von Meyer (2024) anzusprechen.

Insgesamt lässt sich beobachten, dass das Buchkapitel von Meyer (2024) sich auf im Glücksspiel-Survey 2023 genannte Ergebnisse beruft. Darüber hinaus werden aber stellenweise auch Ergebnisse genannt, die nicht im Glücksspiel-Survey 2023 enthalten sind und partiell sogar interessante Zusatzinformationen zur Originalpublikation liefern – beispielsweise die Anteilswerte der Spieler von Soziallotterien (als Gesamtkategorie). Eine große Schwäche des Buchkapitels ist aber, dass jegliche Einschränkungen der Daten (Unsicherheiten und Verzerrungen) nicht kommuniziert werden.

7.4 Weitere Rezeptionen

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Rezipienten des Glücksspiel-Surveys 2023 vorrangig an der dazu veröffentlichten Pressemitteilung der beteiligten Forschungsinstitute orientiert haben, welche in Abschnitt 7.1 ausführlich analysiert wurde. Viele der dort genannten Kritikpunkte spiegeln sich entsprechend auch in weiteren Rezeptionen wider, wie Abbildung 7.1 zeigt.

Kritikpunkt Quelle	Berichten einer nicht erreichbaren Zielerfüllung in Bezug auf Jugendschutz	Kausalaussagen	Inferenzschlüsse auf Bevölkerung	Risikantes Spielverhalten	Fehlende Konfidenzintervalle	Unterstellung eines stabilen Glücksspielverhaltens	Unterstellung von Repräsentativität	Verzicht auf Limitationen
Aerzteblatt.de								
Automatisch Verloren								
Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen								
Betrugstest.com								
Die Zeit								
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder: Pressemitteilung								
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder: Tätigkeitsbericht								
KONTUREN online								
Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern								
Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW								
Lotto in Deutschland								
Lotto Niedersachsen								
Süddeutsche Zeitung								

Abbildung 7.1: Verschiedene Kritikpunkte in Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023

Anmerkung zu Abbildung 7.1. Die Zeilen zeigen verschiedene Rezeptionen des Glücksspiel-Surveys 2023. Die Spalten zeigen die wesentlichen Kritikpunkte an der offiziellen Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023, die von den beteiligten Forschungsinstituten herausgegeben wurde (siehe Abschnitt 7.1). Ein orange eingefärbtes Feld signalisiert, dass der Kritikpunkt ebenso für die entsprechende Rezeption Gültigkeit besitzt.

Manche der Rezeptionen (Betrugstest.com, 2024; KONTUREN online, 2024) übernehmen die offizielle Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 komplett in Struktur und Argumenten, sodass

alle Kritikpunkte, die an der Pressemitteilung geäußert wurden (siehe Abschnitt 7.1) auch auf diese Rezeptionen übertragbar sind. Für die weiteren Rezeptionen, welche eigene Berichte über den Glücksspiel-Survey 2023 verfassten, treffen ebenfalls einige der wesentlichen Kritikpunkte aus der Pressemitteilung zu. Zur Darstellung dieser werden im Folgenden pro Kritikpunkt die entsprechenden Zitate aus den verschiedenen Rezeptionen gelistet. Für eine ausführliche Erläuterung der Kritikpunkte (die in diesem Abschnitt nicht erfolgt), sei auf Abschnitt 7.1 verwiesen.

Berichten einer Zielerfüllung in Bezug auf Jugendschutz ohne Eignung der Studie hierfür:

- Die Zeit (2024) zitiert Studienautor Jens Kalke damit, dass auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse „Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden [können]“.
- Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (2024) zitiert Studienautor Gerhard Meyer wie folgt: „Bei der Gestaltung und Etablierung von Spieler und Jugendschutzmaßnahmen in Deutschland sollte dies dahingehend Berücksichtigung finden, dass Präventionskonzepte für Glücksspiele mit einem erhöhten Gefährdungspotential, wie Automaten Spiele, Live-Sportwetten und Poker, eher restriktiv gestaltet und verhältnispräventiv ausgerichtet werden“
- Die Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW (2024): „In der Untersuchung wurde bei 0,4 % der Jugendlichen ein problematisches Glücksspielverhalten festgestellt.“
- Lotto in Deutschland (2024) zitiert Studienautor Jens Kalke wie folgt: „Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Studie können Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden.“
- Lotto Niedersachsen (2024) zitiert Studienautor Jens Kalke wie folgt: „Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchung können Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden“

Fehlerhafte Ableitung von Kausalaussagen:

- Deutsches Ärzteblatt (2024): „Die Studie ergab, dass eine Glücksspielsucht auch von der Spielform abhängt: Riskante Spiele wie Automaten Spiele oder Livesportwetten, die eine hohe Ereignisfrequenz und kurze Zeitspannen aufweisen, führen tendenziell eher in die Abhängigkeit.“
- Lotto in Deutschland (2024): „Die Studienergebnisse bestätigen erneut, dass von Lotterien wie LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot ein deutlich geringeres Gefährdungspotenzial ausgeht als von den weiteren erhobenen Glücksspielformen.“

- Lotto Niedersachsen (2024) zitiert Axel Holthaus in seiner Rolle als Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen wie folgt: „Die Studienergebnisse bestätigen erneut, dass von Lotterien wie LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot ein deutlich geringeres Gefährdungspotenzial ausgeht als von den weiteren erhobenen Glücksspielformen.“
- Wischmeyer (2024) in der Süddeutschen Zeitung: „Am häufigsten spielen die Menschen Lotto und den Eurojackpot. Beide Spielarten gelten als vergleichsweise harmlos, weil von ihnen kein gesteigertes Suchtpotenzial ausgeht.“ Außerdem wird im Artikel auch Studienautor Gerhard Meyer wie folgt zitiert: „Sportwetten und andere riskante Formen des Glücksspieles führen mit höherer Wahrscheinlichkeit in die Spielsucht.“

Unzulässige Inferenzschlüsse auf Gesamtbevölkerung:

- Automatisch Verloren (2024): „Jeder 14. Mensch in Deutschland kennt aktuell einen oder sogar mehrere Personen aus dem eigenen Umfeld, für die die Beteiligung an Glücksspielen zu einer Belastung oder zu einem Problem geworden ist.“
- Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen (2024): „Bei 2,4 Prozent der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 70 Jahren ist eine Störung durch Glücksspielen erkennbar.“
- Deutsches Ärzteblatt (2024): „Nach Angaben des ISD ist bei 2,4 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren eine psychische Störung durch Glücksspiele erkennbar.“
- Die Zeit (2024): „Den Zahlen zufolge haben vom vierten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2023 insgesamt 36,5 Prozent der Bevölkerung an mindestens einem Glücksspiel um Geld teilgenommen“
- Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (2024a) in ihrer Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023: „Demnach sei ein Anteil von 2,4 Prozent der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 70 Jahren davon betroffen.“
- Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (2024b) in ihrem Tätigkeitsbericht: „Gleichzeitig sind 2,4 % (bzw. hochgerechnet 1,4 Mio. Personen) der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 70 Jahren von einer glücksspielbezogenen Störung gemäß den Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5) betroffen.“
- Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (2024): „Bei 2,4 % der deutschen Bevölkerung im Alter von 18-70 Jahren ist anhand der Kriterien des DSM5 (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) eine 'Störung durch Glücksspielen' erkennbar“

- Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW (2024): „Ein zentraler Befund des Surveys ist, dass 2,4 % der Bevölkerung eine Glücksspielstörung aufweisen.“
- Wischmeyer (2024) in der Süddeutschen Zeitung: „2,4 Prozent der Deutschen sind spielsüchtig“.

Unterstellung eines „riskanten“ Spielverhaltens von Spielern mit 1-3 erfüllten DSM-5-GD-Kriterien ohne Erläuterung dessen, dass der Glücksspiel-Survey 2023 diese Kategorisierung eigenmächtig und entgegen dem Original-Testmanual vornimmt:

- Deutsches Ärzteblatt (2024): „Ein riskantes Spielverhalten ist bei 6,1 Prozent nicht auszuschließen.“
- Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (2024): „Insgesamt 6,1 % aller 18- bis 70-jährigen Befragten erfüllen ein bis drei Kriterien des DSM-5. Bei ihnen ist ein riskantes Spielverhalten nicht auszuschließen.“
- Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW (2024): „Zudem weisen 6,1 % der Befragten Anzeichen für ein riskantes Glücksspielverhalten auf.“
- Wischmeyer (2024) in der Süddeutschen Zeitung: „Neben den schon heute Spielsüchtigen gibt es weitere 6,1 Prozent, die ein 'riskantes Spielverhalten' aufweisen.“

Vermittlung einer fragwürdigen Genauigkeit in Folge eines inkonsistenten Berichtens von Konfidenzintervallen:

- Betrugstest.com (2024) ist die einzige der Rezeptionen, welche zumindest an einer Stelle ein Konfidenzintervall berichtet: „Eine manifeste glücksspielbezogene Störung, ebenfalls definiert durch das DSM-5, betrifft 2,4 % dieser Altersgruppe, mit einer Konfidenzintervallspanne von 2,1 % bis 2,7 %.“
- In allen restlichen genannten Rezeptionen wurden Konfidenzintervalle nie angegeben. Bemerkenswert ist, dass selbst KONTUREN online (2024), welche die Pressemitteilung zum Glücksspiel-Survey 2023 weitgehend übernommen haben, anders als die Pressemitteilung selbst auch beim Berichten des Anteils der Glücksspielstörungen auf das zugehörige Konfidenzintervall verzichtet.

Unterstellung eines weitgehend stabilen Glücksspielverhaltens trotz signifikanter Unterschiede:

- Deutsches Ärzteblatt (2024): „Das Glücksspielverhalten der Deutschen bleibt stabil.“

- Automatisch Verloren (2024): „Insgesamt ist der Umgang mit Glücksspielen in Deutschland erstaunlich stabil geblieben.“
- Die Zeit (2024): „Insgesamt aber blieben Glücksspielverhalten sowie -sucht in Deutschland im Vergleich zur Erhebung von 2021 weitgehend konstant“.
- Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW (2024): „Im Vergleich zwischen den Jahren 2021 und 2023 zeigt sich ein relativ stabiles Glücksspielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung.“
- Lotto Niedersachsen (2024): „Aus den 12.308 Interviews, [...] geht unter anderem hervor, dass das Glücksspielverhalten sowie die glücksspielbezogenen Probleme in Deutschland im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2021 weitgehend konstant geblieben sind.“
- Wischmeyer (2024): „Der Studie zufolge sind 2,4 Prozent der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 70 Jahren süchtig nach Glücksspiel – etwa genau so viele wie schon 2021.“

Fehlerhafte Darstellung einer repräsentativen Stichprobe / repräsentativen Befragung:

- Automatisch Verloren (2024): „Wie halten es die Menschen in Deutschland mit dem Glücksspiel? Wie viele von ihnen beteiligen sich überhaupt an Glücksspielen und wie hoch ist der Anteil derjenigen, bei denen das Spielen zum Problem geworden ist? Diese und andere Fragen werden regelmäßig im Rahmen von groß angelegten repräsentativen Studien beantwortet. Vor Kurzem war es wieder soweit: Das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) und die Universität Bremen (Arbeitseinheit Glücksspielforschung) haben die Ergebnisse ihre Untersuchung „Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung“ veröffentlicht, auch bekannt als Glücksspiel-Survey.“
- Die Zeit (2024): „Die repräsentative Studie des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg und der Universität Bremen wurde vom Deutschen Lotto- und Totoblock gefördert.“. Später beschreibt der Artikel aber auch in Bezug auf den Glücksspiel-Survey 2021: „An der Vorgänger-Erhebung hatte es Kritik gegeben – demnach ließ die Datengrundlage keine repräsentativen Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu.“
- Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (2024a) in ihrer Pressemitteilung: „Bis 2019 führte dazu die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) alle zwei Jahre eine repräsentative Umfrage durch. Für die Jahre 2021, 2023 und 2025 hat diese Aufgabe das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) sowie die Universität Bremen (Arbeitseinheit Glücksspielforschung) übernommen.“

- Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW (2024): „Beim Glücksspiel-Survey erfolgten dagegen zusätzlich Online-Befragungen, um eine höhere Repräsentativität sicherstellen [sic!].“
- Lotto in Deutschland (2024): „Der DLTB hat die repräsentative Bevölkerungsumfrage, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, finanziell gefördert.“
- Lotto Niedersachsen (2024): „Die repräsentative Bevölkerungsumfrage 'Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung' wurde vom Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) gemeinsam mit der Universität Bremen durchgeführt.“

Kommunikation von Limitationen der Ergebnisse des Glücksspiel-Surveys 2023:

- Alle Rezeptionen verzichten auf das Berichten von Limitationen. Einzig Die Zeit (2024) berichtet: „An der Vorgänger-Erhebung hatte es Kritik gegeben – demnach ließ die Datengrundlage keine repräsentativen Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu.“

Außerhalb dieser Kritikpunkte wurde des Weiteren Studienautor Gerhard Meyer in Bezug auf Glücksspielsucht in der Süddeutschen Zeitung wie folgt zitiert: „Damit liegt Deutschland nach aktuellen Studien im Mittelfeld“ (Wischmeyer, 2024). Mit welchen Ländern (und Studien) Deutschland verglichen wird, wird nicht erklärt. Es bleibt damit offen, ob es sich beispielsweise um einen EU-Vergleich oder weltweiten Vergleich handelt. Auch im Glücksspiel-Survey 2023 selbst sind hierzu keine Erläuterungen zu finden.

Diese zahlreichen Rezeptionen in Medien und Politik zeigen, wie wichtig eine sorgfältige und tadellose Primärkommunikation vonseiten der Studienautorenschaft ist. Vor allem Studien mit öffentlicher Wirksamkeit müssen rigorose Prüfverfahren unabhängiger Experten durchlaufen, da Studienergebnisse sonst oft unkritisch und ohne weitere Prüfung wiedergegeben werden.

8 | Fazit

8.1 Abschließende Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2023

Executive Summary

Das vorliegende Gutachten untersucht im Detail die Methodik des Glücksspiel-Surveys 2023 im Vergleich mit dem Survey 2021. Erneut beansprucht der Survey für sich, Evidenzgrundlagen für politische Maßnahmen bereitzustellen, doch erfüllt er wesentliche Qualitätskriterien in Bezug auf Daten und Methodik nicht. Zentrale Schwachpunkte sind hinsichtlich Studiendesign und Erhebungsmethodik festzustellen: Online-Stichproben sind allgemein (noch) nicht geeignet, Evidenzgrundlagen für politische Maßnahmen zu schaffen; die damit gewonnene, nichtprobabilistische Stichprobe, verbunden mit hohem Nonresponse, lässt keine Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu. Darüber hinaus werden verschiedene Fehler im Umgang mit Konfidenzintervallen sichtbar. Ergebnisdarstellung und -interpretation erfolgen unvollständig und selektiv. So sind Konfidenzintervalle – ungeachtet ihrer generellen Ungeeignetheit bei nichtprobabilistischen Stichproben – inkonsistent dargestellt, falsch berechnet und falsch interpretiert. Mehrfach werden Aussagen insbesondere zu Kausalzusammenhängen getroffen, die weder von den Survey-Ergebnissen noch von früheren Forschungsergebnissen gedeckt sind. Zitate, die das methodische Vorgehen und die Schlussfolgerungen der Autoren stützen sollen, werden zum Teil verkürzt wiedergegeben, so dass ihr Sinn entstellt wird. Diskussionswürdige Ergebnisse, etwa zu Veränderungen im Glücksspielverhalten oder zum Anteil der ausschließlich Lotto spielenden Problemspieler, werden ignoriert. Mit Blick auf mögliche Fehlrezeptionen des Surveys sei angemerkt, dass die DFG-Leitlinien sowie deren Umsetzung durch die Universitäten Bremen und Hamburg die Verantwortung für die Folgen eigener wissenschaftlicher Tätigkeit explizit herausstellen.

Die DFG-Leitlinien sowie deren Umsetzung durch die Universitäten Bremen und Hamburg stellen die Verantwortung für die Folgen eigener wissenschaftlicher Tätigkeit explizit heraus (Universität Bremen, 2022a; Universität Hamburg, 2022; siehe auch Kapitel 1). Daher ist die sorgfältige Abwägung, für welchen Zweck die Ergebnisse von Befragungen verwendet werden können, ein wesentliches Element guter wissenschaftlicher Praxis. Entsprechend müssen diese Ergebnisse dargestellt und kommuniziert werden, um eine nicht sachgerechte Anwendung zu vermeiden. Es ist nach unserer Auffassung dabei zu unterscheiden zwischen Ergebnissen, die innerhalb einer Disziplin der Exploration möglicher Forschungsfragen bzw. dem Erkenntnisgewinn dienen, und solchen, die für die Politik, etwa im Rahmen von Gesetzgebung, oder gar vor Gericht verwendet werden sollen. Erstere können geringere Maßstäbe an die Qualität der zugrundeliegenden Daten anlegen, sollten diese aber dokumentieren. Der Glücksspiel-Survey formuliert an sich selbst allerdings den Anspruch, Datengrundlagen für die Ableitung politischer Maßnahmen bereitzustellen (Buth et al., 2024, S. 8), die durch die Einschränkung von individuellen Freiheitsrechten gekennzeichnet sind und hohe Reichweite und Allgemeingültigkeit besitzen. Er muss sich daher an strengsten Kriterien hinsichtlich der Datenqualität und der Einhaltung wissenschaftsethischer Grundsätze messen lassen.

Das vorliegende Gutachten hat – in teilweise extremer Detailtiefe – Stärken und Schwächen des Glücksspiel-Surveys 2023 im Vergleich mit dem Glücksspiel-Survey 2021 untersucht. Die folgende Zusammenfassung soll daher knapp bleiben und sich auf die wichtigsten Punkte sowie einige Vorschläge zu Verbesserungen fokussieren.

- **Online-Stichproben sind allgemein (noch) nicht geeignet, Evidenzgrundlagen für politische Maßnahmen zu schaffen.** Online-Stichproben werden in der Survey-Forschung aktuell konstruktiv-kritisch gesehen; es werden Methoden zur Gewinnung probabilistischer Online-Stichproben erforscht. Bei deren praktischer Umsetzung sind jedoch verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Die Ansätze werden als experimentell betrachtet (vgl. die Einschätzung der UK Gambling Commission zum Gambling Survey for Great Britain (*GSGB*; Gambling Commission, 2024) und sind derzeit zur Gewinnung von Evidenzgrundlagen nicht hinreichend ausgereift und erprobt (Sturgis, 2024). Modellbasierte Ansätze, die derzeit zum Umgang mit nichtprobabilistischen Stichproben vorgeschlagen bzw. erforscht werden, erfordern subjektive Bewertungen hinsichtlich der Modellannahmen, was im Widerspruch zum Anspruch steht, objektive Datengrundlagen zu schaffen. Daher sind nonprobabilistische Stichproben grundsätzlich ungeeignet zur Schaffung von Evidenzgrundlagen: Es können keine bekannten Qualitätskriterien herangezogen und keine inferenzstatistischen Schlüsse gezogen werden.

- **Die nichtprobabilistische Stichprobe, verbunden mit hohem Nonresponse, lässt keine Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu.** Die praktische Umsetzung im Glücksspiel-Survey 2023 weist, unabhängig von den generell vorliegenden Herausforderungen von Online-Befragungen, erhebliche Schwächen auf. Im Ergebnis ist die realisierte Stichprobe nicht probabilistisch und erfüllt somit nicht die Anforderungen, um bevölkerungsrepräsentative Daten zu liefern. Erschwerend kommt das Problem eines erheblichen, nicht ignorierbaren Nonresponse ($> 80\%$) hinzu. Nonresponse in solchem Ausmaß muss selbst bei probabilistischen Stichproben analysiert und korrigiert werden. Der Glücksspiel-Survey argumentiert für eine nonprobabilistische Stichprobe, die mittels einer Online-Befragung gewonnen wurde, mit der erhofften Reduktion des Nonresponse. Dies ist aber weder hinreichend gelungen, vielmehr liegt der Nonresponse in der Online-Befragung bei 82% . Noch wurde der Nonresponse evaluiert, bspw. durch Analyse des Item-Nonresponse. Zusammenfassend liefert der Glücksspiel-Survey 2023 nach unserer Einschätzung keine Datengrundlage für politische Entscheidungen. Auch sind die gewonnenen Daten nicht gerichtsfest.
- **Konfidenzintervalle im Survey sind – ungeachtet ihrer generellen Ungeeignetheit bei nichtprobabilistischen Stichproben – inkonsistent dargestellt, falsch berechnet und falsch interpretiert.** Konfidenzintervalle sind ein probabilistisches Konzept; sie führen grundsätzlich bei verzerrten Daten zu Fehlschlüssen. Im Glücksspiel-Survey 2023 wurden Konfidenzintervalle zwar häufiger angegeben als im Glücksspiel-Survey 2021, jedoch nach wie vor nicht durchgängig. Sowohl ihre Beschreibung als auch ihre Interpretation sind fehlerhaft. So werden Konfidenzintervalle fälschlicherweise als Wahrscheinlichkeitsaussagen über den interessierenden Parameter beschrieben. Zudem wird falsch dargestellt, wie aus Konfidenzintervallen Signifikanzaussagen abgeleitet werden können. Letztere (falsche) Darstellung wird allerdings bei der Interpretation von Gruppenvergleichen nicht so umgesetzt wie konstatiert. Zudem werden keine Adjustierungen für multiple Vergleiche durchgeführt.
- **Im Survey werden mehrfach Aussagen getroffen, die weder von den Ergebnissen des Surveys selbst noch von früheren Forschungsergebnissen gedeckt sind.** Der Glücksspiel-Survey 2023 setzt sich Forschungsziele, die den Nachweis kausaler Zusammenhänge erfordern, aber mit dem gewählten Design nicht zu erreichen sind. Er trifft eine Reihe von Aussagen, insbesondere zur Kausalwirkung sog. Risikofaktoren oder zur Stabilität des Glücksspielverhaltens, die sich aus den Ergebnissen nicht ableiten lassen. Keine der im Survey zitierten Quellen weist empirisch Kausalzusammenhänge nach. Es werden Aussagen zur Kausalität getroffen, obwohl weder auf Basis des Surveys noch auf Basis der dort zitierten Studien gesicherte Rückschlüsse auf kausale Ursachen von Glücksspielstörungen sowie auf das Gefährdungspotenzial einzelner

Glücksspielarten möglich sind. Daher kann das genannte Ziel, eine empirische Grundlage für zukünftige Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen zu schaffen, nicht erreicht werden

- **Zitate werden teilweise verkürzt wiedergegeben, so dass ihr Sinn entstellt wird.** Gleichwohl erweckt der Survey den Anschein, derartige Kausalzusammenhänge seien gut belegt. Referenziert wird dazu insbesondere auf die Metaanalyse von Allami et al. (2021), doch wird der darin formulierte, deutliche Hinweis auf den rein korrelativen Charakter der bisherigen empirischen Forschung zu Ursachen von Glücksspieltörungen nicht erwähnt. Gleiches gilt für die Argumentation, mit der die Nutzung einer Online-Befragung zur Datengewinnung begründet werden soll. Der Survey verweist auf das Gutachten von Sturgis (2024), ignoriert jedoch dessen explizit geäußerte Kritikpunkte zu Online-Befragungen.
- **Die Ergebnisdarstellung und -interpretation ist selektiv.** Schließlich werden eine Reihe von Ergebnissen, die sich insbesondere aus dem Vergleich der Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 ergeben, nicht dargestellt bzw. nicht näher kommentiert, obwohl sie (zumindest den Verfassern des vorliegenden Gutachtens) diskussionswürdig erscheinen. Darunter fallen bspw. die auffällig hohen Unterschiede in den durchschnittlichen monatlichen Geldeinsätzen oder die teils signifikanten Unterschiede in der Verteilung der Befragten nach Schweregrad der Glücksspieltörung. Gleichwohl kommen die Autoren des Glücksspiel-Surveys zum Schluss, dass „insgesamt ein relatives [sic!] stabiles Glücksspielverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung im Vergleich zwischen 2021 und 2023 sichtbar [wird]“ (Buth et al., 2024, S. 52). Schließlich fällt auf, dass ein hoher Anteil der Problemspieler ausschließlich „Lotterien mit geringem Gefährdungspotenzial“ spielt (34%; eigene Berechnung auf Basis ungewichteter Fallzahlen, die in Buth et al. (2024, S. 36) berichtet werden). Diese Darstellungsweise fehlt im Survey gänzlich.

Ein Teil der kritisierten Probleme hätte vermieden werden können, wenn die in Schüller (2023b) adressierten Aspekte berücksichtigt worden wären – zumindest in Form einer kritischen Reflexion.

8.2 Lösungsansätze

Executive Summary

Aus Sicht der Verfasser des vorliegenden Gutachtens gibt es praktisch umsetzbare Verbesserungsmöglichkeiten, die zur Verbesserung der Qualität der Ergebnisse im Glücksspiel-Survey 2023 oder zukünftigen Surveys beitragen können. Grundvoraussetzung ist, dass ausreichend Mittel vonseiten der Auftraggeber einer Studie zur Verfügung gestellt und neben Fachexperten auch Survey-Statistiker mit entsprechend ausgewiesener Methodenkompetenz einbezogen werden. Zustandsbeschreibungen von Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogenen Problemen können generell auch als Querschnittbefragung im Mixed-Mode-Design durchgeführt werden, sofern Stichproben im probabilistischen Stichprobenverfahren gewonnen werden. Die Ableitung regulatorischer Maßnahmen hingegen erfordert Längsschnittdesigns. Mögliche Erhebungsfehler bedürfen notwendigerweise einer entsprechenden Qualitätskontrolle und die Interpretation der Ergebnisse muss sich strikt innerhalb der durch die Datenqualität gesteckten Grenzen bewegen.

Im Folgenden werden Lösungsvorschläge skizziert, die aus Sicht der Verfasser des vorliegenden Gutachtens praktisch umsetzbar sind und bereits erheblichen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse hätten.

- Studien von derart hoher politischer Bedeutung erfordern interdisziplinäres Arbeiten in nicht interessensgeleiteten, interdisziplinären Konstellationen. Hierzu müssen von den Auftraggebern ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Daten von hinreichender Qualität zu gewinnen. Bei derart komplexen Studien, welche Stichprobenerhebungen benötigen, ist die Einbeziehung von Survey-Statistikern aus unserer Sicht unumgänglich.
- Detaillierte Zustandsbeschreibungen von Glücksspielteilnahme und Glücksspielproblemen in der Bevölkerung können prinzipiell mit großen Studien im Mixed-Mode-Design, einschließlich eines Online-Surveys, gelingen. Voraussetzung ist, dass probabilistische Stichproben gewonnen werden, Selbstselektion ausgeschlossen werden kann und insbesondere der Nonresponse kontrolliert und korrigiert wird. Falls hingegen regulatorische Maßnahmen evidenzbasiert abgeleitet werden sollen, sind longitudinale Designs zur Untersuchung von Kausalbeziehungen unumgänglich. Diese erfordern aber nicht zwingend dieselbe Größenordnung und können sich ggf. auch auf ausgewählte Teile der Bevölkerung konzentrieren. Es wäre daher zu diskutieren, ob beide Zielsetzungen – Zustandsbeschreibung und Ableitung von Maßnahmen – sinnvollerweise in getrennten Erhebungen

untersucht werden sollten, um die Forschungseffizienz zu gewährleisten. Auch diese Empfehlung richtet sich auf zukünftige Erhebungen.

- Mögliche Erhebungsfehler müssen grundsätzlich durch sorgfältigste Planung, Durchführung und Qualitätssicherung kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Hierzu bedarf es Sensitivitäts- bzw. Robustheitsuntersuchungen und insbesondere einer Nonresponse-Korrektur. Diese können auch ex post durchgeführt werden und sind für beide bislang vorliegenden Glücksspiel-Surveys dringend anzuraten.
- Die Interpretation der Ergebnisse muss sich strikt innerhalb der durch die erzielbare (und erzielte) Datenqualität gesteckten Grenzen bewegen. Insbesondere dürfen keine Kausalaussagen getätigt oder suggeriert werden, wenn das Studiendesign deren Nachweis nicht ermöglicht. Auch darf nicht von repräsentativen Stichproben gesprochen werden, wenn keine probabilistischen Stichproben vorliegen. Wir empfehlen, die Berichte zu den Glücksspiel-Surveys 2021 und 2023 kritisch zu revidieren und ggf. um Anhänge zu weiteren Ergebnissen zu erweitern.
- Forschungsdaten, Methodenberichte etc. der beiden veröffentlichten Surveys sollten für unabhängige Peer Reviews auch außerhalb der Disziplin der Suchtforschung zur Verfügung gestellt werden. „Da die den Glücksspiel-Survey betreffenden Analysen ausschließlich auf Basis anonymisierter Daten erfolgen“ (Buth et al., 2024, S. 56), dürften kaum datenschutzrechtlichen Hinderungsgründe vorliegen. Damit würde auch den DFG-Leitlinien sowie deren Umsetzung durch die Universitäten Bremen und Hamburg entsprechen.

Bibliografie

- Abbott, M., Romild, U., & Volberg, R. (2018). The prevalence, incidence, and gender and age-specific incidence of problem gambling: Results of the swedish longitudinal gambling study (Swelogs). *Addiction*, *113*(4), 699–707. <https://doi.org/10.1111/add.14083>
- Agresti, A., & Coull, B. A. (1998). Approximate is better than “exact“ for interval estimation of binomial proportions. *The American Statistician*, *52*(2), 119–126. <https://doi.org/10.2307/2685469>
- Aktion Mensch e. V. (n. d.). Gewinnchancen auf Haushaltsgeld für dich – Aktion Mensch. Verfügbar 3. Juni 2024 unter <https://www.aktion-mensch.de/lotterie/5-sterne-los/haushaltsgeld>
- Allami, Y., Hodgins, D. C., Young, M., Brunelle, N., Currie, S., Dufour, M., Flores-Pajot, M.-C., & Nadeau, L. (2021). A meta-analysis of problem gambling risk factors in the general adult population. *Addiction*, *116*(11), 2968–2977. <https://doi.org/10.1111/add.15449>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5. Aufl.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the american psychological association* (7. Aufl.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- American Psychological Association. (2023). diagnostic orphan. <https://dictionary.apa.org/diagnostic-orphan>
- American Statistical Association. (2022). Ethical Guidelines for Statistical Practice. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://www.amstat.org/your-career/ethical-guidelines-for-statistical-practice?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Arbeitsgemeinschaft ADM-Telefonstichproben. (2016). Projekt Dual-Frame-2. <https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/02/Dual-Frame-2.pdf>
- Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute. (n. d.). Die ADM Stichproben für Telefonbefragungen. Verfügbar 27. Juni 2024 unter <https://www.adm-ev.de/leistungen/arbeitsgemeinschaft-adm-stichproben/>

- Association for Computing Machinery. (2018). ACM Code of Ethics and Professional Conduct. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- Australian Government Productivity Commission. (2010). *Strengthening evidence-based policy in the australian federation: Roundtable proceedings*. (1. Aufl.). Media; Publications. <https://www.pc.gov.au/research/supporting/strengthening-evidence/roundtable-proceedings-volume1.pdf#page=21>
- Automatisch Verloren. (2024). Glücksspiel-Survey 2023 erschienen. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.automatisch-verloren.de/de/newsletterarchiv/366-gluecksspiel-survey-2023-erschienen.html>
- Bach, R. L. (2021). A methodological framework for the analysis of panel conditioning effects. In A. Cernat & J. W. Sakshaug (Hrsg.), *Measurement Error in Longitudinal Data* (1. Aufl., S. 19–42). Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198859987.003.0002>
- Baker, R., Blumberg, S. J., Brick, J. M., Couper, M. P., Courtrigh, M., Dennis, M. J., Dillman, D., Frankel, M. R., Garland, P., Groves, R. M., Kennedy, C., Krosnick, J., Lavrakas, P. J., Lee, S., Link, M., Piekarski, L., Kumar, R., Thomas, R. K., & Zahs, D. (2010). Research synthesis: AAPOR report on online panels. *Public Opinion Quarterly*, *74*(4), 711–781. <https://doi.org/10.1093/poq/nfq048>
- Baker, R., Brick, J. M., Bates, N. A., Battaglia, M., Couper, M. P., Dever, J. A., Gile, K. J., & Tourangeau, R. (2013). Summary report of the AAPOR task force on nonprobability sampling. *Journal of Survey Statistics and Methodology*, *1*(2), 90–143. <https://doi.org/10.1093/jssam/smt008>
- Banz, M. (2019). Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des Surveys. <https://doi.org/10.17623/BZGA:225-GS-SY19-1.0>
- Banz, M., & Becker, T. (2019). Glücksspielsucht in Deutschland: Häufigkeit und Bedeutung bei den einzelnen Glücksspielformen. *Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht*, 212–222. https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Sucht/Beitrag_Becker_ZWG_0304_19.pdf
- Berwick, D. M., Murphy, J. M., Goldman, P. A., & Ware, J. E. (1991). Performance of a five-item mental health screening test. *Medical care*, *29*(2), 169–176. <https://doi.org/10.1097/00005650-199102000-00008>
- Betrugstest.com. (2024). Glücksspiel-Survey 2023: Die aktuelle Glücksspiellandschaft in Deutschland. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.betrugstest.com/magazin/gluecksspiel-survey-2023-die-aktuelle-gluecksspiellandschaft-in-deutschland.html>

- Biemer, P. (2010). Total survey error: Design, implementation, and evaluation. *Public opinion quarterly*, 74(5), 817–848. <https://doi.org/10.1093/poq/nfq058>
- Bijker, R., Booth, N., Merkouris, S. S., Dowling, N. A., & Rodda, S. N. (2023). International prevalence of self-exclusion from gambling: A systematic review and meta-analysis. *Current Addiction Reports*, 10, 844–859. <https://doi.org/10.1007/s40429-023-00510-6>
- Bosnjak, M., Haas, I., Galesic, M., Kaczmirek, L., Bandilla, W., & Couper, M. P. (2013). Sample composition discrepancies in different stages of a probability based online panel. *Field Methods*, 25(4), 339–360. <https://doi.org/10.1177/1525822X12472951>
- Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen. (2024). Ergebnisse des Glücksspielsurveys 2023 veröffentlicht. Verfügbar 1. Juli 2024 unter <https://www.blsev.de/aktuelles/detail/ergebnisse-des-gluecksspielsurveys-2023-veroeffentlicht/>
- Brazier, J., Roberts, J., & Deverill, M. (2002). The estimation of a preference-based measure of health from the SF-36. *Journal of Health Economics*, 21(2), 271–292. [https://doi.org/10.1016/S0167-6296\(01\)00130-8](https://doi.org/10.1016/S0167-6296(01)00130-8)
- Bremische Bürgerschaft. (2024). Drucksache 21/651: Mitteilung des Senats vom 2. Juli 2024. https://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2024-07-02_Drs-21-651_f57d2.pdf
- Bretz, F., Hothorn, T., & Westfall, P. H. (2011). *Multiple comparisons using R*. CRC Press.
- Brown, L. D., Cai, T. T., & DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical science*, 16(2), 101–133. <https://doi.org/10.1214/ss/1009213286>
- Browne, M., Newall, P., Rawat, V., Tulloch, C., Rockloff, M., Li, E., Hing, N., Russell, A. M. T., & Begg, S. (2022). *The gambling harms scales: Instruments to assess impact to gamblers and affected others that are benchmarked to health utility* (Techn. Ber.). Victorian Responsible Gambling Foundation. https://responsiblegambling.vic.gov.au/documents/1206/RES0118_The_Gambling_Harms_Scales.pdf
- Bühringer, G., Czernecka, R., Kupka, K., Panzlaff, A., & Kräplin, A. (2023). *Wissenschaftliche Studie zur Vorbereitung der Evaluierung der Sechsten Verordnung zur Änderung der Spielverordnung*. https://www.bmwbk.de/Redaktion/DE/Downloads/Studien/2023-06-09-wissenschaftliche-studie-spielv-tud-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- Bundesamt, S. (2024). Arbeitslose, Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen nach Geschlecht. Verfügbar 4. Juli 2024 unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbslosigkeit/Tabellen/lrarb002.html#242356>
- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (2021). Migrationsbericht 2021 - Anhang Kapitel 7: Abbildungen und Tabellen, 264–266. <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung>

- /Migrationsberichte/MB-2021/migrationsbericht-2021-kap7-anhang.pdf?__blob=publicationFile&v=6
- Bundeswahlleiterin. (2024). Bundestagswahl 2021 - Ergebnisse. Verfügbar 18. April 2024 unter <https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse.html>
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (n. d. a). BZgA - gemeinsam die Zukunft gestalten. Verfügbar 5. Juni 2024 unter <https://www.bzga.de/ueber-uns/leitbild/>
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (n. d. b). Studien ab 1997. Verfügbar 7. Juni 2024 unter <https://www.bzga.de/forschung/studien/abgeschlossene-studien/studien-ab-1997/glu-ecksspiel/>
- Bush, K., Kivlahan, D. R., McDonell, M. B., Fihn, S. D., & Bradley, K. A. (1998). The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C). *Archives of internal medicine*, 158(16), 1789–1795. <https://doi.org/10.1001/archinte.158.16.1789>
- Buth, S., Meyer, G., & Kalke, D. J. (2022). Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung: Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2021. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/03/Gluecksspiel-Survey_2021.pdf
- Buth, S., Meyer, G., & Kalke, J. (2023). Kenntnis und Akzeptanz von Spielerschutzmaßnahmen bei den Glücksspielenden: Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2021. *Suchttherapie*. <https://doi.org/10.1055/a-2107-9565>
- Buth, S., Meyer, G., Rosenkranz, M., & Kalke, J. (2024). Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung: Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2023. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/03/Gluecksspielsurvey_2023.pdf
- Buth, S., Schütze, C., & Kalke, D. J. (2021). Auswirkungen der Schließung von terrestrischen Glücksspielangeboten aufgrund eines pandemiebedingten Lockdowns auf das Glücksspielverhalten. *Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD)*. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/01/BZgA_Bericht_final.pdf
- Calado, F., & Griffiths, M. D. (2016). Problem gambling worldwide: An update and systematic review of empirical research (2000–2015). *Journal of behavioral addictions*, 5(4), 592–613. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.073>
- Center of Behavioral Health Statistics and Quality. (2016). *Impact of the DSM-IV to DSM-5 changes on the national survey on drug use and health*. Substance Abuse; Mental Health Services Administration. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519697/>
- Committee on National Statistics. (2021). Principles and Practices for a Federal Statistical Agency. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://nap.nationalacademies.org/catalog/25885/principles-a>

- nd-practices-for-a-federal-statistical-agency-seventh-edition?trk=article-ssr-frontend-pulse
_little-text-block
- De Leeuw, E. D., Hox, J. J., & Dillman, D. A. (2008). *International handbook of survey methodology* (1. Aufl.). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203843123>
- Demografieportal. (2023). Regionale Alterung. Verfügbar 18. April 2024 unter <https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/aeltere-bevoelkerung-regional.html>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2019). Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. *Deutsche Forschungsgemeinschaft*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (2023). *DHS Jahrbuch Sucht 2023* [OCLC: 1378161247]. Pabst.
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (2024). *DHS Jahrbuch Sucht 2024* [OCLC: 1437765272]. Pabst.
- Deutscher Lotto- und Totoblock. (2022). Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks zum Glücksspiel-Survey 2021. *Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)*. https://www.lottoindeutschland.de/assets/ctf/assets/z8xt1vgfl2wu/7AwIVJOQloX3mIXRC4eWbx/e92c770a7f01dcb9a26fbe633b8db833/2022-03-14_PK_Gluecksspiel-Survey_2021_Presseinformation.pdf
- Deutscher Lotto- und Totoblock. (2024). Stellungnahme des Deutschen Lotto- und Totoblocks zum Glücksspiel-Survey 2023. *Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)*. https://www.lottoindeutschland.de/assets/ctf/assets/z8xt1vgfl2wu/5CRpvrnyVUF7LGFvnIVQz8/3d28c58c9f0d532d74967fbef5f6c81b/2024-03-06_PK_Gluecksspiel-Survey_2023_Stellungnahme_DLTB_clean.pdf
- Deutsches Ärzteblatt. (2024). Glücksspielverhalten der Deutschen unverändert. Verfügbar 6. Juni 2024 unter <https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/149792/Gluecksspielverhalten-der-Deutschen-unveraendert>
- Die Zeit. (2024). Männer anfälliger für Glücksspielsucht - Frauenanteil steigt. *Die Zeit*. Verfügbar 1. Juli 2023 unter <https://www.zeit.de/news/2024-03/06/spielsucht-maenner-staerker-gefaehrdet-frauenanteil-steigt>
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2008). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method* (4. Aufl.). John Wiley & Sons Inc.
- DiPrete, T. A., & Gangl, M. (2004). Kausalanalyse durch Matchingverfahren. *Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)*, (401). <https://doi.org/10419/1098>
- Doering, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dynata. (n. d.). Dynata About. Verfügbar 29. April 2024 unter <https://www.dynata.com/about-us/>

- Enderle, T., Münnich, R., & Bruch, C. (2013). On the impact of response patterns on survey estimates from access panels. *Survey Research Methods*, 7(2), 91–101. <https://doi.org/10.18148/srm/2013.v7i2.5036>
- EntscheiderClub. (n. d.). Wie nehme ich daran teil? Verfügbar 29. April 2024 unter <https://support.entscheiderclub.com/hc/de-de/articles/9932392885660-Wie-nehme-ich-daran-teil>
- EntscheiderClub. (2024). Welche Auszahlungsmöglichkeiten gibt es? Verfügbar 29. April 2024 unter <https://support.entscheiderclub.com/hc/de-de/articles/9933989931548-Welche-Auszahlung-sm%C3%B6glichkeiten-gibt-es>
- ESOMAR. (2007). The ICC/ESOMAR International Code. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://esomar.org/code-and-guidelines/icc-esomar-code?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Europäische Union. (2020). *European statistical system handbook for quality and metadata reports - 2020 edition*. European Union. <https://doi.org/10.2785/666412>
- European Medicines Agency. (2017, März). Guideline on multiplicity issues in clinical trials. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-guideline-multiplicity-issues-clinical-trials_en.pdf
- Eurostat. (2017). European Statistics Code of Practice. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/european-statistics-code-of-practice-revised-edition-2017?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Fahimi, M., Barlas, F. M., Thomas, R. K., & Buttermore, N. (2015). Scientific surveys based on incomplete sampling frames and high rates of nonresponse. *Survey Practice*, 8(6), 1–12. <https://doi.org/10.29115/SP-2015-0031>
- Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5* (1. Aufl.). Hogrefe. <https://www.lehmanns.de/shop/medizin-pharmazie/30161694-9783801725990-diagnostisches-und-statistisches-manual-psychischer-stoerungen-dsm-5>
- Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. <https://www.hogrefe.com/de/shop/diagnostisches-und-statistisches-manual-psychischer-stoerungen-dsm-5r-88625.html>
- Faulbaum, F. (2022). Total survey error. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 567–584). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_36
- FDP. (2024). Drucksache 21/567: Kleine Anfrage der Fraktion der FDP. https://www.gluecksspielwesen.de/wp-content/uploads/2024/02/Drucksache-21_291-Bremen-Landtag.pdf
- Federation of European National Statistical Societies. (2023). Accreditation of european statisticians. https://www.fenstats.eu/files/stranky/acc_by_law/files/EUSA_by_law.pdf

- Ferris, J., & Wynne. (2001). *The canadian problem gambling index: Final report* (Techn. Ber.). Canadian Consortium for Gambling Research. [https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ferris%20et%20al\(2001\)The_Canadian_Problem_Gambling_Index.pdf](https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ferris%20et%20al(2001)The_Canadian_Problem_Gambling_Index.pdf)
- Fisher, S. (2000). Developing the DSM-IV-DSM-IV criteria to identify adolescent problem gambling in non-clinical populations. *Journal of Gambling Studies*, 16(2/3), 253–273. <https://doi.org/10.1023/A:1009437115789>
- Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim. (n. d.). Über uns. Verfügbar 7. Juni 2024 unter <https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/ueberuns>
- Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim. (2023a, September). *Eine von mehreren Glücksspielverbänden in Auftrag gegebene sogenannte „Kritische Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2021“ kursiert seit Montag im Glücksspielsektor*. [Post]. X. https://x.com/Hohenheim_GRC/status/1707052555191128122
- Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim. (2023b, November). Newsletter November 2023 (05/2023). https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Newsletter/Newsletter_November_2023.pdf
- Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim. (2024a). Newsletter Juni 2024 (03/2024). https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Newsletter/Newsletter_Juni_2024.pdf
- Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim. (2024b). Symposium Glücksspiel am 12. und 13. März 2024: „20 Jahre Forschungsstelle Glücksspiel“. <https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Symposium2024/ProgrammSymposium2024.pdf>
- Gabellini, E., Lucchini, F., & Gattoni, M. E. (2023). Prevalence of problem gambling: A meta-analysis of recent empirical research (2016-2022). *Journal of Gambling Studies*, 39, 1027–1057. <https://doi.org/10.1007/s10899-022-10180-0>
- Gambling Commission. (2024). *Gambling survey for great britain - technical report* (Technical report). Gambling Commission. <https://www.gamblingcommission.gov.uk/report/gambling-survey-for-great-britain-technical%20report>
- GapFish. (2021). *Wissen, was wirklich zählt: Panelbook 2021*. <https://gapfish.com/wp-content/uploads/2021/04/Gapfish-Panelbook-2021-DE.pdf>
- Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. (2024a). Glücksspiel-Survey 2023 - GGL betont Bedeutung des Monitorings für die Evaluierung des GlüStV 2021. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/news/337-gluecksspiel-survey-2023-ggl-betont-bedeutung-des-monitorings-fuer-die-evaluierung-des-gluestv-2021>
- Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. (2024b). *Tätigkeitsbericht 2023*.

- GIM DiCom. (n. d.). Willkommen bei GIMPulse, dem Online-Panel der GIM DiCom! Verfügbar 13. Mai 2024 unter <https://www.gimpulse.com/>
- GIM DiCom. (2018). GIM ISO Zertifizierung. Verfügbar 13. Mai 2024 unter <https://www.g-i-m.com/de/ueber-uns/news/news-2018/Top-Qualitaet-in-der-Forschung-bestaetigt-GIM-ISO-zertifiziert-1-1.html>
- Glascow, F. P. (2005). Screening for developmental and behavioral problems. *Mental retardation and developmental disabilities research reviews*, 11(3), 173–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mrdd.20068>
- Government Digital Service. (2020). Data Ethics Framework. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f74a4958fa8f5188dad0e99/Data_Ethics_Framework_2020.pdf?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- GovInfo. (2014). Fundamental Responsibilities of Federal Statistical Agencies and Recognized Statistical Units. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2014-12-02/2014-28326?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Greenland, S., Senn, S. J., Rothmann, K. J., Carlin, J. B., Poole, C., Goodman, S. N., & Altman, D. G. (2016). Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: A guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology*, 31(4), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s10654-016-0149-3>
- Hayer, T. (2023a, September). *Absolute Zustimmung. Einzelne fundierte Kritikpunkte werden durch den genuin zerstörerischen Duktus des Gutachtens gleich wieder zunichte gemacht.* [Post]. X. https://x.com/hayer_tobias/status/1707262646070694307
- Hayer, T. (2023b, September). *Nächste Runde im Diskurs. Den „Mut“ von Frau Schüller muss man erst einmal haben, zu definieren, wer der „angesehenste Survey-Statistiker Deutschlands“ ist.* [Post]. X. https://x.com/hayer_tobias/status/1708080314239607057
- Hayer, T., Füchtenschniede, I., Hardeling, A., Landgraf, K., Rehbein, F., Rumpf, H.-J., & Wulf, R. (2022). Handlungsempfehlungen zur Evaluation des Glücksspielstaatsvertrags. *SUCHT*, 68(4), 237–245. <https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000777>
- Hodgins, D. C., Stea, J. N., & Grant, J. E. (2011). Gambling disorders. *The Lancet*, 378(9806), 1874–1884. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62185-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62185-X)
- Hollén, L., Dörner, R., Griffiths, M. D., & Emond, A. (2020). Gambling in young adults aged 17–24 Years: A population-based study. *Journal of Gambling Studies*, 36, 747–766. <https://doi.org/10.1007/s10899-020-09948-z>
- Hsu, C.-W., Tseng, P.-T., Tu, Y.-K., Lin, P.-Y., Hung, C.-F., Liang, C.-S., Hsieh, Y.-Y., Yang, Y.-H., Wang, L.-J., & Kao, H.-Y. (2021). Month of birth and mental disorders: A population-based

- study and validation using global meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 144(2), 153–167. <https://doi.org/10.1111/acps.13313>
- IEEE. (2020). IEEE Code of Ethics. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen. (2022). Pressemitteilung. https://www.lottoindeutschland.de/assets/ctf/assets/z8xt1vgfl2wu/3XZJLf8y1cuMdDw9YRFtEX/c202628455b60427d95ecfc41101849f/2022-03-14_Pressemeldung_ISD.pdf
- Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung & Universität Bremen. (2024). Pressemitteilung. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/03/PM_Gluecksspielsurvey_2023.pdf
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 20252 standard. Verfügbar 13. Mai 2024 unter <https://www.iso.org/news/ref2369.html>
- International Statistical Institute. (2023). Declaration on professional ethics. <https://isi-web.org/sites/default/files/2024-01/isi-declaration-on-professional-ethics-English.pdf>
- Jiménez-Murcia, S., Stinchfield, R., Álvarez-Moya, E., Jaurrieta, N., Bueno, B., Granero, R., Aymamí, M., Gómez-Peña, M., Martínez-Giménez, R., Fernández-Aranda, F., & Vallejo, J. (2009). *Reliability, validity, and classification accuracy of a spanish translation of a measure of DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s10899-008-9104-x>
- KONTUREN online. (2024). Glücksspiel-Survey 2023 erschienen. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.konturen.de/kurzmeldungen/gluecksspiel-survey-2023-erschiene/>
- Krause, T. (2023a, Oktober). *In der Tat. Wobei natürlich nicht nur der Duktus problematisch ist.* [Post]. X. <https://x.com/tdkrause/status/1707276473998999695>
- Krause, T. (2023b, Oktober). *Wenn es Frau Schüller darauf anlegt, könnte man die unrealistischen Forderungen und das bedenkliche Halbwissen Punkt für Punkt hier aufzulisten.* [Post]. X. <https://x.com/tdkrause/status/1708403717307793690>
- Kühnel, S., & Dingelstedt, A. (2022). Kausalität. In *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3. Aufl., S. 749–762). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8>
- Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW. (2024). Glücksspiel-Survey 2023: Zahlen zum Glücksspielverhalten in Deutschland. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://gluecksspielsucht-nrw.de/forschung-wissenschaft/gluecksspiel-survey-2023-einblicke-in-das-spielverhalten-deutschlands-copy/>
- Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. (2024). Glücksspielsurvey 2023 veröffentlicht. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.lsgbayern.de/aktuelles/aktuelles-in-detail/gluecksspielsurvey-2023-veroeffentlicht>

- Lenau, S., Marchetti, S., Münnich, R., Pratesi, M., Salvati, N., Shlomo, N., Schirripa Spagnolo, F., & Zhang, L.-C. (2021). Methods for sampling and inference with non-probability samples. *Deliverable D11.8, Leuven, InGRID 2 project 730998 – H2020*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5563874>
- Leopoldina. (2021). Was ist evidenzbasierte Politikgestaltung? Verfügbar 16. Mai 2024 unter <https://www.leopoldina.org/themen/evidenzbasierte-politikgestaltung/politikgestaltung-22/>
- Leopoldina, acatech – deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. (2015). *Wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung bevölkerungsweiter Längsschnittstudien*. <https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/wissenschaftliche-und-gesellschaftspolitische-bedeutung-bevoelkerungsweiter-laengsschnittstudien-2016/>
- Lesieur, H., & Blume, S. (1987). The south oaks gambling screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. *American Journal of Psychiatry, 144*(9). <https://doi.org/10.1176/ajp.144.9.1184>
- Lohr, S. L. (2021). *Sampling: Design and analysis* (3. Aufl.). Chapman; Hall/CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780429296284>
- Lotto in Deutschland. (2024). Der Glücksspiel-Survey 2023. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.lottoindeutschland.de/verantwortung/gluecksspiel-survey-2023>
- Lotto Niedersachsen. (2024). Glücksspielverhalten in Deutschland bleibt weitestgehend konstant. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse/gluecksspiel-survey-2023-dltb>
- McPhee, C., Barlas, F. M., Brigham, N., Darling, J., Dutwin, D., Jackson, C., Jackson, M., Kirzinger, A., Little, R., Lorenz, E., Marlar, J., Mercer, A., Scanlon, P. J., Weiss, S., & Wronski, L. (2022). Data quality metrics for online samples: Considerations for study design and analysis. *American Association for Public Opinion Research*. <https://aapor.org/wp-content/uploads/2023/02/Task-Force-Report-FINAL.pdf>
- Meinfelder, F. (2014). Multiple imputation: An attempt to retell the evolutionary process. *AStA Wirtschafts-und Sozialstatistisches Archiv, 8*, 249–267. <https://doi.org/10.1007/s11943-014-0151-8>
- Mercer, A., Lau, A., & Kennedy, C. (2018). For weighting online opt-in samples, what matters most? *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/for-weighting-online-opt-in-samples-what-matters-most/>
- Meyer, C., Bischof, A., Westram, A., Jeske, C., De Brito, S., Glorius, S., Schön, D., Porz, S., Gürtler, D., Kastirke, N., Hayer, T., Jacobi, F., Lucht, M., Premper, V., Gilberg, R., Heiss, D., Bischof, G.,

- John, U., & Rumpf, H.-J. (2015). The “Pathological Gambling and Epidemiology” (PAGE) study program: Design and fieldwork. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, *24*(1), 11–31. <https://doi.org/10.1002/mpr.1458>
- Meyer, G. (2023). Glücksspiel – Zahlen und Fakten. In *DHS Jahrbuch Sucht 2023* (S. 89–110). Pabst.
- Meyer, G. (2024). Glücksspiel – Zahlen und Fakten. In *DHS Jahrbuch Sucht 2024* (S. 67–86). Pabst. <https://doi.org/10.2440/012-0004>
- Meyer, G., Kalke, J., & Buth, S. (2023). Problem gambling in Germany: Results of a mixed-mode population survey in 2021. *International Gambling Studies*, *24*(1). <https://doi.org/10.1080/14459795.2023.2182337>
- Meyer, G., Kalke, J., Buth, S., & Liljeberg, H. (2023). Stellungnahme zum Gutachten „Qualitätsanforderungen an Studien zur Ableitung von Regulierungsmaßnahmen: Kritische Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2021“ von Katharina Schüller. *Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD), Universität Bremen, INFO GmbH*.
- Mittag, H.-J., & Schüller, K. (2023). *Statistik: eine interdisziplinäre Einführung mit interaktiven Elementen* (7., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68224-1>
- Müller, C. (2024). Drucksache 20/10292: Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 5. Februar 2024 eingegangenen Antworten der Bundesregierung – Nr. 239 und 240. <https://dserver.bundestag.de/btd/20/102/2010292.pdf>
- Münnich, R. (2023). „Discussion of “probability vs. nonprobability sampling: From the birth of survey sampling to the present day” by Graham Kalton“. *Statistics in Transition new series*, *24*(3), 39–41. <https://doi.org/10.59170/stattrans-2023-033>
- Newcombe, R. G. (1998). Interval estimation for the difference between independent proportions: Comparison of eleven methods. *Statistics in Medicine*, *17*(8), 873–890. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0258\(19980430\)17:8<873::AID-SIM779>3.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19980430)17:8<873::AID-SIM779>3.0.CO;2-I)
- Norstat. (n. d. a). Online-Datenerfassung. Verfügbar 13. Mai 2024 unter <https://norstat.co/de/market-research/methods/online-data-collection/>
- Norstat. (n. d. b). Unsere Teilnahmebedingungen. Verfügbar 13. Mai 2024 unter <https://www.norstatpanel.com/de/unsere-teilnahmebedingungen>
- Norstat. (n. d. c). Wie repräsentativ ist die Online-Recherche? Verfügbar 22. Mai 2024 unter <https://norstat.co/de/market-research/methods/online-data-collection/online-research-representativeness/>

- Ó Ceallaigh, D., Timmons, S., Robertson, D., & Falkai, P. (2023). *Measures of problem gambling, gambling behaviours and perceptions of gambling in Ireland* (Research series Nr. 169). The Economic und Social Research Institute (ESRI). Dublin. <https://doi.org/10.26504/rs169>
- OECD. (2015). Recommendation of the Council on Good Statistical Practice. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0417?trk=article-sr-frontend-pulse_little-text-block
- Opp, K. D. (2010). Kausalität als Gegenstand der Sozialwissenschaften und der multivariaten Statistik. In C. Wolf & H. Best (Hrsg.), *Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse* (S. 9–38). Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92038-2_2
- Orawo, L. A. (2021). Confidence intervals for the binomial proportion: A comparison of four methods. (11), 806–816. <https://doi.org/10.4236/ojs.2021.115047>
- Otto, J. L., Smolenski, D. J., Garvey Wilson, A. L., Evatt, D. P., Campbell, M. S., Beech, E. H., Workman, D. E., Morgan, R. L., O’Gallagher, K., & Belsher, B. E. (2020). A systematic review evaluating screening instruments for gambling disorder finds lack of adequate evidence. *Journal of Clinical Epidemiology*, (120), 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2019.12.022>
- Pallesen, S., Hanss, D., Molde, H., Griffiths, M. D., & Mentzoni, R. A. (2016). A longitudinal study of factors explaining attitude change towards gambling among adolescents. *Journal of Behavioral Addictions*, 1(5), 59–67. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.017>
- Pfeffermann, D., & Preminger, A. (2021). Estimation under mode effects and proxy surveys, accounting for non-ignorable nonresponse. *Sankhya A: The Indian Journal of Statistics*, 83, 779–813. <https://doi.org/10.1007/s13171-020-00229-w>
- Pförr, K., & Schröder, J. (2015). *Warum Panelstudien?* (Techn. Ber.). GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS Survey Guidelines). https://doi.org/10.15465/gesis-sg_008
- Pickering, C. (n. d.). P-hacking, harking, and science’s replication crisis. Verfügbar 29. April 2023 unter <https://simplifaster.com/articles/p-hacking-harking-scientific-replication/>
- Pisarska, A., & Ostaszewski, K. (2020). Factors associated with youth gambling: Longitudinal study among high school students. *Public Health*, (184), 33–40. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.03.017>
- Planing, P. (2022). *Statistik Grundlagen*. Planing Publishing. Verfügbar 18. Juni 2024 unter <https://statistikgrundlagen.de/ebook/chapter/z-standardisierung/>
- Pokorny, S., & Hirndorf, D. (2024). *Online, offline oder beides? Umfragemethoden im praxistest*. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
- Quatember, A. (2019). *Datenqualität in Stichprobenerhebungen* (3. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60274-4>

- Rauschert, C., Möckl, J., Seitz, N.-N., Wilms, N., Olderbak, S., & Kraus, L. (2022). The use of psychoactive substances in Germany — findings from the epidemiological survey of substance abuse 2021. *Deutsches Ärzteblatt*, *119*(31-32), 527–534 und Zusatzmaterial. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0244>
- Ribisl, K. M., Walton, M. A., Mowbray, C. T., Luke, D. A., Davidson, W. S., & Bootsmiller, B. J. (1996). Minimizing participant attrition in panel studies through the use of effective retention and tracking strategies: Review and recommendations. *Evaluation and Program Planning*, *19*(1), 1–25. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(95\)00037-2](https://doi.org/10.1016/0149-7189(95)00037-2)
- Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2001). Screening for mental health: Validity of the MHI-5 using DSM-IV Axis I psychiatric disorders as gold standard. *Psychiatry Research*, *105*(3), 243–253. [https://doi.org/10.1016/S0165-1781\(01\)00329-8](https://doi.org/10.1016/S0165-1781(01)00329-8)
- Russell, A. M. T., Browne, M., Hing, N., Rockloff, M., & Newall, P. (2022). Are any samples representative or unbiased? Reply to Pickering and Blaszczynski. *International Gambling Studies*, *22*(1), 102–113. <https://doi.org/10.1080/14459795.2021.1973535>
- Schlittgen, R. (2012). *Einführung in die Statistik: Analyse und Modellierung von Daten* (12. Aufl.). Oldenbourg.
- Schnell, R., & Klingwort, J. (2024). Health estimate differences between six independent web surveys: Different web surveys, different results? *BMC Medical Research Methodology*, *24*(24). <https://doi.org/10.1186/s12874-023-02122-0>
- Scholes, S., Wardle, H., Sproston, K., Erens, B., Griffiths, M., & Orford, J. (2008). Understanding non-response to the british gambling prevalence survey 2007.
- Schüller, K. (2023a). Replik auf die Stellungnahme der Autoren des Glücksspiel-Surveys 2021 (27.9.2023) zum Gutachten „Qualitätsanforderungen an Studien zur Ableitung von Regulierungsmaßnahmen: Kritische Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2021“. <https://www.dswv.de/content/files/2023/09/Replik-Sch-ller-auf-Survey-Autoren.pdf>
- Schüller, K. (2023b). Wissenschaftliches Gutachten - Qualitätsanforderungen an Studien zur Ableitung von Regulierungsmaßnahmen: Kritische Evaluation des Glücksspiel-Surveys 2021. <https://www.dswv.de/content/files/2023/09/Gutachten.pdf>
- Schütze, C., Kalke, J., Möller, V., Turowski, T., & Hayer, T. (2023). *Glücksspielatlas Deutschland 2023: Zahlen, Daten, Fakten*. Verfügbar 23. Mai 2024 unter https://gluecksspielatlas2023.isd-hamburg.de/dl/Gluecksspielatlas_2023.pdf
- Sleczka, P., Braun, B., Piontek, D., Bühringer, G., & Kraus, L. (2015). DSM-5 criteria for gambling disorder: Underlying structure and applicability to specific groups of gamblers. *Addictions*, *4*(4), 226–235. <https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.035>

- Stefan, A. M., & Schönbrodt, F. D. (2023). Big little lies: A compendium and simulation of p-hacking strategies. *Royal Society*. <https://doi.org/10.1098/rsos.220346>
- Stinchfield, R. (2002). Reliability, validity, and classification accuracy of the South Oaks Gambling Screen (SOGS). *Addictive behaviors*, *27*(1), 1–19. [https://doi.org/10.1016/s0306-4603\(00\)00158-1](https://doi.org/10.1016/s0306-4603(00)00158-1)
- Stinchfield, R. (2003). Reliability, validity, and classification accuracy of a measure of DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling. *American Journal of Psychiatry*, *160*(1), 180–182. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.1.180>
- Stinchfield, R., Govoni, R., & Frisch, G. R. (2005). DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling: Reliability, validity, and classification accuracy. *American Journal of Addictions*, *14*(1), 73–82. <https://doi.org/10.1080/10550490590899871>
- Stinchfield, R., McCreedy, J., Turner, N. E., Jimenez-Murcia, S., Petry, N. M., Grant, J. E., Welte, J., Chapman, H., & Winters, K. C. (2016). Reliability, validity, and classification accuracy of the DSM-5 diagnostic criteria for gambling disorder and comparison to DSM-IV. *Journal of Gambling Studies*, *32*, 905–922. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9573-7>
- Stinchfield, R., Winters, K. C., Botzet, A., Jerstad, S., & Breyer, J. (2007). Development and psychometric evaluation of the gambling treatment outcome monitoring system (GAMTOMS). *Psychology of Addictive Behaviors*, *21*(2), 174–184. <https://doi.org/10.1037/0893-164X.21.2.174>
- Struminskaya, B., & Bosnjak, M. (2021). Panel conditioning: Types, causes, and empirical evidence of what we know so far. In *Advances in longitudinal survey methodology* (1. Aufl., S. 272–301). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119376965.ch12>
- Sturgis, P., & Kuha, J. (2022). How survey mode affects estimates of the prevalence of gambling harm: A multisurvey study. *Public Health*, 63–69. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.12.014>
- Sturgis, P. (2020). An assessment of the accuracy of survey estimates of the prevalence of problem gambling in the United Kingdom. <https://www.gambleaware.org/sites/default/files/2020-12/an-assessment-of-the-accuracy-of-survey-estimates-of-the-prevalence-of-problem-gambling-in-the-united-kingdom.pdf>
- Sturgis, P. (2024). Assessment of the gambling survey for great britain (GSGB). *London School of Economics and Political Science*. <http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/121981>
- Tagesschau. (2021). Bundestagswahl 2021 - Wen wählten Jüngere und Ältere? Verfügbar 18. April 2024 unter <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/umfrage-alter.shtml>

- Taylor & Francis. (n. d. a). International gambling studies: Aims and scope. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rigs20>
- Taylor & Francis. (n. d. b). International gambling studies: Editorial board. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=rigs20>
- Taylor & Francis Editor Resources. (n. d.). Peer review checklists. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://editorresources.taylorandfrancis.com/reviewer-guidelines/review-checklist/>
- The Toronto Declaration. (2022). Protecting the right to equality and non-discrimination in machine learning systems. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://www.torontodeclaration.org/declaration-text/english/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Thieme. (n. d. a). Herausgebergremium. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.thieme.de/de/suchttherapie/herausgeber-1932.htm>
- Thieme. (n. d. b). Peer Review. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.thieme.com/en-us/reviewprocess>
- Thieme. (n. d. c). Shop. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://shop.thieme.de/>
- Thieme. (n. d. d). Über die Zeitschrift. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.thieme.de/de/suchttherapie/ueber-die-zeitschrift-1921.htm>
- Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Sensitive questions in surveys. *Psychological Bulletin*, 133(5). <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.5.859>
- TrendsetterClub. (2023). Wie nehme ich daran teil? [trendsetterclub2024faq]. Verfügbar 29. April 2024 unter <https://support.trendsetterclub.com/hc/de-de/articles/11262405306140-Wie-nehme-ich-daran-teil>
- TrendsetterClub. (2024). Welche Auszahlungsmöglichkeiten gibt es? [trendsetterclub2024auszahlung]. Verfügbar 29. April 2024 unter <https://support.trendsetterclub.com/hc/de-de/articles/11262194587676-Welche-Auszahlungsm%C3%B6glichkeiten-gibt-es>
- United Nations. (1954). *Handbook of statistical organization*.
- United Nations. (2022). *The Handbook on management and organization of national statistical systems* (4. Aufl.). https://unstats.un.org/capacity-development/handbook/Handbook_20230417.pdf
- United Nations Statistics Division. (2014). Fundamental Principles of Official Statistics. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Universität Bremen. (n. d.). Arbeitseinheit Glücksspielforschung. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.uni-bremen.de/institut-fuer-public-health-und-pflegeforschung/abteilungen-arbeits>

- gruppen/public-health-forschung/gesundheit-gesellschaft/arbeitsseinheit-gluecksspielforschung
- Universität Bremen. (2022a). Ordnung der Universität Bremen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://www.transparenz.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/bremen/universitaet/uploads/Referat_06/Wissenschaftliches_Fehlverhalten_Ordnung__2022_.pdf
- Universität Bremen. (2022b). Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten mit dem DFG-Kodex. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/as/beschluesse/2022/9160_geschwaerzt.pdf
- Universität Hamburg. (2022). Satzung zur Sicherung Guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität Hamburg. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.fid.uni-hamburg.de/satzung-gute-wissenschaftliche-praxis.pdf>
- Universität Trier. (2024). Future of Survey Statistics Conference, 4-5 April 2024 in Trier.
- University of Southampton. (2024a). Methodological Innovation: Survey Methods and Official Statistics. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.southampton.ac.uk/research/groups/methodological-innovation-survey-methods-official-statistics>
- University of Southampton. (2024b). The Use of Paradata (Field Process Data) in Cross-Sectional and Longitudinal Surveys. Verfügbar 21. Juni 2024 unter <https://www.southampton.ac.uk/research/groups/methodological-innovation-survey-methods-official-statistics>
- U.S. Government. (2020). Federal Data Strategy - Data Ethics Framework. Verfügbar 10. Juni 2024 unter https://resources.data.gov/assets/documents/fds-data-ethics-framework.pdf?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
- Valliant, R. (2020). Comparing alternatives for estimation from nonprobability samples. *Journal of Survey Statistics and Methodology*, 8(2), 231–263. <https://doi.org/10.1093/jssam/smz003>
- Vandecasteele, L., & Debels, A. (2006). Attrition in panel data: The effectiveness of weighting. *European Sociological Review*, 23(1), 81–97. <https://doi.org/10.1093/esr/jcl021>
- Vickerstaff, V., Omar, R. Z., & Ambler, G. (2019). Methods to adjust for multiple comparisons in the analysis and sample size calculation of randomised controlled trials with multiple primary outcomes. *BMC Medical Research Methodology*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0754-4>
- Victor, A., Elsässer, A., Hommel, G., & Blettner, M. (2010). Judging a plethora of p-Values. *Deutsches Ärzteblatt international*, 107(4), 50–56. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0050>

- Vogel, M., & Eichler, A. (2015). „Mit gutem Beispiel vorangehen“ – zum Prinzip des beispielgebundenen Zugangs zur Leitidee Daten und Zufall. *Stochastik in der Schule*, 35(2), 6–14. <https://www.stochastik-in-der-schule.de/isonline/struktur/Jahrgang35-2015/Heft%202/Vorwort.pdf>
- Wischmeyer, N. (2024). So süchtig sind die Deutschen nach Glücksspiel. *Süddeutsche Zeitung*. Verfügbar 5. Juni 2023 unter <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gluecksspiel-survey-2023-meyer-1.6427044>
- Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung. (n. d. a). Das Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.zis-hamburg.de/das-zis/>
- Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung. (n. d. b). Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Verfügbar 10. Juni 2024 unter <https://www.zis-hamburg.de/mitarbeiter/reimer/>

A | Theoretischer Hintergrund zum Studiendesign

A.1 Querschnitt- und Längsschnittdesign

Querschnittbefragungen ermöglichen eine punktuelle Datenerhebung (Glücksspiel-Survey 2023: August bis Oktober 2023) durch die Befragung einer Stichprobe an Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Methode ist kostengünstig und zeiteffizient, wodurch sie sich gut zur punktuellen Erfassung der aktuellen Verteilung von Merkmalen und Verhaltensweisen in der untersuchten Bevölkerung eignet. Während sie jedoch nützliche Momentaufnahmen und die Untersuchung der Korrelation verschiedener Merkmale ermöglicht, ist sie ungeeignet, Kausalbeziehungen oder zeitliche Veränderungen auf individueller Ebene zu untersuchen (Pforr & Schröder, 2015).

In einer Längsschnittbefragung hingegen werden dieselben Personen mehrmals im zeitlichen Abstand befragt. Dies ermöglicht die Untersuchung von individuellen Veränderungen, Kausalbeziehungen und Trends im Zeitverlauf. Dafür geht diese Methode allerdings mit einem erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand einher und ist entsprechend teurer. Zudem kommen bei der Längsschnittbefragung eines Panels neue potenzielle Verzerrungen durch Panel Attrition (Befragte nehmen nicht mehr teil) oder Konditionierung (Befragte lernen aus vorherigen Befragungen) hinzu. Diese negativen Effekte müssen möglichst klein gehalten¹ und in der Analyse adressiert² werden.

¹Beispielsweise durch effektives Teilnehmertracking, Reduzierung von möglichen (technischen) Hürden in Interviewprozess und einem motivierenden Befragungsprozess um Panel Attrition gering zu halten (Ribisl et al., 1996). Um eine mögliche Konditionierung auf die Fragen klein zu halten sollten beim Survey Design möglichst keine Fragemechanismen verwendet werden, die zu höheren Konditionierungsraten führen - Filterfragen mit zeitintensiven Folgefragen, repetitive und/oder monotone Fragen - und die Zeitspanne zwischen zwei Befragungen nicht zu kurz gewählt werden (Struminskaya & Bosnjak, 2021).

²Panel Attrition: Durch Analyse der drop-outs, Gewichtung- und Imputationsmethoden, Nachrekrutierung wo sinnvoll (um repräsentative Querschnitte zu den einzelnen Messzeitpunkten zu erhalten) bzw. anspruchsvollere Methoden

Zur Illustration der Unterschiede im Studiendesign soll Person A betrachtet werden, die sowohl Glücksspielform 1 und 2 spielt und eine leichte Glücksspielstörung hat. Person A wird an Tag t in einer Querschnittbefragung befragt. Aufgrund dieses Studiendesigns kann die Herkunft der Glücksspielprobleme nicht erklärt werden, da keine zeitliche Reihenfolge etabliert werden kann. Sowohl könnte Glücksspielform 2 die Ursache der Spielstörung sein, als auch eine vorhandene Spielstörung erst zu Glücksspielform 2 geführt haben (oder eine dritte, unbeobachtete Variable könnte die Glücksspielstörung verursacht haben). Tatsächlich kann nur festgestellt werden, dass A eine leichte Glücksspielstörung aufweist. Eine Längsschnittbefragung ist besser geeignet, solche Aussagen zu treffen, denn mit diesem Design hätte man (im Idealfall) beobachten können, wie Person A zum Zeitpunkt t nur Glücksspielform 1 spielte und keine Probleme hatte, zum Zeitpunkt $t + 1$ allerdings nun auch Glücksspielform 2 spielt und zudem eine leichte Glücksspielstörung entwickelt hat. Dieses Szenario ist in Abbildung A.1 dargestellt.

Längsschnittbefragung an Tag t & $t + 1$

Abbildung A.1: Vorteile einer Längsschnittbefragung

Im Gegenzug kann es bei einer repräsentativen Längsschnittstudie passieren, dass gewisse Bevölkerungsgruppen eine höhere drop-out Quote aufweisen als andere. Somit wäre die befragte Kohorte im Idealfall zwar zum Zeitpunkt t repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, zum Zeitpunkt $t + 1$ wie Heckman Korrektur oder Mustermischungsmodelle (Vandecasteele & Debels, 2006). Konditionierung: Beispielsweise durch Vergleich mit einer Kontrollgruppe aus bisher nicht befragten Personen oder durch Verwendung eines rotierenden Panels an Personen (zu jedem Befragungszeitpunkt werden neue Personen rekrutiert und Personen die bereits oft befragt wurden ausgeschlossen) (Bach, 2021).

allerdings nicht mehr, da die drop-out Wahrscheinlichkeit für Person A möglicherweise unterschiedlich hoch ist im Vergleich zu einer anderen Person B.

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass gewisse methodische Ansätze (*Rubin Causal Model, RCM*) existieren, die unter bestimmten Annahmen auch in Querschnittuntersuchungen Kausalität durch kontrafaktische Analysen nachzuweisen versuchen. Allerdings erfordert dieser Ansatz die konditionale Unabhängigkeit der Zuweisung zum Experimentalstatus von der interessierenden Zielgröße, (siehe DiPrete und Gangl, 2004, S. 7). Im vorliegenden Fall würde das bedeuten, dass die Teilnahme an einer bestimmten Glücksspielform (= hypothetischer Einflussfaktor auf das Risiko einer Glücksspielstörung), kontrolliert auf die Kovariaten wie zum Beispiel Alter und Geschlecht, unabhängig ist vom a priori Risiko eines Spielers für die Entwicklung glücksspielbezogener Probleme. Anders gesagt, müsste man die Daten des Glücksspiel-Surveys als „Quasi-Experiment“ auffassen, in dem jeder Spieler, nach Berücksichtigung relevanter soziodemografischer Merkmale, „zufällig“ einer Glücksspielform „zugewiesen“ wurde und nur aufgrund dieser Zuweisung ein geringeres oder höheres Risiko für die Entwicklung einer Glücksspielstörung aufweist. Diese Annahme ist nach aktuellem Forschungsstand kaum plausibel zu begründen. Beispielsweise findet man im Glücksspiel-Survey 2023 etliche Belege dafür, dass die individuelle Wahl der Glücksspielform nicht zufällig erfolgt, da bekannte Kovariaten höchst ungleich auf die unterschiedlichen Glücksspielformen verteilt sind (z. B. Alter, Geschlecht: Buth et al., 2024, Tabelle 3; Migrationshintergrund: Buth et al., 2024, Tabelle 4). Es ist davon auszugehen, dass dies für unbekannte Kovariaten (zum Beispiel Risikoneigung) ebenso der Fall und die Annahme einer zufälligen Zuweisung zu den unterschiedlichen Glücksspielformen somit zu verwerfen ist.

Außerdem muss beim Vergleich der Ergebnisse zweier Querschnittstudien besondere Vorsicht an den Tag gelegt werden: Man darf sich nicht hinreißen lassen aus Unterschieden in den Ergebnissen auf individuelle Wirkzusammenhänge zu schließen, andernfalls besteht das Risiko eines *ökologischen Fehlschlusses* (ecological fallacy): Aussagen über ein Kollektiv werden fälschlicherweise auf einzelne Individuen übertragen.

Ein Beispiel für einen ökologischen Fehlschluss lautet wie folgt:

- In den ostdeutschen Bundesländern ist der Bevölkerungsanteil an Personen über 65 Jahren höher als in den westdeutschen Bundesländern (RICHTIG, siehe Demografieportal, 2023).
- In den ostdeutschen Bundesländern war der Wähleranteil der Parteien AfD und DIE LINKE bei der Bundestagswahl 2021 höher als in den westdeutschen Bundesländern (RICHTIG, siehe Bundeswahlleiterin, 2024, Ergebnisse in Ländern und Wahlkreisen).

- Also werden wohl Personen über 65 Jahren überdurchschnittlich häufig die Parteien AfD oder DIE LINKE wählen (FALSCH! Siehe Tagesschau, 2021).

Man sieht also dass zwei unterschiedliche Gruppen (die Wähler in den ostdeutschen und in den westdeutschen Bundesländern) auf der Aggregatebene verglichen werden können (Anteil an Personen über 65 Jahren, Wahlanteile für Parteien), daraus aber auf individueller (bzw. Teilgruppen-) Ebene keine Schlüsse gezogen werden dürfen. Analoge Fehlschlüsse können beim Vergleich von zwei Querschnittstudien auftreten, da nicht die gleichen Personen erneut befragt werden, sondern eine andere Gruppe.

Im Endeffekt müssen Forscher abwägen welches Studiendesign besser (oder überhaupt) zur Beantwortung ihrer Forschungsfragen geeignet ist. (Pforr & Schröder, 2015) schreiben hierzu: „[...] Panelstudien [Längsschnittstudien] [sind] Querschnittstudien in der Regel für die Kausalanalyse überlegen. Sind für eine Analyse hingegen nur Querschnittsdaten notwendig, wie dies z. B. bei deskriptiven Analysen zur Verteilung bestimmter Merkmale in der Bevölkerung der Fall ist, so sind umgekehrt Querschnittstudien gegenüber Panelstudien [Längsschnittstudien] zu bevorzugen. [...] Die Abwägung der Vor- und Nachteilen [sic!] eines Panel-Designs hängt [...] von der Ausrichtung des Panels ab. [...] Die Panelstudie [Längsschnittstudie] ist durch die zusätzlichen Kosten der Mehrfacherhebung und der Panelpflege teurer und mit zusätzlichem zeitlichem [sic!] Aufwand und Wartezeit verbunden, liefert aber andererseits bessere Daten zu Überprüfung von kausalen Zusammenhängen oder zur deskriptiven Darstellungen [sic!] von individuellen Entwicklungen über die Zeit.“

A.2 Kausalität

Kausalität beschreibt das grundlegende Konzept, dass eine Ursache einen bestimmten Effekt oder eine bestimmte Wirkung hervorruft. Es geht also darum, die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung zu verstehen und zu erklären (Opp, 2010). Messgrößen können einen kausalen Zusammenhang, aber auch andere (schwächere) oder gar keine Zusammenhänge aufweisen. Um kausale Schlüsse ziehen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Nachfolgend finden sich einige wichtige Konzepte, die bei der Analyse kausaler Zusammenhänge zu beachten sind.

Korrelation: Eine Korrelation zwischen zwei Variablen bedeutet, dass sie miteinander in Beziehung

stehen³. Eine positive Korrelation zweier Variablen heißt, dass eine Zunahme einer Variable mit einer Zunahme der anderen Variable einhergeht, während eine negative Korrelation eine Abnahme der einen Variable bei Zunahme der anderen Variable bedeutet. Eine Korrelation allein lässt jedoch noch keine Rückschlüsse auf kausale Zusammenhänge zu. So sind beispielsweise die Variablen Absatz von Speiseeis und Sonnenbrand stark korreliert, aber nicht kausal verbunden. Stattdessen werden beide Variablen von einer dritten Variable, starker Sonneneinstrahlung, beeinflusst. Sonnenbrand ist in diesem Beispiel beliebig gegen andere durch Sonne bedingte Faktoren (Absatz von Sonnencreme, Besucherzahl in Freibädern, etc.) austauschbar.

Konfundierende Faktoren (confounding factors): Wie im obigen Beispiel illustriert, ist es möglich, dass eine Korrelation von zwei Variablen (zum Beispiel Speiseeisabsatz und Auftreten von Sonnenbränden) nur aufgrund einer dritten Variable (starke Sonneneinstrahlung), die sich auf beide Variablen auswirkt, besteht. Konfundierende Faktoren sind Variablen, die sowohl mit der unabhängigen Variablen (vermutete Ursache) als auch mit der abhängigen Variable (vermutete Auswirkung) in Verbindung stehen können und den vermeintlichen kausalen Zusammenhang erklären könnten. Es ist wichtig, potenzielle konfundierende Variablen zu berücksichtigen und zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass der beobachtete Effekt tatsächlich auf die unabhängige Variable (und nicht nur auf den konfundierenden Faktor) zurückzuführen ist (Kühnel & Dingelstedt, 2022). Dies geschieht beispielsweise mithilfe einer Regressionsanalyse.

Umgekehrte Kausalität (reverse causation): Um eine kausale Beziehung zu postulieren, muss die Ursache der Wirkung zeitlich vorausgehen. Das bedeutet, dass die unabhängige Variable vor der abhängigen Variable stattfinden oder auftreten muss. Wenn die zeitliche Reihenfolge unklar ist, kann eine Korrelation und sogar eine kausale Beziehung zwischen zwei Faktoren existieren, aber es ist nicht möglich, zu identifizieren, welche Variable die Änderungen in der anderen bedingt. Dies lässt sich exemplarisch anhand der Beziehung von pathologischem Glücksspiel und der Wahrnehmung von Werbung für Glücksspiel verdeutlichen, die im Glücksspiel-Survey 2021 analysiert wurde. Je mehr Werbung für Glücksspiel eine Person wahrnimmt, desto stärker ist ihre Glücksspielstörung laut Glücksspiel-Survey 2021. (Buth et al., 2022, S. 47) Plausibel wäre aber auch eine umgekehrte Beziehung: Je stärker die Glücksspielstörung einer Person, desto mehr Werbung für Glücksspiel nimmt sie wahr, da sie eine erhöhte Sensibilität für das Thema besitzt. Ohne weitere Untersuchung -- insbesondere ohne mehrere, zeitlich versetzte Messpunkte (Opp, 2010) -- ist somit unklar, welche Variable einen kausalen Effekt auf die andere hat. Die zeitliche Abfolge ist daher ein entscheidendes Kriterium, um eine kausale Beziehung zu begründen.

³Häufig werden implizit zusätzliche Annahmen über die Form des Zusammenhangs getroffen, beispielsweise Linearität.

Nur, wenn alle diese Effekte berücksichtigt sind – eine Korrelation ist nachgewiesen, dabei wurden alle potenziellen konfundierende Faktoren berücksichtigt und die zeitliche Reihenfolge ist klar – kann ein kausaler Zusammenhang begründet werden.

A.3 Poststratification

Poststratification ist eine Technik, bei der die Stichprobe nach bestimmten Hilfsvariablen in *Poststrata* (zum Beispiel: Männer – Frauen) aufgeteilt und dann so gewichtet wird, dass die Verteilung der Hilfsvariablen in der gewichteten Stichprobe der Verteilung in der Bevölkerung entspricht. Diese Hilfsvariablen können beispielsweise Geschlecht, Alter oder Bildungsniveau sein – für jede dieser Variablen muss dann allerdings auch die entsprechende Verteilung in der Population bekannt sein. Für jedes *Poststratum* wird dann ein Gewichtungsfaktor berechnet als das Verhältnis der Anteile in der Population zur Stichprobe. Die Antworten der Befragten in jeder Kategorie werden schließlich mit diesem Faktor gewichtet. Diese Vorgehensweise kann unter bestimmten Umständen die Verzerrung verringern, allerdings nur für die zur Gewichtung verwendeten Hilfsvariablen (Lohr, 2021). Die Verzerrung, die aus anderen Quellen stammt, wird nicht korrigiert (Lohr, 2021). Dies soll an einem Beispiel illustriert werden.

Angenommen, es soll das Einkommen in der Bevölkerung untersucht werden, und die Hilfsvariable Geschlecht verteilt sich in der Stichprobe (S) und der Population (P) jeweils wie folgt:

- In der Stichprobe (\hat{p}): 60 % Männer und 40 % Frauen.
- In der Bevölkerung (p): 49 % Männer und 51 % Frauen.

Dann würden die Gewichtungsfaktoren (W) für jedes *Poststratum* wie folgt berechnet:

Für Männer:

$$W_{\text{Männer}} = \frac{p_{\text{Männer}}}{\hat{p}_{\text{Männer}}} = \frac{0.49}{0.60} \approx 0.817 \quad (\text{A.1})$$

Für Frauen:

$$W_{\text{Frauen}} = \frac{p_{\text{Frauen}}}{\hat{p}_{\text{Frauen}}} = \frac{0.51}{0.40} \approx 1.275 \quad (\text{A.2})$$

Dabei steht $p_{\text{Männer}}$ für den Anteil der Männer in der Bevölkerung und $\hat{p}_{\text{Männer}}$ für den Anteil der Männer in der Stichprobe, analog für die Frauen. Die Gewichtungsfaktoren $W_{\text{Männer}}$ und W_{Frauen} sind dann die Faktoren, mit denen die Antworten der Befragten in der entsprechenden Kategorie multipliziert werden. Die Antworten von Männern werden also weniger gewichtet (mit 0.817 multipliziert), da Männer in der Befragung überrepräsentiert werden. Die Antworten von Frauen werden hingegen höher gewichtet. Damit soll die Verzerrung in der Stichprobe korrigiert werden.

Poststratification ist die einfachste Methode einer derartigen Korrektur. Sie beruht jedoch auf zwei starken (und stets fragwürdigen) Annahmen: Erstens, dass alle Mitglieder der jeweiligen *Poststrata* die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, eine (Um)Frage zu beantworten, also zum Beispiel alle Frauen die gleiche Inklusionswahrscheinlichkeit besitzen. Zweitens, dass der Erwartungswert der Zielvariable, hier Einkommen, für alle Mitglieder eines *Poststratums* gleich ist, also beispielsweise dass unterschiedliche Einkommen bei Frauen nur zufällig zustande kommen. Ein solches Modell wird alle Unterschiede innerhalb der Geschlechter (zum Beispiel aufgrund des Alters oder des Bildungsgrads) ignorieren und entsprechende Verzerrungen nicht korrigieren (Lohr, 2021). Die gewichtete Stichprobe wird daher immer noch verzerrt sein, beispielsweise aufgrund einer verzerrten Altersstruktur. Nur eine Gewichtung die alle(!) Faktoren, die sowohl mit der Teilnahmewahrscheinlichkeit als auch mit der Zielvariable korreliert sind, berücksichtigt, kann die komplette Verzerrung korrigieren (McPhee et al., 2022).

Grundsätzlich hängt der Erfolg einer Gewichtung also von den Gewichtungsvariablen (Hilfsvariablen) und deren Korrelation mit der Zielvariable sowie der Teilnahmewahrscheinlichkeit ab (Lohr, 2021; Valliant, 2020). Dies ist (vereinfacht) in folgender Darstellung zu sehen:

	Auxiliary variables predictive of outcome		
		No	Yes
Auxiliary variables predictive of selection	No	No effect	Reduce variance No effect on bias
	Yes	Increase variance No effect on bias	Reduce variance Reduce bias

Abbildung A.2: Effekt einer Gewichtung mit Hilfsvariablen von MCPhee et al. (2022)

Eine Hilfsvariable kann dann eine Verzerrung korrigieren, wenn sie sowohl mit der Teilnahmewahrscheinlichkeit der Teilnehmer als auch mit der Zielvariable korreliert ist. Ist sie hingegen mit keiner der beiden

Variablen korreliert, hat eine Gewichtung keinen positiven Effekt (für eine ausführliche Diskussion, siehe McPhee et al. (2022)). Eine simple Gewichtung reicht also selten aus, existierende Verzerrungen zu korrigieren. Doch selbst eine ausdifferenzierte Gewichtung kann existierende Verzerrungen nur mäßig korrigieren (Lohr, 2021; McPhee et al., 2022; Mercer et al., 2018; Valliant, 2020). Mercer et al. (2018) stellen zum Beispiel fest, dass selbst die besten Adjustierungsstrategien bei Online-Panels nur 30 % der Verzerrungen korrigieren können. Ergänzend fanden Fahimi et al. (2015) heraus, dass sich Befragte in nichtprobabilistischen Stichproben selbst nach der Gewichtung noch in mehreren Aspekten (politisches Verhalten, Einkaufsverhalten, etc.) von Befragten in probabilistischen Stichproben unterscheiden.

Unabhängig von der gewählten Gewichtung ist es essenziell, transparent die Gewichtungsmethode und damit getroffenen Annahmen zu kommunizieren. Autoren müssen also begründen, auf welchen Annahmen diese Gewichtung beruht und diese mit Evidenz belegen (Lohr, 2021). Wird zum Beispiel nach Geschlecht und Alter gewichtet, um Einkommen zu untersuchen, müssten Studienautoren belegen, dass Menschen mit gleichem Geschlecht und Alter auch ein ähnliches Einkommen haben (welches insbesondere nicht durch einen weiteren Einflussfaktor sondern nur durch den Zufall unterschiedlich ausfällt). Zudem werden bei komplexen Surveydesigns häufig verschiedene Gewichtungen ausprobiert und auch mehr als eine Gewichtung kommuniziert, insbesondere wenn die Gewichtung die Ergebnisse stark beeinflusst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass *Poststratification* eine geeignete Methode zur Korrektur von Verzerrungen sein kann, sofern nach den richtigen Hilfsvariablen gewichtet wird (McPhee et al., 2022). Dies gilt jedoch nur für probabilistische Stichproben mit keinem oder geringem *Nonresponse* (Lenau et al., 2021). Liegt kein (annähernder) Fullresponse vor, kann bei probabilistischen Stichproben auf komplexere Gewichtungsverfahren (Ermittlung von Response-Propensities in Kombination mit weiteren Modellannahmen) zurückgegriffen werden. Bei nichtprobabilistischen Stichproben hingegen führen selbst Response-Propensity-Ansätze nur in Ausnahmefällen und mit starken Modellannahmen zum Ziel. Das heißt, selbst eine nach bestem Wissen gewählte und methodisch anspruchsvolle, modellbasierte Gewichtung kann Verzerrungen nur teilweise korrigieren (Lohr, 2021; McPhee et al., 2022) und wird in hohem Maße von subjektiven (d. h. nicht zwingend richtigen) Annahmen beeinflusst. Unabhängig von der gewählten Gewichtung ist eine transparente Kommunikation der zugrundeliegenden Annahmen essenziell, damit der Leser die Güte der Gewichtung einschätzen kann. Hat die Gewichtung einen großen Einfluss auf die Ergebnisse, sollten auch alternative Gewichtungen sowie die ungewichteten Ergebnisse präsentiert werden.

A.4 Probabilistische und nichtprobabilistische Stichproben

- Beim *probabilistischen Stichprobenverfahren* (englisch: *Probability Sampling*) hat jedes Individuum der zu untersuchenden Population eine bekannte und positive Wahrscheinlichkeit, befragt zu werden (Lohr, 2021; Mittag & Schüller, 2023). Anhand dieser festgelegten Wahrscheinlichkeit werden die Individuen zufällig aus der zu untersuchenden Population ausgewählt. Dadurch wird eine theoretisch solide Verallgemeinerung der Stichprobe auf die Population ermöglicht (Mittag & Schüller, 2023). Telefonstichproben gelten als solche probabilistischen Stichproben.
- Beim *nichtprobabilistischen Stichprobenverfahren* (englisch: *Nonprobability Sampling*) hingegen haben nicht alle Individuen der zu untersuchenden Population eine bekannte und/oder positive Wahrscheinlichkeit, befragt zu werden (Lohr, 2021). Da nicht alle Individuen der zu untersuchenden Population befragt werden können, gilt eine nichtprobabilistische Stichprobe als nicht zufällig. Beispielsweise haben Personen ohne Internetanschluss keine Möglichkeit, an einer Online-Befragung teilzunehmen (Pokorny & Hirndorf, 2024). Daher handelt es sich bei den meisten onlinegestützten Befragungen um nichtprobabilistische Stichproben (Schnell & Klingwort, 2024). Beispielsweise beruhen Online-Befragungen in Online-Access-Panels, bei denen sich die Nutzer selbst im Panel und zur Teilnahme an Umfragen anmelden (beispielsweise, um Geld damit zu verdienen), auf nichtprobabilistischen Stichproben (Sturgis, 2024). Stichproben aus Online-Access-Panels sind daher nicht bevölkerungsrepräsentativ (Pokorny & Hirndorf, 2024). Grundsätzlich könnten Online-Befragungen aber auch probabilistisch durchgeführt werden, was die Qualität der Ergebnisse im Allgemeinen erhöht.

A.5 Totaler Umfragefehler

A.5.1 Stichprobenfehler

Der *Stichprobenfehler* ist der Fehler, der dadurch entsteht, dass statt der vollständigen Grundgesamtheit lediglich eine zufällig ausgewählte Stichprobe aus der Grundgesamtheit erhoben wird (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021). Das Verwenden einer anderen zufälligen Stichprobe aus der Grundgesamtheit hingegen würde höchstwahrscheinlich zu etwas anderen Ergebnissen führen (Lohr, 2021). Ohne Kenntnis des Stichprobenfehlers sind (selbst wenn keine weiteren Fehler vorliegen) keine verlässlichen Aussagen darüber möglich, ob Veränderungen über die Zeit oder Unterschiede zwischen verschiedenen Sub-

gruppen in der Realität tatsächlich vorliegen oder ob es sich bei beobachteten Differenzen um reine Zufallsprodukte handelt.

Um eine Aussage über die Höhe des Stichprobenfehlers in Studien zu treffen, wird häufig auf Konfidenzintervalle zurückgegriffen (siehe auch Abschnitt 4.2). Dabei muss beachtet werden, dass eine wahrscheinlichkeitstheoretisch basierte Verallgemeinerung der Stichprobe auf die Population nur dann möglich ist, wenn es sich um eine probabilistische Stichprobe (siehe Abschnitt A.4) handelt. Je größer die Stichprobe, desto kleiner ist bei unverzerrten Stichproben der Stichprobenfehler. In der Praxis bedeutet dies, dass größere, unverzerrte Stichproben genauere Schätzungen liefern (Mittag & Schüller, 2023). Voraussetzungen für Befragungen mit geringem Stichprobenfehler sind daher entsprechend große Stichproben. Dies gilt insbesondere, wenn Subpopulationen wie bestimmte Altersgruppen untersucht werden sollen, deren Fallzahlen in der Stichprobe relativ klein sind. Erfolgt die Stichprobenauswahl nicht ausschließlich probabilistisch (siehe Abschnitt A.4), so sind zur Bestimmung des Stichprobenfehlers komplexere Verfahren erforderlich (siehe auch Abschnitt 4.2).

Um den Eindruck falscher Genauigkeit zu vermeiden und um dem Leser die eigenständige Evaluation der Datenqualität zu ermöglichen, sollte bei Befragungen also immer der Stichprobenfehler – bestenfalls in Form geeigneter Konfidenzintervalle – konsistent und transparent kommuniziert werden. Dies gilt gleichwohl auch für die Rezeption von Studienergebnissen, da auch sie die in Studien vorkommenden Schätzunsicherheiten nicht unterschlagen sollten.

A.5.2 Nicht-Stichprobenfehler

Der *Nicht-Stichprobenfehler* (englisch: *Nonsampling Error*) ist der Fehler, der alle Fehlerquellen umfasst, die nicht auf die Variabilität zwischen den Stichproben zurückzuführen ist (Lohr, 2021).

Deckungsfehler

Ein *Deckungsfehler* (englisch: *Coverage Error*) entsteht, wenn die interessierende Grundgesamtheit, aus der eine Stichprobe gezogen werden soll, nicht mit der Auswahlgrundlage (englisch: *Sampling Frame*) übereinstimmt (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021). Der Deckungsfehler kann sich in zwei unterschiedlichen Arten manifestieren:

- *Unterdeckung* (englisch: *Undercoverage*) liegt vor, wenn Elemente, welche der interessierenden Grundgesamtheit angehören, keine Chance haben, in die Auswahlgrundlage zu gelangen (Lohr,

2021; Mittag & Schüller, 2023). Beispielsweise können Menschen ohne Internetzugang nicht an einer Online-Befragung teilnehmen. Dies ist der üblichere Fall des Deckungsfehlers (Lohr, 2021).

- *Überdeckung* (englisch: *Overcoverage*) liegt vor, wenn Elemente, die nicht der interessierenden Grundgesamtheit angehören, eine Chance haben, in die Auswahlgrundlage zu gelangen (Lohr, 2021; Mittag & Schüller, 2023). Sollen in einer Studie beispielsweise nur Erwachsene untersucht werden, so sollten keine unter 18-Jährigen die Möglichkeit haben, in die Auswahlgrundlage zu gelangen. Insbesondere bei vergüteten Umfragen kann es zu einer Überdeckung kommen: Wenn Personen, die eigentlich nicht für die Umfrage in Frage kommen, fälschlicherweise behaupten, die Teilnahmebedingungen zu erfüllen, können sie möglicherweise in die Auswahlgrundlage gelangen. Eine andere Form der Überdeckung liegt vor, wenn einzelne Elemente mehrfach in der Auswahlgrundlage enthalten sind und somit eine erhöhte Chance haben, in die Stichprobe aufgenommen zu werden (Lohr, 2021).

Beide Formen des Deckungsfehlers können die Genauigkeit von Umfrageergebnissen erheblich beeinträchtigen: Wenn sich die über- oder unterrepräsentierten Elemente systematisch von den in der interessierenden Grundgesamtheit enthaltenen Elementen unterscheiden, kann dies zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen (Lohr, 2021). Es ist daher wichtig, bei der Durchführung von Befragungen transparent über den Deckungsfehler zu berichten.

Besonders selbstselektierte (und damit nicht-probabilistische) Stichproben – bestehend aus Personen, die sich freiwillig zur Teilnahme an einer Erhebung melden – laufen Gefahr für solche Verzerrungen. Stimmt die Zielpopulation nämlich nicht mit der Stichprobenpopulation überein, so können Selektionsverzerrungen⁴ auftreten. Wenn aber Schätzungen aus einer Stichprobe zur Beschreibung der Grundgesamtheit verwendet werden sollen, sind solche Selektionsverzerrungen problematisch (Lohr, 2021). So können Inferenzschlüsse auf die Bevölkerung auf Basis nicht-repräsentativer Stichproben zu gravierenden Fehlschlüssen führen (Mittag & Schüller, 2023). Dies muss nicht heißen, dass die Ergebnisse aus selbstselektierten Stichproben unbrauchbar sind: Für andere Zwecke (beispielsweise in der Anfangsphase einer Untersuchung) können diese Ergebnisse durchaus wertvoll sein (Lohr, 2021). Über die Aussagekraft der aus selbstselektierten Stichproben gewonnenen Ergebnisse schreibt Lohr (2021) insgesamt sehr deutlich: „The statistics from such surveys cannot be trusted. At best, they are entertainment; at worst, they mislead.“ (Lohr, 2021, S. 6).

Selbstselektierte Stichproben existieren beispielsweise im Rahmen von Online-Panels, welche Selbstre-

⁴Selektionsverzerrungen können verschiedene Ursachen haben, unter anderem Deckungsfehler, selbstselektierte Stichproben oder Nonresponse-Fehler (Lohr, 2021).

krutierung anbieten. Das Risiko eines Deckungsfehlers ist bei solchen Online-Panels generell hoch: In Deutschland beispielsweise sind Internet-Nutzer tendenziell eher jünger (und damit verbunden auch extrovertierter, offener für neue Erfahrungen, weniger gewissenhaft), gebildeter, und eher männlich als Personen, die das Internet nicht nutzen (Bosnjak et al., 2013). Diese systematischen Unterschiede können zu Selektionsverzerrungen führen. Sollten daher Online-Panels (bzw. nichtprobabilistische Stichproben im Allgemeinen) genutzt werden, ist es essenziell, die genutzten Methoden (Rekrutierung, Modellannahmen, etc.) transparent zu beschreiben (Baker et al., 2013).

Nonresponse-Fehler

Ein sogenannter *Nonresponse-Fehler* (deutsch: *Antwortausfallfehler*) entsteht, wenn sich Antwortende bei einer Befragung systematisch von Antwortverweigerern unterscheiden (Mittag & Schüller, 2023), denn die Tatsache, dass von einigen zur Befragung geladenen Individuen keine Antworten eingehen, verfälscht die Ergebnisse vieler Erhebungen (Lohr, 2021). Nonresponse-Fehler treten häufig auf, wenn es sich um ein sensibles Befragungsthema (wie beispielsweise Einkommen oder Gesundheitszustand) handelt (Mittag & Schüller, 2023).

Antwortausfälle sollten weitgehend vermieden werden: Einerseits ist es oft schwierig, die durch sie verursachte Verzerrung zu bewerten, andererseits können systematische Unterschiede zwischen Antwortenden und Antwortverweigerern auch nach Anpassungen (wie Gewichtung) bestehen bleiben. Gewisse Antwortausfälle sind unvermeidbar, aber wenn die Nonresponse-Rate unvernachlässigbar hoch ist, besteht die Gefahr, dass die lediglich auf Basis der Befragten gezogenen Schlussfolgerungen schwerwiegend fehlerbehaftet sind (Lohr, 2021).

Antwortverweigerung kann dabei sowohl die gesamte Befragung betreffen („Unit-Nonresponse“) als auch lediglich einzelne (z. B. sensible) Fragen („Item-Nonresponse“; Faulbaum, 2022; Lohr, 2021; Mittag und Schüller, 2023). Die beiden Arten von Nonresponse-Fehlern werden nachfolgend im Detail behandelt.

Unit-Nonresponse-Fehler

Ein *Unit-Nonresponse-Fehler* kann entstehen, wenn eine Stichprobeneinheit („Unit“) die gesamte Befragung nicht beantwortet (Biemer, 2010; Mittag & Schüller, 2023) – beispielsweise wenn eine Person die Teilnahme an der Umfrage verweigert (Lohr, 2021). Unterscheiden sich die Antwortverweigerer systematisch von den Befragten, können die Befragungsergebnisse fehlerhaft sein (Lohr, 2021). Der Unit-Nonresponse-Fehler unterscheidet sich dahingehend vom Deckungsfehler (siehe Abschnitt A.5.2),

dass zwar die Einladung zur Befragung korrekterweise die zu interessierende Grundgesamtheit abdeckt, aber die tatsächlichen Teilnehmer an der Befragung nicht mehr der interessierenden Grundgesamtheit entsprechen.

Folgendes fiktives Beispiel zeigt die Auswirkungen eines Unit-Nonresponse-Fehlers auf: In einem Großraumbüro werden Zettel mit einer Befragung ausgelegt, um die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu messen. Da 90 % der Mitarbeiter aufgrund der hohen Arbeitsbelastung keine Zeit für die Befragung haben, beantworten nur die übrigen 10 % der Mitarbeiter mit geringer Arbeitsbelastung die Befragung. Die Befragung zur Arbeitsbelastung liefert also ein verzerrtes bzw. falsches Bild der Realität, weil sich die Teilnehmer (niedrige Belastung) von den Nicht-Teilnehmern (hohe Belastung) substantiell unterscheiden (Mittag & Schüller, 2023).

Auch die Größe der Stichprobe kann den Unit-Nonresponse-Fehler nicht unbedingt ausgleichen (Lohr, 2021): Nehmen an einer Befragung ausschließlich Männer teil, so macht es keinen Unterschied, ob es sich um 100 oder 100.000 Männer handelt – aufgrund der Nicht-Teilnahme von Frauen an der Befragung (Antwortausfälle) ist die Umfrage nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Jegliche Aussagen in Befragungen mit substantieller Unit-Nonresponse-Quote, die sich auf Anteilswerte in der Bevölkerung beziehen, sind daher methodisch gesehen hoch problematisch. Inferenzen wären nur dann korrekt, wenn vom Anteil der Bevölkerung geschrieben würde, der an der jeweiligen Befragung auch teilnimmt. Dafür sind allerdings Informationen sowohl über die Teilnehmer als auch über die Nicht-Teilnehmer der Befragung erforderlich.

Auch im Kontext von Glücksspielverhalten ist ein Unit-Nonresponse-Fehler (mit entsprechenden Konsequenzen für die Aussagekraft der Daten) denkbar, wie das in Abbildung A.3 illustrierte fiktive Beispiel zeigt: Die Teilnehmer einer Befragung zur Glücksspielneigung (von denen 50 % wenig und 50 % viel Glücksspiel spielen) unterscheiden sich systematisch von den Nicht-Teilnehmern (von denen 100 % wenig Glücksspiel spielen). Die realisierte Stichprobe der Befragten wäre in diesem Beispiel also nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, was in verzerrten Umfrageergebnissen resultiert (hier: Personen, die viel Glücksspiel spielen, sind in der Stichprobe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überrepräsentiert). Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, dass auch der umgekehrte Fall (d. h. Personen, die viel Glücksspiel spielen, sind in der Stichprobe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung unterrepräsentiert) auftreten könnte.

Da bei jeder (freiwilligen) Befragung Antwortausfälle vorkommen, ist deren transparente Kommunikation und (soweit möglich) Korrektur essenziell. Dazu sollte analysiert werden, inwiefern die Antwortausfälle eine Verzerrung hervorrufen. Hierfür sollten Informationen über die Antwortverweige-

Glücksspielprävalenz der Bevölkerung: 75% spielen wenig, 25% spielen viel

Abbildung A.3: Beispiel Unit-Nonresponse

rer – sofern möglich – präsentiert und analysiert werden. Nur so ist es dem Leser möglich, sich eine eigene Meinung zur Qualität der vorliegenden Daten zu bilden.

Item-Nonresponse

Ein *Item-Nonresponse-Fehler* kann entstehen, wenn eine Person eine Befragung zwar teilweise, aber nicht vollständig beantwortet und damit einzelne Fragen oder Aussagen („Items“) unbeantwortet bleiben (Lohr, 2021; Mittag & Schüller, 2023) – beispielsweise weil ein Interview vorzeitig beendet wurde oder einige Fragen übersprungen wurden. Ein typisches Beispiel hierfür sind sensible Fragen wie zur Höhe des Einkommens (Biemer, 2010). Unterscheiden sich die Antwortverweigerer systematisch von den Befragten, können die Befragungsergebnisse fehlerhaft sein (Lohr, 2021).

Im Kontext von Glücksspiel könnte eine solch sensible Frage beispielsweise eine Frage nach der Höhe des Geldeinsatzes beim Glücksspiel sein: Sollten sich Personen mit Glücksspielstörung für ihre hohen Geldeinsätze schämen und aus diesem Grund die Frage nach der Höhe des Geldeinsatzes nicht beantworten, so wären bei der Ergebnisauswertung dieser Frage Spieler mit Glücksspielstörung folglich unterrepräsentiert und die gemessenen Einsätze würden möglicherweise zu niedrig berichtet werden. Item-Nonresponse kann also zu Ergebnissen führen, die verzerrt sind und daher nicht die Realität abbilden.

Item-Nonresponse sollte bereits beim Design der Befragung berücksichtigt werden, um möglichen Folgen entsprechend zu entgegenen – beispielsweise mithilfe der Durchführung von sogenannten Vortests, im Zuge derer der Fragebogen vor der eigentlichen Befragung getestet und optimiert wird. Dazu sei angemerkt, dass sich ein für bestimmte Zwecke getesteter Fragebogen nicht unbedingt auch für andere Zwecke eignet: Beispielsweise eignet sich ein Fragebogen, der für die Diagnostik einer Störung getestet und für gut befunden wurde, nicht ohne Weiteres auch zum Screening. Dies kann daran liegen, dass die Beantwortung des Fragebogens situationspezifisch für manche Personen relevanter erscheint als für andere: So ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass eine Person, welche einen Fragebogen zum Zweck der medizinischen Diagnostik und eventuell anschließenden Therapie eines vermuteten Problems ausfüllt, ein höheres Interesse am Ergebnis besitzt als ein zufällig ausgewählter Befragter, der kaum Berührungspunkte zur Thematik der Befragung hat.

Auch im Kontext von Glücksspielverhalten gibt es bereits Evidenz zur Herausforderung des Item-Nonresponse, insbesondere bei Fragen zu problematischem Glücksspielverhalten: Scholes et al. (2008) untersuchten das Problem des Nonresponse im *British Gambling Prevalence Survey 2007* und stellten dabei fest, dass 9 % der Teilnehmer an der Befragung die Fragen zu den *DSM-IV-PG*-Kriterien nicht beantwortet hatten (zum Zusammenhang der *DSM-IV-PG* und der *DSM-5-GD*-Kriterien siehe Abschnitt 3.3). Das Antwortverhalten stand dabei auch mit mit der persönlichen Relevanz des Umfragethemas für die befragten Personen in Zusammenhang: Spieler, die zwei- bis dreimal pro Woche spielten, hatten fünfmal höhere Chancen (*Odds*), die Fragen zu den *DSM-IV-PG*-Kriterien zu beantworten, als Spieler, die weniger als einmal im Monat spielten.

Insbesondere wurde in der Studie auch festgestellt, dass sich die Personengruppe der Nicht-Antwortenden systematisch – nämlich substanziell und signifikant – von der Personengruppe der Antwortenden unterschied:

- Nicht-Antwortende waren jünger als Antwortende.
- Nicht-Antwortende hatten öfter einen Migrationshintergrund.
- Nicht-Antwortende gehörten öfter zum niedrigsten Einkommens-Quantil.
- Nicht-Antwortende nahmen seltener an Glücksspiel teil (Glücksspielteilnahme in der vorherigen Woche: 20 %) als Antwortende (65 %)
- Nicht-Antwortende nahmen seltener an bestimmten Glücksspielformen teil (Teilnahme an der nationalen Lotterie: 60 %) als Antwortende (87 %).

Die von Scholes et al. (2008) identifizierten Unterschiede von Antwortenden und Nicht-Antwortenden sind dahingehend besonders erwähnenswert, da Nicht-Antwortende teilweise eher den Faktoren (jung, Migrationshintergrund) entsprechen, die gemeinhin in Zusammenhang mit problematischem Glücksspielverhalten stehen (Banz & Becker, 2019). Andererseits nehmen Nicht-Antwortende bedeutend seltener an Glücksspielen teil, was generell auf ein geringeres Risiko für eine Glücksspielstörung hindeuten kann (Scholes et al., 2008). Aufgrund der identifizierten Unterschiede von Antwortenden und Nicht-Antwortenden lieferte der *British Gambling Prevalence Survey 2007* ein verzerrtes Bild der Realität: Die (ungewichteten) Antworten Fragen, die von Item-Nonresponse betroffen sind, sind nicht repräsentativ für alle Befragten, sondern lediglich für alle Antwortenden.

Das Zustandekommen solcher Verzerrungen aufgrund von Item-Nonresponse wird anhand des fiktiven Beispiels in Abbildung A.4 noch präziser verdeutlicht: Die Frage nach der Häufigkeit der Teilnahme am Glücksspiel von allen fiktiv Befragten beantwortet, was ein aussagekräftiges Ergebnis zu dieser Frage ermöglicht. Hingegen wird die (potenziell sensiblere) Frage nach dem Vorhandensein einer Glücksspielstörung im Beispiel nicht von allen Teilnehmern beantwortet. Die eigentliche Problematik ist aber, dass sich Antwortende und Nicht-Antwortende hinsichtlich ihrer Häufigkeit der Teilnahme am Glücksspiel unterscheiden: Die Umfrageergebnisse zu dieser Frage bilden nur die Antworten derjenigen Personen ab, die häufig an Glücksspiel teilnehmen, und sind daher erheblich verzerrt. Für die Leser von Studien sind solche potenziellen Verzerrungen aus den Studienergebnissen nicht direkt erkennbar, weshalb es umso wichtiger ist, dass Studienautoren Informationen über mögliche Verzerrungen aufgrund des Antwortverhaltens von Befragten transparent kommunizieren.

Item-nonresponse bias

Abbildung A.4: Beispiel Item-Nonresponse

Eine Möglichkeit, einem Item-Nonresponse Error entgegenzuwirken, ist die Adjustierung der Gewichte entsprechend der festgestellten Verzerrung: Im Falle des *British Gambling Prevalence Surveys 2007* führte dieses Vorgehen zu einer niedrigeren Gesamtprävalenz an Glücksspielstörungen. Dies kam dadurch zustande, dass die Personengruppe derjenigen Spieler, die nur selten an Glücksspielen teilnahmen, höher gewichtet wurden, weil sie seltener auf die Frage nach Glücksspielproblemen geantwortet hatten. Da diese Personengruppe wohl gleichzeitig weniger Glücksspielprobleme aufwies, verringerte sich damit auch die Gesamtprävalenz an Glücksspielstörungen (Scholes et al., 2008).

Die berichteten Ergebnisse von Scholes et al. (2008) über die potenzielle Anfälligkeit der *DSM-IV-PG*-Kriterien für Item-Nonresponse erfordern bei deren Verwendung eine sorgfältige Prüfung und ein transparentes Berichten des Item-Nonresponse – eine Forderung, die sich auch übertragen lässt auf den Fall der Verwendung der *DSM-5-GD*-Kriterien als eng verwandete Nachfolgekriterien der *DSM-IV-PG*-Kriterien (siehe dazu auch Abschnitt 3.3).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Item-Nonresponse-Fehler ein bekanntes Problem bei Befragungen ist, welches insbesondere bei als sensibel wahrgenommenen Fragen auftritt. Sofern bei bestimmten Fragen systematische Unterschiede zwischen Antwortenden und Nicht-Antwortenden vorliegen (wie zum Beispiel empirisch bei Scholes et al. (2008) oder auch Rauschert et al. (2022) nachgewiesen), sollte Item-Nonresponse bei Befragungen aufgrund der potenziell starken Verzerrungen

der zugehörigen Antworten unbedingt untersucht und bestenfalls korrigiert werden. Damit die Leser einer Studie die Existenz und das Ausmaß dieser Verzerrung einschätzen und bewerten können, ist es unerlässlich, den Item-Nonresponse-Fehler transparent zu analysieren und zu kommunizieren.

Messfehler

Ein *Messfehler* (englisch: *Measurement-Error*) entsteht, wenn die in der Befragung gemessene Angabe für eine Größe nicht mit dem „wahren“ Wert dieser Größe übereinstimmt (Lohr, 2021). Bei Befragungen können Messfehler beispielsweise als Folge unpräziser oder missverständlicher Fragen auftreten oder weil die Befragten eine Antwort raten oder schlicht lügen (Mittag & Schüller, 2023).

Zu einem Messfehler können sowohl der verwendete Fragebogen als auch der Interviewer (im Falle persönlicher Befragungen) sowie der Befragte beitragen (Lohr, 2021):

- Der verwendete Fragebogen kann dazu beitragen, dass Befragte Antworten geben, die von den wahren Antworten abweichen. So können suggestive Formulierungen von Fragen gezielt oder auch unbewusst das Antwortverhalten der Befragten beeinflussen (beispielsweise durch Voranstellen von Aussagen wie „Wissenschaftler sagen, dass ...“). Außerdem werden auch vage Formulierungen, insbesondere die Häufigkeit von Ereignissen betreffend (Beispiele solcher Wörter: „manchmal“, „oft“, „gelegentlich“), von verschiedenen Personen unterschiedlich interpretiert (Mittag & Schüller, 2023). Zum Testen und Evaluieren von Fragebögen können Konzepte wie Validität und Reliabilität verwendet werden (Lohr, 2021), zum Beispiel vor der eigentlichen Studie in sogenannten Vortests. Diese können dazu genutzt werden, den Fragebogen hinsichtlich Gestaltung und Frageformulierung zu optimieren (Faulbaum, 2022).
- Auch Interviewer können zu Messfehlern beitragen. Sie können beispielsweise eine Frage schlicht falsch vorlesen oder Befragte zu einer gewissen Antwort lenken. Andererseits könnte eine detailliertere Erläuterung einer Frage durch den Interviewer zu einem besseren Verständnis seitens des Befragten und damit auch zu akkurateren Antworten führen (Lohr, 2021). Außerdem kann eine Sympathie oder Antipathie für den Interviewer damit zusammenhängen, wie auskunftsfreudig Befragte in einem Interview sind. Interviewer sollten entsprechend gut geschult werden (Lohr, 2021).
- Auch Befragte selbst können Messfehler hervorrufen. Sie können bestimmte Antworttendenzen zeigen (Faulbaum, 2022), beispielsweise ein generell eher zustimmendes Antwortverhalten. Je nach Befragungsmodus (z. B. persönlicher Kontakt mit Interviewer versus Selbstausfüllen

einer Onlineumfrage) und Befragungssituation (z. B. Anwesenheit Dritter im Raum) können die Antworten der Befragten gegebenenfalls sozial erwünscht sein und damit von den wahren Antworten abweichen (Faulbaum, 2022; Lohr, 2021). Dies trifft gerade bei sensiblen Fragen zu: Befragte versuchen bei der Fragenbeantwortung, Peinlichkeiten oder mögliche Auswirkungen der Offenlegung sensibler Informationen zu vermeiden (Tourangeau & Yan, 2007), indem sie ungenaue oder gar keine Antworten geben (siehe auch Abschnitt A.5.2).

Verarbeitungsfehler

Ein *Verarbeitungsfehler* (englisch: *Processing-Error*) entsteht, wenn die Antworten von Befragten nicht korrekt in den Datensatz übertragen werden (Lohr, 2021). Verarbeitungsfehler umfassen also sämtliche Fehler, die während der Datenverarbeitung entstehen können (z. B. Fehler bei der Dateneingabe, Kodierung, Bearbeitung, Berechnung von Gewichten; Faulbaum, 2022; Lohr, 2021). Ein konkretes Beispiel stellen Tippfehler vonseiten des Interviewers bei der Dateneingabe dar – wie beispielsweise ein Zahlendreher bei der Eingabe des Alters (Mittag & Schüller, 2023). Aber auch im Zuge der Datenaufbereitung oder -weiterverarbeitung der Rohdaten in geeigneten Programmen (z. B. *SPSS*, *R*) kann es zu vielfältigen Fehlern kommen wie beispielsweise zu einer fehlerhaften Definition eines Schwellenwerts, zum Vertauschen von Variablen oder auch zu simplen Rechenfehlern. Verarbeitungsfehler kommen durch die standardmäßige automatisierte Datenverarbeitung in telefonischen und internetbasierten Befragungen mittlerweile seltener vor. Fehler bei der Datenverarbeitung und -analyse können oftmals auch ex post gefunden und korrigiert werden (Lohr, 2021).